

Eine tierisch differenzierte Lernlandschaft

Zwei Mathematik-Lernlandschaften für die 3. Klasse

Eingereicht von: Kalberer Manuel

Begleitung: Zutter Baumer Barbara

Abgabe: 02. Dezember 2020

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der Frage, welche Kriterien gute differenzierte Aufgaben erfüllen sollen und worauf beim Einsatz solcher Aufgaben geachtet werden soll. Für die Beantwortung dieser Frage wurden zwei Mathematiklernlandschaften erstellt und in zwei Klassen getestet. Mittels Methoden der Aktionsforschung wurden Beobachtungen und Daten gesammelt und anschliessend evaluiert. Die Ergebnisse zeigen, dass Lernfortschritte durch differenzierte Aufgaben gemacht wurden und dass Selbstständigkeit ein wichtiger Faktor beim Einsatz von differenzierten Aufgaben darstellt. Die Auseinandersetzung mit der Theorie ergab, dass es nicht die eine Definition einer guten differenzierten Aufgabe gibt, sondern eine persönliche Auswahl von Kriterien getroffen werden sollte. Daraus resultieren eine ständige Reflexion und Weiterentwicklung solcher Aufgaben.

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	1
1. Einleitung.....	5
2. Situationsanalyse.....	6
2.1 Beschreibung des institutionellen Kontextes.....	6
2.1.1 Sonderpädagogisches Konzept der Schule.....	6
2.2 Beschreibung des persönlichen Kontextes.....	7
2.3 Begründung der Themenwahl.....	7
2.4 Heilpädagogische Relevanz des Themas.....	8
2.5 Zielstellung und daraus resultierende Fragen.....	8
3. Theoretische Grundlagen.....	9
3.1 Differenzierung.....	9
3.1.1 Der Begriff der Differenzierung.....	9
3.1.2 Arten von Differenzierung.....	9
3.1.2.1 Klassische Differenzierung.....	10
3.1.2.2 Natürliche Differenzierung.....	10
3.1.3 Kriterien von guten differenzierten Aufgaben.....	10
3.1.3.1 Kriterien in der klassischen Differenzierung.....	11
3.1.3.2 Kriterien in der natürlichen Differenzierung.....	12
3.1.4 Individualisierender Unterricht.....	14
3.1.4.1 Sieben Aspekte individualisierenden Unterrichts.....	14
3.2 Einsatz von Leitfiguren.....	17
3.2.1 Der Nutzen von Bildern für Aufgaben.....	17
3.2.2 Worauf bei Bildern zu achten ist.....	17
3.2.3 Der Einsatz von Alliteration.....	18
3.3 Lernlandschaften als Möglichkeit zur Förderung der Selbstständigkeit.....	18
3.3.1 Konstruktive Unterstützung.....	19
3.3.2 Kognitive Aktivierung.....	20
3.4 Sachanalyse der gewählten Themenbereiche „Multiplikation“ und „Zeit“.....	21
3.4.1 Thema Multiplikation.....	21
3.4.2 Thema Zeit.....	23
4. Planung, Dokumentation und Evaluation.....	24
4.1 Entwicklungsarbeit Lernlandschaften.....	24

4.1.1 Kriterienkatalog für die Lernlandschaft	24
4.1.2 Einsatz von Leitfiguren in der Lernlandschaft	26
4.2 Systeme zur Förderung der Selbstständigkeit	28
4.2.1 Löwensystem	28
4.2.2 Arbeitsplan für die Lernlandschaften	29
4.3 Methodik der Erfassung	29
5. Exemplarische Darstellung einer Aufgabe aus der Lernlandschaft	31
6. Planung der Durchführung	34
6.1 Beschreibung der teilnehmenden Klassen	34
6.1.1 Klasse 3a mit Entwicklungsvoraussetzungen	34
6.1.2 Klasse 3b mit Entwicklungsvoraussetzungen	35
6.2 Beschreibung von fokussierten SuS	36
6.2.1 AdHa	37
6.2.2 LeNe	39
6.2.3 MiKa	40
6.2.4 CeDo	41
6.3. Ziele des Autors, der Klasse und von zu beobachtenden SuS	42
6.3.1 Ziele des Autors	42
6.3.2 Ziele der Klasse	42
6.3.3 Ziele der fokussierten SuS	43
6.4 Grobe Zeitplanung der geplanten Durchführung	44
7. Durchführung	45
7.1 Umsetzung und Ablauf	45
7.2 Ausgewählte Sequenzen zur Veranschaulichung	46
7.2.1 Sequenz im Klassensetting	46
7.2.2 Sequenz im Gruppensetting	49
7.2.3 Sequenz im Einzelsetting	52
8. Evaluation	54
8.1 Methodisch-didaktisches Vorgehen	54
8.1.1 Einholung von Informationen von der LP durch Prä- und Postbeobachtungen	54
8.1.2 Direkte Prozessbeobachtung	54
8.1.3 Strichliste zur Ermittlung der Häufigkeit von zu beobachtenden Ereignissen	55
8.1.4 Sichtung von Dokumenten	56
8.1.5 Befragung von Kindern	56

8.1.6	Forschungstagebuch	56
8.1.7	Gütekriterien	57
8.2	Reflexion der Entwicklungsprozesse und Ergebnisse.....	58
8.2.1	Entwicklungsprozesse der Klassen und ausgesuchter Kinder	58
8.2.2	Entwicklungsprozesse des Autors.....	62
8.3	Überprüfung der Zielerreichung	63
8.3.1	Zielerreichung des Autors	63
8.3.2	Zielerreichung der Klassen	63
8.3.3	Zielerreichung der fokussierten SuS	64
9.	Diskussion.....	65
9.1	Einschätzung des Entwicklungserfolges	65
9.2	Gewonnene Erkenntnisse mit Begründung	66
9.3	Beantwortung der Fragestellung	69
9.4	Schlussfolgerung für die Tätigkeit als SHP	71
9.5	Kritische Würdigung und Dank	72
10.	Literaturverzeichnis.....	73
11.	Tabellenverzeichnis.....	74
12.	Abbildungsverzeichnis.....	75
13.	Anhang I.....	76
13.1	Schülerbeschreibung der zu beobachtenden SUS nach ICF	76
13.2	Schülerbeschreibung der zu beobachtenden SUS nach SSG	80
13.3	Sonderpädagogisches Konzept der Schule	84
13.4	Prä- und Postbeobachtungen der LP.....	85
13.5	Strichliste zur Ermittlung der Häufigkeit zu beobachtender Ereignisse	87
13.6	Forschungstagebuch.....	88
13.7	Eigenständigkeitserklärung.....	106

Abkürzungsverzeichnis

ADL: Altersdurchmisches Lernen

ADS: Aufmerksamkeit-Defizit-Störungen

ASS: Autismus-Spektrums-Störungen

BSM: Besondere Schulische Massnahmen

DaZ: Deutsch als Zweitsprache

LP: Lehrperson

SHP: Schulischer Heilpädagoge/ Schulische Heilpädagogin

SiR: Sonderschulung in Regelschulen

SuS: Schülerinnen und Schüler

1. Einleitung

„In differentiation, not in uniformity, lies the path of progress.“

Louis D. Brandeis (1856 – 1941)

Abbildung 1: Differenzierung, eigene Darstellung

Passend zu diesem Zitat beschreiben Eisenmann und Grimm (2016) die Heterogenität, sprich die Unterschiedlichkeit und die Verschiedenartigkeit in heutigen Schulklassen als Bereicherung und Chance, welche als Normalität empfunden werden sollte. Im Zusammenhang mit Heterogenität und Vielfalt in Schulklassen fällt immer wieder der Begriff der Differenzierung. Dabei kommt differenzierter und individueller Förderung eine grosse Bedeutung zu (S. 11). In dieser Masterarbeit wird versucht, durch Erstellung und Erprobung zweier differenzierter Mathematiklernlandschaften dieser individuellen Förderung gerecht zu werden. Dabei sollen die Kinder sowohl in ihrem mathematischen Lernen, als auch im Umgang mit Anforderungen, hier in ihre Selbstständigkeit, gefördert werden. Im ersten Teil werden in einer Situationsanalyse der institutionelle Kontext, sowie die Begründung der Themenwahl mit heilpädagogischer Relevanz und daraus resultierenden Fragen für diese Arbeit beschreiben. Der zweite Teil widmet sich der theoretischen Auseinandersetzung und Begriffserläuterung. Aufgrund dieser Erkenntnisse werden in einem nächsten Teil Kriterien, Systeme und Methoden erläutert, welche für die Entwicklung, Überprüfung und Evaluation dieser Entwicklungsarbeit verwendet werden. Die Umsetzungen dieser Kriterien, wie sie bei der Entwicklung der Lernlandschaften zum Einsatz kamen, wird anhand einer Beispielaufgabe aufgezeigt. Der nächste Teil beschäftigt sich mit der Planung der Durchführung, dabei wird auch auf die Entwicklungsvoraussetzungen der an dieser Arbeit beteiligten Klassen und zu beobachtender Kinder eingegangen. Daraus ergeben sich verschiedene Ziele für den Autor, die Klassen und speziell ausgewählter Kinder. In einem nächsten Teil wird die Durchführung des Projektes näher beschrieben und zentrale Ergebnisse festgehalten. Darauf folgt die Evaluation der in diesem Projekt gesammelten Daten, sowie die Beantwortung der Fragestellung und ein Fazit für den eigenen beruflichen Kontext. Im letzten Teil dieser Arbeit folgt die Diskussion über die Einschätzung des Entwicklungserfolges und die Gründe für die erhaltenen Ergebnisse. Weitere wichtige Dokumente befinden sich in den Anhängen, wobei es einen separaten Anhang II mit allen, für die Arbeit entwickelten differenzierten Aufgaben inklusive Checkliste für die gewählten Kriterien, gibt.

2. Situationsanalyse

In diesem Kapitel wird auf das institutionelle Umfeld und die berufliche Situation eingegangen. Ausserdem wird hier auch die Themenwahl begründet.

2.1 Beschreibung des institutionellen Kontextes

Die Schule befindet sich in einer ländlichen Gegend des Fürstentum Liechtenstein. Dabei haben sich zwei Gemeinden zu einer Schulgemeinde zusammengeschlossen. In der kleineren Gemeinde mit dem kleineren Schulhaus ist der Anteil von fremdsprachigen Familien über dem Durchschnitt. DaZ ist deshalb auch ein grosses Thema in dieser Schule, da in vielen Klassen der Anteil von DaZ-Kindern mehr als 40% ausmacht. Durch die eher niedrige Gesamtschülerzahl wird die 1. und 2. Klasse als gemischte ADL-Klasse geführt, dies weil die Anzahl der Zweitklässler lediglich 9 Schüler beträgt. Für eine Jahrgangsklasse sind im Fürstentum Liechtenstein mindestens 12 SuS nötig. Die 3., 4. und 5. Klasse werden zurzeit als Jahrgangsklassen geführt. Durch diese Klassenumstrukturierungen gab es in letzter Zeit einige LP-Wechsel, was auch bei einer möglichen neuen Klassenbildung im nächsten Schuljahr zutreffen könnte. Hier befindet sich also noch einiges in Planung und zeitweise auch im Umbruch. Die Schule in der grösseren Gemeinde ist eine der grössten Schulen im Land, in der auch jede Klasse parallel geführt wird. In der Schule gibt es 3 Kindergärten und jeweils 2 Parallelklassen von der 1. bis zur 5. Klasse. Beide Schulen bieten grosszügige Räumlichkeiten, so hat beispielsweise jedes Klassenzimmer einen Gruppenraum zur Verfügung. Auch die SHPs haben jeweils ein eigenes, klassengrosses Zimmer zur Verfügung. Grundsätzlich finden Fördermassnahmen integrativ statt, es kann aber auch vorkommen, dass Lerngruppen, Halbklassen oder auch Einzelförderung in einem separativen Setting stattfinden. Die Schule legt grossen Wert auf einen guten, klassenübergreifenden Umgang der SuS untereinander, deshalb finden, über das ganze Jahr verteilt, immer wieder gemeinsame Projekte und Anlässe statt. So gab es z.B. bis zu den Herbstferien jeweils am Montagmorgen ein gemeinsames Singen. Auch werden Anlässe wie Weihnachten oder Vorführungen der Kinder klassenübergreifend veranstaltet.

2.1.1 Sonderpädagogisches Konzept der Schule

Das sonderpädagogische Konzept der Schule richtet sich nach dem, im August 2012 eingeführten Gesamtkonzept für die Fördermassnahmen im liechtensteinischen Bildungswesen, sowie dem pädagogischen Leitbild der Gemeindeschulen Eschen-Nendeln, welches im September 2014 verabschiedet wurde. Dieses Gesamtkonzept baut auf folgenden Elementen auf: «Sonderpädagogische Massnahmen», «Allgemeine pädagogische Massnahmen», «Sozialpädagogischen Massnahmen» und «Psychologische Massnahmen». Dabei sind folgende Fördermassnahmen für die Klassen, in welchen das Produkt dieser Masterarbeit, die beiden Mathematik-Lernlandschaften, eingesetzt wird, von Bedeutung: Schulische Massnahmen (Begabungs- und Begabtenförderung), besondere Schulische Massnahmen

(Spezielle Förderung, DaZ, Ergänzungsunterricht), Pädagogische-therapeutische Massnahmen (Logopädie und Psychomotorik) sowie Sonderschulung (SiR) (vgl. Schulamt Fürstentum Liechtenstein 2012, S. 6 - 7). So gibt es in der Klasse 3a einen Jungen mit der Diagnose ASS. Neben spezieller Förderung und Nachteilsausgleich ist auch eine Klassenassistenz an mehreren Lektionen in der Woche anwesend und unterstützt ihn zusätzlich. Ebenfalls kommen Fördergruppen zum Einsatz. So können die erstellten Lernlandschaften sowohl im Klassenverband, als auch im Gruppen- oder Einzelsetting getestet werden. Die ausführlichen Dokumente zum Gesamtkonzept für die Fördermassnahmen im liechtensteinischen Bildungswesen können unter folgendem Link eingesehen werden: https://www.llv.li/files/sa/pdf-llv-sa_foerdermassnahmen_gesamtkonzept_2012_08.pdf. Das pädagogische Leitbild der Schule stützt sich auf folgende 5 Pfeiler: Didaktik & Individualisierung, Kooperation, Klassenführung & Aktivierung, Schul- & Lernklima sowie Lehr- & Lernprozesse. Das Leitbild befindet sich im Anhang unter Punkt 13.3.

2.2 Beschreibung des persönlichen Kontextes

Ich arbeite seit Anfang Schuljahr 18/19 in zwei Gemeinden des Fürstentums Liechtenstein als SHP. Im letzten Schuljahr habe ich an 4 Tagen in beiden Schulhäusern gearbeitet. Aufgrund des erhöhten Aufwands, welcher das Studium mit sich bringt, arbeite ich nun an 3 Tagen in nur noch einer der Gemeinden mit einem Arbeitspensum von 80%. In diesen 3 Tagen arbeite ich in der 3. Klasse als SHP. Ich habe in dieser Klasse 8 Lektionen. Ich bin jeweils 2 Lektionen am Montagvormittag und 2 Lektionen am Montagnachmittag in der Klasse. Am Montagnachmittag ist auch eine Klassenassistenz anwesend, welche zur Betreuung eines Schülers mit der Diagnose ASS in dieser Klasse angestellt ist. Sowohl am Dienstagnachmittag, als auch am Mittwochmorgen bin ich jeweils 2 Lektionen in der Klasse. An allen anderen Lektionen bin ich als SHP und Team-Teacher in der 1./2. ADL-Klasse tätig. Dort habe ich ebenfalls ein Pensum von 8 Lektionen. Am Donnerstag ist jeweils Studiumstag an der HfH und freitags habe ich unterrichtsfrei, was nun für die Erprobung der Lernlandschaften in den beiden 3. Klassen genutzt wird. Vor meiner Anstellung als SHP in den zwei Gemeinden habe ich 3 Jahre als Klassenlehrer in ADL-Klassen gearbeitet. Dort lernte ich den Einsatz von differenzierten Aufgaben und Lernlandschaften zu schätzen.

2.3 Begründung der Themenwahl

Die Kinder auf ihrem Leistungsstand abzuholen und ihnen den Schulstoff ihren Voraussetzungen entsprechend anzubieten ist eines der grossen Ziele einer Schule. Dies ist in der Realität leider nicht immer einfach zu gewährleisten. Eine Möglichkeit, auf diese Forderung einzugehen, ist die Verwendung von differenzierten Aufgaben. Der Autor dieser Arbeit hat bisher schon sehr gute Erfahrungen mit Lernlandschaften zu verschiedenen Themen mit differenzierten Aufgaben gemacht. Diese Masterarbeit bietet ihm nun die Möglichkeit, zwei Mathematik-Lernlandschaften von Grund auf zu entwickeln, unter Einbezug von theoretischen Grundlagen zur Differenzierung. Da in den bisher vom Autor genutzten

Lernlandschaften vor allem taktile Aufgaben zum Einsatz kamen, ist es ihm nun auch ein Bedürfnis, andere Aufgabentypen zu erstellen, wie beispielsweise auditive oder audio-visuelle Aufgaben. Diese erstellten Lernlandschaften sollen sowohl im Förderunterricht, als auch im Klassenverband zum Einsatz kommen und im optimalen Fall einen Nutzen für SuS, SHP und auch LP darstellen.

2.4 Heilpädagogische Relevanz des Themas

Die Lernlandschaften sollen den Kindern dabei helfen, ihr Operationsverständnis zu verbessern und sie dazu befähigen, mathematische Probleme zu lösen, denn laut Scherrer und Moser Opitz (2010) gelten sowohl das mangelnde Operationsverständnis und die dadurch verbundenen Probleme mit dem Mathematisieren, als auch mangelnde Problemlösefähigkeiten als Hauptschwierigkeiten für lernschwache SuS (S. 14-15). Dazu werden auch viele veranschaulichende Materialien zum Verständnisaufbau eingesetzt. Heimlich und Wember (2016) betonen, dass es besonders für SuS mit besonderem Förderbedarf wichtig ist, mit Unterstützung von Arbeitsmitteln oder Veranschaulichungen arbeiten zu können, damit ein Verständnis aufgebaut werden kann (S. 273-274). Differenzierten Aufgaben eignen sich ausserdem gut im Gruppen-, wie auch im Einzelsetting, sowohl für Förderunterricht, als auch Begabungsförderung, welche oft im heilpädagogischen Bereich angesiedelt ist. Verschiedene Niveaus und Bearbeitungsweisen, wie auch leicht verständliche Aufträge, sollen dabei auch DaZ-Kinder zugutekommen. Erkenntnisse dieser Lernlandschaften könnten zudem auch in anderen Fächern nützlich sein.

2.5 Zielstellung und daraus resultierende Fragen

Das Ziel dieser Masterarbeit ist, den aktuellen Forschungsstand in Bezug auf das Thema Differenzierung theoretisch zu erarbeiten und daraus als Produkt zwei Mathematik-Lernlandschaften zu entwickeln, welche in zwei Klasse getestet und eingesetzt werden. Auf der Grundlage der Theorie sollen differenzierte Aufgaben entwickelt werden, welche sowohl zur Förderung der gesamten Klasse, als auch zur Förderung von einzelnen SuS mit erhöhtem mathematischen Förderbedarf eingesetzt werden können. Die daraus resultierenden Ergebnisse sollen am Schluss evaluiert und ausgewertet werden.

Aus dieser Zielsetzung ergeben sich folgende Fragen:

- Welche Kriterien müssen differenzierte Aufgaben in einer Lernlandschaft erfüllen, damit alle SuS ihrem Niveau und ihrem persönlichen Lerntyp entsprechend gefördert werden können?
- Worauf muss bei der Arbeit mit differenzierten Aufgaben geachtet werden?
- Welche differenzierten Aufgaben sollten in einer Lernlandschaft vorkommen, um möglichst alle Kinder anzusprechen und auf ihrem Niveau abzuholen?
- Inwiefern hat die Förderung von mathematischen Problemlösekompetenzen mithilfe von differenzierten Aufgaben einen Einfluss auf die Motivation von SuS?

3. Theoretische Grundlagen

Nachfolgend werden für die Arbeit wichtige Themenbereiche näher erläutert. Dabei wird zuerst auf das Thema „Differenzierung“ eingegangen, wobei die beiden Differenzierungsarten der klassischen und der natürlichen Differenzierung sowie der Begriff des individualisierenden Unterrichts näher betrachtet werden. Hierbei liegt ein Schwerpunkt auf den jeweiligen Kriterien der verschiedenen Ansätze. Anschliessend wird der Einsatz von Leitfiguren thematisiert. Ausserdem wird die Thematik der Förderung der Selbstständigkeit erörtert und am Ende des Kapitels befinden sich Sachanalysen zu den beiden mathematischen Themenbereichen „Multiplikation“ und „Zeit“.

3.1 Differenzierung

Für den theoretischen Bezugsrahmen der Differenzierung werden zwei Hauptautoren näher betrachtet. Dies ist zum einen Dr. Manfred Bönsch, Prof. em. für Schulpädagogik an der Universität Hannover. Sein Gebiet ist vor allem die klassische Differenzierung. Zum anderen wird auch das alternative Konzept der «natürlichen Differenzierung», wie es von Günter Krauthausen und Petra Scherer beschrieben wird, genauer angeschaut, da dieses aufgrund von kritischen Auseinandersetzungen mit der klassischen Differenzierung und ihren Begrenzungen ebenfalls sehr aktuell ist. Ergänzend dazu wird ebenfalls auf den Begriff des individualisierenden Unterrichts mit seinen Aspekten eingegangen, wie er von Marianne Walt beschrieben wird. Die Aufgaben, welche für die Lernlandschaft entwickelt werden, sollen sich an den Erkenntnissen dieser beiden Differenzierungsmethoden orientieren.

3.1.1 Der Begriff der Differenzierung

Der Begriff Differenzierung taucht im Schulalltag immer wieder auf. Manfred Bönsch definiert Differenzierung wie folgt:

Unter Differenzierung wird einmal das variierende Vorgehen in der Darbietung und Bearbeitung von Lerninhalten verstanden, zum anderen die Einteilung bzw. Zugehörigkeit von Lernenden zu Lerngruppen nach bestimmten Kriterien. Es geht um die Einlösung des Anspruchs, jedem Lernenden auf optimale Weise Lernchancen zu bieten, dabei die Ansprüche und Standards in fachlicher, institutioneller und gesellschaftlicher Hinsicht zu sichern und gleichzeitig lernorientiert aufzubereiten. Differenzierung stellt sich für die Organisation von Lernprozessen als Bündel von Massnahmen dar, Lernen in fachlicher, organisatorischer, institutioneller wie individueller und soziale Hinsicht zu optimieren. (Bönsch, 2009, S. 14)

3.1.2 Arten von Differenzierung

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, gibt es verschiedene Arten der Differenzierung. In diesem Kapitel werden die klassische sowie die natürliche Differenzierung näher betrachtet.

3.1.2.1 Klassische Differenzierung

Aufgrund der oben genannten Definition hat Bönsch (2009) Möglichkeiten von Differenzierung dargestellt. Dabei ist die Unterrichtsdifferenzierung für diese Arbeit essentiell. Sie lässt sich in äussere und innere Differenzierung (Binnendifferenzierung) aufteilen (S. 6). Mit der äusseren Differenzierung werden laut Eisenmann und Grimm (2016) die Massnahmen bezeichnet, welche sich im institutionellen Rahmen bewegen, sprich, bei denen Gruppen nach Interessen und Leistung aufgeteilt werden. Die innere oder Binnendifferenzierung erfolgt innerhalb der Schulklasse und dabei wird auf Kriterien wie Lerntempo, Leistung, Umfang, Ziele usw. eingegangen (S. 2-5).

Abbildung 2: Möglichkeiten der Differenzierung nach Bönsch (2009, S. 6), eigene Darstellung

3.1.2.2 Natürliche Differenzierung

Die Merkmale der natürlichen Differenzierung werden von Krauthausen und Scherer (2019) wie folgt beschrieben: Bei der natürlichen Differenzierung erhält die gesamte Lerngruppe das gleiche Lernangebot. Dies heisst, dass an den gleichen Fragestellungen gearbeitet wird. Ausserdem soll das Lernangebot inhaltlich ganzheitlich und hinreichend komplex sein. Dabei sollen die Lernangebote nicht in ihre Einzelteile «atomisiert werden», sondern in ihrer ganzen Struktur vorhanden sein. Ein weiteres Merkmal ist der Freiheitsgrad der Lernenden. Die Lernenden sollen dabei selbst über Ansatzpunkte und Tiefe einer Bearbeitung, die Verwendung von Hilfsmitteln, die Art und Weise der Dokumentation sowie den Bearbeitungsweg entscheiden. Auch das soziale Lernen von- und miteinander ist ein zentraler Punkt (S. 45-51).

3.1.3 Kriterien von guten differenzierten Aufgaben

Wie oben beschrieben, unterscheiden sich die klassische und natürliche Differenzierung in einigen Punkten voneinander. Deshalb stützen sich beide Konzepte auch auf unterschiedliche Kriterien, die nun näher beschrieben werden.

3.1.3.1 Kriterien in der klassischen Differenzierung

Bönsch (2018) beschreibt acht Kriterien, welche für eine gute Differenzierungsstruktur wichtig sind: Er-, Be- und Verarbeitungsweise, Quantität der Unterrichtsinhalte, Anspruchsniveau (Qualität), Selbstständigkeit (Umfang benötigter Hilfe), Zeit, Kooperationskompetenz, Zieldifferenzierung und Planerfüllung oder zusätzliche Interessen.

8 Kriterien in der klassischen Differenzierung	
Er-, Be- und Verarbeitungsweise	Zeit
Quantität der Unterrichtsinhalte	Kooperationskompetenz
Anspruchsniveau (Qualität)	Zieldifferenzierung
Selbstständigkeit – Umfang benötigter Hilfe	Planerfüllung oder zusätzliche Interessen

Abbildung 3: 8 Kriterien in der klassischen Differenzierung nach Bönsch (2018, S. 71), eigene Darstellung

Er-, Be- und Verarbeitungsweise

Die Kinder sollen die Möglichkeit haben, dem Lernstoff auf unterschiedliche Weise zu begegnen. Dies kann die Realität, ein Objekt, ein Modell, ein Schema, ein Bild oder ein Text sein. Auch gehören unterschiedliche Bearbeitungsweisen wie sehen, hören, fühlen, experimentieren und erkunden dazu. Bei den Bearbeitungsweisen gibt es die Möglichkeiten von Aufgaben ausführen, Texte erstellen, zu memorisieren, zu trainieren, anzuwenden oder umzusetzen.

Quantität der Unterrichtsinhalte

Die Quantität oder Menge lässt sich durch die gezielte Auswahl von Aufgaben und Themen differenzieren. So kann eine Aufgabe vielleicht vier Grundoperationen oder aber auch schon zehn Anwendungsaufgaben beinhalten. Beim thematischen Aspekt kann auf fachliche Systematik oder auch auf exemplarische Themen eingegangen werden.

Anspruchsniveau (Qualität)

Bei diesem Kriterium besteht die Möglichkeit zwischen einfachen und komplexen Aufgaben zu differenzieren. Dies kann von der schlichten Wiedergabe des Gelernten bis hin zum selbstständigen Verarbeiten gehen.

Selbstständigkeit - Umfang benötigter Hilfe

Bei der Selbstständigkeit lässt sich zwischen der völlig selbstständigen Bearbeitung einer Aufgabe oder der unterstützten Bearbeitung mit Beratung und geringer Selbstständigkeit differenzieren. Dabei kommt der Verständlichkeit einer Aufgabe grosse Bedeutung zu.

Zeit

Hierbei liegt die Differenzierung in der Zeitspanne. So kann diese von der schnellen Erledigung einer Lernaufgabe bis zu der Verwendung einer langsamen Arbeitsweise gehen.

Kooperationskompetenz

Bei diesem Punkt steht sich die Fähigkeit, gut mit anderen zusammenarbeiten zu können, geringen Kooperationsfähigkeiten gegenüber. Dabei gilt es auch zu differenzieren, ob man selbst in der Lage ist, anderen zu helfen oder ob dies weniger gelingt und die Aufgaben entsprechend darauf auszurichten.

Zieldifferenzierung

Hier geht es darum, an welchen Zielen sich die Aufgaben orientieren. Dabei kann es sich um die Ziele der Klasse, eventuell geringere Zielmargen oder aber auch um notwendige Zusätze handeln.

Planerfüllung oder zusätzliche Interessen

Dieses Kriterium befasst sich mit der Differenzierung der Art von zu erledigenden Aufgaben. Dabei stehen sich zum einen die obligatorische Erledigung von Pflichtaufgaben den eigenständigen Aktivitäten und zum anderen Aufträge der Sollerfüllung dem eigenständigen Nachforschen gegenüber. Dabei spielt die Förderung der Eigenmotivation der SuS eine grosse Rolle.

Aufgrund dieser Differenzierungskriterien kann ein Basiskonzept entwickelt werden, welches von den einzelnen Lehrpersonen als realisierbar empfunden wird (S. 70-72).

3.1.3.2 Kriterien in der natürlichen Differenzierung

Krauthausen und Scherer (2019) beschreiben für die natürliche Differenzierung folgende vier Kriterien: die gesamte Lerngruppe erhält das gleiche Lernangebot, das Lernangebot ist inhaltlich ganzheitlich und hinreichend komplex, der Freiheitsgrad der Lernenden und soziales Lernen von- und miteinander.

Die gesamte Gruppe erhält das gleiche Lernangebot

Bei diesem Kriterium ist gemeint, dass alle Kinder an den gleichen Fragestellungen arbeiten. Dies muss aber nicht heissen, dass alle mit dem genau gleichen Material oder der genau gleichen Aufgabe arbeiten. Dafür muss die Aufgabe natürlich entsprechend durchdacht werden.

Das Lernangebot ist inhaltlich ganzheitlich und hinreichend komplex

Mit der inhaltlichen Ganzheitlichkeit ist gemeint, dass Lernangebote nicht in ihre Einzelteile zerstückelt und nur kleinschrittig aufbereitet sein sollen. So sollen beispielsweise beim Thema Multiplikation nicht nur einzelne Reihen getrennt voneinander, sondern das Thema in seiner Ganzheit angeschaut werden. Dabei sei angemerkt, dass komplex nicht automatisch kompliziert bedeutet. Aber es bedeutet auch nicht, dass alle Kinder zur gleichen Zeit bereits die gesamte Komplexität ausschöpfen müssen. Die Sicht auf die gesamte Struktur enthält grundsätzlich mehr Bedeutung, Sinn und Information für Lösungen.

Freiheitsgrad der Lernenden

Für die natürliche Differenzierung ist es wichtig, dass die SuS selbst über die Bearbeitung einer Aufgabe entscheiden, das heisst, welche Hilfs- und Arbeitsmittel sie einsetzen, die Art und Weise ihres

Vorgehens, welche Bearbeitungswege gewählt werden und wie tief eine Aufgabe bearbeitet werden soll. Hierbei ist die Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten essentiell.

Soziales Lernen von- und miteinander

Da alle Kinder an der gleichen Fragestellung arbeiten, wenn auch auf verschiedenen Niveaus, ist auch der Austausch und die Diskussion im Plenum oder in der Gruppe gut möglich. Dabei können individuell gewonnene Erfahrungen ausgetauscht werden, um das eigene Lernen zu verbessern und neue Einsichten zu gewinnen.

Abbildung 4: 4 Kriterien in der natürlichen Differenzierung nach Krauthausen und Scherer (2019, S. 50-51), eigene Darstellung

Des Weiteren werden auch folgende Kriterien für gute Differenzierungsaufgaben erwähnt: (S. 49-53)

- Sie zeichnen sich durch eine niedrige Eingangsschwelle aus, welche es allen Kindern ermöglicht, einen ersten Zugang zu der Sache zu erhalten und eine Auseinandersetzung mit ihr möglich macht.
- Sie enthalten «Rampen» für leistungsstarke SuS, mit denen sich das Leistungsniveau stufenlos (hoch)regeln lässt.
- Sie schaffen einen Diskussionsbedarf, beispielsweise über die Bearbeitungswege, die Lösungen, die Anzahl der Lösungen, die Beschreibung und Begründung von Mustern und Strukturen usw.
- Sie haben ein hohes kognitives Aktivierungspotential, welches zur Förderung und Forderung von mathematischen Kompetenzen beiträgt.

Abbildung 5: Kriterien für gute Aufgaben in der natürlichen Differenzierung nach Krauthausen und Scherer (2019, S. 53), eigene Darstellung

3.1.4 Individualisierender Unterricht

Ergänzend zu den Ausführungen der klassischen und natürlichen Differenzierung wird im Folgenden der Begriff des individualisierenden Unterrichts näher betrachtet. Walt (2014) erwähnt hierzu, dass der Begriff der „Individualisierung“ häufig als Synonym zur inneren Differenzierung oder der Binnendifferenzierung verwendet wird. Die Grenzen zwischen „Individualisierung“ und „Differenzierung“ sind dabei fließend. Während sich beim Begriff „innere Differenzierung“ eine eher lehrpersonen- und gruppenbezogene Sichtweise erkennen lässt, sind bei der „Individualisierung“ stärker die Lernvoraussetzungen, -wege und -ziele der Kinder im Fokus. Trotzdem sind auch hier Differenzierungsmaßnahmen das Mittel zur Zielerreichung (S. 11).

3.1.4.1 Sieben Aspekte individualisierenden Unterrichts

Damit Kinder ihr Lernpotential möglichst gut ausschöpfen können, ist es von grosser Bedeutung, dass sie Zugang zu den Lerninhalten finden. Dabei spielen ein positives Selbstkonzept und eine erhöhte Lernfreude und Motivation eine grosse Rolle. Auch die Haltung der Lehrperson hat einen grossen Einfluss auf das Lernen der SuS. So sollte diese geprägt sein von Wertschätzung, Zuversicht, Offenheit, Geduld und Vertrauen. Walt (2014) zählt dabei sieben Aspekte individualisierenden Unterrichts auf: Differenzierung der Aufgabenschwierigkeit, Differenzierung des Übungspensums, Differenzierung des Lerntempos, Differenzierung der Lernwege, individuelle Hilfestellung und Fehleranalysen, verschiedene Bezugsnormen und differenzierte Rückmeldung (S.15-31).

Differenzierung der Aufgabenschwierigkeit

Für SuS ist das Erfolgserlebnis gross, wenn eine schwierige Aufgabe selbstständig gelöst wurde. Da jedes Kind verschiedene Voraussetzungen mit sich bringt, ist das Empfinden, was eine schwierige Aufgabe ist, sehr individuell. Es gilt deshalb, Aufgabenstellungen zu finden, welche für die jeweiligen Kinder eine Herausforderung darstellen, ohne sie zu überfordern. Dies kann unter anderem durch eine offene, selbstdifferenzierende Aufgabenstellung oder durch Aufgaben mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen (Niveaus) erreicht werden. Dabei ist es wichtig, dass die Lernenden durch eine LP begleitet werden, da die Gefahr besteht, dass einzelne SuS zu einfache oder zu schwierige Aufgaben aussuchen. Es ist daher wichtig, dass die Kinder lernen, sich und ihre Fähigkeiten realistisch einzuschätzen.

Differenzierung des Übungspensums

Das Lösen von Aufgaben, welche neue Elemente oder einen höheren Schwierigkeitsgrad aufweisen, ist für die Kinder ein Erfolg. Damit aber auf die nächste Stufe gewechselt werden kann, muss das „Fundament“, sprich die neuen Fähigkeiten und Erkenntnisse, gefestigt werden. Dies passiert durch Übung. Allerdings braucht jedes Kind unterschiedlich viel Übung zum Festigen des Gelernten. Deshalb ist es wichtig, dass die Auswahl an Übungsaufgaben genügend gross, anregend und auch vielfältig ist, damit jeder SuS die Chance hat, produktiv zu üben.

Differenzierung des Lerntempos

Jeder SuS hat ein eigenes Lerntempo. Manche Kinder verstehen Zusammenhänge schnell und stellen rasch Analogien und Transfers her. Andere Kinder brauchen dagegen mehr Zeit dafür. Individuelles Lerntempo meint in diesem Zusammenhang, dass jedes Kind genügend Zeit eingeräumt bekommt, neue Lerninhalte zu verstehen, Überlegungen anzustellen und Lösungen zu Problemen zu finden. Dabei muss die Lehrperson das richtige Mass von Zeit-Lassen und Druck-Machen finden. Dies braucht ein gutes Gespür von Seiten der Lehrperson.

Differenzierung der Lernwege

Die Freiheit, eigene Lösungswege zu finden und selbstständig zu denken, ist ein wichtiger Teil des Lernens. Dies kann durch offene Aufgaben erreicht werden, welche eigenes Denken erfordern. Durch eigene Erfahrungen und durch die daraus gewonnenen Erkenntnisse finden SuS häufig einen besseren Zugang zum Thema. Es gilt hier zu beachten, dass solche offenen Aufgaben oft viel Zeit in Anspruch nehmen. Diese muss man als LP den Kindern zugestehen.

Individuelle Hilfestellung und Fehleranalysen

Für die Kinder ist es wichtig, dass sie auch bei selbstständiger Arbeit die Möglichkeit haben, sich bei anderen SuS oder bei der LP Hilfe zu holen. Es ist dabei sinnvoll, bei der Hilfe nach dem Prinzip „So wenig wie möglich, so viel als nötig“ vorzugehen, damit der Reiz des selbstständigen Erarbeitens bleibt. Es sollten Regeln aufgestellt werden, was zu tun ist, bevor eine andere Person gefragt wird. Für das gegenseitige Helfen ist sowohl eine gute Vertrauensbasis, wie auch die persönliche Erfahrung, dass Fehler und Probleme zum Lernen dazugehören, wichtig.

Verschiedene Bezugsnormen

Beim individualisierenden Unterricht steht die individuelle Bezugsnorm im Vordergrund. Bei ihr steht der persönliche Lernfortschritt des Einzelnen im Zentrum, im Gegensatz zur sozialen Bezugsnorm, welche den Lernfortschritt der einzelnen Kinder mit dem der Klasse vergleicht. Bei der individuellen Bezugsnorm müssen Beurteilungen fortlaufend erfolgen und die daraus gewonnen Zusammenhänge zwischen Lernbemühungen und Lernzuwachs haben einen grossen Effekt auf die Motivation und den Selbstwert der SuS. Trotzdem darf die individuelle Bezugsnorm nicht die einzige sein, da dies zu Verzerrungen führen würde. Die Kinder brauchen soziale Vergleiche für ihre Einschätzung. Hierfür muss mit den SuS aber besprochen werden, mit wem ein Vergleich sinnvoll ist, in diesem Fall beispielsweise mit potentiell gleich starken SuS. Auch das Erkennen individueller Leistungen anderer und das sich (mit-)freuen sollte in der Klasse besprochen werden. Die kriteriale Bezugsnorm, in diesem Falle die Vorgaben des Lehrplans, darf ebenfalls nicht ausser Acht gelassen werden.

Differenzierte Rückmeldungen

Ehrliche und differenzierte Rückmeldungen, welche Wertschätzung zu geleisteter Arbeit sowie Möglichkeiten zur Verbesserung der eigenen Fertigkeiten beinhalten, sind ein wichtiger Bestandteil des individualisierenden Unterrichts. Diese Rückmeldungen können Inhalte, den Lernprozess oder das Lern-, Arbeits-, Sozial- und Individualverhalten zum Thema haben. Eine Rückmeldung inhaltlicher Art ist beispielsweise, ob ein Resultat einer Aufgabe richtig oder falsch ist. Gerade wenn Lernende individuell arbeiten, ist es wichtig, dass Aufgaben schnell korrigiert werden können. Dafür bietet sich die Möglichkeit der Selbstkorrektur an. Wobei auch diese sorgfältig eingeführt werden muss, damit sie nicht zu einer Abschreibübung verkommt. Rückmeldungen zum Lernprozess dienen unter anderem dazu, den Kindern aufzuzeigen, dass ihre Lernbemühungen auch zu einem Lernerfolg führen, was eine Steigerung der Motivation und des Selbstwertgefühles zur Folge hat. Dabei ist es wichtig, dass auch Erwartungen an die SuS gestellt werden. In einer Rückmeldung können dann Erwartung und Zielerreichung abgeglichen werden. Die Rückmeldungen des Lern-, Arbeits-, Sozial und Individualverhalten ist gerade bei der individuellen Arbeit mit einer Lernwerksatt sehr wertvoll, da die Kinder durch das erhöhte Aufgabenangebot mehr Möglichkeit haben, ihre Stärken und Schwächen zum Ausdruck zu bringen. Dadurch entsteht ein komplexeres Bild der SuS. Durch die Weiterentwicklung der Kinder sind solche Rückmeldungen fortlaufend wichtig.

Abbildung 6: 7 Aspekte individualisierenden Unterrichts nach Walt (2014, S. 16), eigene Darstellung

3.2 Einsatz von Leitfiguren

Der Einsatz von Bildern und Leitfiguren (in dieser Arbeit Tiere) sollen den Kindern einen emotionalen Zugang zu einem Thema ermöglichen. Die Leitfiguren sollen dabei als Medium oder Brückenbauer fungieren. Ausserdem werden die Inhalte damit auf mehreren Ebenen verknüpft (Erinnerung, visuell), was einen besseren Zugriff auf Gelerntes erleichtern kann.

3.2.1 Der Nutzen von Bildern für Aufgaben

Lieber (2008) beschreibt unter anderem die Möglichkeit von Bildern, Phantasieproduktionen auszulösen und über ästhetische Konzepte Motive und bedeutsame Inhalte zu transportieren. Sie helfen dabei, Zusammenhänge zu visualisieren, sind Informationsträger und bieten Strategien an. Ausserdem ermöglichen sie unterschiedliche Zugangs- und Sichtweisen (S. 10) Ergänzend dazu erwähnen Heinze und Matthes (2010) die Möglichkeit der Wortschatzerweiterung durch den Einsatz von Bildern, da eine bessere Texterschliessung durch den Einsatz von Bildern möglich ist und daraus ein vertieftes Text-Sinn bzw. Bild-Sinn-Verständnis entsteht, da Kinder darauf angewiesen sind, ihre Umwelt mit möglichst vielen Sinnen zu erleben. Bilder aktivieren Sinne. Darüber hinaus ermöglichen sie auch den spielerischen Zugang zu verschiedenen Bereichen der Lebenswelt (S. 59-61). Bilder haben laut Billmayer, Lieber und Pettersson (2010) die Möglichkeit, einen positiven Effekt auf das Lernen zu haben, da sie innere Bilder für komplizierte Begriffe erschaffen können. Dinge, die wir aus Bildern lernen, bleiben ausserdem länger im Gedächtnis, sie sind also eine Erinnerungsstütze. Sie können darüber hinaus zeigen, wie eine Aufgabe funktioniert oder eine Botschaft verstärken. Dafür können auch Farben, Linien oder Ränder verwendet werden. Dabei eignen sich Zeichnungen, wie sie in den Lernlandschaften dieser Arbeit vorkommen, als gutes Mittel. Je älter die SuS werden, desto mehr kommen Fotografien zum Einsatz (S. 87; S. 143).

3.2.2 Worauf bei Bildern zu achten ist

Laut Lieber (2008) gilt es beim Einsatz von Figuren und Bildern verschiedenste Kriterien zu beachten. So stellt sich zunächst die Frage, ob das Bild auch die richtigen Dinge zeigt, damit es eine Funktion erfüllen kann. Dann ist es wichtig, dass das Motiv vom Bild auf zufriedenstellende Weise präsentiert wird und ästhetisch ansprechend ist. Bilder sollen Erlebnisse schaffen. Uninteressante Bilder werden meist nicht beachtet und ein Bild, welches positiv empfunden wird, ist leichter zu „lesen“ als ein negativ empfundenes (S. 137-141). Heinz und Matthes (2010) betonen ausserdem, dass sich die Figuren klar vom Grund abheben sollen, damit sie „leserlich“ sind. Auch kann die Auswahl von Farbe und Humor bei der, durch kindliches Interesse geleiteten Bildauswahl, eine wesentliche Rolle spielen (S. 66-70). Billmayer, Lieber und Pettersson (2010) erwähnen auch, dass weder Bild noch Text dominieren dürfen, sondern dass beide zusammenspielen müssen, um eine Botschaft effizient zu vermitteln (S. 144).

3.2.3 Der Einsatz von Alliteration

Die Alliteration wird von Gehr (2016) als rhetorisches Stilmittel beschrieben, bei welchem der gleiche Anlaut bei aufeinanderfolgenden Wörtern verwendet wird, wie beispielsweise bei „Wind und Wetter“. Alliterationen sind sowohl sprachlich als auch visuell auffällig und geben einem Text einen gewissen Rhythmus. Dadurch können sie Aufmerksamkeit erregen und können auch als Merkhilfe dienen. Alliterationen sind ein weit verbreitetes und effizientes Stilmittel. So können sie im Werbebereich (Coca Cola, Tom Tailor), wie auch im literarischen Bereich, beispielsweise in Gedichten (Fischers Fritz fischt frische Fische) oder bei Figurennamen in Comics (Micky Maus) vorkommen (vgl. Gehr, 2016).

3.3 Lernlandschaften als Möglichkeit zur Förderung der Selbstständigkeit

Laut Müller (2016) stehen Eigenschaften wie Selbstständigkeit sowie Verantwortungsbewusstsein in der heutigen Zeit mehr und mehr im Zentrum, sei es in der Freizeit, in der Schule oder im Beruf. Selbstständigkeit muss aber gelernt und trainiert werden. Die Schule sollte deshalb Möglichkeiten dafür schaffen, dass SuS selbsttätig und selbstständig lernen können. Dies bedingt auch, dass die Kinder lernen, Aufgaben, Lösungen und Regeln selbst zu erarbeiten und dass auf die entsprechende Umsetzung geachtet wird. Dabei spielen Rückmeldungen und Reflexionen eine wichtige Rolle. Diese sollten auch von den Kindern selbst formuliert werden, da dies die Auseinandersetzung mit dem Lernstoff intensiviert. Dies fördert zugleich Fertigkeiten wie Kommunikation und Kooperation. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Umgang mit Fehlern. Diese sollen als notwendig und wichtig für das Lernen erkannt werden. Dies erfordert von den Lehrpersonen, nicht gleich einzugreifen und SuS mehr in die Pflicht zu nehmen, etwas selbst zu tun. Die dabei gesammelten Erfahrungen benötigen womöglich mehr Zeit, sind für die Kinder aber intensiver und wertvoller (S. 10-15).

Als geeignete Methode zur Förderung der Selbstständigkeit sieht Müller (2016) das Lernen an Stationen sowie Lernarrangements, was wiederum der Arbeit mit einer Lernwerkstatt entspricht. Bei solchen Arbeiten ist es essentiell, dass die Arbeitsaufträge so formuliert sind, dass sie von den SuS selbstständig gelesen und verstanden werden können. Auch das Arbeiten mit einem Plan bietet sich hier an, da somit Organisation und Verantwortungsbewusstsein geschult werden können. Diese Methode beinhaltet eine Vielzahl von Chancen:

- Die SuS können aus einem grossen Lernangebot auswählen.
- Die Aufgaben können gemäss der eigenen Stärken und Schwächen ausgewählt werden.
- Die freie Wahl erhöht die Eigenmotivation.
- Die Aufgaben bieten verschiedene Sozialformen an (Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit).
- Die SuS können in ihrem eigenen Tempo arbeiten.
- Es sind verschiedene kognitive wie affektive Zugänge möglich.
- Die Kinder haben die Möglichkeit, sich selbst zu korrigieren.

Ein Nachteil ist hauptsächlich der grosse Arbeitsaufwand, den die Erstellung und Vorbereitung einer Lernlandschaft beinhaltet, sowie mögliche Probleme bei der Selbstkontrolle für einige Kinder (S. 121-136).

Für das effiziente selbstständige Arbeiten erwähnt Borsch (2019) die Begriffe der konstruktiven Unterstützung sowie der kognitiven Aktivierung (S. 36-42).

3.3.1 Konstruktive Unterstützung

Konstruktive Unterstützung wird von Borsch (2019) wie folgt beschrieben:

Konstruktive Unterstützung beschreibt das Ausmass und die Qualität, in denen die Lehrenden den Lernenden bei (Verständnis-) Schwierigkeiten helfen und die Lernprozesse begleiten. Die Unterstützung soll letzten Endes helfen, die Lernenden als selbstständige Personen zu stärken und das eigene Lernen zu fördern. (Borsch, 2019, S. 41)

Dabei umfasst sie folgende drei Aspekte: Empathie, Wertschätzung und Anerkennung. Eine Lehrperson sollte also eine freundliche, geduldige, und positive Beziehung zu den SuS pflegen, ihnen genügend Zeit bei der Bearbeitung des Auftrages einräumen, sowie Geduld und Toleranz bei Fehlern zeigen. Sie sollte aufmerksam und ansprechbar für motivationale, emotionale und kognitive Schwierigkeiten der Kinder sein. Durch eine derartige Unterstützung fühlen sich die SuS wohl und unterstützt und lernen viel leichter. Empathie, Wertschätzung und Anerkennung fördern das Autonomieerleben der Kinder, welches wiederum ein Indikator für eine motivationsförderliche Lernumgebung ist. Konstruktive Unterstützung kann dabei an drei Kriterien im Unterricht deutlich gemacht werden:

- Die Art, wie Rückmeldungen gegeben werden
- Der Umgang mit Fehlern
- Das Tempo des unterrichtlichen Vorgehens

Eine hilfreiche Rückmeldung sollte sich auf Folgendes beziehen: auf die Ziele der Lernsituation („Was ist das Ziel?“), auf den aktuellen Zustand und mögliche Diskrepanzen zur Zielvorstellung („Was ist der Stand der Dinge?“) und auf die notwendige Hilfestellung zur Erreichung des Ziels („Was ist als nächstes zu tun?“). Lösungsvorschläge und Lösungsprozesse stehen im Zentrum. Rückmeldungen sollte aufgabenbezogen sein und es sollen auch nur tatsächliche Lernleistungen und Anstrengungen gelobt werden. Beim Umgang mit Fehlern gilt es daran zu denken, dass Fehler zu machen zum Lernen dazugehört. Fehler sind nicht unnütz, sondern vermitteln wertvolle Informationen, das Wissen darüber, wie etwas nicht funktioniert. Es sollte ein Ziel sein, eine positive, fehlerfreundliche Lernkultur zu entwickeln, also Fehler zuzulassen und die Fehlerbereitschaft der SuS zu fördern. Ein wichtiger Teil der konstruktiven Unterstützung ist auch der Aspekt des Tempos. So gilt es beispielsweise zu bedenken, wieviel Zeit den

Kindern für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung gestellt wird. Schon kleine Anpassungen von wenigen Sekunden können hier positive Auswirkungen auf Lernen, Lernfreude und Lernmotivation der SuS haben (S. 40-46).

Abbildung 7: Konstruktive Unterstützung nach Borsch (2019, S. 40-46), eigene Darstellung

3.3.2 Kognitive Aktivierung

Neben der konstruktiven Unterstützung erwähnt Borsch (2019) auch den Begriff der „Kognitiven Aktivierung“. Diese betrifft die Art und Weise, wie Aufgaben beschaffen sein sollten, damit SuS zu selbstständigem Arbeiten animiert werden. Borsch beschreibt die kognitive Aktivierung folgendermassen:

Kognitive Aktivierung bedeutet, die Bereitschaft der Lernenden zu wecken, sich aktiv mit dem Lerngegenstand auseinanderzusetzen, selbstständig Verbindungen zu bereits bekanntem Wissen herzustellen und gedankliche Umstrukturierungen vorzunehmen. (Borsch, 2019, S. 36).

Ob eine Aufgabe kognitiv aktivierend ist, hängt dabei von den Lernvoraussetzungen der Lernenden ab. Ein hohes Potential zur kognitiven Aktivierung können unter anderem folgende Aufgaben haben:

- Aufgaben, die aus mehreren Komponenten bestehen (komplexe Aufgaben)
- Aufgaben, die ein Nachdenken erfordern
- Aufgaben, bei denen mehrere Lösungen richtig sein können

Es gilt zu beachten, was spannende und herausfordernde Themen für Lernende sind. Auch sollte auf die Textschwierigkeit geachtet werden, bzw. wie genau die Arbeitsanweisung formuliert sein soll, ohne dabei die SuS zu sehr einzuschränken. Dies muss bei der Aufgabenstellung durchdacht sein (S. 36-40).

Abbildung 8: Kognitive Aktivierung nach Borsch (2019, S. 36-40), eigene Darstellung

3.4 Sachanalyse der gewählten Themenbereiche „Multiplikation“ und „Zeit“

Für die beiden Mathematik-Lernlandschaften, deren Entwicklung Teil dieser Masterarbeit ist, wurden die Themen „Multiplikation“ sowie „Zeit“ ausgewählt. In diesem Kapitel werden anhand einer Sachanalyse wichtige Begriffe dieser beiden Themenbereiche näher erläutert.

3.4.1 Thema Multiplikation

Der Themenbereich Multiplikation befasst sich mit den Bereichen „Zehner-Einmaleins“ und „grosses Einmaleins“, wobei beim Zehner-Einmaleins der Vergleich mit dem kleinen Einmaleins und beim Grossen Einmaleins verschiedene Rechengesetze wie das Kommutativgesetz und das Distributivgesetz im Zentrum stehen.

Die Multiplikation baut laut Heimlich und Wember (2016) einerseits auf der fortgesetzten Addition gleicher Summanden auf und beruht andererseits auf dem Gedanken des Vervielfachens und des Vergrösserns. Dabei sind folgende Vorkenntnisse von Nöten:

- Die Bedeutung der Addition wurde verstanden.
- Das Einspluseins wurde ganz oder in Ansätzen automatisiert.
- Strukturierte Punktmengen können sicher erfasst werden.
- Zählen in Schritten

Dabei ist jedoch wichtig, dass die Multiplikation nicht nur als Auswendiglernen der Einmaleinreihen verstanden wird, da sonst das Prinzip des Malnehmens nicht erfasst wird und die Multiplikation als fortgesetzte Addition zählend gelöst wird. Für das Verständnis der Multiplikation eignet sich das Arbeiten mit dem räumlich-simultanen Aspekt, welcher das Erkennen von multiplikativen Strukturen ins Zentrum stellt.

Abbildung 9: Räumlich-simultane Darstellung der Multiplikation nach Heimlich & Wember (2016, S. 275)

Für das Zehner-Einmaleins kommen zu den vorherigen Vorkenntnissen noch zwei weiter dazu:

- Das Dezimalsystem wurde verstanden.
- Das kleine Einmaleins wurde zumindest teilweise automatisiert.

Dabei kann das Material für die Erarbeitung des Dezimalsystems, wie beispielsweise das Dienes-Material, gut verwendet werden (Einer-Würfel, Zehner-Stäbe). Dies ermöglicht eine vorteilhafte Veranschaulichung der Multiplikation. Heimlich und Wember betonen auch, dass es für Kinder mit besonderem Förderbedarf wichtig ist, mit Unterstützung von Arbeitsmitteln oder Veranschaulichungen arbeiten zu können, damit ein Verständnis aufgebaut werden kann. Im Bereich der Multiplikation können dies zum einen das Dienes-Material sowie 100er-Bretter sein, um einen Zusammenhang zwischen

Zahlen und deren Bedeutung beim Rechnen aufzuzeigen, zum anderen das Malkreuz zur Festhaltung der einzelnen Rechenschritte. Heimlich und Wember bezeichnen beide Materialien als besonders geeignete Arbeitsmittel zur Veranschaulichung des Rechenweges (S. 273-276).

Werner (2009) fügt hierbei noch ergänzend hinzu, dass es für die Kinder wichtig sei, mit der Zeit zu lernen, sich wieder von diesen Hilfsmitteln zu lösen und die Operationen ausschliesslich gedanklich, sprich unabhängig von konkreten Wahrnehmungen und Anschauungen durchzuführen und dass diese inneren Bilder in unterschiedlichen Situationen zielgerichtet und zweckgebunden eingesetzt werden können. (S.27)

Abbildung 10: Vergleich von kleinem Einmaleins mit Zehner-Einmaleins mit Veranschaulichung durch Dienes-Material nach Heimlich & Wember (2016, S. 276), eigene Darstellung

Für das grosse Einmaleins erwähnen Padberg und Benz (2011) die Strategie des schrittweisen Rechnens. Hierbei wird die Rechnung in leichtere Teilaufgaben zerlegt. Dabei kommt das Distributiv- oder Verteilungsgesetz zum Tragen, welches den Zusammenhang einer Punktrechnung (Multiplikation und Division) und einer Strichrechnung (Addition und Subtraktion) beschreibt und so das Aufteilen einer schweren Aufgabe in zwei häufig leichtere Teilschritte ermöglicht.

$1) a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ $2) (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$	$\underline{3 \cdot 17 = 51}$ $3 \cdot 10 = 30$ $3 \cdot 7 = 21$	$\underline{18 \cdot 4 = 72}$ $10 \cdot 4 = 40$ $8 \cdot 4 = 32$
---	--	--

Abbildung 11: Das Distributivgesetz mit einem Beispiel für das schrittweise Rechnen einer Multiplikation nach Padberg & Benz (2011, S. 185), eigene Darstellung

Auch das Kommutativ- oder Vertauschungsgesetz, welches besagt, dass sich der Wert einer Summe oder eines Produktes (Addition und Multiplikation) nicht verändert, wenn die Reihenfolge der Summanden oder Faktoren geändert wird, kommt hier zum Tragen, da sich dadurch die Anzahl der Aufgaben auf rund die Hälfte reduziert und die SuS neue Aufgaben auf bereits bekannte Aufgaben zurückführen können (S. 134-137; S. 184-186).

$a \cdot b = b \cdot a$	$\underline{6 \cdot 14 = 84}$ $6 \cdot 10 = 60$ $6 \cdot 4 = 24$	$\underline{6 \cdot 14 = 84}$ $6 \cdot 10 = 60$ $4 \cdot 6 = 24$
-------------------------	--	--

Abbildung 12: Das Kommutativgesetz mit einem Beispiel für das schrittweise Rechnen einer Multiplikation nach Padberg & Benz (2011, S. 135), eigene Darstellung

3.4.2 Thema Zeit

Das Thema der zweiten Mathematik-Lernlandschaft ist Zeit. Dabei geht es sowohl um die Uhrzeiten mit Stunden und Minuten auf Analog- und Digitaluhren als auch um Zeitdauern.

Krauthausen (2018) betont, dass Zeit nicht visuell wahrnehmbar ist und die Vorstellung darüber eine andere Qualität besitzt als eine visuell wahrnehmbare Grösse wie 1 Meter. Diese gehört zu den unmittelbaren Grössenvorstellungen (direkt wahrnehmbar), während die Zeit zu den mittelbaren Grössenvorstellungen gehört (S. 154-156).

Aus diesem Grund empfiehlt Werner (2009) typische Alltagshandlungen zu verwenden, um reale Zeitvorstellungen auszubilden. Dies gilt sowohl für die Strukturierung des Tagesrhythmus als auch für das Bestimmen von Zeiteinheiten (Wie lange dauert eine Minute? Wie lange dauert meine Lieblingssendung? etc.). Dabei kommt auch dem Schätzen eine grosse Bedeutung zu, nicht nur der exakten Zeitbestimmung (mein Schulweg dauert ungefähr eine halbe Stunde). Gerade der eigene Tagesablauf eines Kindes eignet sich dabei gut für Fragestellungen und Aufgaben (S.224).

Im Lehrerkommentar des Lehrmittels «Mathematik 3» erwähnen Brandenburg et al. (2017) ausserdem, dass neben der Uhrzeit auf Analog- und Digitaluhren auch das umgangssprachliche Ablesen der Uhrzeit gut gelernt werden muss, (halb 4, 10 vor 3) da es nicht wirklich erklärbar ist, warum halb 6 in die Zukunft schaut (im Gegensatz zu „half past 5“ im Englischen) und warum der Wechsel von „vor“ und „nach“ bereits zwischen „20 nach“ und „5 vor halb“ gemacht wird.

Abbildung 13: Digitale, analoge und umgangssprachliche Uhrzeitangabe nach Brandenburg et al. (2017, S. 107), eigene Darstellung

Da Zeitempfinden subjektiv ist, sollten verschiedenste alltagsrelevante Messungen durchgeführt werden, damit die SuS eine Vorstellung von Zeitdauern entwickeln. Je mehr Vergleichsgrössen die Kinder haben, desto leichter fällt es ihnen, unbekannte Zeitdauern einzuschätzen. Hierbei sollte ebenfalls mit handelndem Material wie Lernuhren, Sanduhren, Stopp-Uhren usw., gearbeitet werden. Beim Einsatz von Lernuhren besteht eine Möglichkeit zur Differenzierung, da bei einige Lernuhren Minuten- und Stundenzeiger miteinander verbunden sind und so den Kindern zeigen, dass beide Zeiger voneinander abhängig sind. Daneben gibt es aber auch Lernuhren, bei denen die beiden Zeiger unabhängig voneinander bewegt werden können. Weiterhin gilt es zu beachten, dass die Zeiteinheiten nicht dekadisch sind (S. 107; S. 283).

$1 \text{ W} = 7\text{d}$ $1\text{d} = 24\text{h}$ $1\text{h} = 60\text{min}$ $1\text{min} = 60\text{s}$

Abbildung 14: Umrechnung von Zeiteinheiten nach Brandenburg et al. (2017, S. 283)

4. Planung, Dokumentation und Evaluation

In diesem Kapitel werden die Erkenntnisse aus dem Theorieteil vom Autor reflektiert und daraus ein Kriterienkatalog für die beiden Mathematik-Lernlandschaften entwickelt, welcher als Checkliste eingesetzt werden soll. Auch werden, aufgrund der gesammelten Erkenntnisse, Systeme für die Förderung der Selbstständigkeit und der Selbstorganisation erläutert. Am Schluss werden die verschiedenen Erfassungsmethoden beschrieben, welche für die Arbeit in den Klassen zum Einsatz kommen. Dieses Kapitel enthält deshalb einige subjektive Aussagen des Autors.

4.1 Entwicklungsarbeit Lernlandschaften

Wie von Bönsch (2018) erwähnt, kann aus verschiedenen Differenzierungskriterien ein Basiskonzept entwickelt werden, welches von der jeweiligen LP als realisierbar und sinnvoll empfunden wird (S. 70-72). Wie im vorherigen Kapitel aufgeführt, gibt es bei den verschiedenen Differenzierungsarten sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede. Dies zeigt, dass die gewählte Art der Differenzierung stark vom subjektiven Empfinden einer Person abhängt. Auch für die zwei Lernlandschaften wurden diejenigen Kriterien ausgewählt, die dem Autor am geeignetsten erschienen. Daraus wurde folgender Kriterienkatalog entwickelt:

4.1.1 Kriterienkatalog für die Lernlandschaft

Der Kriterienkatalog, welcher in dieser Arbeit für die beiden Lernlandschaften und ihre Aufgaben erstellt wird, enthält folgende sechs Kriterien:

1) Die Lernlandschaft bietet verschiedene Bearbeitungsweisen wie sehen, hören, fühlen, experimentieren und schreiben.

Durch verschiedene Bearbeitungsweisen sollen die Kinder die Möglichkeit haben, ein Thema gemäss ihrer Stärken, Schwächen und Vorlieben anzugehen. Bönsch (2018) erwähnt dabei unter anderem sehen, hören, fühlen, experimentieren und schreiben als mögliche Bearbeitungsweisen (vgl. Kapitel 3.1.3.1 Kriterien in der klassischen Differenzierung, S. 11). Dies soll zum einen den Übungseffekt, aber auch die Aufgabenmotivation steigern. Gerade die Bearbeitungsweise des „Hörens“ wurde vom Autor in Lernlandschaften bisher eher weniger angetroffen. Auch Krauthausen und Scherer (2019) sehen es als wichtiges Kriterium, dass SuS selbst über die Bearbeitung einer Aufgabe entscheiden können und dabei wählen, welche Arbeits- und Hilfsmittel dafür eingesetzt werden können (vgl. Kapitel 3.1.3.2, Kriterien in der natürlichen Differenzierung, S. 12-13). Diese Freiheit in der Bearbeitungsweise soll neben der Motivationssteigerung auch den persönlichen Zugang zum jeweiligen Thema erleichtern. Walt (2014) betont diesen verbesserten Zugang zu einem Thema durch die Freiheit des eigenen Lösungsweges und des selbstständigen Denkens ebenfalls (vgl. Kapitel 3.1.4.1, sieben Aspekte individualisierenden Unterrichts, S. 15). Dabei sei noch erwähnt, dass nicht jede einzelne Aufgabe der beiden

Lernlandschaften alle Bearbeitungswege anbietet, die gesamte Lernlandschaft an sich aber alle Bearbeitungsweisen anbieten muss.

2) Die Lernlandschaft enthält Aufgaben mit verschiedenen Sozialformen (Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit)

Neben verschiedenen Bearbeitungsweisen soll auch die Sozialform, wenn möglich, wählbar sein. Dabei haben die Kindern die Wahl zwischen Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit. Dies soll zum einen ebenfalls die Motivation steigern, zum anderen auch die Möglichkeit zur gegenseitigen Unterstützung und gemeinsamen Lernen bieten. Müller (2016) zählt die verschiedenen Sozialformen ebenfalls als Stärke von Lernlandschaften auf (vgl. Kapitel 3.3, Lernlandschaften als Möglichkeit zur Förderung der Selbstständigkeit, S. 18). Bei diesem Punkt ist wichtig, dass an den Aufgaben auch gewissenhaft gearbeitet wird. Dazu kann es teilweise nötig sein, Partner und Gruppe zu bestimmen.

3) Die Lernlandschaft enthält ein grosses Angebot an Übungsaufgaben (Quantität)

Da jedes Kind unterschiedlich lange üben muss, um ein Thema zu verstehen, sollen die Lernlandschaften ein genügend grosses Angebot an Übungsaufgaben zur Verfügung stellen. Müller (2016) erwähnt gerade die Möglichkeit der SuS, aus einem grossen Lernangebot auswählen zu können, als eine der Chancen von Lernlandschaften (vgl. Kapitel 3.3, Lernlandschaften als Möglichkeit zur Förderung der Selbstständigkeit, S. 18). Walt (2014) betont in diesem Zusammenhang auch, wie wichtig ein solides „Fundament“ ist, damit neue Elemente gelernt oder höhere Schwierigkeitsstufen gemeistert werden können. Durch Üben wird dieses „Fundament“ gefestigt (vgl. Kapitel 3.1.4.1, sieben Aspekte individualisierenden Unterrichts, S. 14).

4) Die Aufgaben beinhalten verschiedene Schwierigkeitsstufen

Die Differenzierung mit Hilfe von verschiedenen Niveaus soll dazu beitragen, dass jedes Kind auf seinem Level arbeiten kann. Dadurch soll Entmutigung durch zu schwere oder Motivationsverlust durch zu leichte Aufgaben verhindert werden. Krauthausen und Scherer (2019) erwähnen, dass Aufgaben eine niedrige Eingangsschwelle, welche allen Kindern einen Zugang ermöglichen soll, aber auch „Rampen“ für leistungsstärkere SuS enthalten sollen (vgl. Kapitel 3.1.3.2, Kriterien in der natürlichen Differenzierung, S. 13). Bönsch (2018) erwähnt dabei auch die Differenzierungsmöglichkeit von der schlichten Wiedergabe bis hin zum selbstständigen Verarbeiten des Lernstoffes (vgl. Kapitel 3.1.3.1 Kriterien in der klassischen Differenzierung, S. 11). Ein wichtiger Punkt ist dabei, dass die Kinder lernen, sich realistisch einzuschätzen und Aufgaben zu wählen, die tatsächlich ihrem Level entsprechen. Dabei ist insbesondere auf die Art der Aufgabenstellung zu achten, sodass sie von den Kindern zum einen verstanden wird, sie zum anderen aber auch fordert und anspricht. Dies wird auch von Walt (2014) empfohlen. Dabei ist die Begleitung durch die Lehrperson von grosser Wichtigkeit, damit die Kinder lernen können, sich ihrem Lernstand entsprechend einzuschätzen (vgl. Kapitel 3.1.4.1, sieben Aspekte individualisierenden Unterrichts, S. 14).

5) Die Aufgaben schaffen Diskussionsbedarf und laden zum Weiterdenken ein

Die Aufgaben sollen die Kinder zum Nachdenken animieren. Gäbe es vielleicht noch andere Lösungen? Welche Strategien führen am einfachsten zu einem Resultat? Gäbe es da ein Muster, welches sich weiterspinnen liesse? Gewonnene Erkenntnisse können dann auch in Gruppen oder im Plenum besprochen werden. Dabei besteht dann die Möglichkeit, dass die Kinder mit- und voneinander lernen. Auch Krauthausen und Scherer (2019) sehen die Schaffung eines Diskussionsbedarfes sowie das Lernen von- und miteinander als wichtiges Kriterium von differenzierten Aufgaben (vgl. Kapitel 3.1.3.2, Kriterien in der natürlichen Differenzierung, S. 13). Dies erfordert auch, dass Aufgaben überhaupt zum Nachdenken auffordern und auch mehrere Lösungen zulassen. Laut Borsch (2019) sind dies wichtige Eigenschaften, welche die kognitive Aktivierung fördern, was wiederum Kinder zu motiviertem und selbständigem Arbeiten animieren soll (vgl. Kapitel 3.3.2, Kognitive Aktivierung, S. 20).

6) Die Aufgaben bieten die Möglichkeit zur Selbstkorrektur

Damit auch in grösseren Gruppen und im Klassenverband effizient gearbeitet und die Unterrichtszeit tatsächlich auch zum Lernen verwendet werden kann, ist es wichtig, dass die Kinder die Möglichkeit haben, sich selbst zu korrigieren. Andernfalls würden grosse Wartezeiten entstehen, bei denen die Kinder auf eine Korrektur, welche sie vielleicht zum Weiterkommen benötigen, warten. Dies fördert nebenbei auch die Fertigkeit des selbstständigen Arbeitens und der Selbstorganisation. Der Einsatz solcher Selbstkorrekturmöglichkeiten wird auch von Walt (2014) empfohlen, wobei hierbei darauf zu achten ist, dass diese Methode richtig eingeführt wird, damit nicht nur die Lösungen abgeschrieben werden (vgl. Kapitel 3.1.4.1, sieben Aspekte individualisierenden Unterrichts, S. 16).

4.1.2 Einsatz von Leitfiguren in der Lernlandschaft

Das „tierisch“ im Titel dieser Masterarbeit bezieht sich auf die Leitfiguren, die durch die beiden Themen Multiplikation und Zeit führen. Wie im vorherigen Kapitel beschrieben wurde, dienen solche Zeichnungen dazu, Aufgaben und Strategien zu veranschaulichen und innere Bilder für Vorgänge zu schaffen, was zu einem positiven Effekt auf das Lernen führen kann. Auch Alliterationen, welche Aufmerksamkeit erregen und als Merkhilfen dienen sollen, werden in diesen Lernlandschaften verwendet. (vgl. Kapitel 3.2, Einsatz von Leitfiguren, S. 17-18). Aus diesen theoretischen Erkenntnissen wurden folgende Figuren erschaffen: die Mal-Maus als Leitfigur für die Multiplikation und der Uhren-Uhu als Leitfigur zum Thema Zeit. Daneben wurden auch folgende Figuren kreiert: der Tablet-Tiger, der Hör-Hin-Hund, der Paletti-Papagei, der Hörwand-Hase und die Spannbrett-Spinne. Diese fünf Figuren zeigen an, dass ein „Werkzeug“ für die Aufgabe benötigt wird. Beim Tablet-Tiger ist es ein iPad, beim Hör-Hin-Hund ein Tellimero/Tiptoi-Stift, beim Paletti-Papagei die Paletti-Scheibe, beim Hörwand-Hasen der interaktive Lerntrainer und bei der Spannbrett-Spinne ein Spannbrett.

Abbildung 15: Figuren in der Lernlandschaft. Von links nach rechts: Mal-Maus, Uhren-Uhu, Tablet-Tiger, Hör-Hin-Hund, Paletti-Papagei, Hörwand-Hase, Spann Brett-Spinne, eigene Darstellung

Durch diese Figuren sollen die Kinder bereits eine Idee erhalten, womit in einer Aufgabe gearbeitet wird, was wiederum die Auswahl nach Vorlieben und Stärken erleichtern soll. Die sieben Figuren wurden alle für diese Arbeit erstellt. Dabei wurden sie zuerst auf Papier skizziert und danach am Computer digital nachgezeichnet, eingefärbt und mit Schatten versehen:

Abbildung 16: Entstehung einer Figur für die Lernlandschaft. Hier im Beispiel der Mal-Maus. Sketch – digitale Nachzeichnung - Farbe - Schatten. Eigene Darstellung

Bei der Erstellung wurde darauf geachtet, dass sich die Figuren sowohl farblich, wie auch von ihrem Aussehen gut voneinander unterscheiden, damit es nicht zu Verwechslungen kommt. Ein Ziel dieser Figuren ist es, durch die Verknüpfung eines Themas mit Bildern das Gelernte besser im Gedächtnis zu verankern. Ausserdem sollen die Bilder auch das Verstehen einer Aufgabe durch Visualisierung erleichtern.

4.2 Systeme zur Förderung der Selbstständigkeit

Damit das mathematische Lernen der SuS in den Lernlandschaften effizient gefördert werden kann, ist es wichtig, die Kinder in die Lage zu versetzen, selbstständig zu arbeiten. Sowohl Bönsch (2018) als auch Walt (2014) heben den Begriff der Selbstständigkeit als wichtiges Kriterium des differenzierten, bzw. individualisierenden Unterrichts hervor. Sie erwähnen zum einen, dass die Aufgabe verständlich sein muss, damit selbstständig gearbeitet werden kann, zum anderen, dass die Kinder sich bei Fragen auch gegenseitig unterstützen sollen. Hierbei ist es aber wichtig, dass Regeln aufgestellt werden, was gemacht werden soll, bevor eine andere Person gefragt wird (vgl. Kapitel 3.1, Differenzierung S. 11; S. 16). In diesem Unterkapitel werden mit dem Löwensystem und dem Arbeitsplan für die Lernlandschaften zwei Hilfsmittel vorgestellt, welche in dieser Arbeit zum Einsatz kommen und die Kinder in ihrer Selbstständigkeit fördern sollen.

4.2.1 Löwensystem

Dieses System wurde bereits in einem früheren Projekt des Autors getestet. Es hat laut Kalberer (2019) zum Ziel, Selbstständigkeit und Kooperation bei den Kindern zu fordern und zu fördern, „vorschnelle“ Fragen durch eigenes Nachdenken zu reduzieren und dadurch auch die LP im Unterricht zu entlasten. Beim Löwensystem handelt es sich um ein 4-Schritte-Modell, das eingehalten werden soll, wenn eine Unklarheit bei einer Aufgabe besteht. In einem ersten Schritt soll die Aufgabe zunächst genau von den SuS gelesen werden. Der zweite Schritt heisst dann «nachdenken», «nachdenken» und nochmals «nachdenken». Sollte die Unklarheit nach diesen beiden ersten Schritten immer noch bestehen, darf ein anderes Kind in der Klasse um Hilfe gebeten werden. Jedes Kind hat dafür eine Zündholzschachtel mit einer grünen und einer roten Seite auf dem Pult. Zeigt die rote Seite nach oben, bedeutet dies, dass das Kind im Moment keine Zeit zum Helfen hat. Die grüne Seite bedeutet, dass das Kind Zeit hat, jemandem zu helfen. Dafür steht im Schulzimmer ein eigener Platz, die sogenannte Erklärinsel, zur Verfügung. Sollte auch hier noch keine Lösung gefunden werden, kann eine LP gefragt werden (S. 14-15). Die Kooperationskompetenz, welche durch ein solches System gefördert wird, ist laut Bönsch (2018) ebenfalls ein wichtiges Kriterium für Differenzierung im Unterricht. Sowohl Selbstständigkeit, als auch die Fähigkeit, anderen zu helfen, sollten im differenzierten Unterricht gefördert werden (vgl. Kapitel 3.1.3.1 Kriterien in der klassischen Differenzierung, S. 12).

Abbildung 17: Löwensystem, eigene Darstellung

4.2.2 Arbeitsplan für die Lernlandschaften

Hilfe zur Selbstorganisation kann ebenfalls zur Förderung der Selbstständigkeit eingesetzt werden. Im Falle einer Lernlandschaft empfiehlt Müller (2016) den Einsatz eines Arbeitsplanes, welcher sowohl Organisation als auch Verantwortungsbewusstsein schult. Ausserdem erhöht die freie Wahl der Aufgaben die Eigenmotivation (vgl. Kapitel 3.3, Lernlandschaften als Möglichkeit zur Förderung der Selbstständigkeit, S. 18).

Bei diesem Plan soll der Name von angefangenen Aufgaben ausgemalt werden. Wenn die Aufgabe erledigt ist, soll einer der beiden Smileys ausgemalt werden. Wenn dem Kind die Aufgabe gefallen hat, soll der glückliche Smiley ausgemalt werden. Bei Nichtgefallen der Aufgabe soll der unglückliche Smiley ausgemalt werden. Dadurch findet gleichzeitig eine Befragung, bzw. Rückmeldung über die Lernlandschaft statt, welche wiederum in die Entwicklung der nächsten fließen kann.

Abbildung 18: Beispielseite aus dem Arbeitsplan zur Mal-Maus, eigene Darstellung

4.3 Methodik der Erfassung

Für diese Entwicklungsarbeit wird die Forschungsmethodik der Aktions- und Handlungsforschung verwendet. Dabei werden folgende Methoden verwendet: das Forschungstagebuch, Einholung von Informationen von LPs durch Prä- und Postbeobachtungen, direkte Prozessbeobachtung, Strichlisten zur Ermittlung der Häufigkeit von zu beobachtenden Ereignissen, Sichtung von Dokumenten, sowie Befragung von Kindern.

Forschungstagebuch

Als Dokumentationsinstrument des Entwicklungsprozesses von ausgewählten SuS dient in dieser Masterarbeit das Forschungstagebuch. Nach Altrichter, Posch und Spann (2018) ist für forschende Lehrpersonen das Tagebuch eines der wichtigsten Werkzeuge, da es vertrauter als die Durchführung eines Interviews ist und auch von geringerem organisatorischen Aufwand. So können Daten zu Beobachtungen und Forschungsmethoden, welche im Verlaufe eines Projektes gesammelt werden, eingetragen und reflektiert werden (S. 25-26). Nach jeder Unterrichtseinheit werden die gewonnenen Beobachtungen und Erkenntnisse vom Autor festgehalten. Das Forschungstagebuch soll neben Beobachtungen, Erkenntnissen und Entwicklungen der SuS auch eine Bewertung der gewählten Strategie beinhalten, um allenfalls Schwachstellen zu finden und Verbesserungsvorschläge für den weiteren Verlauf des Projektes zu entwickeln, um dieses laufend zu optimieren.

Prä- und Postbeobachtungen

Damit der aktuelle Lernstand der Kinder vor und nach dem Projekt erfasst werden kann, soll eine Prä- und Postbeobachtung mit den Klassen-LPs durchgeführt werden. Diese Beobachtungen sollen aufzeigen, ob eine Verbesserung der SuS während der Arbeit mit den Lernlandschaften eingetreten ist.

Direkte Prozessbeobachtungen

Auch die Methode der direkten Prozessbeobachtung soll während des Projektes zum Einsatz kommen. Altrichter, Posch und Spann (2018) meinen, dass die direkte Prozessbeobachtung grosses Potential bei der Gewinnung von Erkenntnissen hat, denn sie ermöglicht es, nahe an den komplexen Prozess des Lehrens und Lernens und an den Zusammenhang, in dem sie stehen, heranzukommen. Dabei wird zwischen dem Festhalten von Beobachtungen während der Beobachtung und dem Festhalten von Beobachtungen nach der Beobachtung unterschieden. Das Forschungstagebuch, welches in diesem Projekt zum Einsatz kommt, ist ein Beispiel für das Festhalten von Beobachtungen nach der Beobachtung (S. 118-119). Hierbei ist es sehr hilfreich, dass während des Projektes immer zwei Personen (LP und SHP) anwesend sein werden. Dadurch hat eine der Personen die Möglichkeit, ihre Aufmerksamkeit gezielt auf die Prozesse zu lenken, die im Unterricht stattfinden. Damit sollen Mängel und Schwachstellen offenbart werden, die im weiteren Verlauf des Projektes beseitigt werden können. Dadurch wird eine laufende Optimierung der Lernlandschaften ermöglicht.

Strichliste zur Ermittlung von Häufigkeiten von zu beobachtenden Ereignissen

Strichlisten sollen dort zum Einsatz kommen, wo die Häufigkeit einer gewissen Aktion der Kinder eine Rolle spielt. Da dieses Projekt dazu dient, die Kinder im selbstständigen, mathematischem Problemlösen zu unterstützen, kann hier beobachtet werden, wie oft eine LP um Hilfe gebeten werden musste. Mithilfe einer Strichliste lassen sich solche Interaktionen schnell und effizient dokumentieren.

Befragung von Kindern

Die Befragung einzelner Kinder oder Gruppen soll Aufschluss darüber geben, wie die Kinder das Projekt erleben und wie sie die Arbeit mit der Lernlandschaft empfinden. Sie dient auch als Instrument dafür, den Kindern konstruktives Feedback zu geben, welches laut Borsch (2019) den Kindern das Lernen erleichtert und sie zum Denken animiert. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sollen sowohl auf Seiten der SuS als auch auf Seiten der LP/SHP zu einer Verbesserung der Prozesse und des Projektes beitragen (vgl. Kapitel 3.3.1, Konstruktive Unterstützung, S. 19).

Sichtung von Dokumenten

Die Sichtung von Dokumenten oder auch Dokumentenanalyse, wie von Flick (2015) beschrieben, soll dabei helfen, den Unterricht zu analysieren und stetig weiterzuentwickeln. Dabei können extra erstellte Dokumente, wie ein Tagebuch oder bereits existierende Dokumente verwendet werden (S. 323). Da in dieser Masterarbeit mit zwei Klassen gearbeitet wird, ist es möglich, gewonnene Erkenntnisse und daraus resultierende Verbesserungen und Ideen einfließen zu lassen.

5. Exemplarische Darstellung einer Aufgabe aus der Lernlandschaft

In diesem Kapitel soll anhand einer exemplarischen Darstellung einer Aufgabe aus der Multiplikations-Lernlandschaft gezeigt werden, wie der im Kapitel 4.1 beschriebene Kriterienkatalog für die Erstellung der Aufgaben angewendet wurde. Die restlichen erstellten Aufgaben für beide Lernlandschaften können im Anhang II, Kapitel 2 und 3, eingesehen werden. Die hier gezeigte Aufgabe wurde ausgewählt, da sie alle Punkte des Kriterienkataloges erfüllt und deshalb Vorzeigecharakter besitzt.

Titel: Würfelspass mit der Mal-Maus

Idee: Diese Aufgabe ist inspiriert von der Würfelaufgabe von Padberg und Benz (2011) welche für das Verständnis des kleinen Einmaleins eingesetzt werden kann (S. 129).

Würfel mit 10er-Zahlen sowie das Dienes-Material sollen dabei den Vergleich von kleinem Einmaleins zum Zehner-Einmaleins herstellen.

Ziele: Die Aufgabe hat Folgendes zum Ziel:

- Veranschaulichung vom Weg des kleinen Einmaleins zum Zehner-Einmaleins
- Übungsmöglichkeit für das Zehner-Einmaleins
- Übungsmöglichkeit für das grosse Einmaleins

Material: Für diese Aufgabe wurden folgende Materialien verwendet:

- Fächer zur Selbstkorrektur für Zehner-Einmaleins und grosses Einmaleins
- Würfel: Würfel von 1-10, Würfel von 1-20, 10er-Würfel, 100er-Würfel, 1'000er-Würfel
- Blaue Belohnungssteine für Partner- und Gruppenarbeit

Abbildung 19: Ausgelegter Inhalt der Aufgabe "Würfelspass mit der Mal-Maus", eigene Fotografie

Abbildung 20: Aufgabenbox "Würfelspass mit der Mal-Maus" mit Inhalt, eigene Fotografie

Anleitung der Aufgabe:

Würfelspass mit der Mal-Maus

Einzelarbeit

 Partnerarbeit

 Gruppenarbeit

Für diese Aufgabe darf man ein Notizblatt zum Ausrechnen nehmen.

Zur Kontrolle der Rechnungen darf man die Rechnungsfächer benutzen.

Würfle zuerst mit 2 weissen Würfeln. Die beiden Zahlen ergeben eine Malrechnung.

Legt die Rechnung nun mit Einer-Würfeln aus.
 $2 \cdot 3$
 $=6$

Jetzt tauscht ihr einen weissen Würfel gegen einen roten Würfel aus.

Legt nun für den roten Würfel Zehnerstangen aus.
 $2 \cdot 30$
 $=60$

Rechnet die Malrechnung aus. Was fällt euch auf?

Bei 2 oder mehr Kindern könnt ihr schauen, wer die grösste Zahl würfelt.

Das Kind mit der grössten Zahl bekommt einen blauen Punktstein.

Würfle mit einem weissen und einem roten Würfel.

Überlege dir zuerst, was die Rechnung im kleinen 1x1 gegeben hätte.
 $5 \cdot 90$

Rechne nun für dich die Rechnung aus.
 $5 \cdot 9$

Bei 2 oder mehr Kindern könnt ihr schauen, wer die grösste Zahl würfelt.
 $5 \cdot 9 = 45$
 $5 \cdot 90 = 450$

Das Kind mit der grössten Zahl bekommt einen blauen Punktstein.

Würfle mit einem weissen Würfel und mit einem braunen Würfel, der bis 20 geht.

Rechne nun für dich die Rechnung aus.

Bei 2 oder mehr Kindern könnt ihr schauen, wer die grösste Zahl würfelt.
 $5 \cdot 13 = 65$
 $5 \cdot 10 = 50$
 $5 \cdot 3 = 15$

Das Kind mit der grössten Zahl bekommt einen blauen Punktstein.

Was würde denn jetzt passieren, wenn man nun einen gelben 100er-Würfel oder sogar einen blauen 1'000er Würfel nehmen würde? Du darfst dann auch 100er-Platten und 1'000er-Würfel verwenden.

Abbildung 21: Anleitung zur Aufgabe "Würfelspass mit der Mal-Maus", eigene Darstellung

Kontrolle der Aufgabe mithilfe des erstellten Kriterienrasters (vgl. Kapitel 4.1.1, Kriterienkatalog für die Lernlandschaft, S. 24-26):

1) Die Lernlandschaft bietet verschiedene Bearbeitungsweisen wie sehen, hören, fühlen, experimentieren und schreiben.

Diese Aufgabe beinhaltet **sehen** (der Vergleich von der Rechnung zum Dienes-Material), **fühlen** (Sowohl die Würfel als auch das Dienes-Material sind „greifbare“ Materialien zur Darstellung der Multiplikation), **schreiben** (die Rechnungen können auf einem Notizblatt ausgerechnet werden) und **experimentieren** (anhand von 100er- und 1'000er-Würfel können neue Schlüsse gezogen werden). Das Würfeln gibt dieser Aufgabe eine spielerische Komponente.

2) Die Lernlandschaft enthält Aufgaben mit verschiedenen Sozialformen (Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit)

Diese Aufgabe kann in Einzel-, Gruppen- oder Partnerarbeit gelöst werden. Bei Partner- und Gruppenarbeit kommt eine Wettkampfkomponekte hinzu, wobei hier nicht die rechnerischen Fähigkeiten (wer rechnet richtig oder am schnellsten), sondern das Glück (wer würfelt die höchste Zahl) entscheiden. Dies soll gerade bei leistungsgemischten Gruppen die Motivation erhöhen.

3) Die Lernlandschaft enthält ein grosses Angebot an Übungsaufgaben (Quantität)

Dieser Punkt kann nur im Zusammenhang mit der gesamten Lernlandschaft bewertet werden und findet sich auf dem Checklisten-Blatt für die Mal-Mauswerkstatt wieder (vgl. Anhang II, S. 3).

4) Die Aufgaben beinhalten verschiedene Schwierigkeitsstufen

Es gibt drei verschiedene Schwierigkeitsstufen (mit Farben und Sternen gekennzeichnet). Grün mit einem Stern bedeutet Stufe 1. Hier soll anhand von Visualisierungen (Dienes-Material) der Zusammenhang zwischen dem kleinen und dem Zehner-Einmaleins erkennbar gemacht werden. Gelb mit zwei Sternen ist Stufe 2. Hier soll der Zusammenhang anhand der Rechnung hergestellt werden. Rot mit drei Sternen ist Stufe 3. Hier steht nun das grosse Einmaleins im Zentrum. Hier muss nun unter Verwendung des Distributivgesetzes eine Aufgabe in zwei leichtere Teilaufgaben zerlegt werden.

5) Die Aufgaben schaffen Diskussionsbedarf und laden zum Weiterdenken ein

Die letzte, blau umrahmte Aufgabe lädt die Kinder zum Weiterdenken ein. Was passiert bei einem 100er- oder 1'000er-Würfel? Das Ziel ist dabei, den Zusammenhang zu sehen und dass mehr Nullen, sprich eine grösser Zahl nicht automatisch eine schwierigere Rechnung bedeuten.

6) Die Aufgaben bieten die Möglichkeit zur Selbstkorrektur

Der Aufgabe liegen zwei Korrekturfächer bei (Zehner-Einmaleins und grosse Einmaleins). Dabei muss den SuS verständlich gemacht werden, dass diese nur zur Korrektur verwendet werden sollen und nicht dazu dienen sollen, dem Ausrechnen der Aufgaben auszuweichen. Dies klappt wahrscheinlich besser bei Partner- und Gruppenarbeiten.

6. Planung der Durchführung

Die beiden Lernlandschaften haben das Ziel, die Kinder in ihrem mathematischen Lernen sowie im Umgang mit Anforderungen, in diesem Falle ihrer Fähigkeit zur selbstständigen Arbeit, zu fördern und bestärken. Aus diesem Grund wird in diesem Kapitel auf den Leistungsstand der Kinder in den beiden Klassen eingegangen, in denen diese Lernlandschaften getestet werden. Auf zu beobachtende SuS wird dabei noch konkreter eingegangen. Anschliessend werden Ziele für den Autor, die Klasse und für zu beobachtende SuS definiert. Zum Schluss folgt dann ein grober Zeitplan der Durchführung.

6.1 Beschreibung der teilnehmenden Klassen

Für diese Masterarbeit wurde mit zwei 3. Klassen gearbeitet. Für die Erfassung des themenspezifischen Lern- und Entwicklungsstandes der Kinder wurden die im vierten Kapitel erwähnten Methoden von Prä- und Postbeobachtungen von SHP und LP sowie die Sichtung von Dokumenten eingesetzt, in diesem Falle gemachte Lernkontrollen und Screenings wie der BESMath3. Aufgrund dieser Methoden wurde im Anschluss ein ICF-CY-Analyse-Raster sowie ein Protokoll für das schulische Standortgespräch ausgefüllt (vgl. Anhang I, Kapitel 13.1 und 13.2). Die daraus erfolgten Angaben und Ergebnisse werden in diesem Kapitel in Tabellenform bei den jeweiligen Klasse wiedergegeben. Im Folgenden wird nun näher auf die Klassen mit ihren jeweiligen Entwicklungsvoraussetzungen eingegangen.

6.1.1 Klasse 3a mit Entwicklungsvoraussetzungen

3a ist die erste Klasse, welche in dieser Masterarbeit involviert ist. Sie besteht aus 11 Kindern, wovon 5 Kinder Buben und 6 Kinder Mädchen im Alter zwischen 8 und 9 Jahren sind. AdHa, ein Junge in der Klasse, hat einen besonderen Förderbedarf, da bei ihm ASS diagnostiziert wurde. Ihm steht während der Woche eine Klassenassistentin für 16 Lektionen zur Verfügung. So unterstützt sie ihn im Sinne des Nachteilsausgleiches z.B. beim Schreiben einer Lernkontrolle und hilft ihm, im Allgemeinen gut durch den Schulalltag zu kommen. Bei einem anderen Kind wurde ein ADS diagnostiziert. Seit aufgrund dieser Diagnose Massnahmen zur Förderung ergriffen wurden, hat sich seine Situation sehr verbessert. 4 der 11 Kinder haben einen DaZ-Hintergrund und dementsprechend auch Anspruch auf DaZ-Förderlektionen. Der Autor ist in dieser Klasse jeweils 8 Lektionen in der Woche als SHP tätig. Die Klasse wird manchmal in zwei Halbgruppen aufgeteilt, beispielsweise in Englisch und in seltenen Fällen auch in Mathematik und Deutsch, wenn dies sinnvoll erscheint. Im Bereich Mathematik, welcher zentral für diese Masterarbeit ist, gibt es in der Klasse grosse Leistungsunterschiede. Während einige Kinder die Themen gut verstehen und vorwärtskommen, ist es bei anderen Kindern wichtig, für den Verständnis-aufbau mehr Zeit einzuplanen und sie entsprechend zu fördern. Dafür kommen auch Hilfsmittel wie beispielsweise das Dienes-Material oder Rechenbretter zum Einsatz. Auch handelnde, visuelle Materialien und Werkstätte funktionieren sehr gut. Durch die geringe Klassengrösse ist es ausserdem

möglich, die Kinder während solcher Werkstattarbeiten gut zu begleiten. Bei AdHa wurden ausserdem die Lernziele in Mathematik reduziert. Seitdem scheint er wieder um einiges motivierter zu sein. Im Bereich der Selbstständigkeit fällt bei vielen Kindern auf, dass sie oft aufstrecken und nachfragen. Oft schon beim Erhalten einer Aufgabe. Dies impliziert, dass Aufträge zu Beginn nicht gelesen werden. Dies könnte mit der eher kleinen Klassengrösse zusammenhängen, was den LPs mehr Zeit für einzelne Kinder lässt, was auch rege beansprucht wird. Das für diese Arbeit eingesetzte Löwensystem könnte daher einen grossen Mehrwert für die Klasse im Bereich Selbstständigkeit bedeuten (vgl. Kapitel 4.2.1, Löwensystem, S. 28).

Tabelle 1: Übersicht der Aktivität und Partizipation Klasse 3a

Schüler/in	Allgemeines Lernen	Mathematisches Lernen	Spracherwerb und Begriffsbildung	Lesen und Schreiben	Umgang mit Anforderungen	Kommunikation	Bewegung und Mobilität	Für sich selber sorgen	Umgang mit Menschen	Freizeit und Erholung
BelAk	+	+	0	+	++	++	++	+	++	+
GabEn	0	+	+	-	-	0	+	+	-	+
AdHa	-	-	+	0	-	0	0	-	-	0
RobHö	0	-	+	0	-	+	++	+	++	+
AleKi	0	+	-	-	0	0	+	+	-	++
FjKry	+	0	0	-	-	+	+	+	+	+
SeMa	+	+	++	+	+	+	+	+	0	+
LeNe	--	--	+	0	-	0	0	0	0	+
SaSmi	-	-	0	-	-	0	0	0	-	-
MoTra	+	+	++	+	0	+	+	+	+	+
MaWi	++	+	++	++	++	+	+	++	+	+

Legende: ++ Stärke, + eher Stärke, 0 = weder Stärke noch Schwäche, - eher Schwäche, -- Schwäche
Fokussierte SuS sind rot markiert. Relevante Bereiche nach SSG sind gelb markiert.

6.1.2 Klasse 3b mit Entwicklungsvoraussetzungen

Klasse 3b ist die zweite Klasse, die an dieser Masterarbeit beteiligt ist. Dies ist die Klasse, die im letzten Jahr durch den Autor als SHP begleitet wurde und welche aufgrund der Reduktion des Arbeitspensums von einer neuen SHP begleitet wird. Die Klasse besteht aus 16 Kindern, wovon 10 Kinder Jungen und 6 Kinder Mädchen sind, im Alter zwischen 7 und 9 Jahren. Ein Junge in der Klasse hat einen besonderen Förderbedarf, da er nicht kontrollieren kann, wann er sich überfordert. Eine entsprechende Statusabklärung ist zurzeit im Gange. Nach derzeitigem Stand könnte er im nächsten Schuljahr zusätzliche Betreuung durch eine Klassenassistentin erfahren. 6 weitere Kinder besuchen die beiden DaZ-Lektionen am Freitag. Ausserdem haben 2 Kinder erhöhten Förderbedarf in Mathematik. Im Allgemeinen haben die meisten Kinder in dieser Klasse eher weniger Mühe mit mathematischem Lernen. Auch bei ihnen

kommt der Einsatz von handelndem und visuellem Material und Lernlandschaften bisher sehr gut an und sie arbeiten effizient in Gruppen zusammen. Im Direktvergleich mit der Klasse 3a wirken die Kinder der Klasse 3b im Bereich des mathematischen Lernens leistungsfähiger. Beim Umgang mit Anforderungen, speziell im Bereich der Selbstständigkeit, gibt es in dieser Klasse noch Förderbedarf. Das Löwensystem wurde in dieser Klasse im Zusammenhang mit einer früheren Arbeit des Autors bereits eingeführt und hatte positive Auswirkungen auf die Kinder in diesem Bereich. Das gegenseitige Helfen wurde von den Kindern sehr geschätzt. Das System wurde nach dem Projekt im neuen Schuljahr nicht weitergeführt und muss deshalb nochmals repetiert werden. Trotzdem sollte das System durch die bereits gemachten Erfahrungen voraussichtlich schnell wieder funktionieren.

Tabelle 2: Übersicht der Aktivität und Partizipation Klasse 3b

Schüler/in	Allgemeines Lernen	Mathematisches Lernen	Spracherwerb und Begriffsbildung	Lesen und Schreiben	Umgang mit Anforderungen	Kommunikation	Bewegung und Mobilität	Für sich selber sorgen	Umgang mit Menschen	Freizeit und Erholung
AlGe	--	0	+	++	-	++	0	+	-	0
AnGe	-	+	+	0	--	+	0	+	-	+
CeDo	+	0	+	0	0	+	+	+	+	+
DefÜn	0	-	0	-	-	0	+	+	0	+
DenBa	++	++	+	+	+	+	+	+	+	++
EIEb	+	--	+	-	-	+	-	-	-	-
EmMa	-	++	+	+	-	0	0	0	-	+
GiMe	+	++	+	-	--	-	--	-	--	--
JuQu	0	0	+	+	0	0	0	0	0	0
LarPo	+	0	++	++	+	+	+	+	+	+
LauFr	-	+	+	0	-	0	0	0	0	+
MiKa	++	++	++	++	++	++	+	++	++	++
SaOb	+	+	+	+	+	+	+	++	+	+
SeBr	0	0	+	-	0	-	++	++	0	0
ToPi	+	0	-	0	0	-	0	+	+	++
YuYa	--	++	-	--	--	--	0	0	-	0

Legende: ++ Stärke, + eher Stärke, 0 = weder Stärke noch Schwäche, - eher Schwäche, -- Schwäche
Fokussierte SuS sind rot markiert. Relevante Bereiche nach SSG sind gelb markiert.

6.2 Beschreibung von fokussierten SuS

Während der Testphase der Lernlandschaften stehen 4 SuS in einem besonderen Fokus. Dies sind AdHa und LeNe aus der Klasse 3a, sowie CeDo und MiKa aus der Klasse 3b. Diese Kinder wurden deshalb ausgewählt, weil sie verschiedene Niveaus von mathematischem Lernen sowie im Umgang mit Anforderungen widerspiegeln. So hat AdHa reduzierte Lernziele in Mathematik sowie eine Autismus-

Spektrum-Störung (ASS). Es scheint ihm ausserdem schwer zu fallen, aufgrund von auftretenden Unsicherheiten, selbstständig zu arbeiten. LeNe ist in einer Mathematik-Fördergruppe und hat ebenfalls die Tendenz, eher unselbstständig zu arbeiten. CeDo befindet sich ungefähr in der Mitte, sprich einige Themen liegen ihm mehr, andere eher weniger. Bei Themen, die ihm gefallen, zeigt sich seine Fähigkeit zur Selbstständigkeit stärker. Bei Themen, die ihm Mühe bereiten, scheint er sich zu genieren um Hilfe zu fragen. MiKa, die grosse Stärken im mathematischen Lernen wie auch im Umgang mit Anforderungen aufweist, hat manchmal die Tendenz, andere Meinungen nicht gelten zu lassen. Sie dürfte von der gegenseitigen Feedback- und Diskussionskultur profitieren, welche in den Lernlandschaften zum Einsatz kommen sollen. Diese doch recht unterschiedlichen Kinder wurden ausgewählt, da die Lernlandschaften einen Nutzen sowohl für Kleingruppen/Fördergruppen als auch für die ganze Klasse bringen sollen. Sie sollen ausserdem einen Nutzen für Kinder jeglichen Leistungsniveaus bringen. Des Weiteren wurden sowohl Buben als auch Mädchen berücksichtigt. Am Schluss der Testphase soll evaluiert werden, wie Kinder mit verschiedenen mathematischen Fähigkeiten mit den differenzierten Aufgaben zurechtgekommen sind und ob sich Vorteile aus der Arbeit mit der Lernlandschaft ergeben haben. Im Folgenden werden diese 4 Kinder nun näher beschrieben.

6.2.1 AdHa

AdHa ist ein 9 Jahre alter Junge, der in Liechtenstein geboren wurde. Sein Vater verunglückte während der Schwangerschaft der Mutter tödlich. Die Mutter war lange Zeit alleinerziehend, lebt nun aber seit 3 Jahren mit einem neuen Mann zusammen. Bei AdHa wurde früh ASS diagnostiziert. Er ist ein Einzelkind und es gibt auch keine Haustiere in der Familie. Sein Grossvater ist für ihn eine enge Bezugsperson. Dienstagnachmittag hat er jeweils abwechselnd Logopädie und Ergotherapie. AdHa ist ein aufgeweckter und fröhlicher Junge, der viel Interesse an der Natur zeigt. Schulische Inhalte wie Mathematik oder Deutsch scheinen ihn von sich aus eher weniger zu interessieren, aber er erledigt die ihm aufgetragenen Aufgaben. AdHa braucht oft lange, bis er mit der Arbeit beginnt. Er scheint leicht ablenkbar zu sein und braucht eine gewisse Zeit, bis er sich wieder auf eine Aufgabe konzentrieren kann. Bei Aufgaben sagt er oft, dass sie ihm zu schwierig seien, obwohl er sie noch gar nicht angeschaut hat. Wenn man ihm gut zuredet und anspornt, erledigt er die Aufgabe dann und findet sie im Nachhinein nicht schwierig. Deshalb ist einer der Schwerpunkte dieser Arbeit «Umgang mit Anforderungen». Ziel sollte es sein, dass er selbstständiger wird und sich besser auf seine Aufgaben konzentrieren kann. Er kommt mit den anderen Kindern der Klasse gut zurecht, hat aber keinen besten Freund oder beste Freundin. Er bleibt auch in den Pausen lieber bei sich allein oder redet mit Erwachsenen (z.B. mit der Pausenaufsicht oder mit anderen LPs). Grundsätzlich scheint er eher Kontakt zu erwachsenen Personen, als zu anderen Kindern zu suchen. Aufgrund seines ASS war AdHa von Beginn seiner schulischen Laufbahn an auf Unterstützung angewiesen. Dabei wurden im Laufe der Zeit grosse Fortschritte erzielt und er integrierte

sich gut in der Klasse. Zu Beginn der 3. Klasse wurden bei AdHa ausserdem die Lernziele im Fach Mathematik reduziert, da sich sein Verhalten durch die Überforderung wieder zu verschlechtern schien. Diese Massnahme zeigte eine gute Wirkung und er scheint wieder motivierter für die Schule zu sein. Im Rahmen eines Nachteilsausgleiches darf er beim Rechnen Hilfsmittel wie Rechenbretter oder andere Materialien verwenden. Der Einsatz von visuellem und handelndem Material scheint ihn sehr bei der Verständnissicherung zu unterstützen. Ausserdem hat er auch Unterstützung durch die Klassenassistentin und die Möglichkeit, Lernkontrollen aufgeteilt und mit mehr Zeit zu bearbeiten. Wenn er eine Pause braucht, darf er sich diese nehmen. Dafür benutzt er kleine, unauffällige Zeichen. Der Punkt «Mathematisches Lernen» steht ebenfalls im Fokus dieser Arbeit. So fällt auf, dass AdHa oft noch zählend rechnet, spricht, das dekadische System und der Stellenwert scheint noch nicht verinnerlicht zu sein. Durch Veranschaulichungen und verschiedene Bearbeitungsweisen, wie sie in der Lernlandschaft vorkommen, sollen ihm Strategien und Bezüge verständlich gemacht werden. Dies dürfte für das Verständnis des Distributiv- und Kommutativgesetzes bei der Multiplikation von Vorteil für ihn sein. Aufgrund seiner Diagnose ASS ist es für ihn ausserdem sehr hilfreich, wenn er einen festen Rahmen bekommt. Ihm vorzugeben, wie weit er in der vorhandenen Zeit kommen soll und klare Aufträge helfen ihm dabei.

Tabelle 3: Einschätzung AdHa nach SSG

Umgang mit Anforderungen	
Ressourcen: Wenn er sich sicher fühlt, kann er allein eine Aufgabe lösen. Wenn er klare Angaben hat, wie weit er kommen muss, kann er eine Aufgabe in einer angemessenen Zeit lösen.	Förderbedarf: AdHa sagt oft, dass eine Aufgabe zu schwierig sei, ohne, dass er sie überhaupt angeschaut oder den Auftrag gelesen hat. Hier sollte er selbstständiger werden und eine Aufgabe auch von sich aus angehen. Es wäre auch gut, wenn er lernt, sich Hilfe von anderen Kindern zu holen. Er scheint sich ausserdem leicht ablenken zu lassen. Es wäre gut, wenn er lernt, sich auf eine Aufgabe zu fokussieren.
Mathematisches Lernen	
Ressourcen: AdHa ist seit der LZ-Reduzierung wieder motiviert, Mathematik zu lernen. Handelnde und visuelle Hilfsmittel helfen ihm sehr, Aufgaben zu lösen und ein Verständnis aufzubauen.	Förderbedarf: AdHa sollte ein Gespür dafür entwickeln, wann er Materialien zu Hilfe nehmen sollte. Dies passiert momentan eher noch auf Hinweis der Lehrpersonen. Dies würde ihn wohl auch in seinem Selbstvertrauen bestärken. Er rechnet zurzeit auch grössere Rechnungen zählend. Hier sollte er sein Verständnis im Bereich dekadisches System und Stellenwert gefördert werden.
Relevante Wechselwirkungen und unterrichtsrelevante Schlüsse	
AdHa ist ein freundlicher und kommunikativer Schüler, der sich scheinbar aber leicht ablenken lässt und oft unkonzentriert scheint. Mehrere Beobachtungen, bei denen AdHa sagte, dass die Aufgabe zu schwierig für ihn sei, obwohl er sie noch gar nicht angeschaut oder den Auftrag gelesen hatte, führten zu dieser Schlussfolgerung. Daraus ergibt sich, dass er Mühe zu haben scheint, dem Unterricht zu folgen, obwohl er eigentlich das Potential dazu hätte. Es benötigt häufig eine Aufforderung der LP, bis er mit einer Aufgabe beginnt. Gerade die LZ-Reduktion hat dafür gesorgt, dass er Aufgaben erhält, die er auch lösen kann. Es wäre darum wichtig, dass AdHa aufmerksamer und selbstständiger im Unterricht wird und dass er die benötigten Hilfsmittel von sich aus auch verwendet. Bei Schwierigkeiten mit Aufgaben wäre es im Sinne des Löwensystems gut, wenn er seine Mitschülerinnen und Mitschüler um Hilfe bitten würde. Seine Motivation ist seit der LZ-Reduktion wieder gestiegen. Dies soll, wenn möglich, so bleiben.	

6.2.2 LeNe

LeNe ist eine 9-jährige Schülerin, die in Liechtenstein geboren wurde. Geschwister hat sie keine. Sie ist eine freundliche und aufgeweckte Schülerin, die sich auch gut mit den anderen Kindern der Klasse versteht. Bei LeNe fällt auf, dass sie Mühe hat, sich zu konzentrieren. Auch versucht sie oft, mit anderen Kindern zu schwatzen. Das kann dann dazu führen, dass sie Aufgaben nicht versteht. Sie scheint sich dann aber zu genieren, andere Kinder um Hilfe zu bitten und bleibt inaktiv. Im Zentrum des Punktes „Umgang mit Anforderungen“ steht bei ihr deshalb die Selbstorganisation. Sie sollte lernen, wie sie zu den benötigten Informationen kommen kann. Dabei könnte ihr das eingesetzte Löwensystem behilflich sein. Bei der Arbeit mit dem Arbeitsplan könnte sie am Anfang noch auf Unterstützung angewiesen sein. Der zweite Punkt ist «Mathematisches Lernen». LeNe scheint oft mehr Zeit zu benötigen, um mathematische Sachverhalte zu verstehen, was sie aber nicht zeigen will und deshalb versucht, Aufgaben auszuweichen. Sie fragt in solchen Situationen auch nicht gerne bei Lehrpersonen nach. Dadurch kommt sie nur sehr schleppend voran. Sie ist deshalb mit drei anderen Kindern in einer Mathematikfördergruppe. Visuelle und handelnde Materialien helfen ihr aber, mathematische Themen zu verstehen. Darum ist es ein Ziel für sie, Hilfsmittel von sich aus mehr zu verwenden, damit diese ihr helfen, ein mathematisches Verständnis aufzubauen. Sowohl Stellenwert als auch das korrekte Ablesen von Zeiten scheinen ihr noch Mühe zu bereiten. Die verschiedenen Bearbeitungsweisen der Lernlandschaften sollen ihr dabei helfen, herauszufinden, wo ihre Stärken und Schwächen liegen. Es wäre für sie sicher von Vorteil, zuerst leichtere Aufgaben zu lösen, damit sie Vertrauen in ihre Fähigkeiten aufbauen kann. Die Möglichkeit zur Niveaudifferenzierung sollte ihr dabei behilflich sein.

Tabelle 4: Einschätzung LeNe nach SSG

Umgang mit Anforderungen	
Ressourcen: Sie kann sehr fleissig sein bei Fächern, die ihr gefallen. In Gruppen kann sie gut arbeiten.	Förderbedarf: LeNe sollte versuchen, sich mehr auf den Unterricht zu konzentrieren. Sie scheint vielen Arbeiten eher auszuweichen und verhält sich dann recht unselbstständig. Sie sollte lernen, Aufgaben genau zu lesen und darüber nachzudenken. Auch wäre es gut, wenn sie von sich aus auf andere Kinder oder Lehrpersonen zugeht und fragt, wenn sie etwas nicht versteht oder Hilfe braucht.
Mathematisches Lernen	
Ressourcen: Handelnde und visuelle Hilfsmittel helfen ihr sehr, ein Verständnis zu entwickeln.	Förderbedarf: LeNe sollte Hilfsmaterialien wie Dines-Material oder das Mal-Feld mehr einsetzen, damit sie ein mathematisches Verständnis zum Thema aufbauen kann. Es wäre gut, wenn ihr Selbstvertrauen soweit gestärkt werden könnte, dass sie sich auf mathematische Aufgaben besser einlässt.
Relevante Wechselwirkungen und unterrichtsrelevante Schlüsse	
LeNe ist sehr kommunikativ, lässt sich aber schnell ablenken. Da sie im allgemeinen eher Schwierigkeiten mit mathematischen Themen hat, verstärkt dies ihre Unsicherheit im Fach. Es wäre deshalb wichtig, dass sie lernt, sich zu fokussieren, damit sie die Einsicht gewinnen kann, dass sie die Thematik viel besser versteht, wenn sie in wichtigen Momenten aufmerksam ist. Das Auswählen von Aufgaben, die ihrem Leistungsniveau entsprechen, könnte hier zu wichtigen Erfolgserlebnissen führen. Es wäre gut, wenn sie die Erkenntnis gewinnt, dass Fehler zum Lernen dazugehören und dass sie auch Hilfe in Anspruch nehmen darf, sei dies durch andere Personen oder durch Hilfsmittel.	

6.2.3 MiKa

MiKa ist eine 9 Jahre alte Schülerin aus Liechtenstein. Sie hat eine jüngere und eine ältere Schwester. Sie ist ein sehr aufgewecktes, motiviertes Mädchen, das Aufgaben zielgerichtet, verantwortungsbewusst und organisiert anzugehen scheint und andere Kinder oft und gerne unterstützt. Es scheint ihr dabei aber nicht immer leicht zu fallen, eine Aufgabe für andere Kinder auch verständlich zu erklären. Ausserdem scheint sie manchmal Mühe damit zu haben, auf Ideen und Vorschläge von anderen Kindern einzugehen. Sie bevorzugt ihre eigenen Vorschläge und Ideen. Beim Punkt „Umgang mit Anforderungen“ wäre dies deshalb eine mögliche Förderkomponente. Auch wirkt sie manchmal ungeduldig und schwatzt oft drein, ohne vorher aufzustrecken. Im Bereich des „mathematischen Lernens“ zeigt MiKa viele Stärken. Es scheint ihr keine Mühe zu bereiten, mathematische Sachverhalte zu verstehen und anzuwenden. Sie entwickelt dabei sogar oft eigene Strategien und probiert eigene Ideen aus. Die beiden Themen der in dieser Arbeit verwendeten Lernlandschaften, Multiplikation und Zeit, dürften für sie mit grosser Wahrscheinlichkeit keine grossen Schwierigkeiten darstellen. MiKas Ziele sollten daher mehr im Bereich ihres Umganges mit anderen SuS liegen und wie sie es schaffen kann, die anderen Kinder bestmöglich zu unterstützen, was ihr anscheinend auch Freude zu bereiten scheint.

Tabelle 5: Einschätzung MiKa nach SSG

Umgang mit Anforderungen	
Ressourcen: Sie arbeitet sowohl in Einzel- wie auch in Gruppenarbeiten schnell und effizient und ist sehr motiviert und interessiert. Sie ist organisiert und verantwortungsbewusst.	Förderbedarf: Sie hat manchmal Mühe, sich zurückzunehmen und auf Ideen anderer Kinder einzugehen. Hier sollte sie andere Kinder mehr zum Zuge kommen lassen. Auch wenn sie die Antworten schnell weiss, sollte sie daran arbeiten, Geduld zu haben und aufzustrecken und nicht einfach dreinzuschwatzen.
Mathematisches Lernen	
Ressourcen: Sie versteht mathematische Zusammenhänge recht schnell. Sie scheint sehr versiert in allen mathematischen Themen zu sein und entwickelt auch eigene Ideen und Strategien.	Förderbedarf: Sie hat manchmal noch Schwierigkeiten, ihre Lösungsstrategien anderen Kindern verständlich zu machen.
Relevante Wechselwirkungen und unterrichtsrelevante Schlüsse	
Durch ihr Verantwortungsbewusstsein, ihre Organisation und ihr gutes mathematisches Verständnis könnte MiKa eine grosse Hilfe für andere Kinder sein. Gerade bei der Verwendung des Löwensystems könnte sie eine Ansprechperson bei Schwierigkeiten sein. Dabei ist es sicher essentiell, dass sie lernt, mehr auf andere Kinder einzugehen, um zu verstehen, wie ihnen am besten geholfen werden kann und wie sie ihre eigenen Lösungsstrategien verständlich weitergeben kann. In etwas gut zu sein heisst nicht automatisch, dies auch verständlich erklären zu können.	

6.2.4 CeDo

CeDo ist eine 9-jähriger Schüler aus Liechtenstein. Er hat eine kleine, 5 Jahre alte Schwester. Er ist ein freundlicher und hilfsbereiter Junge. Seine Bereitschaft, im Unterricht mitzumachen und anderen zu helfen, scheint sehr vom jeweiligen Fach abzuhängen. So meldet er sich in Fächern wie Sprache oder NMG oft zu Wort und hilft dort auch gerne anderen Kindern. Im Bereich Mathematik ist er eher ruhig und wirkt manchmal unsicher. Er fragt auch dann nicht nach, wenn er etwas nicht versteht, scheint dann aber sehr froh zu sein, wenn er von jemandem Hilfe erhält. Hier kann ihn das Löwensystem vielleicht unterstützen, sich leichter Hilfe zu holen, wenn er nicht weiterkommt. CeDo reagiert sehr gut auf Ermutigung und Lob. Auch bei schweren Aufgaben arbeitet er weiter, wenn er ermutigt wird. Im Bereich des „mathematischen Lernens“ kommt es bei CeDo sehr auf das Thema an. So scheinen ihm Themen im Bereich Sachrechnen (Rechnen mit Grössen) besser zu gefallen als beispielsweise die Grundoperationen. Dies zeigt sich auch in schwankenden Leistungen. Bei den Grundoperationen fällt auf, dass er oft noch zählend rechnet und Mühe mit dem Stellenwert zu haben scheint. Hierbei wird es spannend zu sehen, ob die Arbeit mit den differenzierenden Aufgaben der beiden Lernlandschaften es CeDo ermöglicht, ein gutes Verständnis aufzubauen. Gerade bei der Mal-Maus-Lernlandschaft, bei welcher es um die Grundoperation Multiplikation geht, bleibt abzuwarten, ob diese Art des Lernens CeDo mehr motivieren kann. Was bei ihm auffällt ist, dass er Gehörtes besser zu verarbeiten scheint, als Bilder oder Arbeit mit handelndem Material. Hier könnten die Höraufgaben in den Lernlandschaften eine grosse Bereicherung für ihn sein.

Tabelle 6: Einschätzung CeDo nach SSG

Umgang mit Anforderungen	
Ressourcen: CeDo ist sehr aufmerksam und freundlich. Er kann gut mit anderen Kindern zusammenarbeiten. Er lässt sich durch Ermutigung und Lob gut für Aufgaben motivieren.	Förderbedarf: Er scheint sich bei Schwierigkeiten nicht zu trauen, andere Kinder um Hilfe zu bitten. Hier kann ihn das Löwensystem vielleicht unterstützen.
Mathematisches Lernen	
Ressourcen: Themen im Bereich Sachrechnen liegen ihm sehr und motivieren ihn. Er hat Stärken im auditiven Bereich, so lernt er mit Hören besser als mit visuellem oder handelndem Material.	Förderbedarf: Themen im Bereich der Grundoperationen scheinen ihm noch Mühe zu bereiten. Dementsprechend scheint er bei solchen Aufgaben auch weniger motiviert zu sein. Hier wäre es wichtig, dass er seine Stärken kennenlernt, um auch bei diesen Themen Aufgaben zu finden, welche ihn motivieren und sein Selbstwertgefühl steigern.
Relevante Wechselwirkungen und unterrichtsrelevante Schlüsse	
Da CeDo gut über das Hören lernt, könnten die Höraufgaben, die in beiden Lernlandschaften vorkommen, eine grosse Hilfe für ihn sein. Das Einsetzen seiner Stärken könnte zu mehr Erfolgserlebnissen, auch in den für ihn schwierigen Bereichen, führen, was wiederum sein Selbstwertgefühl und seine Motivation steigern sollte. Das Löwensystem könnte ihm ausserdem dabei helfen, sich bei Schwierigkeiten eher von anderen Kindern helfen zu lassen.	

6.3. Ziele des Autors, der Klasse und von zu beobachtenden SuS

Aus den geschilderten Entwicklungsvoraussetzungen sowie der theoretischen Auseinandersetzung lassen sich folgende Ziele für den Autor, die Klasse und für die zu beobachtenden SuS ableiten:

6.3.1 Ziele des Autors

Ziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren	Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
Der Autor eignet sich Fachwissen zu differenzierten Aufgaben an.	Lesen von Fachliteratur zur Thematik. Sichtung von bereits bestehenden, differenzierten Aufgaben.	Der Autor kennt Kriterien und Fachbegriffe der Differenzierung. Das Fachwissen wird für die Erstellung der Lernlandschaften angewendet.	Theorierteil der Masterarbeit. Eigener Kriterienraster für die Lernlandschaften. Rückmeldung von SuS und LPs.
Der Autor erstellt differenzierte Aufgaben, welche von allen SuS bearbeitet werden können.	Drei verschiedene Leistungsniveaus (leicht, mittel und schwer), verschiedene Bearbeitungsweisen	Die SuS wählen das für sie passende Niveau. Sie wählen Aufgaben anhand ihrer Stärken und Schwächen	Beobachtung: Analyse des Forschungstagebuches. Gespräche mit den SuS.
Der Autor ermöglicht es den Kindern, selbstständig an den Lernlandschaften zu arbeiten.	Gut umsetzbare und verständliche Anleitung bei jeder Aufgabe.	Die Kinder schauen auf die Anleitung und kommen selbst auf eine Lösung. Sie müssen die LP nicht fragen.	Strichliste. Wie oft wird die LP bei einem Problem gefragt.

Tabelle 7: Ziele des Autors

6.3.2 Ziele der Klasse

Ziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren	Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
Die SuS sind in der Lage, Aufgaben der Lernlandschaften selbstständig zu lösen.	Die Anleitungen der Aufgaben sind verständlich. Es gibt drei Leistungsniveaus. Es gibt verschiedene Bearbeitungsweisen.	Die SuS benutzen den Arbeitsplan. Sie müssen für die Lösung der Aufgaben nicht die LP fragen.	Arbeitsplan. Beobachtung: Analyse des Forschungstagebuches. Gespräche mit den SuS.
Die SuS unterstützen sich bei Schwierigkeiten gegenseitig.	Die Kinder sprechen miteinander. Löwensystem.	Die Kinder befragen sich untereinander, nicht die LP.	Strichliste: Fragen an LP. Prä-/Post-Beobachtungen.
Die SuS erweitern ihre Kompetenzen im Bereich Selbstständigkeit.	Arbeitsplan Löwensystem. Feedback durch LP. Leitfiguren zur Orientierung	Die Kinder beginnen selbstständig mit der Arbeit. Die SuS organisieren ihr Material selbstständig.	Beobachtung: Analyse des Forschungstagebuches. Prä-/Post-Beobachtungen.

Tabelle 8: Ziele der Klasse

6.3.3 Ziele der fokussierten SuS

	Ziele	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikatoren	Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung
AdHa	AdHa erweitert seine mathematischen Fertigkeiten durch Verwendung von unterstützendem Material.	AdHa wählt Aufgaben, die seinen Stärken entsprechen.	AdHa ist in der Lage, die Aufgaben selbstständig mit dem Material zu lösen.	Beobachtung: Analyse des Forschungstagebuches. Prä-/Post-Beobachtungen.
	AdHa arbeitet selbstständiger und konzentrierter.	Klare Aufträge. Ziel, wie weit er kommen soll.	AdHa arbeitet selbstständig und aktiv an einer Aufgabe. Er füllt den Arbeitsplan aus.	Beobachtung: Analyse des Forschungstagebuches. Prä-/Post-Beobachtungen. Arbeitsplan.
LeNe	LeNe erlebt durch das Lösen von Aufgaben motivierende Erfolgserlebnisse.	Niveaudifferenzierung der Aufgaben. Unterstützung bei der Auswahl von Niveaus.	LeNe löst die Aufgaben selbstständig.	Beobachtung: Analyse des Forschungstagebuches. Feedback des Kindes. Arbeitsplan. Prä-/Post-Beobachtungen.
MiKa	MiKa erweitert ihre Kompetenzen im Umgang mit anderen Kindern.	Löwensystem mit Erklärinsel. Aufgaben in Partner- oder Gruppenarbeit. Diskussionen.	MiKa lässt andere Kinder ebenfalls Ideen einbringen. Sie kann Aufgaben anderen Kindern verständlich erklären.	Beobachtung: Analyse des Forschungstagebuches. Befragung der Kinder.
CeDo	CeDo lernt seine Stärken im mathematischen Bereich kennen und erhöht dadurch seine Motivation.	Verschiedene Bearbeitungsweisen, vor allem Höraufgaben scheinen erfolgsversprechen zu sein.	CeDo ist in der Lage, Aufgaben selbstständig und richtig zu lösen.	Beobachtung: Analyse des Forschungstagebuches. Prä-/Post-Beobachtungen. Befragung des Kindes. Arbeitsplan.
	CeDo wird selbstständiger bei Problemen.	Einhaltung des Löwensystems. Ermunterung.	CeDo fragt nach und holt sich bei anderen SuS Hilfe, wenn er bei einer Aufgabe nicht weiterkommt.	Beobachtung: Analyse des Forschungstagebuches. Prä-/Post-Beobachtungen. Befragung des Kindes. Strichliste, wie oft eine LP gefragt wurde.

Tabelle 9: Ziele der fokussierten SuS

6.4 Grobe Zeitplanung der geplanten Durchführung

Für die Testung der beiden Lernlandschaften sind jeweils drei Wochen vorgesehen. Dabei sollen die Lernlandschaften im Klassen-, Gruppen- und Einzelsetting getestet werden. Zwischen dem Einsatz der beiden Lernlandschaften gibt es eine Evaluationsphase. Die daraus gewonnen Erkenntnisse sollen in die zweite Lernlandschaft einfließen. Nachfolgend eine flexible Grobplanung dieser Durchführung:

Tabelle 10: Grobe Zeitplanung der geplanten Durchführung

Wo.	Seq.	Dauer	Inhaltlicher Schwerpunkt
11	1	90min	Multiplikations-Lernlandschaft mit der Mal-Maus (Fokus Klassensetting), Klasse 3a <ul style="list-style-type: none"> • Einführung der Mal-Maus-Lernlandschaft mit den Kindern. Erklärung der Ziele und des Ablaufs. • Einführung des Löwensystems • Einführung des Arbeitsplanes • Arbeit an der Lernlandschaft • Diskussion im Plenum
11	2	90min	Multiplikations-Lernlandschaft mit der Mal-Maus (Fokus Klassensetting), Klasse 3b <ul style="list-style-type: none"> • Das gleiche Programm wie mit Klasse 3a
12	3	90min	Multiplikations-Lernlandschaft mit der Mal-Maus (Fokus Gruppensetting), Klasse 3a <ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsamer Start mit Diskussion über Ziele und geplante Lernwege • Repetition von Löwensystem und Arbeitsplan • Einteilung von Gruppen • Arbeit an der Lernlandschaft mit zwischenzeitlicher Befragung von Kindern • Diskussion im Plenum
12	4	90min	Multiplikations-Lernlandschaft mit der Mal-Maus (Fokus Gruppensetting), Klasse 3b <ul style="list-style-type: none"> • Das gleiche Programm wie mit Klasse 3a
13	5	90min	Multiplikations-Lernlandschaft mit der Mal-Maus (Fokus Einzelsetting) <ul style="list-style-type: none"> • Gemeinsamer Start mit Diskussion über Ziele und geplante Lernwege • Testung der Lernlandschaft im Einzelsetting mit ausgewählten SuS • Befragung von Kindern • Diskussion im Plenum
13	6	90min	Multiplikations-Lernlandschaft mit der Mal-Maus (Fokus Einzelsetting), Klasse 3b <ul style="list-style-type: none"> • Das gleiche Programm wie mit Klasse 3a
Evaluation der ersten Lernlandschaft. Erkenntnisse daraus fließen in die Erstellung der zweiten ein.			
22	7	90min	Zeit-Lernlandschaft mit dem Uhren-Uhu (Fokus Klassensetting), Klasse 3a <ul style="list-style-type: none"> • Einführung der Uhren-Uhu-Lernwerkstatt mit kurzer Übersicht • Diskussion über Ziele und geplante Lernwege • Arbeit an der Lernlandschaft • Diskussion im Plenum
22	8	90min	Zeit-Lernlandschaft mit dem Uhren-Uhu (Fokus Klassensetting), Klasse 3b <ul style="list-style-type: none"> • Das gleiche Programm wie mit Klasse 3a
23	9	90min	Zeit-Lernlandschaft mit dem Uhren-Uhu (Fokus Gruppensetting), Klasse 3a <ul style="list-style-type: none"> • Einteilung von Gruppen • Arbeit an der Lernlandschaft mit zwischenzeitlicher Befragung von Kindern • Diskussion im Plenum
23	10	90min	Zeit-Lernlandschaft mit dem Uhren-Uhu (Fokus Gruppensetting), Klasse 3b <ul style="list-style-type: none"> • Das gleiche Programm wie mit Klasse 3a
24	11	90min	Zeit-Lernlandschaft mit dem Uhren-Uhu (Fokus Einzelsetting). Klasse 3a <ul style="list-style-type: none"> • Testung der Lernlandschaft im Einzelsetting mit ausgewählten SuS • Befragung von Kindern • Diskussion im Plenum und Abschluss des Projektes
24	12	90min	Zeit-Lernlandschaft mit dem Uhren-Uhu (Fokus Einzelsetting). Klasse 3b <ul style="list-style-type: none"> • Das gleiche Programm wie mit Klasse 3a

7. Durchführung

In diesem Kapitel wird der konkrete Einsatz der beiden Lernlandschaften vorgestellt. Dabei wird zuerst auf die Durchführung des Projektes eingegangen, welche durch die Corona-Pandemie und die damit einhergehende Schulschliessung mit Fernunterricht „durcheinandergewirbelt“ wurde. Danach werden in einem zweiten Schritt drei der durchgeführten Sequenzen exemplarisch dargestellt. Im dritten und letzten Teil dieses Kapitels werden zentrale Erkenntnisse und Schlussfolgerungen erläutert.

7.1 Umsetzung und Ablauf

Die Erprobung der Lernlandschaften fand jeweils an einem Freitag statt, wobei zuerst von 8:00 – 9:30 Uhr zwei Lektionen in der Klasse 3a und danach zwei Lektionen von 10:00 – 11:30 Uhr in der Klasse 3b stattfanden. In beiden Klassen waren zu dieser Zeit immer 3 Erwachsene anwesend. In Klasse 3a war dies die LP, die Klassenassistentin und der Autor in der Rolle als SHP. In der Klasse 3b waren es die LP, die SHP der Klasse und der Autor. Dies schuf zum einen gute Möglichkeiten, die Kinder beim Benutzen der Lernlandschaften zu beobachten (beispielsweise mit dem Forschungstagebuch und der Strichliste), zum anderen konnte so auch festgestellt werden, wie andere Lehrpersonen mit den Lernlandschaften arbeiteten. Wie der groben Zeitplanung (vgl. Kapitel 6.4, grobe Zeitplanung der geplanten Durchführung, S. 44) entnommen werden kann, waren für jede Lernlandschaft drei Tage eingeplant, wobei diese zuerst im Klassen-, dann im Gruppen- und schliesslich im Einzelsetting getestet werden sollte. Durch die Corona-bedingte Schulschliessung, welche ab dem 16. März bis zum 11. Mai 2020 einen Fernunterricht notwendig machte, konnte der ursprüngliche Zeitplan für dieses Projekt nicht eingehalten werden. So fand die Erprobung der ersten Lernlandschaft im Klassensetting in der Woche vor der Schulschliessung statt. Die beiden Erprobungen im Gruppen- und Einzelsetting fanden erst nach Wiederaufnahme des Unterrichts im Mai statt. Dies verringerte zum einen die Evaluationszeit zwischen den beiden Lernlandschaften, zum anderen war es in dieser Form zunächst nicht möglich, die zweite Lernlandschaft im Klassensetting zu testen. Deshalb wurde die Uhren-Uhu-Lernlandschaft zunächst im Gruppen- und Einzelsetting und erst nach den Sommerferien mit weitgehender Normalisierung des Unterrichts auch im Klassensetting getestet. Trotz dieser speziellen Situation konnten wertvolle Erfahrungen mit beiden Lernlandschaften gemacht werden. Die jeweiligen Sequenzen verliefen dabei nach einem wiederkehrenden Muster. Zu Beginn wurde die Lernlandschaft jeweils kurz vorgestellt. Dabei wurde nicht zu sehr ins Detail gegangen, da das selbstständige Er- und Bearbeiten ein Ziel für die Klasse war. Ausserdem wurde die Arbeit mit dem Plan erläutert und das Löwensystem zur gegenseitigen Unterstützung eingeführt. Jede Lektion begann im Plenum, wobei Diskussionen über individuelle Ziele, geplante Lernwege und Aufgaben sowie Strategien geführt wurden. Danach folgte die individuelle Arbeit mit der Lernlandschaft. Dabei standen den Kindern jeweils alle zehn Aufgabenschachteln der jeweiligen Lernlandschaft von Anfang an zur Verfügung. Diese differenzierten Aufgaben wurden so gestellt,

dass mehrere verschiedene Wege zu einer Lösung führen konnten und jeweils verschiedene Niveaus (mit Sternen und Farben gekennzeichnet) boten. Alle Aufgaben dieser Arbeit mit den jeweiligen Anleitungen können im Anhang II eingesehen werden (vgl. Anhang II, S. 3-72). Um die Selbstständigkeit der SuS zu fördern, bekamen sie zu jeder Lernlandschaft einen Arbeitsplan, der ebenfalls im Anhang II abgelegt ist (vgl. Anhang II, S. 4-7; S. 39-42). Darüber hinaus wurde mit ihnen das Löwensystem (vgl. Kapitel 4.2.1 Löwensystem, S. 28) eingeführt, das die Kinder dazu bringen sollte, sich gegenseitig zu unterstützen, was wiederum ihre Selbstständigkeit stärken sollte. Dabei wurden die Kinder im Verlaufe des Projektes immer wieder auf dieses System verwiesen. In diesem Zusammenhang wurde auch die Strichliste als Erfassungsmethode verwendet. Diese sollte aufzeigen, wie oft eine LP gefragt werden muss, um eine Aufgabe zu lösen. Durch die regelmässigen Gespräche und Befragungen der Kinder, welche eine weitere Erfassungsmethode sind, konnte den SuS konstruktive Unterstützung und Feedback gegeben werden. Die weiteren Methoden wie die direkte Prozessbeobachtung und das Führen eines Forschungstagebuches konnten durch die Anwesenheit von mehreren Erwachsenen während der Durchführung gewährleistet werden (vgl. Kapitel 4.3 Methodik der Erfassung, S. 30).

7.2 Ausgewählte Sequenzen zur Veranschaulichung

In diesem Unterkapitel werden drei ausgewählte Sequenzen exemplarisch dargestellt, die aus den Notizen des verwendeten Forschungstagebuches entnommen worden sind. Dabei werden jeweils die Ziele, Beobachtungen mit Interpretationen und daraus resultierende Reflexionen beschrieben. Die Forschungstagebuch-Einträge zu allen Sequenzen können im Anhang begutachtet werden (vgl. Anhang, Kapitel 13.6, Forschungstagebuch, S. 88-105). Die drei folgenden Sequenzen wurden gewählt, da sie die Arbeit mit den Lernlandschaften in allen verwendeten Settings (Klassen-, Gruppen und Einzelsetting) aufzeigen.

7.2.1 Sequenz im Klassensetting

Diese erste exemplarische Sequenz war zugleich auch der Start des Projektes. Der Fokus lag dabei auf der Verwendung der Lernlandschaft im Klassensetting. Der Forschungstagebuch-Eintrag, auf dem die Vorstellung dieser Sequenz beruht, befindet sich im Anhang (vgl. Anhang, Kapitel 13.6, Forschungstagebuch, S. 88-90).

Ziele der Sequenz:

- Die SuS sind in der Lage, Aufgaben der Lernlandschaften selbstständig zu lösen.
- Die SuS unterstützen sich bei Schwierigkeiten gegenseitig.
- AdHa arbeitet selbstständiger und konzentrierter.
- LeNe erlebt durch das Lösen von Aufgaben motivierende Erfolgserlebnisse.
- MiKa erweitert ihre Kompetenzen im Umgang mit anderen Kindern.

- CeDo wird selbstständiger bei Problemen.

Beobachtungen Klasse 3a:

Die Kinder wurden zu Beginn der Doppellektion ins Plenum gerufen. Dabei wurden die Lernlandschaft, der Arbeitsplan und das Löwenmodell vorgestellt. Danach wurde mit der Lernlandschaft gearbeitet.

Beobachtung:	Interpretation:
<p>-Viele Kinder gingen zuerst zu den Höraufgaben (Tellimero-Stift, Hörwand und iPad).</p> <p>-BelAk fragte, ob sie auch im Mathematik-Heft arbeiten könne. Nach einer Nachfrage bei ihr, sagte sie, dass sie Angst habe, zu viele Hausaufgaben zu bekommen, wenn sie nicht im Heft arbeiten würde.</p> <p>-Die Kinder fragten beim Öffnen der Aufgabenschachteln die LP oft: „Was muss ich hier machen?“. Auch während der Arbeit wurde die LP oft gefragt.</p> <p>-LeNe konnte die Aufgaben zu Beginn nicht lösen.</p> <p>-Am Schluss konnte LeNe die Aufgaben lösen und freute sich.</p> <p>-Beim Fliegenklatschen-Spiel gewannen oft die gleichen Kinder. Beim Würfelspiel gab es unterschiedliche GewinnerInnen.</p> <p>-AdHa fragte oft nach, welche Aufgabe er machen sollte.</p>	<p>-Durch das eher seltene Vorkommen von Höraufgaben im Unterricht, waren die Kinder gerade daran interessiert.</p> <p>-Einige Kinder verspüren einen Zeitdruck. Die Arbeit mit der Lernlandschaft soll aber interessegeleitet sein und die Kinder sollen Zeit zum Probieren und Lösen der Aufgaben bekommen.</p> <p>-Der Gedanke des Löwenystems, sprich das sorgfältige Lesen des Auftrages, nachzudenken und bei Schwierigkeiten andere Kinder zu fragen, war bei den Kindern noch nicht richtig verankert.</p> <p>-Es fällt LeNe noch schwer, das für sie richtige Niveau zu wählen. Hier brauchte sie noch Unterstützung.</p> <p>-Das richtige Lösen von Aufgaben steigert sowohl Motivation und Selbstwertgefühl von LeNe</p> <p>-Spiele wie das Würfelspiel können unterschiedliche Stärkeniveaus der Kinder durch einen zusätzlichen Faktor (hier Glück) auffangen.</p> <p>-AdHa braucht Unterstützung für das Kennenlernen der eigenen Stärken und im Umgang mit dem Arbeitsplan.</p>

Tabelle 11: Beobachtung und Interpretation Klasse 3a im Klassensetting

Am Schluss kam die Klasse im Plenum zusammen und berichtete von ihrer Arbeit. Als Aufgaben, die den Kindern am besten gefallen hatten, wurde oft der Tellimero -Stift, das Fliegenklatschen-Spiel und das Mal-Bingo genannt. Ausserdem wurde diskutiert, wie man es schafft, eine nicht zu schwere Aufgabe auszuwählen. Dabei kam SeMa mit der Idee, immer zuerst mit grün (leicht) anzufangen und wenn man merkt, dass es zu leicht ist, einfach eine Stufe höher zu gehen. Die Kinder gaben an, dass ihnen die Arbeit mit der Werkstatt Spass gemacht habe.

Abbildung 22: Fliegenklatschen-Spiel, eigene Fotografie

Beobachtung Klasse 3b:

Auch in der zweiten Klasse wurden zuerst im Plenum die Lernlandschaft, der Arbeitsplan und das Löwenmodell vorgestellt. Danach wurde an der Lernlandschaft gearbeitet.

Beobachtung:	Interpretation:
<ul style="list-style-type: none"> -Die Kinder helfen sich gegenseitig. -Der Tellimero-Stift wurde von einigen Kindern oft ein- und ausgeschaltet, was jeweils eine kleine Melodie zur Folge hat. -Viele DaZ-Kinder wählten Höraufgaben aus. -Beim Fliegenklatschen-Spiel kam es bei ungleich starken Gruppen dazu, dass einige Kinder nur wild mit der Fliegenklatsche geschlagen haben. -Einige Kinder konnten die Aufgaben nicht lösen. -Es wurden viele Fragen an die LP gestellt. -CeDo fragte bei Schwierigkeiten andere Kinder. -MiKa half oft anderen Kindern bei Schwierigkeiten. 	<ul style="list-style-type: none"> -Durch die frühere Verwendung des Löwen-system konnten sich die Kinder noch daran erinnern. -Die Melodie des Stiftes lädt zum Herumalbern ein. Leider lässt sich diese nicht deaktivieren. Dies sollte deshalb mit den Kindern besprochen werden. -Die Aufgaben auch zu hören, anstatt sie nur zu lesen, scheint den DaZ-Kindern entgegenzukommen und hilfreich zu sein. -In diesem Spiel gewinnt jenes Kind, welches am schnellsten rechnet. Dies führt dazu, dass dieses Spiel von ungefähr gleich starken Kindern gespielt werden sollte. -Nicht alle Kinder sind sich über ihre Stärken und Schwächen im Klaren. Dies betrifft Bearbeitungsweise und Niveau. -Die Aufträge werden noch nicht selbstständig gelesen. -Das Löwen-system kommt ihm entgegen. -MiKa hilft gerne anderen Kindern. Grundlage der Schwierigkeit war häufig, dass Aufgaben nicht ganz verstanden wurden. Es wurde selten nach einer Strategie gefragt.

Tabelle 12: Beobachtung und Interpretation Klasse 3b im Klassensetting

Bei der gemeinsamen Diskussion am Schluss wurde von den Kindern ebenfalls vorgeschlagen, mit dem leichtesten Niveau zu beginnen. Die SuS dieser Klasse sagten, dass ihnen die Aufgaben mit dem iPad und dem Tellimero-Stift sehr gut gefallen haben.

Reflexion:

Durch die begrenzte Anzahl von einigen Materialien wie der Hörwand, den Tellimero-Stiften, den iPads, Spielen etc. scheint es sinnvoll zu sein, beim künftigen Arbeiten mit der Lernlandschaft bei einigen Aufgaben Sanduhren von 10 oder 15 Minuten zu verwenden, damit keiner der Posten zu lange besetzt bleibt und auch andere Kinder die Chance haben, diese auszuprobieren. Dies soll aber insbesondere bei Aufgaben passieren, bei denen es um das reine Üben und nicht um das Erkunden der Thematik geht, da einige

Abbildung 23: Hörwand, eigene Fotografie

Kinder mehr Zeit für den Verständnisaufbau brauchen. Das Bereitstellen von genügend Zeit wird sowohl von Bönsch (2018) als auch von Borsch (2019) und Walt (2014) als wichtiges Kriterium beim

Arbeiten mit differenzierten Aufgaben erwähnt (vgl. Kapitel 3.1, Differenzierung und Kapitel 3.3, Einsatz von Lernlandschaften zur Förderung der Selbstständigkeit). Den Kindern soll auch klargemacht werden, dass sie Zeit haben, mit der Werkstatt zu arbeiten und dass dies nicht nur eine Spielerei ist, die in mehr Hausaufgaben mündet. Da einige Kinder anscheinend die Aufträge noch nicht lesen und lieber eine LP danach fragen, was zu tun ist, muss die Bedeutung des Löwensystems in den kommenden Lektionen noch klarer gemacht werden. Dabei ist es wichtig, dass bei Fragen konsequent auf das Löwensystem verwiesen wird. Es soll zuerst selbst gelesen und nachgedacht werden und dann ein anderes Kind gefragt werden. Die Frage an die LP soll erst als letzte Möglichkeit genutzt werden. Bei Aufgaben, bei denen es um Schnelligkeit geht (wie dem Fliegenklatschen-Spiel), sollen, wenn möglich, ungefähr gleich starke Kinder zusammenarbeiten. Ausserdem sollte besprochen werden, dass die technischen Mittel wie der Stift oder das iPad nicht für missbräuchliche und zweckentfremdete Verwendung (Unfug) gedacht sind.

7.2.2 Sequenz im Gruppensetting

Die zweite Sequenz fand wegen des verordneten Fernunterrichts nach einer längeren Pause statt. Der Fokus lag dabei auf der Verwendung der Lernlandschaft im Gruppensetting. Der Forschungstagebuch-Eintrag, auf dem die Vorstellung dieser Sequenz beruht, befindet sich im Anhang (vgl. Anhang, Kapitel 13.6, Forschungstagebuch, S. 91-93).

Ziele der Sequenz:

- Die SuS sind in der Lage, Aufgaben der Lernlandschaften selbstständig zu lösen.
- Die SuS erweitern ihre Kompetenzen im Bereich Selbstständigkeit.
- AdHa erweitert seine mathematischen Fertigkeiten durch Verwendung von unterstützendem Material.
- LeNe erlebt durch das Lösen von Aufgaben motivierende Erfolgserlebnisse.
- MiKa erweitert ihre Kompetenzen im Umgang mit anderen Kindern.
- CeDo lernt seine Stärken im mathematischen Bereich kennen und erhöht dadurch seine Motivation.

Beobachtungen Klasse 3a:

In dieser Sequenz wurde die Klasse in 3 Gruppen aufgeteilt. Da es bei der letzten Sequenz bei leistungsdurchmischten Gruppen bei einigen Aufgaben zu Schwierigkeiten gekommen ist (beispielsweise beim Fliegenklatschen-Spiel), wurde darauf geachtet, Leistungsgruppen mit ähnlichem Niveau zusammenzustellen.

<p>Beobachtung: -DaZ-Kinder entschieden sich oft für Höraufgaben.</p>	<p>Interpretation: -Wie schon bei der Beobachtung im Klassensetting konnte hier festgestellt werden, dass es gerade für die DaZ-Kinder hilfreich war, die Aufgaben nicht nur zu lesen, sondern auch zu hören.</p>
--	--

<p>-AdHa löst Aufgaben mit visuellen Hilfen selbstständig (iPad, Dienesmaterial beim Würfelspiel und Mal-Brett bei den Dominos).</p> <p>-Einige Kinder können die Aufgaben nicht lösen.</p> <p>-LeNe fragt nach, welches Niveau sie wählen soll.</p> <p>-LeNe löst Aufgaben und lächelt.</p> <p>-Die LP wurde oft gefragt.</p>	<p>-Das visuelle und handelnde Material unterstützt AdHa beim Lösen der Aufgaben. Er sagte ausserdem, dass es ihm mehr Spass machen würde, als im Heft zu arbeiten.</p> <p>-Es werden oft noch zu schwere Niveaus ausgewählt. Betroffene SuS sagen, dass andere Kinder auch dieses Niveau ausgewählt haben. Es scheint also immer noch die Angst da zu sein, vor anderen Kindern als schlecht oder „dumm“ dazustehen.</p> <p>-LeNe hat Mühe, sich richtig einzuschätzen.</p> <p>-Das Lösen von Aufgaben motiviert LeNe.</p> <p>-Im Vergleich zum Klassensetting wurde zwar weniger gefragt, in diesem Bereich muss aber das Löwensystem noch besser umgesetzt werden.</p>
--	---

Tabelle 13: Beobachtung und Interpretation Klasse 3a im Gruppensetting

Im Gruppensetting war es gut möglich, die Kinder nach ihren Vorlieben zu fragen, was Bearbeitungswege anging. Dabei konnte eine grosse Bandbreite von Interessen festgestellt werden. So bevorzugten 3 Kinder die Arbeit mit Höraufgaben (Hörwand und Tellimerostift), 4 Kinder schätzten es, wenn man etwas in die Hand nehmen konnte (Mal-Bingo, Würfel-Spass, iPad, Fliegenklatschen-Spiel), 2 Kinder hatten es gerne, wenn die Aufgaben visuell gestaltet sind (Domino, Quartett, Paletti-Aufgaben, Spannbrett) und 2 Kinder schreiben gerne (Würfel-Spass mit Notizen, Arbeit im Mathematikheft. Im gemeinsamen Plenum am Schluss wurde das Thema der Niveaudifferenzierung angesprochen und dass es normal sei, dass nicht alle Kinder überall gleich gut sind und dass dies auch in Ordnung so sei. Dabei wurde auch noch einmal der Tipp vom letzten Mal wiederholt, lieber zuerst mit einem leichteren Niveau zu beginnen und dann bei Bedarf ein schwereres zu wählen.

Beobachtung Klasse 3b:

Die Kinder wurden ebenfalls in 3 Leistungsgruppen mit ähnlichem Niveau eingeteilt.

Abbildung 24: Mal-Bingo, eigene Fotografie

<p>Beobachtung:</p> <p>-Die Kinder stellen wenige Fragen an die LP.</p> <p>-Die Kinder organisieren das Material für die Aufgaben schnell.</p> <p>-Ein Kind fragte, ob es auch im Mathematik-Heft weiterarbeiten dürfe.</p>	<p>Interpretation:</p> <p>-Aufträge werden selbstständig gelesen und darüber nachgedacht. Bei Schwierigkeiten werden andere Kinder befragt. Das Löwensystem zeigt langsam Wirkung.</p> <p>-Die Leitfiguren für die Materialien sind eine Hilfe für die Kinder.</p> <p>-Auch Schreibaufgaben machen Kindern Spass. Die Lehrmittel können dafür gut miteinbezogen werden.</p>
--	--

<p>-MiKa erklärt anderen Kindern Strategien, die sie auch umsetzen.</p> <p>-MiKa gibt anderen Kindern viele Anweisungen.</p> <p>-CeDo arbeitet oft mit Höraufgaben.</p> <p>- CeDo fragt die LP nur einmal.</p>	<p>-Durch wiederholtes Helfen bekommt MiKa ein Gefühl dafür, wie sie anderen Kindern Strategien verständlich vermitteln kann.</p> <p>-MiKa gibt die Führung nur ungern ab und vertritt lieber ihre eigene Meinung, als andere Ideen miteinzubeziehen.</p> <p>- CeDo erkennt seine Stärken im auditiven Bereich. Der Arbeitsplan scheint ihm gut bei der Organisation zu helfen.</p> <p>- CeDo wird nun immer selbstständiger beim Bearbeiten von Aufgaben und holt sich auch Hilfe bei anderen Kindern.</p>
--	---

Tabelle 14: Beobachtung und Interpretation Klasse 3b im Gruppensetting

Die Kinder wurden ebenfalls nach ihren Vorlieben zu den Aufgaben befragt. Auch in dieser Klasse war bei den Vorlieben für die Bearbeitungsweise eine grosse Bandbreite vorhanden, so wurden praktisch alle Aufgaben einmal von einem Kind genannt. Wie schon mit der vorherigen Klasse, wurde am Schluss das Thema mit den verschiedenen Niveaus innerhalb einer Klasse im Plenum diskutiert.

Reflexion:

Der Einsatz des Löwensystems klappte besser, aber noch nicht so, wie gewünscht. Es ist nach wie vor wichtig, konsequent auf das System bei Fragen der SuS zu verweisen. Auch soll es zu Beginn der Arbeit mit der Lernlandschaft im Plenum immer wieder ein Thema sein. Das Fliegenklatschen-Spiel, das bei den Kindern sehr beliebt ist, hat in Gruppen mit ähnlichem Leistungsniveau nun besser funktioniert. Trotzdem sollte die Aufgabe für die nächste Lernlandschaft angepasst werden, damit auch Gruppen mit unterschiedlichen Leistungsniveaus miteinander daran arbeiten können. So könnte beispielsweise der Schwerpunkt des Fliegenklatschen-Spiels von Schnelligkeit auf Glück abgeändert werden. Somit hätten auch leistungsschwächere Kinder die Möglichkeit, Erfolge zu erzielen. Das Gespräch über verschiedene Niveaus innerhalb der Klasse und dass dies normal und in Ordnung ist, sollte unbedingt geführt werden. Ansonsten kann es vorkommen, dass Kinder zu schwere Aufgaben auswählen, weil sie nicht als „schlecht“ dastehen wollen. Leitfiguren für bestimmte Materialien (Tablet-Tiger für iPads, Hör-Hin-Hund für Tellimero/Tiptoi-Stife) erleichtern das selbstständige Bereitstellen von Material, welches für die Aufgaben gebraucht wird. Für den Bereich „schreiben“ kann es sinnvoll sein, die jeweiligen Hefte des Lehrmittels in die Arbeit mit den Lernlandschaften miteinzubeziehen (in diesem Falle das Heft des Lehrmittels „Mathematik“).

Abbildung 25: Seite aus dem Lehrmittel „Mathematik“, eigene Fotografie

7.2.3 Sequenz im Einzelsetting

Die letzte hier vorgestellte Sequenz war die fünfte und zweitletzte Sequenz des Projektes. Der Fokus lag hier auf der Verwendung der Lernlandschaft im Einzelsetting. Der Forschungstagebuch-Eintrag dieser Sequenz kann im Anhang gefunden werden (vgl. Anhang, Kapitel 13.6, Forschungstagebuch, S. 100-102).

Ziele der Sequenz:

- AdHa erweitert seine mathematischen Fertigkeiten durch Verwendung von unterstützendem Material.
- AdHa arbeitet selbstständiger und konzentrierter.
- LeNe erlebt durch das Lösen von Aufgaben motivierende Erfolgserlebnisse.
- MiKa erweitert ihre Kompetenzen im Umgang mit anderen Kindern.
- CeDo lernt seine Stärken im mathematischen Bereich kennen und erhöht dadurch seine Motivation.
- CeDo wird selbstständiger bei Problemen.

Abbildung 26: Höraufgaben mit dem Tiptoi-Stift, eigene Fotografie

Beobachtungen Klasse 3a:

In dieser Sequenz wurde mit AdHa, LeNe und AleKi (DaZ) gearbeitet.

Beobachtung:	Interpretation:
-AdHa wählt Aufgaben mit dem Arbeitsplan aus.	-Durch das Kennenlernen seiner Stärken und die Möglichkeit, seine Arbeit selbst mit dem Plan zu organisieren, konnte AdHa in seiner Selbstständigkeit gestärkt werden.
-AdHa beginnt mit der Aufgabe selbstständig und bleibt dran.	-Die Erfolge, die AdHa durch das Lösen von Aufgaben erlebte, motivieren ihn, weiterzuarbeiten.
-LeNe löst Aufgaben richtig.	-LeNe wählt nun öfter das für sie passende Niveau. Sie kann sich nun besser einschätzen, als zu Beginn.
- LeNe wechselt manchmal die Aufgaben.	-Wenn LeNe das falsche Niveau wählt, lässt sie sich noch entmutigen und wechselt dann lieber die Aufgabe.
- AleKi wählt Tiptoi-Stift und Hörwand.	-Bei der Arbeit mit der Lernlandschaft hat sich wiederholt gezeigt, dass die DaZ-Kinder gerne mit Höraufgaben arbeiteten.
- AleKi arbeitet selbstständig an der Aufgabe.	-Durch das erfolgreiche Lösen von Aufgaben konnte AleKi ihr Selbstwertgefühl und ihre Motivation steigern.

Tabelle 15: Beobachtung und Interpretation Klasse 3a im Einzelsetting

AdHa arbeitet nun grösstenteils selbstständig mit seinem Plan. Es hilft ihm aber nach wie vor, wenn er weiss, wieviel ungefähr von ihm erwartet wird (indem man beispielsweise sagt, dass er in dieser Zeit so viele Aufgaben schaffen sollte. Die Kinder wurden während der Arbeit nach ihren Vorlieben bei den Aufgaben befragt. AdHa und LeNe sagten, dass sie gerne Aufgaben haben, bei denen sie etwas in der

Hand haben und man auch die Lösung sehen kann. AleKi sagte, dass sie den Tiptoi-Stift und die Hörwand gerne hatte, da bei diesen Aufgaben gesprochen wurde.

Beobachtung Klasse 3b:

In dieser Sequenz wurde mit CeDo, MiKa und YuYa (DaZ) gearbeitet.

Beobachtung:	Interpretation:
- CeDo arbeitet selbstständig an den Aufgaben.	- CeDo scheint durch die Wahl von Aufgaben, die ihm liegen, nun viel motivierter für mathematische Aufgaben zu sein.
- CeDo wählt viele Höraufgaben.	- CeDo scheint sich nun über seine Stärken im auditiven Bereich im Klaren zu sein und wählt Aufgaben gezielt aus.
-MiKa wählt „blaue“ Aufgaben (Sanduhr-Rätsel).	- MiKa hatte Spass mit den blauen Aufgaben, welche zum Weiterdenken anspornen sollen. Dabei wurde sie gefordert und musste neue Ideen entwickeln.
- MiKa arbeitet mit dem iPad.	- MiKa gefiel die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad bei den Apps hinaufzustellen und richtig schwierige Aufgaben zu probieren.
-YuYa wählt Höraufgaben.	-DaZ-Kinder sprechen auf Höraufgaben an.

Tabelle 16: Beobachtung und Interpretation Klasse 3b im Einzelsetting

Die Kinder wurden während der Arbeit ebenfalls nach ihren Vorlieben befragt. So erwähnte CeDo die Aufgaben mit Hörwand, Tiptoi-Stift und iPad. MicKa sagte, dass ihr die schweren blauen Aufgabenkarten gefallen haben. Dabei erwähnte sie die Sanduhren und das iPad. YuYa sagte, dass er die Arbeit mit dem Tiptoi-Stift am besten gefunden hat, weil man da nicht so viel lesen musste.

Reflexion:

Die Lernlandschaft im Einzelsetting ist eine gute Möglichkeit, individuelle Stärken und Schwächen von Kindern herauszufinden. Dabei eignet sie sich sowohl für Förderunterricht als auch Begabtenförderung. Die Möglichkeiten zum Weiterdenken (blaue Aufgaben) bieten eine gute Möglichkeit für die Begabtenförderung. Auch die Apps auf dem Tablet haben durch verschiedene Niveaus Potential dazu. Auch für den DaZ-Unterricht liessen sich wichtige Erkenntnisse sammeln. So wurden von DaZ-Kindern bevorzugt Höraufgaben ausgewählt. Dies kann auch für andere Fächer umgesetzt werden. Durch die Einzelbefragung der Kinder war es möglich, Vorlieben und Stärken herauszufinden. Auch konnte man ihnen helfen, ein Gefühl für das Einschätzen der eigenen Fähigkeiten zu entwickeln, damit sie selbstständig das richtige Niveau auswählen konnten.

Abbildung 27: Apps zum Thema Zeit, eigene Fotografie

8. Evaluation

Dieses Kapitel widmet sich der Evaluation der eingesetzten Methoden. Diese werden dargestellt, begründet und kritisch reflektiert. Im Anschluss daran erfolgen die Zielüberprüfung sowie das Aufzeigen und die Analyse der Entwicklungsprozesse des Autors, der Klassen sowie der fokussierten Kinder. Den Schluss bildet die Beantwortung der Fragestellung sowie ein persönliches Fazit dieser Arbeit mit einer Schlussfolgerung für die weitere Tätigkeit als SHP.

8.1 Methodisch-didaktisches Vorgehen

In diesem Unterkapitel werden die eingesetzten Methoden und Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung sowie zur Dokumentation des Entwicklungsprozesses evaluiert (vgl. Kapitel 4.3, Methodik der Erfassung).

8.1.1 Einholung von Informationen von der LP durch Prä- und Postbeobachtungen.

Bevor das Projekt gestartet wurde, fand eine Befragung der Klassen-LPs zum momentanen Stand der zu beobachtenden Kinder bezüglich ihres mathematischen Lernens sowie ihrer Selbstständigkeit statt. Dafür wurde ein, für diese Arbeit erstellter Fragebogen verwendet, der vor und nach dem Projekt als Prä- und Postbeobachtung zum Einsatz kam. Dies sollte zum einen als „Zweitmeinung“ zum Stand der Kinder dienen, sowie auch den Entwicklungsprozess aufzeigen, den diese Kinder während dieses Projektes durchliefen. Die vollständigen Fragebogen der einzelnen Kinder können im Anhang eingesehen werden (vgl. Anhang I, Kapitel 9.3, Prä- und Postbeobachtungen der LP). Ein Vorteil dieser Methode ist, dass die Kinder aus einer anderen Perspektive, als der eigenen, beurteilt werden. Ausserdem kann anhand dieser Methode festgestellt werden, ob eine Verbesserung eingetreten ist, oder nicht. Ein Nachteil der Methode ist, dass sie sich nicht an standardisierten Kriterien, sondern an subjektiven Eindrücken orientiert. So sind diese Eindrücke von Tagesform und Umständen der Kinder sowie auch der LP abhängig. Vielleicht hätte eine andere LP die Kinder ganz anders eingeschätzt. Meiner Meinung nach überwiegt der Vorteil dieser Methode aber, da sie den beteiligten Personen ein Feedback über den Erfolg des Projektes gibt. Dabei muss jedoch noch kritisch angemerkt werden, dass diese Methode auch mit mehreren Personen hätte durchgeführt werden können, beispielsweise auch Fachlehrpersonen. Dies hätte wahrscheinlich zu differenzierteren Beobachtungen und Einschätzungen geführt.

8.1.2 Direkte Prozessbeobachtung

Die direkte Prozessbeobachtung wird von Altrichter, Posch und Spann (2018) als qualitative Methode beschrieben, welche grosses Potential bei der Gewinnung von Erkenntnissen hat, da man sehr nahe am tatsächlichen Geschehen beteiligt ist (S. 118-119). Als Medium der direkten Prozessbeobachtung diente in diesem Projekt das Forschungstagebuch, in welchem Beobachtungen direkt notiert werden konnten. In diesem Projekt kam vor allem das Festhalten von Beobachtungen während der

Beobachtung zum Einsatz. Ein grosser Vorteil dieser Methode ist zum einen die Authentizität, da man mitten im Geschehen ist, sowie auch die Tatsache, dass man nach einer Sequenz etwas Handfestes hat, was für die Reflexion und daraus resultierende Schlussfolgerungen sehr hilfreich ist. Man ist auch in der Lage, aufgrund der Beobachtungen zu handeln oder allenfalls einzuschreiten. Ein Nachteil dieser Methode ist, dass sie gewisse Ressourcen erfordert. Diese Arbeit hatte den Vorteil, dass immer drei Erwachsene im Raum waren. Dadurch war es möglich, sich ungestört Notizen zu machen. Ein weiterer Nachteil ist auch hier, dass diese Methode sehr subjektiv ist. So ist jede Beobachtung nur eine Momentaufnahme und man weiss nie, was man nicht beobachtet hat. Die Methode ist auch mit einigem Schreibaufwand verbunden, da man die gemachten Notizen später noch zu sinnvollen Sätzen ausbauen sollte, damit die Beobachtungen bei späterer Betrachtung auch Sinn ergeben. Hier überwiegen, meiner Meinung nach, die Vorteile klar und es war eine sehr gute und passende Methode für diese Masterarbeit. Exemplarische Auszüge dieses Forschungstagebuches, bzw. der direkten Prozessbeobachtung, werden im Anhang aufgezeigt (vgl. Anhang I, Kapitel 13.6, Forschungstagebuch, S. 88-105).

8.1.3 Strichliste zur Ermittlung der Häufigkeit von zu beobachtenden Ereignissen

Eine Strichliste, mit der jedes Eintreten eines bestimmten Ereignisses gezählt wurde, kam ebenfalls im gesamten Projekt zum Einsatz. Das zu beobachtende Ereignis war in diesem Fall, wie oft bei einem Problem eine LP gefragt werden musste, sprich, das Problem nicht im gegenseitigen Austausch der Kinder gelöst werden konnte. Dies sollte dazu dienen, festzustellen, ob die Kinder Fortschritte im selbstständigen Arbeiten machen. Die Erwartung dabei war, dass im Verlaufe der Arbeit immer weniger Striche gemacht werden müssen. Dies würde aufzeigen, dass die eingesetzten Aufträge und Methoden eine Förderung der Selbstständigkeit bewirkt hätten, was schlussendlich auch der Fall war. Auch die Strichlisten mit einem dazugehörigen Diagramm können im Anhang gefunden werden (vgl. Anhang I, Kapitel 13.5, Strichlisten zur Ermittlung der Häufigkeit von zu beobachtenden Ereignissen). Ein Vorteil dieses Instruments ist seine Einfachheit. Man kann seine Aussage sehr spezifisch eingrenzen und es braucht fast keinen Aufwand, die Strichliste zu führen. Ausserdem kann mit einem Diagramm gut dargestellt werden, wie sich ein Ereignis im Verlaufe der Zeit verändert hat. Die Einfachheit kann aber auch als Nachteil angesehen werden. Deshalb muss gut überlegt werden, wie die Fragestellung formuliert wird, da sie sonst einen grossen Ermessungsspielraum zulässt und das Resultat verfälschen kann. So war es in diesem Projekt wichtig, wann eine Frage als solche gewertet wird. Wenn die Frage aufgrund von fehlendem oder eventuell nicht funktionierendem Material zustande kam, konnte dies das Resultat verfälschen. Trotzdem war auch dieses Instrument sehr hilfreich im Projekt, da es einen bestimmten Entwicklungsprozess der Kinder aufzeigen konnte.

8.1.4 Sichtung von Dokumenten

Die Sichtung von Dokumenten oder auch Dokumentanalyse wurde zum einen vorgängig verwendet, um den Entwicklungsstand der Kinder festzustellen, zum anderen auch jeweils nach den Sequenzen, wenn die Beobachtungen des Forschungstagebuches für die Weiterentwicklung und allfällige Anpassungen der Lernlandschaft verwendet wurden. Durch die Sichtung dieser Dokumente konnte auch festgestellt werden, ob tatsächlich Fortschritte im Bereich des mathematischen Lernens und der Selbstständigkeit der Kinder eintraten. Durch diese Dokumente war es auch möglich, einen Überblick über den Entwicklungsprozess der Kinder zu erhalten. Es bleibt aber auch festzuhalten, dass dies subjektive Momentaufnahmen sind, welche von einer oder zwei Personen gemacht wurden. Trotzdem war gerade die Sichtung dieser Dokumente sehr hilfreich bei der Evaluation des Projekts.

8.1.5 Befragung von Kindern

Diese Methode kam während des Projektes in mündlicher wie in schriftlicher Form vor. Dabei wurden zu Beginn und am Ende einer Sequenz Diskussionen geführt, die Feedback und konstruktive Unterstützung bieten sollten. Dabei wurden mit den Kindern Strategien und Lösungsansätze besprochen. In schriftlicher Form fand die Befragung auch auf den Arbeitsplänen statt, da die Kinder dabei bewerten mussten, ob ihnen eine Aufgabe gefallen hat. Ein Vorteil dieser Methode ist, dass die Kinder über ihr eigenes Handeln nachdenken. Durch den Input von anderen Kindern kamen sie vielleicht auch auf Ideen und Strategien, auf die sie allein nicht gekommen wären. Ein Nachteil der Methode ist, dass die Gespräche Zeit kosten und nicht immer alle SuS gleich engagiert bei der Diskussion mitwirken.

8.1.6 Forschungstagebuch

Das Forschungstagebuch, welches als qualitatives Erfassungsinstrument gilt, war das primäre Instrument zur Dokumentation dieser Arbeit. Als Methode kam darin vor allem das Festhalten von Beobachtungen während der Beobachtung vor. Die Notizen und Beobachtungen, die während der Testung der Lernlandschaften von Sequenz zu Sequenz gemacht wurden, dienten dem Prozess der Optimierung der folgenden Sequenzen. Dabei wurde aus den gemachten Beobachtungen jeweils ein Fazit gezogen, welches wiederum Einfluss auf den weiteren Verlauf des Projektes hatte. Die Beobachtungen waren ausserdem sehr hilfreich für die Zielüberprüfung. Auch als Erinnerungsstütze für die Evaluation dieser Arbeit war das Forschungstagebuch eine grosse Hilfe. Negativ ins Gewicht fällt höchstens der Zeitaufwand, welcher für die Nachbearbeitung der Notizen benötigt wird. Dies ist aber ein geringes Übel im Vergleich zu den positiven Aspekten dieses Instruments. Zu erwähnen bleibt, dass es ratsam ist, sich eine Vorlage für die jeweiligen Sequenzen zu erstellen, da dies einiges an Zeit einspart. Exemplarische Auszüge dieses Forschungstagebuches können im Anhang eingesehen werden (vgl. Anhang I, Kapitel 13.6, Forschungstagebuch, S. 88-105).

8.1.7 Gütekriterien

Altrichter, Posch und Spann (2018) beschreiben drei Kriterienbereiche für die Güte von Aktionsforschung: erkenntnistheoretische Kriterien, pragmatische Kriterien und ethische Kriterien. Im Folgenden werden diese Kriterien erläutert und Beispiele aus dem Projekt anhand dieser Kriterien bewertet.

Erkenntnistheoretische Kriterien

Unter diesen Kriterien wird verstanden, dass im Forschungsprozess darauf geachtet wird, Ergebnisse mit der Perspektive anderer Beteiligter zu konfrontieren, sprich, dass andere Perspektiven hinzugezogen werden. Dazu können folgende Perspektiven in Frage kommen (S. 103-107):

- Perspektive anderer Personen. Dies können beispielsweise andere Lehrpersonen oder Schülerinnen und Schüler sein.
- Perspektiven durch andere Forschungsmethoden. Dabei können verschiedene Forschungsmethoden für die gleiche Situation eingesetzt werden.
- Perspektiven aus der Untersuchung anderer, aber ähnlicher Situationen. Durch den Vergleich mit ähnlichen Situationen können Schwächen im Forschungsprozess entdeckt werden.

Durch Beobachtungen und Befragungen von Lehrpersonen (vgl. Kapitel 6.1, Beschreibung der teilnehmenden Klassen, S. 34) wurden Perspektiven von anderen Personen miteinbezogen. Auch die Perspektive von Kindern wurde durch Befragungen während des Projektes miteinbezogen (vgl. Kapitel 7.1.2, Sequenz im Gruppensetting, S. 49-50). Dabei kamen durch solche Befragungen in Kombination mit Strichliste und Forschungstagebuch auch die Perspektiven durch verschiedene Forschungsmethoden dazu. Der Einsatz von zwei verschiedenen Lernlandschaften (Multiplikation und Zeit) liess ausserdem einen Vergleich von Situationen mit daraus resultierenden Verbesserungsmöglichkeiten zu.

Pragmatische Kriterien

Die pragmatischen Kriterien werden von Posch et al. (2018) so beschrieben, dass andere Personen gewonnene Erkenntnisse ohne grossen Zeitaufwand nutzen können. Dies bedingt, dass die Forschungsprozesse und Instrumente einfach einsetzbar und leicht verständlich sind (S. 107-108). Dies trifft beispielweise auf die eingesetzte Strichliste zu (vgl. Kapitel 8.1.3, Strichliste zur Ermittlung der Häufigkeit von zu beobachtenden Ereignissen, S. 55).

Ethische Kriterien

Bei den ethischen Kriterien erwähnen Posch et al. (2018), dass die Betroffenen nicht ohne ihr Wissen oder ihren Willen erforscht werden dürfen. Ausserdem müssen die gesammelten Daten vertraulich behandelt werden und die untersuchte Situation muss mit den pädagogischen Zielen vereinbar sein (S. 108-111). Die Kinder wurden zu Beginn über das Projekt aufgeklärt (vgl. Kapitel 7.1.1, Sequenz im Klassensetting, S. 46-49) und die Arbeit mit den untersuchten Lernlandschaften hatte das Ziel, die Kinder sowohl in ihrem mathematischen Lernen als auch in ihrer Selbstständigkeit zu fördern. Dabei verblieben die gesammelten Daten und Erkenntnisse stets beim Autor.

8.2 Reflexion der Entwicklungsprozesse und Ergebnisse

Im Folgenden werden die Entwicklungsprozesse der Klassen, der fokussierten Kinder und des Autors näher betrachtet. Zur Auswertung der Entwicklungsprozesse kamen die im vorherigen Kapitel erwähnten Methoden zum Einsatz.

8.2.1 Entwicklungsprozesse der Klassen und ausgesuchter Kinder

Bei beiden Klassen konnten während der Arbeit mit den beiden Lernlandschaften Fortschritte sowohl im mathematischen Lernen als auch im Bereich des selbstständigen Arbeitens beobachtet werden. Dies lässt sich aus den Forschungstagebüchern, den Beobachtungen der LPs und der geführten Strichliste schliessen. Dabei fiel auf, dass die Kinder unter anderem durch die grosse Aufgabenvielfalt motiviert bei der Arbeit waren. Jedes Kind fand eine Bearbeitungsweise, welche den jeweiligen Vorlieben entsprach. Gerade auch im Gruppensetting und im Förderunterricht konnten auf diese Weise wertvolle Erkenntnisse zu den Stärken einzelner Kinder gesammelt werden. Auch die Möglichkeit verschiedener Sozialformen (Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit) sowie der Niveaudifferenzierung kamen bei den SuS nach einer Eingewöhnungsphase gut an. Hier waren vor allem die gemeinsamen Diskussionen wichtig, um das Verständnis bei den Kindern zu wecken, dass jedes Kind unterschiedliche Stärken und Schwächen hat und dass Fehler zum Lernen dazugehören. Durch diese Einsicht verbesserte sich auch die gegenseitige Hilfe in beiden Klassen. Die konsequente Einhaltung des Löwensystems (vgl. Kapitel 4.2.1, Löwensystem, S. 28) führte in beiden Klassen zu deutlich mehr Selbstständigkeit. Wo zu Beginn noch viele Fragen zu Aufträgen und bei Schwierigkeiten an die LPs gestellt wurden, ging die Häufigkeit dieser Fragen im Verlaufe des Projektes mehr und mehr zurück und die Kinder begannen, die Aufträge genau zu lesen und sich bei Schwierigkeiten gegenseitig zu unterstützen. Dies bedingte aber ein konsequentes Einfordern des Löwensystems auf Seiten der LPs. Die Fortschritte in diesem Bereich können den Resultaten der geführten Strichliste entnommen werden:

Abbildung 28: Ergebnisse der geführten Strichliste zu gestellten Fragen während der Arbeit mit den Lernlandschaften

Der Einsatz der Leitfiguren trug ebenfalls dazu bei, die Selbstständigkeit der SuS zu verbessern, da die Kinder die benötigten Materialien schnell organisieren und so mit der Arbeit zügig beginnen konnten. Durch das Verwenden des Arbeitsplanes war es ausserdem zum einen für die SuS möglich, sich selbst besser zu organisieren, zum anderen hatte die LP eine gute Übersicht, wie gearbeitet wurde und welche Aufgaben bei den Kindern gut ankamen. Auch konnte dadurch sichergestellt werden, dass die Kinder die Zeit tatsächlich für die Bearbeitung von Aufgaben nutzten. Erfreulicherweise konnte beobachtet werden, dass die Kinder diese Selbstständigkeit auch im normalen Unterrichtsalltag beibehielten.

Entwicklungsprozess von AdHa

AdHas Ziele lagen darin, dass er durch die Auswahl von verschiedenen Bearbeitungswegen und dazugehörigen Hilfsmaterialien seine mathematischen Fertigkeiten verbessert. Dabei konnte festgestellt werden, dass seine Motivation durch das Bearbeiten von mathematischen Aufgaben mit den verschiedenen Bearbeitungswegen und Materialien gesteigert werden konnte. Wie den Prä- und Postbeobachtungen von AdHa entnommen werden kann, war ihm dies vor allem beim Thema Multiplikation eine grosse Hilfe. Er verwendete dabei häufig Aufgaben mit visualisierenden Materialien und nutzte dabei oft Hilfsmittel wie Notizblätter für schriftliche Rechnungen und das Mal-Brett. Mit diesen Materialien verbesserte sich auch seine Selbstständigkeit, was ein weiteres Ziel für AdHa war. So sagte er vor dieser Masterarbeit oft, dass ihm Aufgaben zu schwierig seien, ohne dass er die Aufträge gelesen hatte. Durch das selbstständige Auswählen von Aufgaben, die seinen Vorlieben entsprachen, konnte er sich besser auf Aufgabenstellungen einlassen. Die Verwendung eines Arbeitsplanes half ihm dabei, sich besser zu organisieren. Es war aber nach wie vor sehr hilfreich, wenn AdHa wusste, was von ihm erwartet wurde und wie viele Aufgaben er in der vorgegebenen Zeit lösen sollte. Insgesamt verlief die Entwicklung von AdHa während der Arbeit mit den Lernlandschaften sehr positiv.

Fragebogen zu AdHa (Prä-Beobachtung)										
1) AdHas Fertigkeiten im Bereich Zeit.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2) AdHas Fertigkeiten im Bereich Multiplikation.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3) AdHa kann sich für mathematische Aufgaben motivieren.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4) AdHa beginnt Arbeiten selbstständig.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5) AdHa bearbeitet Arbeiten selbstständig.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6) AdHa bleibt an einer Aufgabe dran.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7) AdHa arbeitet gut mit anderen Kindern zusammen.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8) AdHa fragt andere Kinder, wenn er nicht weiterweiss.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Fragebogen zu AdHa (Post-Beobachtung)										
1) AdHas Fertigkeiten im Bereich Zeit.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2) AdHas Fertigkeiten im Bereich Multiplikation.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3) AdHa kann sich für mathematische Aufgaben motivieren.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4) AdHa beginnt Arbeiten selbstständig.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5) AdHa bearbeitet Arbeiten selbstständig.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6) AdHa bleibt an einer Aufgabe dran.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7) AdHa arbeitet gut mit anderen Kindern zusammen.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8) AdHa fragt andere Kinder, wenn er nicht weiterweiss.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Abbildung 29: Prä- und Postbeobachtungen der LP zu AdHa, eigene Darstellung

Entwicklungsprozess von LeNe

Bei LeNe lag das Ziel im Bereich der Motivationssteigerung durch Erfolgserlebnisse. Dies sollte unter anderem durch die Auswahl von Aufgaben geschehen, welche ihrem Leistungsniveau entsprechen. Dabei konnte zwar beobachtet werden, dass LeNe durch die Erfolgserlebnisse bei Aufgaben, welchen ihrem Niveau entsprachen, sichtlich motiviert wurde, aber die selbstständige Auswahl des richtigen Niveaus für sie bis zum Schluss schwierig war. Es sollte in Zukunft noch weiter daran gearbeitet werden, dass LeNe es schafft, ihre eigenen Stärken realistisch einzuschätzen. Oft wählte sie ein zu hohes Niveau und liess sich dann eher wieder entmutigen. Verbessert hat sich hingegen ihre Bereitschaft, bei anderen Kindern Hilfe zu holen, wenn sie Schwierigkeiten bei Aufgaben bekundete. Sie scheint durch das Löwensystem, welches von der ganzen Klasse genutzt wurde, ermutigt worden zu sein. Dies spiegelt sich auch deutlich in den Prä- und Postbeobachtungen der LP wider. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass LeNe durch die Arbeit mit der Lernlandschaft und den niveaudifferenzierten Aufgaben zwar einen Fortschritt in ihrem mathematischen Lernen erzielt hat, es aber weiterhin ein Ziel sein sollte, zu lernen, ihre Stärken und Schwächen realistisch einzuschätzen, damit sie in Zukunft in der Lage ist, die für sie passenden Aufgaben selbstständig auszusuchen.

Abbildung 30: Prä- und Postbeobachtungen der LP zu LeNe, eigene Darstellung

Entwicklungsprozess von MiKa

MiKas Ziel in dieser Arbeit war die Erweiterung ihrer Kompetenzen beim Umgang mit anderen Kindern. Dabei ging es darum, Ideen von anderen Kindern anzunehmen und Aufgaben verständlich zu erklären. Dazu sollten sowohl das Löwensystem, Partner- und Gruppenarbeiten sowie auch Diskussionen im Plenum ihren Teil beitragen. Beim Arbeiten mit den Lernlandschaften fiel auf, dass MiKa im Rahmen von Partner- und Gruppenarbeiten gerne die Führung übernahm und dabei klar den Ton angab. Wenn

andere Kinder als Chef oder Chefin bestimmt wurden, schien sie sich nicht sehr wohl dabei zu fühlen und versuchte auch manchmal, das Ruder in die Hand zu nehmen und eigene Ideen als ideale Lösung zu präsentieren. Es fällt ihr nach wie vor schwer, sich zurückzunehmen und andere Ideen miteinzubeziehen, was in künftigen Teamarbeiten wertvoll wäre. Dagegen hat sie Fortschritte beim Erklären von Aufgaben gemacht, bei denen andere Kinder Hilfe benötigten. Sie wurde aufgrund des Löwensystems oft von anderen Kindern gefragt. Durch dieses wiederholte Interagieren mit den anderen Kindern schien sie ein Gefühl für die Stärken und Schwächen der anderen zu entwickeln. Deshalb bleibt zusammenfassend zu sagen, dass MiKas Ziele im Umgang mit anderen Kindern teilweise erreicht wurden.

Fragebogen zu MiKa (Prä-Beobachtung)	
1) MiKas Fertigkeiten im Bereich Zeit.	
Schwäche	Stärke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	10
2) MiKas Fertigkeiten im Bereich Multiplikation.	
Schwäche	Stärke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	10
3) MiKa kann sich für mathematische Aufgaben motivieren.	
Schwäche	Stärke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	8
4) MiKa beginnt Arbeiten selbstständig.	
Schwäche	Stärke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	9
5) MiKa bearbeitet Arbeiten selbstständig.	
Schwäche	Stärke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	10
6) MiKa bleibt an einer Aufgabe dran.	
Schwäche	Stärke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	10
7) MiKa arbeitet gut mit anderen Kindern zusammen.	
Schwäche	Stärke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	8
8) MiKa fragt andere Kinder, wenn sie nicht weiterweiss.	
Schwäche	Stärke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	4

Fragebogen zu MiKa (Post-Beobachtung)	
1) MiKas Fertigkeiten im Bereich Zeit.	
Schwäche	Stärke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	10
2) MiKas Fertigkeiten im Bereich Multiplikation.	
Schwäche	Stärke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	10
3) MiKa kann sich für mathematische Aufgaben motivieren.	
Schwäche	Stärke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	9
4) MiKa beginnt Arbeiten selbstständig.	
Schwäche	Stärke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	9
5) MiKa bearbeitet Arbeiten selbstständig.	
Schwäche	Stärke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	10
6) MiKa bleibt an einer Aufgabe dran.	
Schwäche	Stärke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	10
7) MiKa arbeitet gut mit anderen Kindern zusammen.	
Schwäche	Stärke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	8
8) MiKa fragt andere Kinder, wenn sie nicht weiterweiss.	
Schwäche	Stärke
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	5

Abbildung 31: Prä- und Postbeobachtungen der LP zu MiKa, eigene Darstellung

Entwicklungsprozess von CeDo

Bei CeDo war es das Ziel, durch das Kennenlernen der eigenen Stärken und durch das Finden von Bearbeitungsweisen, die ihm liegen, seine Motivation für mathematische Aufgaben zu erhöhen und dadurch sein mathematisches Lernen zu unterstützen. Durch die breite Auswahl und Bearbeitungsweisen, wie beispielsweise Höraufgaben, welches zu CeDos Stärken gehören, konnte er seine Motivation für die Bearbeitung von mathematischen Aufgaben stark verbessern. Gerade im Bereich der Multiplikation, mit dem er vorher noch Mühe hatte, machte er grosse Fortschritte. Durch die Verwendung des Löwensystems in der Klasse traute er sich auch eher, Hilfe bei anderen Kindern zu holen, wenn er bei einer Aufgabe nicht mehr weiterwusste. Dies wird auch in der oben aufgeführten Strichliste ersichtlich, in der er aufgrund seiner Zielsetzung zusätzlich aufgeführt ist. So sank die Anzahl an Fragen an die LP stetig. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass CeDo im Verlaufe dieser Arbeit grosse Fortschritte erzielt hat.

Abbildung 32: Prä- und Postbeobachtungen der LP zu CeDo, eigene Darstellung

8.2.2 Entwicklungsprozesse des Autors

Eines meiner eigenen Ziele dieser Arbeit war die Aneignung von Fachwissen zu differenzierten Aufgaben. Dafür wurden Theorien von Bönsch (klassische Differenzierung), Krauthausen und Scherrer (natürliche Differenzierung) sowie Walt (individualisierender Unterricht) von mir studiert (vgl. Kapitel 3.1 Differenzierung, S. 9-16). Dabei wurde mir klar, dass es nicht die eine richtige Definition von guten differenzierten Aufgaben gibt. Viel mehr gibt es verschiedene Kriterien für die Differenzierungstypen, welche nach persönlichen Vorlieben in einem Kriterienkatalog zusammengestellt werden können (vgl. Kapitel 4.1.1 Kriterienkatalog für die Lernlandschaft, S. 24-26). Aber auch dabei gibt es keine hundertprozentige Erfolgsgarantie. Beim Erstellen des Kriterienrasters gab es bei mir eine Tendenz hin zur natürlichen Differenzierung und zum individualisierenden Unterricht. Die Methoden der natürlichen Differenzierung erscheinen mir hier teilweise offener, um nicht zu sagen mutiger. Da es eine grosse Bandbreite an Theorien zum Thema Differenzierung gibt, kann dieses Ziel praktisch nur teilweise erfüllt werden. Es ist mir ein Anliegen, in Zukunft auch die Methoden der natürlichen Differenzierung mehr in die Arbeit mit künftigen Lernlandschaften einfließen zu lassen. Das zweite Ziel, welches die Erstellung von differenzierten Aufgaben darstellt, die von allen SuS bearbeitet werden können, wurde ebenfalls nur teilweise erfüllt. Zwar konnten die Kinder anhand der Aufträge die Aufgaben lösen, bei einigen Aufgaben traten Mängel bei der praktischen Anwendung auf, wie das Beispiel des Fliegenklatschenspiels bei den exemplarischen Sequenzen zeigte (vgl. Kapitel 7.1.1, Sequenz im Klassensetting, S. 46-49). Dieser Aspekt ist per se nicht negativ, er zeigt bloss, dass man bei differenzierten Aufgaben flexibel und offen für Neues sein sollte, denn es gibt immer Möglichkeiten, Aspekte anzupassen und die

Aufgabe weiterzuentwickeln. Dies erfordert natürlich Zeit, Hingabe und Geduld. Insofern wird man dieses Ziel nie ganz erreichen können, da es praktisch eine unbegrenzte Zahl an Möglichkeiten gibt. Mein letztes Ziel war es, den Kindern die selbstständige Arbeit an der Lernlandschaft zu ermöglichen. Dieses Ziel wurde durch verständliche Aufgaben, den Einsatz des Löwensystems und der Abgabe eines Arbeitsplanes zur Selbstorganisation erfüllt.

8.3 Überprüfung der Zielerreichung

Dieses Unterkapitel widmet sich der Frage, inwieweit der Autor, die Klasse und die fokussierten SuS ihre Ziele erreicht haben.

8.3.1 Zielerreichung des Autors

Table 17: Zielerreichung des Autors

Ziele	Indikatoren	Zielüberprüfung
Der Autor eignet sich Fachwissen zu differenzierten Aufgaben an.	Der Autor kennt Kriterien und Fachbegriffe der Differenzierung. Das Fachwissen wird für die Erstellung der Lernlandschaften angewendet.	Teilweise erreicht: Das Studium von verschiedener Literatur zu verschiedenen Differenzierungsarten führte zur Kenntnis verschiedener Kriterien für differenzierte Aufgaben, welche für die Lernlandschaft wichtig waren. Dabei ergab sich aber, dass es noch viele weitere Arten und Möglichkeiten zur Differenzierung gibt. Dies spricht für weitere, künftige Theorieauseinandersetzungen.
Der Autor erstellt differenzierte Aufgaben, welche von allen SuS bearbeitet werden können.	Die SuS wählen das für sie passende Niveau. Sie wählen Aufgaben anhand ihrer Stärken und Schwächen.	Teilweise erreicht: Die Aufgaben konnten von den Kindern selbstständig er- und bearbeitet werden und enthielten verschiedene Differenzierungsmöglichkeiten. Die Möglichkeit von Anpassungen und Verbesserungen von Aufgaben führt dazu, dass Aufgaben ständig weiterentwickelt werden können.
Der Autor ermöglicht es den Kindern, selbstständig an den Lernlandschaften zu arbeiten.	Die Kinder schauen auf die Anleitung und kommen selbst auf eine Lösung. Sie müssen die LP nicht fragen.	Erreicht: Die Einführung des Löwensystems sowie des Arbeitsplanes führte zu einer verbesserten Selbstständigkeit der Kinder. Die Anleitungen waren angemessen geschrieben und auch für Kinder mit DaZ-Hintergrund verständlich.

8.3.2 Zielerreichung der Klassen

Table 18: Zielerreichung der Klassen

Ziele	Indikatoren	Zielüberprüfung
Die SuS sind in der Lage, Aufgaben der Lernlandschaften selbstständig zu lösen.	Die SuS benutzen den Arbeitsplan. Sie müssen für die Lösung der Aufgaben nicht die LP fragen.	Erreicht: Die Kinder waren in der Lage, die Aufgaben anhand der Aufträge selbstständig zu lösen. Der Arbeitsplan half ihnen ausserdem, sich selbstständig zu organisieren. Die Zahl der Fragen wurde im Verlauf des Projektes immer weniger.
Die SuS unterstützen sich bei Schwierigkeiten gegenseitig.	Die Kinder befragen sich untereinander, nicht die LP.	Erreicht: Das Löwensystem wurde für die gegenseitige Hilfe verwendet. Die Kinder halfen sich bei Fragen gegenseitig anstatt eine LP zu fragen.

Die SuS erweitern ihre Kompetenzen im Bereich Selbstständigkeit.	Die Kinder beginnen selbstständig mit der Arbeit. Die SuS organisieren ihr Material selbstständig.	Erreicht: Durch die Vielfalt der Bearbeitungsweisen stieg die Motivation bei den Kindern. Dadurch wurden Aufgaben viel selbstständiger angefangen. Der Arbeitsplan, welcher eine Übersicht über das Angebot bot, half dabei ebenfalls. Durch die verschiedenen Leitfiguren waren die Kinder ausserdem in der Lage, das benötigte Material schnell zu organisieren.
--	--	---

8.3.3 Zielerreichung der fokussierten SuS

Tabelle 19: Zielerreichung der fokussierten SuS

	Ziele	Indikatoren	Zielüberprüfung
AdHa	AdHa erweitert seine mathematischen Fertigkeiten durch Verwendung von unterstützendem Material.	AdHa ist in der Lage, die Aufgaben selbstständig mit dem Material zu lösen.	Erreicht: Die Möglichkeit, bei vielen Aufgaben, visualisierendes Material zu verwenden, half AdHa sehr bei der Bearbeitung. Durch Zusatzmaterial wie Notizblätter war er in der Lage, Aufgaben selbstständig zu lösen.
	AdHa arbeitet selbstständiger und konzentrierter.	AdHa arbeitet selbstständig und aktiv an einer Aufgabe. Er füllt den Arbeitsplan aus.	Erreicht: Das Bearbeiten einer Aufgabe mit einer Bearbeitungsweise, welche seinen Stärken entsprach, motivierte AdHa. Dadurch blieb er an Aufgaben dran. Der Arbeitsplan half ihm dabei, solche für ihn motivierenden Aufgaben zu finden.
LeNe	LeNe erlebt durch das Lösen von Aufgaben motivierende Erfolgserlebnisse.	LeNe löst die Aufgaben selbstständig.	Teilweise erreicht: Durch den Einsatz von niveaudifferenzierten Aufgaben war LeNe in der Lage, Aufgaben selbstständig zu lösen, was sie motivierte. Die Auswahl des richtigen Niveaus fiel ihr aber oft noch schwer. Sie muss weiterhin daran arbeiten, ihre Stärken und Schwächen realistisch einzuschätzen.
MiKa	MiKa erweitert ihre Kompetenzen im Umgang mit anderen Kindern.	MiKa lässt andere Kinder ebenfalls Ideen einbringen. Sie kann Aufgaben anderen SuS verständlich erklären.	Teilweise erreicht: Durch die Verwendung des Löwensystems bekam MiKa oft Gelegenheit dazu, anderen Kinder bei Aufgaben zu helfen. Im Verlaufe des Projektes wurde sie immer besser darin, Aufgaben und Strategien verständlich zu erklären. Es fiel ihr aber bis zum Schluss schwer, andere Ideen als die eigenen zu akzeptieren.
CeDo	CeDo lernt seine Stärken im mathematischen Bereich kennen und erhöht dadurch seine Motivation.	CeDo ist in der Lage, Aufgaben selbstständig und richtig zu lösen	Erreicht: CeDo hat erkannt, dass ihm auditive Aufgaben Spass machen und er mit ihnen gute Fortschritte macht. Er konnte diese Aufgaben selbstständig lösen, was ihn in seinem mathematischen Lernen gestärkt und ihn motiviert hat.
	CeDo wird selbstständiger bei Problemen.	CeDo fragt und holt sich bei anderen SuS Hilfe, wenn er bei einer Aufgabe nicht weiterkommt.	Erreicht: Durch die Verwendung des Löwensystems in der ganzen Klasse traute sich CeDo nun, sich bei Schwierigkeiten bei anderen Kindern Hilfe zu holen. Der geführten Strichliste kann entnommen werden, dass CeDo im Verlaufe des Projektes immer weniger eine LP bei Schwierigkeiten fragen musste und sich stattdessen Hilfe bei anderen Kindern holte.

9. Diskussion

Das letzte Kapitel dieser Masterarbeit setzt sich mit der Einschätzung des Entwicklungserfolges und mit der Begründung der erhaltenen Ergebnisse im Zusammenhang mit den fachlichen Grundlagen auseinander. Danach folgt die Beantwortung der Fragestellung (vgl. Kapitel 2.5, Zielstellung und daraus resultierende Fragen, S. 8). Ausserdem werden Schlussfolgerungen für die Rolle als SHP beschrieben. Den Schluss bilden dann eine kritische Würdigung und Dank.

9.1 Einschätzung des Entwicklungserfolges

Wie im vorherigen Kapitel dargestellt (vgl. Kapitel 8.2, Reflexion der Entwicklungsprozesse und Ereignisse, S. 58-64), konnten beim Einsatz der beiden Lernlandschaften bei den Kindern gute Lernfortschritte erzielt werden, sowohl im mathematischen Lernen, als auch im Umgang mit Anforderungen. Dies konnte zum einen von mir, zum anderen auch durch die Postbeobachtungen der beteiligten LPs (vgl. Kapitel 4.3, Methodik der Erfassung, S. 29) festgestellt werden. Die dabei verwendeten Systeme zur Förderung der Selbständigkeit, das Löwensystem und der Arbeitsplan, hatten einen positiven Effekt auf die Arbeitsweise der Kinder (vgl. Kapitel 4.2, Systeme zur Förderung der Selbstständigkeit, S. 28-29). Dabei fiel auf, dass die SuS diese Selbstständigkeit nicht nur bei der Arbeit mit den Lernlandschaften, sondern auch sonst im Unterricht an den Tag legten, was für die LPs der jeweiligen Klassen eine grosse Erleichterung im Schulalltag darstellte (vgl. Kapitel 8.2.1, Entwicklungsprozesse der Klassen und ausgesuchter Kinder, S. 58-59). Im Bereich meiner eigenen Entwicklung führte die theoretische Auseinandersetzung mit verschiedene Differenzierungsarten und ihren jeweiligen Kriterien (vgl. Kapitel 3.1, Differenzierung, S. 9-16) zu einem besseren Verständnis darüber, wie differenzierte Aufgaben aussehen können und zum anderen, dass es nicht die eine perfekte Differenzierungsmethode gibt. Durch die Kenntnis von Kriterien und bewährten Methoden ist es aber möglich, eigene Konzepte für differenzierte Aufgaben zu entwickeln (vgl. Kapitel 4.1.1, Kriterienkatalog für die Lernlandschaft, S. 24-26). Bei der Erprobung der daraus entwickelten differenzierten Aufgaben kam auch die Erkenntnis, dass Aufgaben laufend reflektiert werden sollten und weiterentwickelt werden können. Aus diesem Grund ist es auch sehr wertvoll, die SuS bei der Arbeit zu beobachten und sich Notizen zu machen (vgl. Kapitel 7.2, Ausgewählte Sequenzen zur Veranschaulichung, S. 46-53). Die Verwendung von Leitfiguren für die Lernlandschaften wurde von mir ebenfalls als positiv empfunden. Gerade der Einsatz von Leitfiguren, welche für eingesetzte Materialien standen, ermöglichte es den Kindern, ihre Arbeitsumgebung rasch zu organisieren (vgl. Kapitel 7.1.2, Sequenz im Gruppensetting, S. 51). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Arbeit mit den differenzierten Lernlandschaften eine wertvolle Erfahrung gewesen ist. Mit den beiden Lernlandschaften konnten Erfolge bei den Kindern erzielt werden, allerdings ist der Aufwand gross, den die Erstellung einer solchen Lernlandschaft mit differenzierten Aufgaben mit sich bringt. Meiner Meinung nach hat sich dieser Aufwand dennoch gelohnt.

9.2 Gewonnene Erkenntnisse mit Begründung

Grundsätze und Regeln müssen gelernt und gefestigt werden

Zu Beginn der Arbeit mit den Lernlandschaften war es wichtig, sich Zeit für das Erlernen und Einspielen von Grundsätzen und Regeln zu lassen. So war es in den ersten Sequenzen essentiell, das Löwensystem sowie den Arbeitsplan wiederholt mit den Kindern zu thematisieren. Der Einsatz solcher Regelsysteme für die gegenseitige Hilfe wird auch von Walt (2014) empfohlen. Gerade auch, was zu tun ist, bevor man sich Hilfe von jemand anderem holt (vgl. Kapitel 3.1.4.1, Sieben Aspekte individualisierenden Unterrichts, S. 15). Was zu Beginn viel Zeit erforderte, wurde durch die späteren Zeitersparnisse, welche durch das selbstständige Lernen der Kinder und die damit einhergehende tatsächliche Nutzung von Lernzeit, mehr als wett gemacht. Dabei gilt es als LP konsequent zu sein. Dies war vor allem auch beim Löwensystem von grosser Bedeutung. So wurden in den ersten Lektionen viele Grenzen ausgetestet und einfach mal gefragt, um zu sehen, ob die LP wirklich keine Antwort gibt und sich die Kinder untereinander unterstützen sollen. Hier war es wichtig, dass man sich streng daranhielt und den Kindern die Fragen nicht doch beantwortete. Als diese Erkenntnis bei den Kindern aber verankert war, änderte sich die ganze Arbeitsatmosphäre. Die SuS begannen, selbstständiger zu agieren und merkten, dass sie mit gegenseitiger Unterstützung tatsächlich etwas erreichen konnten. Dieses soziale Lernen von- und miteinander wird von Krauthausen und Scherer (2019) als wichtiges Kriterium für effiziente Differenzierung genannt, da dadurch das eigene Lernen verbessert und neue Einsichten gewonnen werden können (vgl. Kapitel 3.1.3.2, Kriterien in der natürlichen Differenzierung, S. 13).

Ein solides Fundament benötigt Zeit - Förderung der Selbstständigkeit als Schlüsselement

Durch den Einsatz von Lernlandschaften arbeiteten die Kinder an unterschiedlichen Aufgaben im individuellen Tempo. Dies war auch wichtig. Dazu erwähnt Walt (2014), dass jedes Kind sein eigenes Lerntempo hat und auch genügend Lernzeit eingeräumt bekommen soll, um Lerninhalte zu verstehen (vgl. Kapitel 3.1.4.1, Sieben Aspekte individualisierenden Lernens, S. 15). Die grosse Variationsbreite und die Tatsache, dass alle Kinder verschieden weit waren, machte es notwendig, die SuS in die Lage zu versetzen, selbstständig zu arbeiten. Dabei kommt laut Müller (2016) der Verständlichkeit der Aufgaben eine tragende Rolle zu. Auch das Arbeiten mit einem Arbeitsplan fördert Selbstständigkeit und Eigenorganisation (vgl. Kapitel 3.3. Lernlandschaften als Möglichkeit zur Förderung der Selbstständigkeit, S. 18). Deshalb bekamen die Kinder für jede Lernlandschaft einen eigenen Arbeitsplan. Des Weiteren wurde das Löwensystem eingeführt, welches die Kinder dazu befähigte, sich bei Problemen selbstständig Hilfe bei anderen SuS zu holen.

Verschiedene Bearbeitungswege sowie Niveaudifferenzierung motivieren die SuS

Je länger sich die Kinder mit den Lernlandschaften beschäftigten, desto besser fanden sie die von ihnen favorisierten Bearbeitungswege. So wurde in den ersten Sequenzen noch alle möglichen

Aufgabentypen ausprobiert. Mit der Zeit entwickelten sich dann aber Präferenzen. Bönsch (2018) beschreibt die Differenzierung von Er- Be- und Verarbeitungsweisen als ein wichtiges Kriterium, da die Kinder dadurch die Möglichkeit haben, dem Lernstoff auf unterschiedliche Weise zu begegnen, was zum einen motivieren soll, aber den Kindern auch ihre Stärken und Schwächen bewusst machen soll (vgl. 3.1.3.1, Kriterien in der klassischen Differenzierung, S. 11). Dasselbe konnte auch mit der Niveaudifferenzierung festgestellt werden. Dabei war es wichtig, mit den Kindern zu besprechen, dass unterschiedliche SuS im Allgemeinen auch unterschiedliche Stärken haben. Zu Beginn wurde oft ein zu hohes Niveau gewählt, aus Angst, dass man vor den anderen Kindern schlecht dastehen könnte. Es benötigte einige Zeit und viele Plenumsdiskussionen um dies zu ändern. Auch Walt (2014) weist auf die Gefahr hin, dass Kinder zu schwere oder zu leichte Aufgaben auswählen und es daher wichtig ist, dass Kinder lernen, sich und ihre Fähigkeiten realistisch einzuschätzen (vgl. Kapitel 3.1.4.1, Sieben Aspekte individualisierenden Unterrichts, S. 15). Im Laufe der Arbeit gelang dies den SuS aber immer besser, was zu Erfolgserlebnissen, gesteigertem Selbstwertgefühl und erhöhter Motivation führte.

Diskussion mit Kindern für die Einschätzung der eigenen Stärken und Schwächen wichtig

Angemessene Gespräche mit den Kindern waren wichtig, damit sie ihre Stärken und Schwächen herausfinden konnten. Ausserdem wurden durch die Rückmeldungen Motivation und Selbstwertgefühl der Kinder gesteigert. So konnte beobachtet werden, dass die Kinder im Verlaufe des Projektes immer produktiver wurden und Aufgaben selbstständig anfangen und bearbeiteten. Auch Walt (2014) betont, dass durch differenzierte Rückmeldung und entgegengebrachte Wertschätzung das Lernen der Kinder positiv beeinflusst werden kann. Dabei war es auch von grosser Bedeutung, mit den Kindern zu besprechen, dass im Allgemeinen unterschiedliche Leistungen erbracht werden und dass jeder Mensch seinen eigenen Stärken und Schwächen besitzt und dass man dies auch anerkennen soll (vgl. Kapitel 3.1.4.1, Sieben Aspekte individualisierenden Unterrichts, S. 15-16). Bei derartigen Diskussionen und Rückmeldungen war es auch wichtig zu betonen, dass Fehler zum Lernen dazugehören und man sich deswegen nicht schämen soll. Auch Borsch (2019) empfiehlt die Etablierung einer positiven, fehlerfreundlichen Lernkultur, in der Fehler zugelassen werden und die Fehlerbereitschaft der Kinder gefördert wird (vgl. Kapitel 3,3,1, Konstruktive Unterstützung, S. 19-20).

Es gibt nicht die perfekte differenzierte Aufgabe. Flexibilität und Ausdauer ist erforderlich

Eine wichtige Erkenntnis für mich war, dass man bei der Differenzierung sehr flexibel sein muss. So kann eine Aufgabe, welche in der Theorie als ideal erscheint, in der Praxis nicht so erfolgreich sein. Dies war beispielsweise beim Fliegenklatschen-Spiel der Mal-Maus-Lernlandschaft der Fall. Es machte den Kindern zwar Spass, war bei leistungsdurchmischten Gruppen aber unfair den schwächeren gegenüber. Es gilt also, neue Wege zu finden, um die Aufgabe besser zu differenzieren. Die Aufgabe wurde deshalb für die Uhren-Uhu-Landschaft angepasst, sodass der Fokus von Geschwindigkeit zu Glück gewechselt wurde (durch jeweils drei Antwortmöglichkeiten mit drei verschiedenen Punktzahlen

auf der Rückseite). Das Führen eines Forschungstagebuches mit daraus resultierenden Reflexionen war eine wertvolle Methode, die Lernlandschaften laufend weiterzuentwickeln. Es zeigte sich ausserdem, dass auch die Einbindung der im Unterricht gebrauchten Lehrmittel sehr sinnvoll sein kann, da hier zu einem grossen Teil die Bearbeitungsweise des Schreibens abgedeckt werden kann (vgl. Kapitel 7.1.2, Sequenz im Gruppensetting, S. 51).

Differenzierte Aufgaben sowohl für Förderunterricht wie auch Begabtenförderung

Der Einsatz einer differenzierten Lernlandschaft eignete sich sehr gut für den Förderunterricht im Gruppen- und Einzelsetting, da viele verschiedene Facetten abgedeckt und es so ermöglicht wurde, Vorlieben, Stärken und Schwächen von Kindern herauszufinden. Dies wird auch von Müller (2016) gestützt, der die Auswahl verschiedener Bearbeitungsweisen sowie verschiedener Sozialformen als grosse Chance von Lernlandschaften mit differenzierten Aufgaben beschreibt (vgl. Kapitel 3.3, Lernlandschaften als Möglichkeit zur Förderung der Selbstständigkeit, S. 18). Im Bereich der Begabtenförderung waren besonders die Aufgaben sehr erfolgreich, welche zum Weiterdenken animierten und es haben sich insbesondere starke SuS an diesen Aufgaben versucht und Freude daran gezeigt. Krauthausen und Scherer (2019) beschreiben diese „Rampen“ für leistungsstarke SuS als wichtiges Kriterium von differenzierten Aufgaben (vgl. Kapitel 3.1.3.2, Kriterien in der natürlichen Differenzierung, S. 13). Bei der Aufgabenstellung ist darauf zu achten, sie so zu formulieren, dass sie von allen Kindern auch verstanden werden können. Dieser Punkt ist besonders beim Einsatz mit DaZ-Kindern essentiell. Borsch (2019) beschreibt, dass bei Aufgaben auf die Textschwierigkeit geachtet werden sollte, damit sie kognitiv aktivierend sind, sprich die Kinder zum selbstständigen Arbeiten mit den Aufgaben animiert werden (vgl. Kapitel 3.3.2, Kognitive Aktivierung, S. 20). Bei den DaZ-Kindern war vor allem der Bearbeitungsweg über das Hören sehr beliebt. Auch die Unterstützung durch Bilder in der Anleitung schien sehr hilfreich gewesen zu sein. Matthes (2010) empfiehlt den Einsatz von Bildern, da diese eine bessere Texterschliessung ermöglichen (vgl. Kapitel 3.2.1, Der Nutzen von Bildern für Aufgaben, S. 17).

Leitfiguren für Themen und bestimmte Materialien wirken unterstützend

Beim Arbeiten mit den Lernlandschaften fiel auf, dass das Zuteilen von Leitfiguren für bestimmte Materialien es den Kindern erleichterte, das richtige Material für eine Aufgabe zu finden und sich so selbst zu organisieren (vgl. Kapitel 7.1.2, Sequenz im Gruppensetting, S. 51). Die Leitfiguren haben, wie von Lieber (2008) beschrieben, die Funktion als Informationsträger übernommen (vgl. Kapitel 3.2.1, der Nutzen von Bildern für Aufgaben, S. 17). Die Kinder konnten sich auch noch nach dem Ende der beiden Lernlandschaften gut an die Aufgaben erinnern. So fielen Aussagen wie „ach ja, das haben wir mit der Mal-Maus ja auch so machen müssen“, was im Gegenzug zum Erinnern verwendeter Strategien und Methoden führte. Billmayer, Lieber und Petterson (2010) begründen dies damit, dass Bilder und Figuren einen positiven Effekt auf das Lernen haben und anhand von Bildern Gelerntes besser im Gedächtnis bleibt (vgl. Kapitel 3.2.1, der Nutzen von Bildern für Aufgaben, S. 17).

9.3 Beantwortung der Fragestellung

Welche Kriterien müssen differenzierte Aufgaben in einer Lernlandschaft erfüllen, damit alle SuS ihrem Niveau und ihrem persönlichen Lerntyp entsprechend gefördert werden können?

Am Ende dieser Arbeit lässt sich sagen, dass es keine hundertprozentige Antwort auf diese Frage gibt. Dabei werden zwar in allen Differenzierungsarten verschiedene Kriterien für gute, differenzierte Aufgaben genannt, doch am Ende sollte, wie auch von Bönsch (2018) erwähnt, ein eigenes Basiskonzept entwickelt werden, welches persönlich als realisierbar empfunden wird (vgl. 3.1.3.1 Kriterien in der klassischen Differenzierung, S. 12). Dies wurde von mir in dieser Weise umgesetzt. Dabei entstand jener persönliche Kriterienkatalog, welcher für die Entwicklung der beiden, in dieser Masterarbeit vorkommenden Mathematik-Lernlandschaften, eingesetzt wurde (vgl. Kapitel 4.1.1, Kriterienkatalog für die Lernlandschaft, S. 24-26).

Worauf muss bei der Arbeit mit differenzierten Aufgaben geachtet werden?

Bei der Arbeit mit differenzierten Aufgaben ist es wichtig, dass die Kinder in der Lage sind, selbstständig daran zu arbeiten. Gerade bei der Arbeit mit einer Lernlandschaft sind die Kinder an unterschiedlichen Aufgaben und in unterschiedlichem Tempo unterwegs. Damit die Kinder selbstständig arbeiten können, muss der Auftrag für alle verständlich sein. Deshalb muss die Aufgabenstellung so formuliert sein, dass sie von allen SuS verstanden werden kann. Laut Borsch (2019) spielt die Textschwierigkeit eine grosse Rolle dafür, dass die Kinder auch zur selbstständigen Arbeit animiert werden (vgl. Kapitel 3.3.2, Kognitive Aktivierung, S. 20). Daneben sollen auch weitere Regeln und Systeme zum Einsatz kommen, welche die Kinder in ihrer Eigenständigkeit fördern. Dabei helfen laut Müller (2016) Organisationshilfen wie Arbeitspläne (vgl. Kapitel 3.3, Lernlandschaften als Möglichkeit zur Förderung der Selbstständigkeit, S. 18). Regelsysteme wie das in der Masterarbeit verwendete Löwensystem helfen laut Walt (2014) den Kindern, sich gegenseitig zu unterstützen, wobei aber auch Regeln festgelegt werden, was zu tun ist, bevor man sich Hilfe holt. Darüber hinaus ist es auch wichtig, dass die Kinder die Möglichkeit haben, Rückmeldungen inhaltlicher Art zu erhalten. Dafür eignet sich die Möglichkeit der Selbstkorrektur, die aber auch sorgsam eingeführt werden muss, um simples Abschreiben zu vermeiden. Des Weiteren sind auch Rückmeldungen zum Lern-, Arbeit-, Sozial- und Individualverhalten wichtig. Dadurch hilft man den Kindern, eigenen Stärken und Schwächen herauszufinden (vgl. Kapitel 3.1.4.1, Sieben Aspekte individualisierenden Unterrichts, S. 16). Dabei dürfen, wie auch von Borsch (2019) empfohlen, Rückmeldungen, welche Lob, Wertschätzung und Empathie beinhalten, nicht fehlen, da diese sowohl die Motivation als auch das Selbstwertgefühl der Kinder steigern, was wiederum ihr Lernen begünstigt (vgl. Kapitel 3.3.1, Konstruktive Unterstützung, S. 19).

Welche differenzierten Aufgaben sollten in einer Lernlandschaft vorkommen, um möglichst alle Kinder anzusprechen und auf ihrem Niveau abzuholen?

Auch diese Frage kann nicht global beantwortet werden, da nur individuelle Antworten möglich sind. Dabei bezieht sich meine Antwort auf meinen erstellten Kriterienkatalog (vgl. Kapitel 4.1.1, Kriterienkatalog für die Lernlandschaft, S. 24-26). Dort verwendete ich Kriterien der klassischen und der natürlichen Differenzierung, sowie des individualisierenden Unterrichts (vgl. Kapitel 3.1, Differenzierung, S. 9-16). So war es für mich wichtig, dass die Aufgaben verschiedene Bearbeitungsweisen zulassen (hören, sehen, fühlen, schreiben experimentieren). Ausserdem sollte jede Aufgabe verschiedene Schwierigkeitsstufen beinhalten (Niveaudifferenzierung). Auch wollte ich die Möglichkeit von verschiedenen Sozialformen anbieten (Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit). Darüber hinaus sollten die Aufgaben einen Diskussionsbedarf schaffen und zum Weiterdenken animieren. Da jedes Kind unterschiedlich viel Übung braucht, um Lerninhalte zu verstehen, sollte auch ein genügend grosses Angebot an Aufgaben bereitstehen (Quantität). Zur Erleichterung des Verständnisses war es mir ausserdem wichtig, dass in den Lernlandschaften Aufgabentypen und Materialien wiederkehrend vorkamen (iPads, Spannbretter, Fliegenklatschen, Paletti, Tellimero/TipTop-Stifte, Hörwand, Dominos).

Inwiefern hat die Förderung von mathematischen Problemlösekompetenzen mithilfe von differenzierten Aufgaben einen Einfluss auf die Motivation von SuS?

Hier hat die Wahl der Bearbeitungsweise einen grossen Einfluss auf die Motivation der Kinder. Durch ein grosse Auswahl an verschiedenen Bearbeitungsweisen (in diesen Lernlandschaften hören, sehen, fühlen, schreiben experimentieren) konnten die Kinder Aufgaben anhand ihrer Stärken und Vorlieben auswählen. Dies führte zu Erfolgserlebnissen, was wiederum zu einer Steigerung der Motivation führte. Dabei spielte oft auch die Art des verwendeten Materials eine grosse Rolle. So hatten in dieser Masterarbeit viele Kinder Freude an der Arbeit mit den Tellimero/TipToi-Stiften und den iPads. Doch auch die Möglichkeit, verschiedene Schwierigkeitsstufen zu wählen, führte dazu, dass schlussendlich alle Kinder in der Lage waren, Aufgaben zu lösen. Dies steigerte sowohl das Selbstwertgefühl, wie auch die Motivation. Walt (2014) bemerkt dazu, dass es für einige SuS schwierig sein kann, das richtige Niveau zu finden. In solchen Fällen ist eine anfängliche Begleitung der LP essentiell, damit die Kinder lernen, sich realistisch einzuschätzen (vgl. Kapitel 3.1.4.1, Sieben Aspekte individualisierenden Unterrichts, S. 14), wobei es wichtig ist, sowohl leistungsschwächere, wie auch leistungsstärkere Kinder nicht zu vernachlässigen. Gerade für leistungsstärkere Kinder sind Aufgaben, die zum Weiterdenken und sogar zum Entwickeln eigener Ideen animieren, sehr motivierend, da diese Aufgaben eine Herausforderung darstellen. Krauthausen und Scherer (2019) betonen dabei, dass differenzierte Aufgaben eine niedrige Eingangsschwelle besitzen sollten, welche es allen Kindern ermöglicht, einen Zugang zu einem Thema zu erhalten, dabei aber auch „Rampen“ für leistungsstarke SuS beinhalten sollen, damit auch diese gefordert werden (vgl. Kapitel 3.1.3.2, Kriterien der natürlichen Differenzierung, S. 13).

9.4 Schlussfolgerung für die Tätigkeit als SHP

Die in dieser Masterarbeit gemachten Erfahrungen bestärken mich darin, auch in Zukunft differenzierte Aufgaben für meine Tätigkeit als SHP zu verwenden. Sowohl im Klassenverband, wie auch im Gruppen- und Einzelsetting konnten gute Fortschritte mit den Kindern erzielt werden. Die Möglichkeit, mit verschiedenen Bearbeitungsweisen die Stärken und Vorlieben der Kinder zu ergründen ist besonders im Förderunterricht eine wertvolle Ergänzung und soll weiterhin eingesetzt werden. Insbesondere dürfte die Arbeit mit visualisierenden und handelnden Materialien, welche in den differenzierten Aufgaben immer wieder zum Einsatz kamen, der Verständnissicherung und der Förderung des Operationsverständnisses dienen. Dabei möchte ich mit Gesprächen und Rückmeldungen den Kindern dabei helfen, ihre Stärken kennenzulernen aber auch dabei, ihre Fähigkeiten realistisch einzuschätzen. Ermutigt durch die positiven Erfahrungen mit DaZ-Kindern und Höraufgaben möchte ich diese vermehrt auch in andere Themen und Fächer einbauen und erproben. Dabei könnten gerade die Tellimero-Stifte einen wertvollen Beitrag leisten, beispielsweise beim Erklären von Aufgaben. Im Bereich der Begabungsförderung konnte ich gute Erfahrungen mit den Aufgaben zum Weiterdenken machen. So stellen diese Aufgaben eine Herausforderung für leistungsstärkere SuS dar, welche zum Entwickeln eigener Ideen anregt und sie dadurch auch motiviert. Deshalb sollen offenen und schwierigen Aufgaben auch in Zukunft immer zur Verfügung stehen. Wegen der verschiedenen Leistungsniveaus ist es auch jedem Kind möglich, Erfolge zu feiern, was wiederum das mathematische Lernen der Kinder fördert und ihr Selbstwertgefühl stärkt. Das Bereitstellen verschiedener Schwierigkeitsniveaus ist deshalb künftig für mich ebenfalls ein Ziel. Dies nicht nur in Mathematik, sondern auch in anderen Fächern. Mir wurde auch klar, dass differenzierte Aufgaben ständig weiterentwickelt, reflektiert und angepasst werden können und müssen. So möchte ich in Zukunft auch die Kriterien der natürlichen Differenzierung noch stärker miteinbeziehen, sprich die Aufgaben noch offener gestalten und versuchen, komplexe Aufgaben zu entwickeln, welche dennoch von allen Kindern mit ihren unterschiedlichen Voraussetzungen bearbeitet werden können. Ich möchte auch für andere Themen, Fächer und Klassen weitere differenzierte Lernlandschaften erstellen, da ich die Arbeit mit diesen zum einen sehr spannend, zum anderen aber auch sehr fördernd für die SuS finde. Dabei könnte beispielsweise noch ein Gewichte-Gorilla, ein Formen-Fuchs oder eine Adjektiv-Ameise folgen. Der grosse Zeitaufwand, der für die Erstellung einer Lernlandschaft anfällt, wird meiner Meinung nach bei weitem durch ihren Nutzen aufgewogen. Gerne möchte ich auch in Zukunft weitere theoretische Kenntnisse zur Thematik Differenzierung erwerben. Dieses Thema scheint schier endlose Möglichkeiten zu enthalten und gerade in der heutigen Zeit mit heterogenen, vielfältigen Klassen, scheint dieses Thema wichtiger denn je, um den Kindern mit ihren verschiedenen Voraussetzungen in ihrem Lernen auch gerecht zu werden.

9.5 Kritische Würdigung und Dank

Am Ende dieser Masterarbeit bleibt zu sagen, dass ich die Entwicklung der Lernlandschaften und die Arbeit damit als sehr positiv und bereichernd erlebt habe und dass es eine spannende Erfahrung war. Zwar war es ein grosser Arbeitsaufwand, die beiden Lernlandschaft mit den vielen Differenzierungsmöglichkeiten zu erstellen, aber diese Masterarbeit ermöglichte es mir, diese Zeit zu investieren. Der Nutzen, den die Arbeit mit den beiden differenzierten Lernlandschaft mit sich brachte, machte die Mühen in meinen Augen mehrfach wett. Auch das neu gewonnene Wissen über Differenzierung war eine grosse Bereicherung für mich. Vorher hatte ich natürlich immer wieder von Differenzierung gehört, doch die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema hat mir in vielen Bereichen wertvolle Einsichten und Erkenntnisse vermittelt. Besonders auch die Erkenntnis, dass es nicht die eine Methode von Differenzierung gibt und sich dieses Thema stetig weiterentwickelt, war eine interessante Einsicht. Für mich war es schön zu sehen, dass die Arbeit mit den Lernlandschaften auch nach dem Projekt noch Spuren bei den Kindern und den LPs hinterliess. Rückmeldungen der Kinder wie „Ach ja, das war doch das mit der Mal-Maus.“ oder „Können wir wieder einmal sowas machen?“ freuten mich genauso wie auch Feedbacks von LPs, welche das Löwensystem und die Arbeitspläne weiterhin benutzten und darauf hinweisen, dass dies eine wertvolle Ergänzung ihres Unterrichts sei und die Kinder nun um einiges selbstständiger seien und sich nun auch gegenseitig unterstützten. Dies bestärkt mich in meinem Vorhaben, die erstellten Lernlandschaften weiterhin zu benutzen und hoffentlich in naher Zukunft noch weitere zu erstellen.

Zum Schluss möchte ich mich herzlich bei allen bedanken, die mich während der Zeit meiner Masterarbeit unterstützt und begleitet haben. Hier ist an erster Stelle meine Begleitperson Frau Barbara Zutter Baumer zu nennen, die mich immer mit den benötigten Informationen ausgestattet hat und mir mit Rat und Tat zur Seite stand. Ich bedanke mich auch bei allen beteiligten Lehrpersonen und Kindern, die sich an der Erprobung der beiden Lernlandschaften beteiligt haben. Zu guter Letzt bedanke ich mich auch bei allen Familienmitgliedern und Freunden, die mich während meiner Arbeit unterstützt und motiviert haben.

10. Literaturverzeichnis

- Altrichter, H., Posch, P., Spann, H. (2018). *Lehrer erforschen ihren Unterricht. Eine Einführung in die Methoden der Aktionsforschung* (5. Auflage). Heilbrunn: Klinkhardt.
- Billmeyer, F., Lieber, G. & Pettersson, R. (2010). *Bilder in Lehrmitteln*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Bönsch, M. (2009). *Erfolgreiches Lernen durch Differenzierung im Unterricht*. Braunschweig: Westermann Schroedel Diesterweg Schöningh Winkers GmbH.
- Bönsch, M. (2018). *Heterogenität und Differenzierung. Gemeinsames und differenziertes Lernen in heterogenen Lerngruppen (4. unveränderte Auflage)*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Borsch, F. (2019). *Kooperatives Lernen. Theorie - Anwendung - Wirksamkeit* (3., aktualisierte Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer AG.
- Brandenberg, M., Diener, M., von Grünigen Mota Campos, S., Höhtker, B., Keller, B. & Keller, R. et al. (2017). *Mathematik 3. Primarstufe: Mathematiklehrmittel für die Unterstufe; Handbuch. 2017.* (3. korrigierte Auflage). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Eisenmann, M. & Grimm T. (2016). *Heterogene Klassen – Differenzierung in Schule und Unterricht*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Flick, U. (2014). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (6. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Gehr, M. (2016). *Alliteration*. Verfügbar unter <http://journalistikon.de/alliteration/>
- Heimlich, U. & Wember F. (2016). *Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt Lernen. Ein Handbuch für Studium und Praxis* (3. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Heinze, C. & Matthes, E. (2010). *Das Bild im Schulbuch*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Hirt, U. & Wälti, B. (2016). *Lernumgebungen im Mathematikunterricht. Natürliche Differenzierung für Rechenschwache bis Hochbegabte* (5. Auflage). Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.
- Kalberer, M. (2019). *Unterrichtsbesuch vom 16.04.2019*. Unveröffentlichtes Unterrichtsdossier, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Käpnick, F. (2010). *Mathe für kleine Asse. Klassen 3/4 (1. Auflage)*. Berlin: Cornelsen.
- Konrad, K. & Traub, S. (2012). *Kooperatives Lernen. Theorie und Praxis in Schule, Hochschule und Erwachsenenbildung* (5. unveränderte Auflage). Baltmannsweiler: Scheider Verlag Hohengehren.
- Krauthausen, G. (2018). *Einführung in die Mathematikdidaktik – Grundschule* (4. Auflage). Berlin: Springer Spektrum.
- Krauthausen, G. & Scherer, P. (2019). *Natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht. Konzepte und Praxisbeispiele aus der Grundschule* (3. Auflage). Seelze: Friedrich Verlag GmbH.

- Lieber, G. (2008). *Lehren und Lernen mit Bildern. Ein Handbuch zur Bilddidaktik*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Müller, F. (2016). *Selbstständigkeit fördern und fordern. Handlungsorientierte und praxiserprobte Methoden für alle Schularten und Schulstufen* (5., vollständig überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz Verlag.
- Padberg, F. & Benz, C. (2011). *Didaktik der Arithmetik. Für Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung* (4. erweiterte, stark überarbeitete Auflage). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Scherer, P., & Moser Opitz, E. (2010). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Schulamt Fürstentum Liechtenstein, Pädagogische Arbeitsstelle (2012). *Fördermassnahmen im liechtensteinischen Bildungswesen. Gesamtkonzept*. Verfügbar unter: https://www.llv.li/files/sa/pdf-llv-sa_foerdermassnahmen_gesamtkonzept_2012_08.pdf
- Undorf, A. (2009). *Differenziertes Arbeiten – Grundlagen für die Schulpraxis*. Kempfen: Buch Verlag.
- Walt, M. (2014). *Individualisierung und Binnendifferenzierung – aber wie? Theoretische und praktische Anregung zur Weiterentwicklung des Unterrichts*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Werner, B. (2009). *Dyskalkulie – Rechenschwierigkeiten. Diagnose und Förderung rechenschwacher Kinder an Grund- und Sonderschulen*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

11. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht der Aktivität und Partizipation Klasse 3a.....	35
Tabelle 2: Übersicht der Aktivität und Partizipation Klasse 3b	36
Tabelle 3: Einschätzung AdHa nach SSG	38
Tabelle 4: Einschätzung LeNe nach SSG	39
Tabelle 5: Einschätzung MiKa nach SSG	40
Tabelle 6: Einschätzung CeDo nach SSG	41
Tabelle 7: Ziele des Autors	42
Tabelle 8: Ziele der Klasse	42
Tabelle 9: Ziele der fokussierten SuS	43
Tabelle 10: Grobe Zeitplanung der geplanten Durchführung	44
Tabelle 11: Beobachtung und Interpretation Klasse 3a im Klassensetting.....	47
Tabelle 12: Beobachtung und Interpretation Klasse 3b im Klassensetting.....	48
Tabelle 13: Beobachtung und Interpretation Klasse 3a im Gruppensetting.....	50
Tabelle 14: Beobachtung und Interpretation Klasse 3b im Gruppensetting.....	51
Tabelle 15: Beobachtung und Interpretation Klasse 3a im Einzelsetting	52
Tabelle 16: Beobachtung und Interpretation Klasse 3b im Einzelsetting	53
Tabelle 17: Zielerreichung des Autors	63
Tabelle 18: Zielerreichung der Klassen	63
Tabelle 19: Zielerreichung der fokussierten SuS	64

12. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Differenzierung, eigene Darstellung	5
Abbildung 2: Möglichkeiten der Differenzierung nach Bönsch (2009, S. 6), eigene Darstellung.....	10
Abbildung 3: 8 Kriterien in der klassischen Differenzierung nach Bönsch (2018, S. 71), eigene Darstellung	11
Abbildung 4: 4 Kriterien in der natürlichen Differenzierung nach Krauthausen und Scherer (2019, S. 50-51), eigene Darstellung.....	13
Abbildung 5: Kriterien für gute Aufgaben in der natürlichen Differenzierung nach Krauthausen und Scherer (2019, S. 53), eigene Darstellung.....	13
Abbildung 6: 7 Aspekte individualisierenden Unterrichts nach Walt (2014, S. 16), eigene Darstellung	16
Abbildung 7: Konstruktive Unterstützung nach Borsch (2019, S. 40-46), eigene Darstellung	20
Abbildung 8: Kognitive Aktivierung nach Borsch (2019, S. 36-40), eigene Darstellung	20
Abbildung 9: Räumlich-simultane Darstellung der Multiplikation nach Heimlich & Wember (2016, S. 275)	21
Abbildung 10: Vergleich von kleinem Einmaleins mit Zehner-Einmaleins mit Veranschaulichung durch Dienes-Material nach Heimlich & Wember (2016, S. 276), eigene Darstellung	22
Abbildung 11: Das Distributivgesetz mit einem Beispiel für das schrittweise Rechnen einer Multiplikation nach Padberg & Benz (2011, S. 185), eigene Darstellung	22
Abbildung 12: Das Kommutativgesetz mit einem Beispiel für das schrittweise Rechnen einer Multiplikation nach Padberg & Benz (2011, S. 135), eigene Darstellung	22
Abbildung 13: Digitale, analoge und umgangssprachliche Uhrzeitangabe nach Brandenburg et al. (2017, S. 107), eigene Darstellung	23
Abbildung 14: Umrechnung von Zeiteinheiten nach Brandenburg et al. (2017, S. 283).....	23
Abbildung 15: Figuren in der Lernlandschaft. Von links nach rechts: Mal-Maus, Uhren-Uhu, Tablet-Tiger, Hör-Hin-Hund, Paletti-Papagei, Hörwand-Hase, Spannbrett-Spinne, eigene Darstellung.....	27
Abbildung 16: Entstehung einer Figur für die Lernlandschaft. Hier im Beispiel der Mal-Maus. Sketch – digitale Nachzeichnung - Farbe - Schatten. Eigene Darstellung	27
Abbildung 17: Löwensystem, eigene Darstellung	28
Abbildung 18: Beispielseite aus dem Arbeitsplan zur Mal-Maus, eigene Darstellung.....	29
Abbildung 19: Ausgelegter Inhalt der Aufgabe "Würfelspass mit der Mal-Maus", eigene Fotografie	31
Abbildung 20: Aufgabenbox "Würfelspass mit der Mal-Maus" mit Inhalt, eigene Fotografie	31
Abbildung 21: Anleitung zur Aufgabe "Würfelspass mit der Mal-Maus", eigene Darstellung.....	32
Abbildung 22: Fliegenklatschen-Spiel, eigene Fotografie	47
Abbildung 23: Hörwand, eigene Fotografie	48
Abbildung 24: Mal-Bingo, eigene Fotografie.....	50
Abbildung 25: Seite aus dem Lehrmittel „Mathematik“, eigene Fotografie	51
Abbildung 26: Höraufgaben mit dem Tiptoi-Stift, eigene Fotografie.....	52
Abbildung 27: Apps zum Thema Zeit, eigene Fotografie	53
Abbildung 28: Ergebnisse der geführten Strichliste zu gestellten Fragen während der Arbeit mit den Lernlandschaften.....	58
Abbildung 29: Prä- und Postbeobachtungen der LP zu AdHa, eigene Darstellung	59
Abbildung 30: Prä- und Postbeobachtungen der LP zu LeNe, eigene Darstellung.....	60
Abbildung 31: Prä- und Postbeobachtungen der LP zu MiKa, eigene Darstellung.....	61
Abbildung 32: Prä- und Postbeobachtungen der LP zu CeDo, eigene Darstellung	62

13. Anhang I

13.1 Schülerbeschreibung der zu beobachtenden SUS nach ICF

ICF-CY-Analyse – Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen AdHa

Beschreibung möglicher Wechselwirkungen zwischen den ICF-CY Komponenten:

-Er hat zwar reduzierte Lernziele in Mathematik, kommt aber durch sein mangelndes Selbstvertrauen oder manchmal auch durch Bequemlichkeit, nicht so weit, wie er könnte.

-Er hat grosse Mühe mit mathematischen Themen. Durch die LZ-Reduzierung und den Gebrauch von Hilfsmitteln schafft er es aber, dem Stoff zu folgen.

-Da er Mühe hat, sich zu konzentrieren, fällt es ihm wahrscheinlich schwer, sich Strategien zu merken.

ICF-CY-Analyse – Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen LeNe

Beschreibung möglicher Wechselwirkungen zwischen den ICF-CY Komponenten:

- Sie hat einen Förderbedarf in Mathematik, möchte aber vor anderen nicht gerne Schwächen zeigen. Dies fördert ihre Ausweichstrategien.
- Strategien zu merken bereitet ihr Mühe. Handelde und visuelle Hilfsmittel helfen ihr, trotzdem ein Verständnis zu entwickeln.
- Durch ihre Schwäche in der Konzentration fällt es ihr zusätzlich schwer, in Fächern, die ihr Mühe bereiten, Fortschritte zu machen.

ICF-CY-Analyse – Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen MiKa

Beschreibung möglicher Wechselwirkungen zwischen den ICF-CY Komponenten:

-Da sie gerne die Führung übernimmt, hat sie manchmal Mühe, Ratschläge von anderen Kindern anzunehmen. Sie gibt die Führung nicht gerne ab.
 -Dadurch, dass sie in vielen Fächern gute Leistungen bringt und dies auch recht schnell, hat sie Zeit, anderen Kindern zu helfen.

ICF-CY-Analyse – Raster: Wirkungen und Wechselwirkungen CeDo

Beschreibung möglicher Wechselwirkungen zwischen den ICF-CY Komponenten:

-Obwohl er viele Freunde in der Klasse hat, traut er sich nicht, bei Schwierigkeiten diese zu fragen. Er möchte keine Schwächen zeigen.
 -Er gibt sich Mühe, auch wenn er etwas nicht versteht. Er probiert auch Aufgaben, die er schwierig findet. Man muss ihn nicht ständig motivieren, es zu versuchen.
 -Die Schwierigkeiten in den Grundoperationen werden wahrscheinlich dadurch verstärkt, dass er sich Strategien nicht so gut merken und umsetzen kann.

13.2 Schülerbeschreibung der zu beobachtenden SUS nach SSG

Protokoll schulisches Standortgespräch

Gemeinsames Verstehen und Planen

Datum: Uhrzeit von: bis:
 Name des Kindes: **AdHa**
 Schulhaus:
 Klasse: **3** Klassenlehrperson:
 Gesprächsleitung: Protokoll:

Wichtige Informationen bezüglich der Einschätzung der aktuellen Situation sowie der Befindlichkeit des Kindes:

Die Mutter von AdHa ist alleinerziehend. AdHa hat die Diagnose ASS. Er hat deshalb Anspruch auf Nachteilsausgleich. Eine Klassenassistentin unterstützt ihn im Unterricht. Reduzierte Lernziele im Fach Mathematik. Logopädie und Ergotherapie.

<p>Stärke <input type="checkbox"/> ↑</p> <p>Allgemeines Lernen</p> <p>Das Kind kann zuhören, zuschauen, hinspüren; aufmerksam sein; sich Verse, Melodien, Bewegungen merken und wiedergeben; Formen benennen, beschreiben und darstellen; durch Spielen Dinge und Beziehungen erkunden;</p> <p>Problem <input checked="" type="checkbox"/> ↓</p> <p>Lösungen finden und umsetzen; Strategien anwenden; planen; üben</p>	<p>AdHa scheint es schwer zu fallen, sich auf etwas zu konzentrieren. Auch sagt er von sich aus oft, dass eine Aufgabe zu schwierig sei, ohne, dass er sie überhaupt angeschaut hat.</p>
<p>Stärke <input checked="" type="checkbox"/> ↑</p> <p>Spracherwerb und Begriffsbildung</p> <p>Das Kind kann lautgetreu nachsprechen; den Sinn von Wörtern und Symbolen verstehen; korrekte Sätze bilden; einen altersentsprechenden Wortschatz aufbauen; Sprache dem Sinn entsprechend modulieren (Erst- und Zweitsprache)</p> <p>Problem <input type="checkbox"/> ↓</p>	<p>AdHa spricht gerne und gut. Er hat einen guten Wortschatz (vor allem in Themen, die die Natur betreffen). Manchmal spricht er fast zu schnell. Wenn er nervös wird, beginnt er manchmal zu stottern.</p>
<p>Stärke <input checked="" type="checkbox"/> ↑</p> <p>Lesen und Schreiben</p> <p>Das Kind kann Buchstaben von anderen Symbolen unterscheiden; Laute erkennen, unterscheiden und benennen; Buchstaben in Formvarianten erkennen, benennen und ihnen Laute zuordnen; Wörter selbständig schreiben und erlesen; Gedanken bildlich oder schriftlich darstellen; verstehen, was es liest</p> <p>Problem <input type="checkbox"/> ↓</p>	<p>AdHa liest leise aber gut. Auch schreiben geht ihm gut von der Hand.</p>
<p>Stärke <input type="checkbox"/> ↑</p> <p>Mathematisches Lernen</p> <p>Das Kind kann zählen; sich in räumlichen Zusammenhängen orientieren (hinten/vorne, oben/unten); Grössen und Mengen erfassen sowie nach eigenen oder vorgegebenen Kriterien sortieren; sich im Zahlraum orientieren; Gesetzmässigkeiten erkennen; mathematische Operationen verstehen u. anwenden</p> <p>Problem <input checked="" type="checkbox"/> ↓</p>	<p>Das Verinnerlichen und Verstehen von mathematischen Sachverhalten bereitet ihm grosse Mühe. Er ist auf handelnde Hilfsmaterialien angewiesen. Diese helfen ihm sehr. Hat reduzierte Lernziele in Mathematik.</p>
<p>Stärke <input type="checkbox"/> ↑</p> <p>Umgang mit Anforderungen</p> <p>Das Kind kann allein oder in der Gruppe eine Aufgabe ausführen; Verantwortung übernehmen; den Tagesablauf einhalten; sich in eine Aufgabe vertiefen; das eigene Verhalten steuern; mit Freude und Frust umgehen</p> <p>Problem <input checked="" type="checkbox"/> ↓</p>	<p>Es fällt ihm sehr schwer, Verantwortung zu übernehmen. Er braucht feste Abläufe, um sich wohlfühlen. Auch scheint er grosse Mühe damit zu haben, sich in eine Aufgabe zu vertiefen und dranzubleiben.</p>
<p>Stärke <input checked="" type="checkbox"/> ↑</p> <p>Kommunikation</p> <p>Das Kind kann verstehen, was andere sagen und ausdrücken (nonverbal und verbal); seine Gedanken so ausdrücken, dass andere diese verstehen (nonverbal und verbal); Schrift als Kommunikationsmittel einsetzen; Gespräche und Diskussionen mit Gleichaltrigen und Erwachsenen führen</p> <p>Problem <input type="checkbox"/> ↓</p>	<p>AdHa ist ein wissbegieriger Junge und fragt viel nach. Er redet aber lieber mit Erwachsenen, als mit Gleichaltrigen. Er bevorzugt Sprechen statt Schreiben.</p>
<p>Stärke <input checked="" type="checkbox"/> ↑</p> <p>Bewegung und Mobilität</p> <p>Das Kind kann grobmotorische Bewegungsabläufe planen, koordinieren und nachahmen; feinmotorische Bewegungen planen, koordinieren und nachahmen; Zeichen- und Schreibgeräte kontrolliert führen</p> <p>Problem <input type="checkbox"/> ↓</p>	<p>Feinmotorische Bewegungen brauchen bei ihm ein wenig mehr Übung. Er wird aber besser. Beim Turnen fällt es ihm schwer, abzuschätzen wo, beispielsweise ein Ball landen wird.</p>
<p>Stärke <input checked="" type="checkbox"/> ↑</p> <p>Für sich selbst sorgen</p> <p>Das Kind kann Kleider und Schuhe an- und ausziehen; auf die Körperpflege, die Gesundheit und die Ernährung achten; sich vor gefährlichen Situationen schützen</p> <p>Problem <input type="checkbox"/> ↓</p>	<p>AdHa braucht feste Abläufe, sonst wird er unruhig oder auffällig. Er ist für die Bewältigung seines Alltages auf Unterstützung angewiesen.</p>
<p>Stärke <input checked="" type="checkbox"/> ↑</p> <p>Umgang mit Menschen</p> <p>Das Kind kann mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen; Achtung, Wärme, Toleranz entgegenbringen und annehmen; Nähe und Distanz regeln; mit Kritik umgehen; Freunde finden und behalten</p> <p>Problem <input type="checkbox"/> ↓</p>	<p>AdHa redet zwar gerne mit Erwachsenen, es fällt ihm aber schwer, Freundschaften mit Gleichaltrigen zu schliessen. Er ist aber sehr gut in die Klasse integriert.</p>
<p>Stärke <input checked="" type="checkbox"/> ↑</p> <p>Freizeit, Erholung und Gemeinschaft</p> <p>Das Kind kann am gemeinschaftlichen Leben in Schule, Familie und Nachbarschaft teilnehmen; in Spiele und andere Freizeitaktivitäten einbezogen sein; eigene Lieblingsaktivitäten pflegen</p> <p>Problem <input type="checkbox"/> ↓</p>	<p>Er spielt am liebsten für sich. Dabei ist er gerne in der Natur oder spielt mit Legos und Bauklötzen.</p>

Protokoll schulisches Standortgespräch
Gemeinsames Verstehen und Planen

Datum: _____ Uhrzeit von: _____ bis: _____
 Name des Kindes: LeNe
 Schulhaus: _____
 Klasse: 3 Klassenlehrperson: _____
 Gesprächsleitung: _____ Protokoll: _____

Wichtige Informationen bezüglich der Einschätzung der aktuellen Situation sowie der Befindlichkeit des Kindes:

Beide Eltern von LeNe sind berufstätig und oft unterwegs. Sie bekommt zuhause in schulischen Sachen deshalb nicht viel Unterstützung.

<input type="checkbox"/> Stärke <input checked="" type="checkbox"/> Problem	Allgemeines Lernen Das Kind kann zuhören, zuschauen, hinspüren; aufmerksam sein; sich Verse, Melodien, Bewegungen merken und wiedergeben; Formen benennen, beschreiben und darstellen; durch Spielen Dinge und Beziehungen erkunden; Lösungen finden und umsetzen; Strategien anwenden; planen; üben	LeNe hat grosse Mühe damit, sich zu konzentrieren und zuzuhören. Sich Strategien zu merken und anzuwenden fällt ihr schwer. Sie verhält sich dann recht unselbstständig und weicht lieber der Arbeit aus.
<input checked="" type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> Problem	Spracherwerb und Begriffsbildung Das Kind kann lautgetreu nachsprechen; den Sinn von Wörtern und Symbolen verstehen; korrekte Sätze bilden; einen altersentsprechenden Wortschatz aufbauen; Sprache dem Sinn entsprechend modulieren (Erst- und Zweitsprache)	LeNe spricht gut und hat einen altersentsprechenden Wortschatz.
<input checked="" type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> Problem	Lesen und Schreiben Das Kind kann Buchstaben von anderen Symbolen unterscheiden; Laute erkennen, unterscheiden und benennen; Buchstaben in Formvarianten erkennen, benennen und ihnen Laute zuordnen; Wörter selbstständig schreiben und erlesen; Gedanken bildlich oder schriftlich darstellen; verstehen, was es liest	LeNe hat eine gute Lesegeschwindigkeit und Leseflüssigkeit. Sie versteht auch, was sie liest. Sie schreibt nicht so gerne.
<input checked="" type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> Problem	Mathematisches Lernen Das Kind kann zählen; sich in räumlichen Zusammenhängen orientieren (hinten/vorne, oben/unten); Grössen und Mengen erfassen sowie nach eigenen oder vorgegebenen Kriterien sortieren; sich im Zahlraum orientieren; Gesetzmässigkeiten erkennen; mathematische Operationen verstehen u. anwenden	LeNe hat grosse Mühe damit, mathematische Sachverhalte und Strategien zu verstehen und anzuwenden. Ihr hilft dabei handelndes und visuelles Material. Sie benutzt dieses von sich aus leider nicht oft.
<input checked="" type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> Problem	Umgang mit Anforderungen Das Kind kann allein oder in der Gruppe eine Aufgabe ausführen; Verantwortung übernehmen; den Tagesablauf einhalten; sich in eine Aufgabe vertiefen; das eigene Verhalten steuern; mit Freude und Frust umgehen	Sie scheint nicht gerne Verantwortung zu übernehmen (wahrscheinlich auch, um nicht aufzufallen, wenn sie etwas nicht versteht). Es fällt ihr schwer, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren und dranzubleiben.
<input checked="" type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> Problem	Kommunikation Das Kind kann verstehen, was andere sagen und ausdrücken (nonverbal und verbal); seine Gedanken so ausdrücken, dass andere diese verstehen (nonverbal und verbal); Schrift als Kommunikationsmittel einsetzen; Gespräche und Diskussionen mit Gleichaltrigen und Erwachsenen führen	LeNe kann sich mündlich gut ausdrücken. Schriftlich gelingt es ihr nicht immer so gut. Sie spricht gerne mit anderen Kindern. Auch mit Erwachsenen kann sie gut sprechen
<input checked="" type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> Problem	Bewegung und Mobilität Das Kind kann grobmotorische Bewegungsabläufe planen, koordinieren und nachahmen; feinmotorische Bewegungen planen, koordinieren und nachahmen; Zeichen- und Schreibgeräte kontrolliert führen	Grobmotorische Bewegungsabläufe bereiten ihr keine Probleme. Bei der Feinmotorik hat sie Fortschritte gemacht.
<input checked="" type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> Problem	Für sich selbst sorgen Das Kind kann Kleider und Schuhe an- und ausziehen; auf die Körperpflege, die Gesundheit und die Ernährung achten; sich vor gefährlichen Situationen schützen	LeNe wirkt manchmal ein wenig unvorsichtig. Aber nichts, was gefährlich für sie wäre.
<input checked="" type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> Problem	Umgang mit Menschen Das Kind kann mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen; Achtung, Wärme, Toleranz entgegenbringen und annehmen; Nähe und Distanz regeln; mit Kritik umgehen; Freunde finden und behalten	Sie spricht gerne mit anderen Kindern (leider oft auch während des Unterrichts). Sie hat Freunde in der Klasse. Sie kann aber schon manchmal mit anderen Mädchen streiten.
<input checked="" type="checkbox"/> Stärke <input type="checkbox"/> Problem	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft Das Kind kann am gemeinschaftlichen Leben in Schule, Familie und Nachbarschaft teilnehmen; in Spiele und andere Freizeitaktivitäten einbezogen sein; eigene Lieblingsaktivitäten pflegen	LeNe verabredet sich in der Freizeit oft mit Freunden und ist auch in Vereinen tätig.

Protokoll schulisches Standortgespräch
Gemeinsames Verstehen und Planen

Datum: _____ Uhrzeit von: _____ bis: _____
 Name des Kindes: **MiKa**
 Schulhaus: _____
 Klasse: **3** Klassenlehrperson: _____
 Gesprächsleitung: _____ Protokoll: _____

Wichtige Informationen bezüglich der Einschätzung der aktuellen Situation sowie der Befindlichkeit des Kindes:
 Die Mutter von MiKa ist in der Elternvereinigung der Schule tätig und engagiert sich für schulische Anlässe.

<p><input checked="" type="checkbox"/> Stärke Allgemeines Lernen</p> <p>↑ Das Kind kann zuhören, zuschauen, hinspüren; aufmerksam sein; sich Verse, Melodien, Bewegungen merken und wiedergeben; Formen benennen, beschreiben und darstellen; durch Spielen Dinge und Beziehungen erkunden;</p> <p>↓ Problem: Lösungen finden und umsetzen; Strategien anwenden; planen; üben</p>	<p>MiKa kann sich auf eine Sache konzentrieren und lernt schnell. Sie wendet Strategien effizient an, denkt weiter und entwickelt auch selbstständig neue Strategien.</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Stärke Spracherwerb und Begriffsbildung</p> <p>↑ Das Kind kann lautgetreu nachsprechen; den Sinn von Wörtern und Symbolen verstehen; korrekte Sätze bilden; einen altersentsprechenden Wortschatz aufbauen; Sprache dem Sinn entsprechend modulieren (Erst- und Zweitsprache)</p> <p>↓ Problem</p>	<p>MiKa spricht sehr gut und hat einen überdurchschnittlich grossen Wortschatz.</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Stärke Lesen und Schreiben</p> <p>↑ Das Kind kann Buchstaben von anderen Symbolen unterscheiden; Laute erkennen, unterscheiden und benennen; Buchstaben in Formvarianten erkennen, benennen und ihnen Laute zuordnen; Wörter selbstständig schreiben und erlesen; Gedanken bildlich oder schriftlich darstellen; verstehen, was es liest</p> <p>↓ Problem</p>	<p>MiKa hat eine gute Lesegeschwindigkeit und Leseflüssigkeit. Sie liest gerne und versteht auch, was sie liest. Auch Schreiben fällt ihr leicht. Sie schreibt gerne Geschichten.</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Stärke Mathematisches Lernen</p> <p>↑ Das Kind kann zählen; sich in räumlichen Zusammenhängen orientieren (hinten/vorne, oben/unten); Grössen und Mengen erfassen sowie nach eigenen oder vorgegebenen Kriterien sortieren; sich im Zahlraum orientieren; Gesetzmässigkeiten erkennen; mathematische Operationen verstehen u. anwenden</p> <p>↓ Problem</p>	<p>MiKa versteht mathematisch Sachverhalte und Strategien schnell und kann diese auch anwenden. Sie versteht alle Bereiche sehr gut, denkt weiter und entwickelt auch eigene Strategien.</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Stärke Umgang mit Anforderungen</p> <p>↑ Das Kind kann allein oder in der Gruppe eine Aufgabe ausführen; Verantwortung übernehmen; den Tagesablauf einhalten; sich in eine Aufgabe vertiefen; das eigene Verhalten steuern; mit Freude und Frust umgehen</p> <p>↓ Problem</p>	<p>MiKa übernimmt gerne Verantwortung und die Führung. Dabei könnte sie andere Meinungen mehr gelten lassen. Sie kann sich sehr gut in eine Aufgabe vertiefen und bleibt dran.</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Stärke Kommunikation</p> <p>↑ Das Kind kann verstehen, was andere sagen und ausdrücken (nonverbal und verbal); seine Gedanken so ausdrücken, dass andere diese verstehen (nonverbal und verbal); Schrift als Kommunikationsmittel einsetzen; Gespräche und Diskussionen mit Gleichaltrigen und Erwachsenen führen</p> <p>↓ Problem</p>	<p>MiKa kann sich sowohl nonverbal als auch verbal gut ausdrücken. Bei Erklärungen schafft sie es nicht immer, dass sie von anderen Kindern auch verstanden wird. Sie kann sich gut in Diskussionen einbringen.</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Stärke Bewegung und Mobilität</p> <p>↑ Das Kind kann grobmotorische Bewegungsabläufe planen, koordinieren und nachahmen; feinmotorische Bewegungen planen, koordinieren und nachahmen; Zeichen- und Schreibgeräte kontrolliert führen</p> <p>↓ Problem</p>	<p>Grobmotorisch ist bei MiKa alles gut. Auch die Feinmotorik ist bei ihr auf einem guten Level. Bei genaue Arbeiten kann sie manchmal ein wenig eifrig sein, was zu unsauberen Resultaten führen kann.</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Stärke Für sich selbst sorgen</p> <p>↑ Das Kind kann Kleider und Schuhe an- und ausziehen; auf die Körperpflege, die Gesundheit und die Ernährung achten; sich vor gefährlichen Situationen schützen</p> <p>↓ Problem</p>	<p>MiKa ist sehr selbstständig und organisiert. Sie achtet auf sich selbst und kann Situationen gut einschätzen.</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Stärke Umgang mit Menschen</p> <p>↑ Das Kind kann mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen; Achtung, Wärme, Toleranz entgegenbringen und annehmen; Nähe und Distanz regeln; mit Kritik umgehen; Freunde finden und behalten</p> <p>↓ Problem</p>	<p>MiKa spricht gerne mit anderen Kindern und hat auch viele Freunde in der Klasse. Sie ist ausserdem sehr hilfsbereit.</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Stärke Freizeit, Erholung und Gemeinschaft</p> <p>↑ Das Kind kann am gemeinschaftlichen Leben in Schule, Familie und Nachbarschaft teilnehmen; in Spiele und andere Freizeitaktivitäten einbezogen sein; eigene Lieblingsaktivitäten pflegen</p> <p>↓ Problem</p>	<p>MiKa ist in vielen Vereinen tätig und trifft sich in ihrer Freizeit regelmässig mit ihren Freunden.</p>

Protokoll schulisches Standortgespräch
Gemeinsames Verstehen und Planen

Datum: _____ Uhrzeit von: _____ bis: _____
 Name des Kindes: **CeDo**
 Schulhaus: _____
 Klasse: **3** Klassenlehrperson: _____
 Gesprächsleitung: _____ Protokoll: _____

Wichtige Informationen bezüglich der Einschätzung der aktuellen Situation sowie der Befindlichkeit des Kindes:

Die Eltern von CeDo sind beide berufstätig. Er geht deshalb auch drei Mal in der Woche in die Hausaufgabenhilfe.

Stärke <input checked="" type="checkbox"/> ↑ ↓ Problem	Allgemeines Lernen Das Kind kann zuhören, zuschauen, hinspüren; aufmerksam sein; sich Verse, Melodien, Bewegungen merken und wiedergeben; Formen benennen, beschreiben und darstellen; durch Spielen Dinge und Beziehungen erkunden; Lösungen finden und umsetzen; Strategien anwenden; planen; üben	CeDo ist ein aufmerksamer Junge. Seine Stärken liegen im Bereich zuhören. Es fällt ihm nicht immer leicht, Strategien konsequent umzusetzen.
Stärke <input checked="" type="checkbox"/> ↑ ↓ Problem	Spracherwerb und Begriffsbildung Das Kind kann lautgetreu nachsprechen; den Sinn von Wörtern und Symbolen verstehen; korrekte Sätze bilden; einen altersentsprechenden Wortschatz aufbauen; Sprache dem Sinn entsprechend modulieren (Erst- und Zweitsprache)	CeDo spricht sehr gut und besitzt auch einen altersentsprechenden Wortschatz.
Stärke <input checked="" type="checkbox"/> ↑ ↓ Problem	Lesen und Schreiben Das Kind kann Buchstaben von anderen Symbolen unterscheiden; Laute erkennen, unterscheiden und benennen; Buchstaben in Formvarianten erkennen, benennen und ihnen Laute zuordnen; Wörter selbständig schreiben und erlesen; Gedanken bildlich oder schriftlich darstellen; verstehen, was es liest	CeDo liest flüssig. Sein Lesetempo liegt leicht unter dem altergemässen Durchschnitt. Schreiben klappt bei ihm gut, er macht es aber nicht so gerne.
Stärke <input checked="" type="checkbox"/> ↑ ↓ Problem	Mathematisches Lernen Das Kind kann zählen; sich in räumlichen Zusammenhängen orientieren (hinten/vorne, oben/unten); Grössen und Mengen erfassen sowie nach eigenen oder vorgegebenen Kriterien sortieren; sich im Zahlraum orientieren; Gesetzmässigkeiten erkennen; mathematische Operationen verstehen u. anwenden	CeDo ist stark in der Orientierung des Zahlenraumes. Auch Grössen und Mengen gefallen ihm. Gesetzmässigkeiten und mathematische Operationen scheinen ihm hingegen Mühe zu bereiten.
Stärke <input checked="" type="checkbox"/> ↑ ↓ Problem	Umgang mit Anforderungen Das Kind kann allein oder in der Gruppe eine Aufgabe ausführen; Verantwortung übernehmen; den Tagesablauf einhalten; sich in eine Aufgabe vertiefen; das eigene Verhalten steuern; mit Freude und Frust umgehen	CeDo kann gut in Gruppen arbeiten. Er traut sich aber nicht, andere Kinder bei Schwierigkeiten zu fragen. Wenn ihm eine Aufgabe liegt, kann er sich sehr gut vertiefen. Er ist ehrgeizig und bleibt an Aufgaben dran.
Stärke <input checked="" type="checkbox"/> ↑ ↓ Problem	Kommunikation Das Kind kann verstehen, was andere sagen und ausdrücken (nonverbal und verbal); seine Gedanken so ausdrücken, dass andere diese verstehen (nonverbal und verbal); Schrift als Kommunikationsmittel einsetzen; Gespräche und Diskussionen mit Gleichaltrigen und Erwachsenen führen	CeDo kann sich gut ausdrücken und redet viel mit anderen Kindern. Er hat auch keine Probleme damit, Gespräche mit Erwachsenen zu führen.
Stärke <input checked="" type="checkbox"/> ↑ ↓ Problem	Bewegung und Mobilität Das Kind kann grobmotorische Bewegungsabläufe planen, koordinieren und nachahmen; feinmotorische Bewegungen planen, koordinieren und nachahmen; Zeichen- und Schreibgeräte kontrolliert führen	Grobmotorische Bewegungsabläufe bereiten CeDo keine Probleme. Bei der Feinmotorik ist er zeitweise ungenau.
Stärke <input checked="" type="checkbox"/> ↑ ↓ Problem	Für sich selbst sorgen Das Kind kann Kleider und Schuhe an- und ausziehen; auf die Körperpflege, die Gesundheit und die Ernährung achten; sich vor gefährlichen Situationen schützen	CeDo ist sehr selbstständig. Er traut sich vieles. Das kann schon mal zu Blessuren führen.
Stärke <input checked="" type="checkbox"/> ↑ ↓ Problem	Umgang mit Menschen Das Kind kann mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen; Achtung, Wärme, Toleranz entgegenbringen und annehmen; Nähe und Distanz regeln; mit Kritik umgehen; Freunde finden und behalten	CeDo ist freundlich und spricht oft mit anderen Kindern. Bei Schwierigkeiten traut er sich aber nur selten, andere Kinder um Hilfe zu bitten. er hat viele Freunde in der Klasse.
Stärke <input checked="" type="checkbox"/> ↑ ↓ Problem	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft Das Kind kann am gemeinschaftlichen Leben in Schule, Familie und Nachbarschaft teilnehmen; in Spiele und andere Freizeitaktivitäten einbezogen sein; eigene Lieblingsaktivitäten pflegen	CeDo ist in seiner Freizeit sportlich sehr aktiv und trifft sich oft mit Freunden.

13.3 Sonderpädagogisches Konzept der Schule

13.4 Prä- und Postbeobachtungen der LP

Fragebogen zu AdHa (Prä-Beobachtung)										
1) AdHas Fertigkeiten im Bereich Zeit.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2) AdHas Fertigkeiten im Bereich Multiplikation.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3) AdHa kann sich für mathematische Aufgaben motivieren.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4) AdHa beginnt Arbeiten selbstständig.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5) AdHa bearbeitet Arbeiten selbstständig.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6) AdHa bleibt an einer Aufgabe dran.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7) AdHa arbeitet gut mit anderen Kindern zusammen.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8) AdHa fragt andere Kinder, wenn er nicht weiterweiss.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Fragebogen zu LeNe (Prä-Beobachtung)										
1) LeNes Fertigkeiten im Bereich Zeit.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2) LeNes Fertigkeiten im Bereich Multiplikation.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3) LeNe kann sich für mathematische Aufgaben motivieren.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4) LeNe beginnt Arbeiten selbstständig.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5) LeNe bearbeitet Arbeiten selbstständig.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6) LeNe bleibt an einer Aufgabe dran.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7) LeNe arbeitet gut mit anderen Kindern zusammen.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8) LeNe fragt andere Kinder, wenn sie nicht weiterweiss.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Fragebogen zu AdHa (Post-Beobachtung)										
1) AdHas Fertigkeiten im Bereich Zeit.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2) AdHas Fertigkeiten im Bereich Multiplikation.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3) AdHa kann sich für mathematische Aufgaben motivieren.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4) AdHa beginnt Arbeiten selbstständig.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5) AdHa bearbeitet Arbeiten selbstständig.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6) AdHa bleibt an einer Aufgabe dran.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7) AdHa arbeitet gut mit anderen Kindern zusammen.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8) AdHa fragt andere Kinder, wenn er nicht weiterweiss.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Fragebogen zu LeNe (Post-Beobachtung)										
1) LeNes Fertigkeiten im Bereich Zeit.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2) LeNes Fertigkeiten im Bereich Multiplikation.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3) LeNe kann sich für mathematische Aufgaben motivieren.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4) LeNe beginnt Arbeiten selbstständig.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5) LeNe bearbeitet Arbeiten selbstständig.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6) LeNe bleibt an einer Aufgabe dran.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7) LeNe arbeitet gut mit anderen Kindern zusammen.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8) LeNe fragt andere Kinder, wenn sie nicht weiterweiss.										
Schwäche					Stärke					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Fragebogen zu MiKa (Prä-Beobachtung)

1) MiKas Fertigkeiten im Bereich Zeit.

Schwäche Stärke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

2) MiKas Fertigkeiten im Bereich Multiplikation.

Schwäche Stärke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

3) MiKa kann sich für mathematische Aufgaben motivieren.

Schwäche Stärke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

4) MiKa beginnt Arbeiten selbstständig.

Schwäche Stärke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5) MiKa bearbeitet Arbeiten selbstständig.

Schwäche Stärke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

6) MiKa bleibt an einer Aufgabe dran.

Schwäche Stärke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

7) MiKa arbeitet gut mit anderen Kindern zusammen.

Schwäche Stärke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

8) MiKa fragt andere Kinder, wenn sie nicht weiterweiss.

Schwäche Stärke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Fragebogen zu CeDo (Prä-Beobachtung)

1) CeDos Fertigkeiten im Bereich Zeit.

Schwäche Stärke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

2) CeDos Fertigkeiten im Bereich Multiplikation.

Schwäche Stärke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

3) CeDo kann sich für mathematische Aufgaben motivieren.

Schwäche Stärke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

4) CeDo beginnt Arbeiten selbstständig.

Schwäche Stärke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5) CeDo bearbeitet Arbeiten selbstständig.

Schwäche Stärke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

6) CeDo bleibt an einer Aufgabe dran.

Schwäche Stärke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

7) CeDo arbeitet gut mit anderen Kindern zusammen.

Schwäche Stärke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

8) CeDo fragt andere Kinder, wenn er nicht weiterweiss.

Schwäche Stärke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Fragebogen zu MiKa (Post-Beobachtung)

1) MiKas Fertigkeiten im Bereich Zeit.

Schwäche Stärke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

2) MiKas Fertigkeiten im Bereich Multiplikation.

Schwäche Stärke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

3) MiKa kann sich für mathematische Aufgaben motivieren.

Schwäche Stärke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

4) MiKa beginnt Arbeiten selbstständig.

Schwäche Stärke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5) MiKa bearbeitet Arbeiten selbstständig.

Schwäche Stärke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

6) MiKa bleibt an einer Aufgabe dran.

Schwäche Stärke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

7) MiKa arbeitet gut mit anderen Kindern zusammen.

Schwäche Stärke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

8) MiKa fragt andere Kinder, wenn sie nicht weiterweiss.

Schwäche Stärke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Fragebogen zu CeDo (Post-Beobachtung)

1) CeDos Fertigkeiten im Bereich Zeit.

Schwäche Stärke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

2) CeDos Fertigkeiten im Bereich Multiplikation.

Schwäche Stärke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

3) CeDo kann sich für mathematische Aufgaben motivieren.

Schwäche Stärke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

4) CeDo beginnt Arbeiten selbstständig.

Schwäche Stärke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

5) CeDo bearbeitet Arbeiten selbstständig.

Schwäche Stärke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

6) CeDo bleibt an einer Aufgabe dran.

Schwäche Stärke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

7) CeDo arbeitet gut mit anderen Kindern zusammen.

Schwäche Stärke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

8) CeDo fragt andere Kinder, wenn er nicht weiterweiss.

Schwäche Stärke

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

13.5 Strichliste zur Ermittlung der Häufigkeit zu beobachtender Ereignisse

	Klasse 3a	Klasse 3b	davon CeDo
Sequenz 1+2	14	10	2
Sequenz 3+4	12	9	1
Sequenz 5+6	7	6	1
Sequenz 7+8	2	3	0
Sequenz 9+10	2	2	0
Sequenz 11+12	1	0	0

13.6 Forschungstagebuch

Forschertagebuch

Planung

Datum: 13. März 2020

Sequenz: 1 + 2

Thema: Multiplikations-Lernlandschaft mit der Mal-Maus (Fokus Klassensetting)

Klasse 3a

BelAk	GabEn	AdHa	RobHö	AleKi	FjKry
SeMa	LeNe	SaSmi	MoTra	MaWi	

Klasse 3b

AlGe	AnGe (krank)	CeDo	DefÜn	DenBa	EIEb
EmMa	GiMe	JuQu	LarPo	LauFr	MiKa
SaOb	SeBr	ToPi	YuYa		

Material:

Lernlandschaft Mal-Maus

Arbeitsplan Mal-Maus

Löwensystem

Ablauf:

Einführung der Mal-Maus-Lernlandschaft mit den Kindern. Erklärung der Ziele und des Ablaufs.

Einführung des Löwensystems

Einführung des Arbeitsplanes

Arbeit an der Lernlandschaft

Diskussion im Plenum

Ziele:

- Die SuS sind in der Lage, Aufgaben der Lernlandschaften selbstständig zu lösen.
- Die SuS unterstützen sich bei Schwierigkeiten gegenseitig.
- AdHa arbeitet selbstständiger und konzentrierter.
- LeNe erlebt durch das Lösen von Aufgaben motivierende Erfolgserlebnisse
- MiKa erweitert ihre Kompetenzen im Umgang mit anderen Kindern.
- CeDo wird selbstständiger bei Problemen.

Beobachtungen Klasse 3a**Beobachtung**

- Viele Kinder gingen zuerst zu den Höraufgaben (Tellimero-Stift, Hörwand und iPad).
- BelAk fragte, ob sie auch im Mathematik-Heft arbeiten könne. Nach einer Nachfrage bei ihr, sagte sie, dass sie Angst habe, zu viele Hausaufgaben zu bekommen, wenn sie nicht im Heft arbeiten würde.
- Die Kinder fragten beim Öffnen der Aufgabenschachteln oft die LP „Was muss ich hier machen?“. Auch während der Arbeit wurde oft die LP gefragt.
- Beim Fliegenklatschen-Spiel gewannen oft die gleichen Kinder. Beim Würfelspiel gab es unterschiedliche GewinnerInnen.

Interpretation

- Durch das eher seltene Vorkommen von Höraufgaben im Unterricht, waren die Kinder gerade daran interessiert.
- Einige Kinder verspüren einen Zeitdruck. Die Arbeit mit der Lernlandschaft soll aber Interessegeleitet sein und die Kinder sollen Zeit zum Probieren und Lösen der Aufgaben bekommen.
- Der Gedanke des Löwensystem, sprich das sorgfältige Lesen des Auftrages, nachdenken und bei Schwierigkeiten andere Kinder zu fragen, war bei den Kindern noch nicht richtig verankert.
- Spiele wie das Würfelspiel können unterschiedliche Stärkeniveaus der Kinder durch einen zusätzlichen Faktor (hier Glück) auffangen.

Beobachtungen Klasse 3b**Beobachtung**

- Die Kinder helfen sich gegenseitig.
- Der Tellimero-Stift wurde von einigen Kindern oft ein- und ausgeschaltet, was jeweils eine kleine Melodie zur Folge hat.
- Viele DaZ-Kinder wählten Höraufgaben aus.
- Beim Fliegenklatschen-Spiel kam es bei ungleich starken Gruppen dazu, dass einige Kinder nur wild mit der Fliegenklatsche geschlagen haben.
- Einige Kinder konnten die Aufgaben nicht lösen.
- Es wurden viele Fragen an die LP gestellt.

Interpretation

- Durch die frühere Verwendung des Löwensystem, konnten sich die Kinder noch daran erinnern.
- Die Melodie des Stiftes lädt zum Herumalbern ein. Leider lässt sich diese nicht deaktivieren. Es sollte deshalb mit den Kindern besprochen werden.
- Die Aufgabe auch zu hören, anstatt nur zu lesen scheint den DaZ-Kindern entgegenzukommen und hilfreich zu sein.
- In diesem Spiel gewinnt dasjenige Kind, welches am schnellsten rechnet. Dies führt dazu, dass dieses Spiel von ungefähr gleich starken Kindern gespielt werden sollte.
- Nicht alle Kinder sind sich über ihre Stärken und Schwächen bewusst. Dies betrifft Bearbeitungsweise und Niveau.
- Die Aufträge werden noch nicht selbstständig gelesen.

Beobachtungen zu den ausgewählten Kindern.

Beobachtung	Interpretation
<p>AdHa: -AdHa fragte oft nach, welche Aufgabe er machen solle.</p> <p>LeNe: -LeNe konnte die Aufgaben zu Beginn nicht lösen.</p> <p>MiKa: -MiKa half oft anderen Kindern bei Schwierigkeiten.</p> <p>CeDo: -CeDo fragte bei Schwierigkeiten andere Kinder.</p>	<p>-AdHa braucht Unterstützung für das Kennenlernen der eigenen Stärken und im Umgang mit dem Arbeitsplan.</p> <p>-Es fällt LeNe noch schwer, das für sie richtige Niveau zu wählen. Hier brauchte sie noch Unterstützung.</p> <p>-MiKa hilft gerne anderen Kindern. Bei diesen Schwierigkeiten handelte es sich aber oft darum, dass Aufgaben nicht ganz verstanden wurden. Es wurde selten nach einer Strategie gefragt.</p> <p>-Das Löwensystem kommt ihm entgegen.</p>

Wie oft wurde beim Lehrer nachgefragt?

Klasse 3a: Strichliste: IIIII IIIII IIII (14)	Klasse 3b: Strichliste: IIIII IIIII (10)	Davon CeDo: II (2)
---	--	--------------------

Reflexion

<ul style="list-style-type: none"> - Durch die begrenzte Anzahl von einigen Materialien wie der Hörwand, den Tellimero-Stiften, den iPads, Spielen etc. scheint es sinnvoll zu sein, beim künftigen Arbeiten mit der Lernlandschaft Sanduhren von 10 oder 15 Minuten bei einigen Aufgaben zu verwenden, damit keiner der Posten zu lange besetzt bleibt und auch andere Kinder die Chance haben, diese auszuprobieren. Dies soll aber mehr bei Aufgaben passieren, bei welchen es um das reine Üben und nicht um das Erkunden der Thematik geht, da einige Kinder tatsächlich mehr Zeit für den Verständnisaufbau brauchen. - Den Kindern soll auch klargemacht werden, dass sie Zeit haben, um mit der Werkstatt zu arbeiten und dass dies nicht nur eine Spielerei ist, was dann in mehr Hausaufgaben mündet. - Da einige Kinder anscheinend die Aufträge noch nicht lesen und lieber eine LP fragen, was zu tun ist, muss die Bedeutung des Löwensystems in den kommenden Lektionen noch klarer gemacht werden. Dabei ist es wichtig, dass bei Fragen konsequent auf das Löwensystem verwiesen wird. Es soll zuerst selbst gelesen und nachgedacht werden und dann ein anderes Kind gefragt werden. Die Frage bei der LP soll erst als letzte Möglichkeit genutzt werden. - Bei Aufgaben, bei denen es um Schnelligkeit geht (wie dem Fliegenklatschen-Spiel), sollen wenn möglich ungefähr gleich starke Kinder zusammenarbeiten. - Es sollte besprochen werden, dass gerade die technischen Mittel wie der Stift oder das iPad nicht zum Machen von Unfug gedacht sind.

Forschertagebuch

Planung

Datum: 15. Mai 2020

Sequenz: 3 + 4

Thema: Multiplikations-Lernlandschaft mit der Mal-Maus (Fokus Gruppensetting)

Gruppen Klasse 3a:

1) **AdHa, LeNe, RobHö, SaSmi**

3) **GabEn, BelAk, FjKry, MaWi**

2) **SeMa, AleKi, MoTra**

Gruppen Klasse 3b:

1) **CeDo, JuQu, DefÜn, EIEb**

3) **AlGe, SeBr, AnGe, DenBa**

2) **MiKa, GiMe, LarPo, ToPi**

4) **SaOb, YuYa, EmMa, LauFr**

Material:

Lernlandschaft Mal-Maus

Arbeitsplan Mal-Maus

Löwensystem

Ablauf:

Einteilung von Gruppen

Arbeit an der Lernlandschaft mit zwischenzeitlicher Befragung von Kindern

Diskussion im Plenum

Ziele:

- Die SuS sind in der Lage, Aufgaben der Lernlandschaften selbstständig zu lösen.
- Die SuS erweitern ihre Kompetenzen im Bereich Selbstständigkeit.
- AdHa erweitert seine mathematischen Fertigkeiten durch Verwendung von unterstützendem Material.
- LeNe erlebt durch das Lösen von Aufgaben motivierende Erfolgserlebnisse
- MiKa erweitert ihre Kompetenzen im Umgang mit anderen Kindern.
- CeDo lernt seine Stärken im mathematischen Bereich kennen und erhöht dadurch seine Motivation.

Beobachtungen Klasse 3a**Beobachtung**

-DaZ-Kinder entschieden sich oft für Höraufgaben.

-Einige Kinder können die Aufgaben nicht lösen.

-Die LP wurde oft gefragt.

Interpretation

-Wie schon bei der Beobachtung im Klassensetting konnte hier festgestellt werden, dass es gerade für die DaZ-Kinder hilfreich war, die Aufgabe nicht nur zu lesen, sondern auch zu hören

-SuS sagen, dass andere Kinder auch dieses Niveau ausgewählt haben. Es scheint also immer noch die Angst da zu sein, vor anderen Kindern als schlecht oder dumm dazustehen.

-Die Fragen wurden zwar weniger im Vergleich zum Klassensetting, aber in diesem Bereich muss das Löwensystem noch besser umgesetzt werden.

Beobachtungen Klasse 3b**Beobachtung**

-Die Kinder stellen wenige Fragen an die LP.

-Die Kinder organisierten das Material für die Aufgaben schnell.

-Ein Kind fragte, ob es auch im Mathematik-Heft weiterarbeiten dürfe.

Interpretation

-Aufträge werden selbstständig gelesen und darüber nachgedacht. Bei Schwierigkeiten werden andere Kinder befragt. Das Löwensystem zeigt langsam Wirkung.

-Die Leitfiguren für die Materialien sind eine Hilfe für die Kinder.

-Auch Schreibaufgaben machen Kindern Spass. Die Lehrmittel können dafür gut miteinbezogen werden.

Wie oft wurde beim Lehrer Nachgefragt?

Klasse 3a: Strichliste: IIIII IIIII II (12)

Klasse 3b: Strichliste: IIIII IIII (9)

Davon CeDo: II (1)

Beobachtungen zu den ausgewählten Kindern.

Beobachtung	Interpretation
<p>AdHa:</p> <ul style="list-style-type: none"> -AdHa löst Aufgaben mit visuellen Hilfen selbstständig (iPad, Dienesmaterial beim Würfelspiel und Mal-Brett bei den Dominos). <p>LeNe:</p> <ul style="list-style-type: none"> -LeNe fragt nach, welches Niveau sie nehmen soll. -LeNe löst Aufgaben und lächelt. <p>MiKa:</p> <ul style="list-style-type: none"> -MiKa erklärt anderen Kindern Strategien. Diese können diese umsetzen. -MiKa gibt anderen Kindern viele Anweisungen. <p>CeDo:</p> <ul style="list-style-type: none"> -CeDo arbeite oft mit Höraufgaben -CeDo fragt nur einmal die LP. 	<p>-Das visuelle und handelnde Material unterstützt AdHa beim Lösen der Aufgabe. Er sagte ausserdem, dass es mehr Spass machen würde, als im Heft zu arbeiten.</p> <p>-LeNe hat Mühe, sich richtig einzuschätzen.</p> <p>-Das Lösen von Aufgaben motiviert LeNe.</p> <p>-Durch wiederholtes Helfen bekommt MiKa ein Gefühl dafür, wie sie anderen Kindern Strategien verständlich vermitteln kann.</p> <p>-MiKa gibt die Führung nur ungerne ab und vertritt lieber ihre eigene Meinung, als andere Ideen miteinzubeziehen.</p> <p>-CeDo erkennt seine Stärken im auditiven Bereich. Der Arbeitsplan scheint ihm gut bei der Organisation zu helfen.</p> <p>-CeDo wird nun immer selbstständiger beim Bearbeiten von Aufgaben und holt sich auch Hilfe bei anderen Kindern.</p>

Reflexion

<ul style="list-style-type: none"> - Der Einsatz des Löwensystems klappte besser, aber noch nicht so, wie gewünscht. Es ist nach wie vor wichtige, konsequent auf das System bei Fragen der SuS zu verweisen. Das soll es zu Beginn der Arbeit mit der Lernlandschaft im Plenum immer wieder ein Thema sein. -Das Fliegenkatschen-Spiel, welches bei den Kindern sehr beliebt ist, hat in Gruppen mit ähnlichem Leistungsniveau nun besser funktioniert. Trotzdem sollte die Aufgabe für die nächste Lernlandschaft angepasst werden, damit auch Gruppen mit unterschiedlichen Leistungsniveaus miteinander daran arbeiten können. Z.B. den Schwerpunkt des Fliegenkatschen-Spiel, Schnelligkeit, auf Glück abändern. Somit hätten auch leistungsschwächere Kinder die Möglichkeit, Erfolge zu erzielen. - Das Gespräch über verschiedene Niveaus innerhalb der Klasse und dass dies normal und in Ordnung ist, sollte unbedingt geführt werden. Ansonsten kann es vorkommen, dass Kinder zu schwere Aufgaben auswählen, weil sie nicht als „schlecht“ dastehen wollen. - Leitfiguren für bestimmte Materialien (Tablet-Tiger für iPads, Hör-Hin-Hund für Tellimero/Tiptoi-Stifte) erleichtern das selbstständige Bereitstellen von Material, welches für die Aufgaben gebraucht wird. - Für den Bereich „schreiben“ kann es sinnvoll sein, die jeweiligen Hefte des Lehrmittels in die Arbeit mit den Lernlandschaften miteinzubeziehen (in diesem Falle das Heft des Lehrmittels „Mathematik“).
--

Forschertagebuch

Planung

Datum: 29. Mai 2020

Sequenz: 5 + 6

Thema: Multiplikations-Lernlandschaft mit der Mal-Maus (Fokus Einzelsetting)

Klasse 3a:

1) AdHa

2) LeNe

Klasse 3b:

1) CeDo

2) MiKa

Material:

Lernlandschaft Mal-Maus

Arbeitsplan Mal-Maus

Löwensystem

Ablauf:

Testung der Lernlandschaft im Einzelsetting mit ausgewählten SuS

Befragung von Kindern

Diskussion im Plenum

Ziel:

- AdHa erweitert seine mathematischen Fertigkeiten durch Verwendung von unterstützendem Material.
- AdHa arbeitet selbstständiger und konzentrierter.
- LeNe erlebt durch das Lösen von Aufgaben motivierende Erfolgserlebnisse
- MiKa erweitert ihre Kompetenzen im Umgang mit anderen Kindern.
- CeDo lernt seine Stärken im mathematischen Bereich kennen und erhöht dadurch seine Motivation.
- CeDo wird selbstständiger bei Problemen.

Beobachtungen zu den ausgewählten Kindern.**AdHa:****Beobachtung**

- AdHa benutzt das Mal-Brett zum Lösen von Aufgaben.
- AdHa wählt die Arbeit mit dem iPad
- AdHa schaut in den Aufgabenplan
- AdHa fragt, welches Niveau er nehmen soll.

Interpretation

- Die Hilfsmittel unterstützen AdHa beim Lösen von Aufgaben.
- Die Visualisierungen der Mal-Rechnungen in der App sind für AdHa hilfreich für das Verständnis.
- AdHa bekommt langsam ein Gefühl dafür, welche Aufgabentypen ihm zusagen.
- AdHa kann seine Fähigkeiten noch nicht selbst einschätzen und ist zunächst noch auf Hilfe angewiesen.

LeNe:**Beobachtung**

- LeNe fragt nach, welche Aufgabe sie wählen soll.
- Nach der Hilfe bei der Aufgabenauswahl löst LeNe die Aufgabe korrekt.
- LeNe wählt das iPad und den Tellimero-Stift für die Bearbeitung der Aufgaben.

Interpretation

- LeNe ist sich noch unsicher über die eigenen Fähigkeiten.
- LeNe braucht noch Unterstützung für das Finden der eigenen Stärken und Vorlieben sowie für die realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten.
- Visualisierung fördert bei LeNe das Verständnis. Die Arbeit mit dem Stift macht neugierig

MiKa:**Beobachtung**

- MiKa löst blaue Aufgaben
- MiKa wählt das iPad und die Würfelaufgaben mit den 1'000er Würfeln.

Interpretation

- MiKa hat gerne Herausforderungen, bei denen sie kreativ sein muss und eigene Lösungswege finden muss.
- MiKa gefällt es, wenn sie auch schwere Aufgaben auswählen kann.

CeDo:**Beobachtung**

- CeDo fragt nur einmal zu Beginn nach, was er bei einer Aufgabe machen muss. Danach kommen keine Fragen mehr.
- CeDo wählt die Arbeit mit dem Tellimero-Stift und der Hörwand

Interpretation

- CeDo wird selbstständiger. Er befolgt das Löwensystem, welches besagt, dass ein Auftrag zuerst genau gelesen und anschliessend darüber nachgedacht werden soll.
- CeDo wird sich bewusst, dass im Hören eine seiner Stärken liegt.

Wie oft wurde beim Lehrer Nachgefragt?

Klasse 3a: Strichliste: IIIII II (7)

Klasse 3b: Strichliste: IIIII I (6)

Davon CeDo: II (1)

Reflexion

- Die Wahl des richtigen Niveaus fällt einigen Kindern noch schwer. Diese sollten bei der Niveawahl noch begleitet und unterstützt werden. Durch Gespräche mit diesen Kindern soll ihnen geholfen werden, sich realistisch einzuschätzen.
- Das Einzelsetting eignet sich ausgezeichnet dafür, mit den Kindern über Stärken, Vorlieben und passende Niveaus zu reden.
- Im Einzelsetting muss bedacht werden, dass einige Aufgaben der Lernlandschaft, welche als Gruppenaufgaben konzipiert sind (hier beispielsweise das Mal-Bingo) wegfallen. Allenfalls müsste man für solche Aufgaben noch zusätzlich eine Einzelarbeit-Option entwickeln.
- Vorteil des Einzelsettings ist, dass alle Aufgaben getestet werden können, da keine Aufgaben durch andere Kinder „besetzt“ sind.
- Das Beharren und Verweisen auf das Löwensystem zeigt Wirkung. Die Fragen werden weniger.

Forschertagebuch

Planung

Datum: 19. Juni 2020

Sequenz: 7 + 8

Thema: Zeit-Lernlandschaft mit dem Uhren-Uhu (Fokus Gruppensetting)

Gruppen Klasse 3a:

1) AdHa, LeNe, RobHö, FjKry

3) GabEn, BelAk, SaSmi, MaWi

2) SeMa, AleKi, MoTra

Gruppen Klasse 3b:

1) CeDo, MiKa, AnGe, EIEb

3) AlGe, SeBr, DefÜn, DenBa

2) GiMe, JuQu, LarPo, ToPi

4) SaOb, YuYa, EmMa, LauFr

Material:

Lernlandschaft Uhren-Uhu

Arbeitsplan Uhren-Uhu

Löwensystem

Ablauf:

Einteilung von Gruppen

Arbeit an der Lernlandschaft mit zwischenzeitlicher Befragung von Kindern

Diskussion im Plenum

Ziele:

- Die SuS sind in der Lage, Aufgaben der Lernlandschaften selbstständig zu lösen.
- Die SuS erweitern ihre Kompetenzen im Bereich Selbstständigkeit.
- Die SuS unterstützen sich bei Schwierigkeiten gegenseitig.
- AdHa erweitert seine mathematischen Fertigkeiten durch Verwendung von unterstützendem Material.
- AdHa arbeitet selbstständiger und konzentrierter.
- LeNe erlebt durch das Lösen von Aufgaben motivierende Erfolgserlebnisse
- MiKa erweitert ihre Kompetenzen im Umgang mit anderen Kindern.
- CeDo lernt seine Stärken im mathematischen Bereich kennen und erhöht dadurch seine Motivation.
- CeDo wird selbstständiger bei Problemen.

Beobachtungen Klasse 3a**Beobachtung**

- Die Sanduhren waren immer im Einsatz
- Die LP wurde nur sehr selten (zwei Mal) gefragt.

- Es wurde nur in Partner- und Gruppenarbeit gearbeitet.

- Der neue Plan wird ausgefüllt.

Interpretation

- Neue Materialien wecken die Neugierde der Kinder.
- Das Löwensystem scheint nun zu klappen. Die Kinder lesen Aufträge, denken darüber nach und helfen sich gegenseitig
- In kleinen Gruppen wollen Kinder anscheinend lieber mit anderen zusammenarbeiten. Aufpassen, dass auch alle Kinder an der Arbeit sind.
- Durch die gleichbleibende Struktur des Planes konnten sich die Kinder gut damit organisieren.

Beobachtungen Klasse 3b**Beobachtung**

- Beim Fliegenklatschspiel gibt es verschiedene Gewinner
- DaZ-Kinder wählen oft Hörwand und Tellimero/TipToi-Stift aus.
- Die Kinder holen die benötigten Materialien selbstständig.
- Es wurden nur wenige Fragen an die LP gestellt.

Interpretation

- Die Abänderung des Spieles hat die Aufgabe für Gruppen mit Leistungsunterschieden geöffnet.
- Höraufgaben kommen in den Lernlandschaften gut bei DaZ-Kindern an.
- Die Leitfiguren der Materialien helfen den Kindern, sich in der Lernlandschaft zu orientieren.
- Auch in dieser Klasse wurde das Löwensystem gut akzeptiert.

Wie oft wurde beim Lehrer Nachgefragt?

Klasse 3a: Strichliste: II (2)

Klasse 3b: Strichliste: III (3)

Davon CeDo: (0)

Beobachtungen zu den ausgewählten Kindern.

Beobachtung	Interpretation
<p>AdHa:</p> <ul style="list-style-type: none"> -AdHa fragt in Gruppenarbeiten die anderen Kinder, wie die Aufgabe geht. -AdHa lacht viel. <p>LeNe:</p> <ul style="list-style-type: none"> -LeNe wechselt die Aufgaben. -LeNe löst Aufgaben. <p>MiKa:</p> <ul style="list-style-type: none"> -MiKa sagt anderen Kindern, was sie zu tun haben. -MiKa wird oft von anderen Kindern gefragt. <p>CeDo:</p> <ul style="list-style-type: none"> -CeDo hat die LP nie gefragt. -CeDo löst mehrere Aufgaben, 	<p>-AdHa hat gelernt, dass er sich auch von anderen Kindern Hilfe holen kann, nicht nur von den LPs.</p> <p>-AdHa scheint die Arbeit mit anderen Kinder Spass zu machen. Bisher hat er hauptsächlich in Einzelarbeit gearbeitet.</p> <p>-LeNe lässt sich noch leicht entmutigen, wenn eine Aufgabe für sie nicht funktioniert</p> <p>-Die Wahl des richtigen Niveaus gelingt LeNe nun immer öfters. Dies scheint sie zu motivieren.</p> <p>-MiKa übernimmt gerne die Führungsrolle in einer Gruppe.</p> <p>-Anderen Kindern zu helfen, scheint MiKa zu motivieren. Sie kann Aufgaben jetzt verständlich für andere erklären.</p> <p>-CeDo hat sich in seiner Selbstständigkeit verbessert. Er liest Aufträge genau und fragt andere Kinder. Er scheut sich nicht mehr.</p> <p>-Dadurch, dass er Aufgaben auswählen kann, die seinen Stärken und Vorlieben entsprechen, scheint CeDo viel motivierter bei der Sache zu sein.</p>

Reflexion

<ul style="list-style-type: none"> - Durch wiederkehrende Aufgaben (iPad, Domino, Spannbrett, Paletti, Tellimero/TipToi-Stift, Hörwand, Fliegenklatschspiel) fiel es den Kindern leichter, sich zu orientieren und Aufgaben nach ihren Vorlieben auszuwählen. Auch die Leitfiguren halfen dabei, dass sich die Kinder schnell in der neuen Lernlandschaft zurechtfinden. - Auch die Arbeit mit dem Arbeitsplan klappt durch die gleichbleibende Struktur sehr gut. - Die Abänderung des Fliegenklatschspiels kam bei den Kindern gut an. Nun können auch Gruppen mit Leistungsunterschieden das Spiel gemeinsam spielen. - Es ist wichtig, bei Partner- und Gruppenarbeit immer wieder einen Blick darauf zu werfen, ob auch tatsächlich alle Kinder an der Aufgabe beteiligt sind. Manche Kinder nutzen die Gelegenheit, sich zurückzulehnen. In einem solchen Fall können Gruppen bestimmt oder auch Einzelarbeit angeordnet werden. - Das Gruppensetting eignet sich gut für die Diskussion der verschiedenen Niveaus

Forschertagebuch

Planung

Datum: 26. Juni 2020

Sequenz: 9 + 10

Thema: Zeit-Lernlandschaft mit dem Uhren-Uhu (Fokus Einzelsetting)

Klasse 3a:

1) AdHa

2) LeNe

3) AleKi

Klasse 3b:

1) CeDo

2) MiKa

3) YuYa

Material:

Lernlandschaft Uhren-Uhu

Arbeitsplan Uhren-Uhu

Löwensystem

Ablauf:

Testung der Lernlandschaft im Einzelsetting mit ausgewählten SuS

Befragung von Kindern

Diskussion im Plenum

Ziel:

- AdHa erweitert seine mathematischen Fertigkeiten durch Verwendung von unterstützendem Material.
- AdHa arbeitet selbstständiger und konzentrierter.
- LeNe erlebt durch das Lösen von Aufgaben motivierende Erfolgserlebnisse
- MiKa erweitert ihre Kompetenzen im Umgang mit anderen Kindern.
- CeDo lernt seine Stärken im mathematischen Bereich kennen und erhöht dadurch seine Motivation.
- CeDo wird selbstständiger bei Problemen.

Beobachtungen zu den ausgewählten Kindern.**AdHa:****Beobachtung**

- AdHa wählt Aufgaben mit dem Arbeitsplan aus.
- AdHa beginnt mit der Aufgabe selbstständig und bleibt dran.

Interpretation

- Durch das Kennenlernen seiner Stärken und die Möglichkeit, seine Arbeit selbst mit dem Plan zu organisieren, konnte AdHa in seiner Selbstständigkeit gestärkt werden.
- Die Erfolge, die AdHa durch das Lösen von Aufgaben erlebte, motivieren ihn, weiterzuarbeiten.

LeNe:**Beobachtung**

- LeNe löst Aufgaben richtig.
- LeNe wechselt manchmal die Aufgaben.

Interpretation

- LeNe wählt nun öfters das für sie passende Niveau. Sie kann sich nun besser einschätzen, als zu Beginn.
- Wenn LeNe das falsche Niveau wählt, lässt sie sich noch entmutigen und wechselt dann lieber die Aufgabe.

AleKi:**Beobachtung**

- AleKi wählt Tiptoi-Stift und Hörwand.
- AleKi arbeitet selbstständig an der Aufgabe.

Interpretation

- Bei der Arbeit mit der Lernlandschaft hat sich wiederholt gezeigt, dass die DaZ-Kinder gerne mit Höraufgaben arbeiteten.
- Durch das erfolgreiche Lösen von Aufgaben konnte AleKi ihr Selbstwertgefühl und ihre Motivation steigern.

MiKa:**Beobachtung**

- MiKa wählt „blaue“ Aufgaben (Sanduhr-Rätsel).
- MiKa arbeitet mit dem iPad.

Interpretation

- MiKa hatte Spass mit den blauen Aufgaben, welche zum Weiterdenken anspornen sollen. Dabei wurde sie gefordert und musste neue Ideen entwickeln.
- MiKa gefiel die Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad bei den Apps hinaufzustellen und richtig schwierige Aufgaben zu probieren.

CeDo:**Beobachtung**

-CeDo arbeitet selbstständig an den Aufgaben.

-CeDo wählt viele Höraufgaben.

Interpretation

-CeDo scheint durch die Wahl von Aufgaben, die ihm liegen nun viel motivierter für mathematische Aufgaben zu sein.

-CeDo scheint sich nun über seine Stärken im auditiven Bereich im Klaren zu sein und wählt Aufgaben gezielt aus.

YuYa:**Beobachtung**

-YuYa wählt Höraufgaben.

Interpretation

-DaZ-Kinder sprechen auf Höraufgaben an.

Wie oft wurde beim Lehrer Nachgefragt?

Klasse 3a: Strichliste: II (2)

Klasse 3b: Strichliste: II (2)

Davon CeDo: (0)

Reflexion

- Die Lernlandschaft im Einzelsetting ist eine gute Möglichkeit, individuelle Stärken und Schwächen von Kindern herauszufinden. Dabei eignet sie sich sowohl für Förderunterricht wie auch Begabtenförderung
- Die Möglichkeiten zum Weiterdenken (blaue Aufgaben) bieten eine gute Möglichkeit für die Begabtenförderung. Auch die Apps auf dem Tablet haben durch verschiedene Niveaus Potential dazu.
- Erkenntnisse für DaZ-Unterricht: DaZ-Kinder wählten vermehrt Höraufgaben. Solche Aufgaben deshalb auch in anderen Fächern verwenden.
- Durch die Befragung der einzelnen Kinder war es möglich, Vorlieben und Stärken herauszufinden. Damit kann man den Kinder helfen, ein Gefühl für das Einschätzen der eigenen Fähigkeiten zu entwickeln, damit sie selbstständig das richtige Niveau auswählen können.

Forschertagebuch

Planung

Datum: 4. September 2020

Sequenz: 11 + 12

Thema: Multiplikations-Lernlandschaft mit der Mal-Maus (Fokus Klassensetting) - Projektabschluss

Klasse 3a

BelAk	GabEn	AdHa	RobHö	AleKi	FjKry
SeMa	LeNe	SaSmi	MoTra	MaWi	

Klasse 3b

AlGe	AnGe	CeDo	DefÜn	DenBa	ElEb
EmMa	GiMe	JuQu	LarPo	LauFr	MiKa
SaOb	SeBr	ToPi	YuYa		

Material:

Lernlandschaft Uhren-Uhu

Arbeitsplan Uhren-Uhu

Löwensystem

Ablauf:

Gemeinsamer Start und Repetition der Grundregeln

Arbeit an der Lernlandschaft

Diskussion im Plenum

Ziele:

- Die SuS sind in der Lage, Aufgaben der Lernlandschaften selbstständig zu lösen.
- Die SuS unterstützen sich bei Schwierigkeiten gegenseitig.
- Die SuS erweitern ihre Kompetenzen im Bereich Selbstständigkeit.
- AdHa erweitert seine mathematischen Fertigkeiten durch Verwendung von unterstützendem Material.
- AdHa arbeitet selbstständiger und konzentrierter.
- LeNe erlebt durch das Lösen von Aufgaben motivierende Erfolgserlebnisse
- MiKa erweitert ihre Kompetenzen im Umgang mit anderen Kindern.
- CeDo wird selbstständiger bei Problemen.

Beobachtungen Klasse 3a**Beobachtung**

- Einmal wurde die Lehrperson gefragt
- Kinder erklärten sich die Aufgaben gegenseitig.
- Die Kinder schauen in den Arbeitsplan
- Beim Fliegenklatschspiel gewinnen immer andere Kinder.

Interpretation

- Die Kinder kannten die Regeln des Löwensystems auch nach der langen Sommerpause noch.
- Die Möglichkeit der gegenseitigen Hilfe hat sich bei den Kindern bewährt. Sie helfen sich gerne gegenseitig.
- Der Arbeitsplan unterstützt die Kinder bei der Wahl ihrer Aufgaben.
- Die Faktorverschiebung von Tempo auf Glück hat es ermöglicht, dass nun auch Gruppen mit Leistungsunterschieden das Spiel gemeinsam spielen können.

Beobachtungen Klasse 3b**Beobachtung**

- Die Kinder holen die benötigten Materialien für die Aufgaben.
- Der Tellimero/TipToi-Stift war immer im Einsatz
- Die blauen Karten zum Weiterdenken werden von den Kindern ausgewählt.
- Es wurden keine Fragen gestellt

Interpretation

- Die Kinder können sich noch an die Figuren erinnern und können mithilfe von diesen ihre Materialien schnell organisieren.
- Die Kinder arbeiten gerne mit dem Stift
- Leistungsstärkere Kinder mögen die Herausforderung der blauen Karten
- Die Kinder haben das Löwensystem verinnerlicht.

Beobachtungen zu den ausgewählten Kindern.

Beobachtung	Interpretation
<p>AdHa: -AdHa wählte bei 2 von 3 Aufgaben das Niveau selbst aus.</p> <p>LeNe: -LeNe löst Aufgaben richtig.</p> <p>MiKa: -MiKa wird oft um Hilfe gefragt.</p> <p>CeDo: -CeDo fragte bei Schwierigkeiten andere Kinder. -CeDo wählt Höraufgaben aus</p>	<p>-AdHa kann sich nun schon viel besser einschätzen als zu Beginn des Projektes</p> <p>-LeNe hat ihre Stärken und Vorlieben kennengelernt. Sie benutzt nun auch selbstständig Hilfsmaterial.</p> <p>-Die Hilfe von MiKa wird geschätzt und sie kann Aufgaben verständlich erklären.</p> <p>-CeDo geniert sich nun nicht mehr, bei anderen Kindern Hilfe zu holen.</p> <p>-CeDo hat seine Stärken und Vorlieben erkannt.</p>

Wie oft wurde beim Lehrer nachgefragt?

Klasse 3a: Strichliste: I (1)	Klasse 3b: Strichliste: (0)	Davon CeDo: (0)
-------------------------------	-----------------------------	-----------------

Reflexion

<p>- Die Arbeit mit den Lernlandschaften scheint den Kindern Spass gemacht zu haben. So habe viele gesagt, sie würden in Zukunft gerne wieder so etwas machen. Die Erstellung von weiteren Lernlandschaften wäre also eine Option.</p> <p>-Die Kinder hatten die Regeln des Löwensystems auch nach der langen Sommerpause nicht vergessen. Sie lasen die Aufträge und halfen sich gegenseitig. Es wurde nur einmal die Lehrperson gefragt. Durch das Einführen solcher Systeme kann der gesamte Unterricht profitieren.</p> <p>-Die Kinder konnten sich auch nach der langen Pause noch an die Figuren erinnern und waren in der Lage, ihr Material rasch zu organisieren. Der Einsatz von Leitfiguren scheint für solche Lernlandschaften dienlich zu sein.</p> <p>-Der Tellimero/TipToi-Stift ist bei den Kindern sehr beliebt. Hier empfiehlt es sich, genügend Stifte zu verwenden.</p> <p>-Die Anpassung von Aufgaben ist ein wichtiger Schritt. Z.B. durch die Anpassung des Fliegenklatschspieles (Glück statt Tempo), können nun auch Gruppen mit Leistungsunterschieden gemeinsam spielen.</p>

13.7 Eigenständigkeitserklärung

«Hiermit versichere ich, dass ich den vorliegenden Bericht selbständig verfasst und keine anderen als die von mir angegebenen Quellen benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken wörtlich oder sinngemäss entnommen sind, wurden in jedem Fall unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.»

Wangs, 02.12.2020

Manuel Kalberer

ANHANG II ZUR MASTERARBEIT

Eine tierisch differenzierte Lernlandschaft

Zwei Mathematik-Lernlandschaften für die 3. Klasse

Eingereicht von: Kalberer Manuel

Begleitung: Zutter Baumer Barbara

Abgabe: 02. Dezember 2020

Inhaltsverzeichnis

1. Löwensystem.....	2
2. Mathematik-Lernlandschaft mit der Mal-Maus.....	3
2.1 Checkliste zur Lernlandschaft mit der Mal-Maus.....	3
2.2 Arbeitsplan Mal-Maus.....	4
2.3 Aufgaben der Mathematiklernlandschaft mit der Mal-Maus.....	8
2.3.1 Würfelspass mit der Mal-Maus.....	8
2.3.2 Domino mit der Mal-Maus.....	11
2.3.3 Fliegenklatschen mit der Mal-Maus.....	14
2.3.4 Bingo mit der Mal-Maus.....	17
2.3.5 Mal-Maus und Hör-Hin-Hund.....	20
2.3.6 Mal-Maus und Tablet-Tiger.....	23
2.3.7 Mal-Maus und Hörwand-Hase.....	26
2.3.8 Mal-Maus und Spannbrett-Spinne.....	29
2.3.9 Mal-Maus und Paletti-Papagei.....	32
2.3.10 Fächer-Basterei mit der Mal-Maus.....	35
3. Mathematik-Lernlandschaft mit dem Uhren-Uhu.....	38
3.1 Checkliste zur Lernlandschaft mit dem Uhren Uhu.....	38
3.2 Arbeitsplan Uhren-Uhu.....	39
3.3 Aufgaben der Mathematiklernlandschaft mit dem Uhren-Uhu.....	43
3.3.1 Domino mit dem Uhren-Uhu.....	43
3.3.2 Uhrzeiten mit dem Uhren-Uhu.....	46
3.3.3 Fliegenklatschen mit dem Uhren-Uhu.....	49
3.3.4 Zeitdauern mit dem Uhren-Uhu.....	52
3.3.5 Uhren-Uhu und Paletti-Papagei.....	55
3.3.6 Uhren-Uhu und Hör-Hin-Hund.....	58
3.3.7 Uhren-Uhu und Tablet-Tiger.....	61
3.3.8 Uhren-Uhu und Hörwand-Hase.....	64
3.3.9 Uhren-Uhu und Spannbrett-Spinne.....	67
3.3.10 Uhren-Basterei mit dem Uhren-Uhu.....	70

1. Löwensystem

Auftrag
genau lesen

nachdenken
nachdenken
nachdenken

Erklärinsel

frage eine
Lehrperson

2. Mathematik-Lernlandschaft mit der Mal-Maus

2.1 Checkliste zur Lernlandschaft mit der Mal-Maus

1) Die Aufgaben der Lernlandschaft bieten verschiedene Bearbeitungsweisen wie sehen, hören, fühlen, experimentieren und schreiben.

Sehen kommt in dieser Lernlandschaft bei 8 Aufgaben vor. Hören bei 4 Aufgaben, fühlen bei 8 Aufgaben, experimentieren bei 9 Aufgaben und schreiben bei 8 Aufgaben. Der Differenzierung der Bearbeitungsweisen wurde damit Rechnung getragen.

2) Die Lernlandschaft enthält Aufgaben mit verschiedenen Sozialformen (Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit)

In dieser Lernlandschaft besteht bei 8 Aufgaben die Möglichkeit zur Einzelarbeit, in 8 Aufgaben die Möglichkeit zur Partnerarbeit und in 4 Aufgaben die Möglichkeit zur Gruppenarbeit. Damit ist der Anspruch auf verschiedene Sozialformen passabel abgedeckt.

3) Die Lernlandschaft enthält ein grosses Angebot an Übungsaufgaben (Quantität)

Die Lernlandschaft besteht aus 10 Aufgabenboxen, wobei jede dieser Boxen 3 verschiedene Schwierigkeitsstufen beinhaltet. Das Angebot an Übungsaufgaben scheint deshalb genügend gross zu sein.

4) Die Aufgaben beinhalten verschiedene Schwierigkeitsstufen

Jede Aufgabenbox in dieser Lernlandschaft beinhaltet drei Schwierigkeitsstufen. Diese sind jeweils durch Sterne und Farben gekennzeichnet (grün mit einem Stern = leicht, gelb mit zwei Sternen = mittel, rot mit 3 Sternen = schwer). Neun von zehn Aufgabenboxen beinhalten ausserdem eine Aufgabe zum Weiterdenken (blaue Aufgaben). Diese sind oft ein wenig schwerer und verlangen kreative Lösungsansätze.

5) Die Aufgaben schaffen Diskussionsbedarf und laden zum Weiterdenken ein

Neun der zehn Aufgabenboxen enthalten eine blaue Aufgabe, welche zum Weiterdenken einlädt. Dabei kann es um Kreativität gehen (kreieren eines eigenen Spieles im Falle der Hör-Hund-Aufgabe) oder auch schon um künftige Themen (Division, beispielsweise in der Tablet-Tiger-Aufgabe). Auch gibt es Vertiefungen in die Thematik (wie beispielsweise die Arbeit mit der Mal-Tafel bei der Fächer-Bastelei-Aufgabe).

6) Die Aufgaben bieten die Möglichkeit zur Selbstkorrektur

Alle Aufgaben dieser Lernlandschaft bieten die Möglichkeit zur Selbstkorrektur, sei es durch beigelegte Mal-Fächer (Zehner-Einmaleins und grosses Einmaleins) oder durch inkludierte Lösungen wie beispielsweise auf der Hinterseite von Aufgabenkarten.

2.2 Arbeitsplan Mal-Maus

Arbeitsplan Mal-Maus

Name: _____

Datum: _____

Arbeitsplan Mal-Maus

Würfelspass mit
der Mal-Maus

Mal-Maus und
Hör-Hin-Hund

Domino mit der
Mal-Maus

Mal-Maus und
Tablet-Tiger

Fliegenklatschen
mit der Mal-Maus

Arbeitsplan Mal-Maus

Mal-Maus und Hörwand-Hase

Fächer-Basterei mit der Mal-Maus

Mal-Maus und Spannbrett-Spinne

Bingo mit der Mal-Maus

Mal-Maus und Paletti-Papagei

Welche Aufgabe hat dir am besten gefallen?

Was hat dir gefehlt?

Was ich sonst noch sagen möchte:

2.3 Aufgaben der Mathematiklernlandschaft mit der Mal-Maus

2.3.1 Würfelspass mit der Mal-Maus

Titel: Würfelspass mit der Mal-Maus

Idee: Diese Aufgabe ist inspiriert von der Würfelaufgabe von Padberg und Benz (2011) welche für das Verständnis des kleinen Einmaleins eingesetzt werden kann (S. 129).

Würfel mit 10er-Zahlen sowie das Dienes-Material sollen dabei der Vergleich von kleinem Einmaleins zum Zehner-einmaleins herstellen.

Ziele: die Aufgabe hat folgendes zum Ziel:

- Veranschaulichung vom Weg des kleinen Einmaleins zum Zehner-Einmaleins
- Übungsmöglichkeit für das Zehner-Einmaleins
- Übungsmöglichkeit für das grosse Einmaleins

Material: für diese Aufgabe wurden folgende Materialien verwendet:

- Fächer zur Selbstkorrektur für Zehner-einmaleins und grosses Einmaleins
- Würfel: Würfel von 1-10, Würfel von 1-20, 10er-Würfel, 100er-Würfel, 1'000er-Würfel
- Blaue Belohnungssteine für Partner- und Gruppenarbeit

Anleitung der Aufgabe:

Würfelspass mit der Mal-Maus

 Einzelarbeit
 Partnerarbeit
 Gruppenarbeit

Für diese Aufgabe darf man ein Notizblatt zum Ausrechnen nehmen.

Zur Kontrolle der Rechnungen darf man die Rechnungsfächer benutzen.

Würfle zuerst mit 2 weissen Würfeln. Die beiden Zahlen ergeben eine Malrechnung.
 Legt die Rechnung nun mit Einer-Würfeln aus. =6
 Jetzt tauscht ihr einen weissen Würfel gegen einen roten Würfel aus.
 Legt nun für den roten Würfel Zehnerstangen aus. =60
 Rechnet die Malrechnung aus. Was fällt euch auf?
 Bei 2 oder mehr Kindern könnt ihr schauen, wer die grösste Zahl würfelt.
 Das Kind mit der grössten Zahl bekommt einen blauen Punktstein.

Würfle mit einem weissen und einem roten Würfel. $5 \cdot 90$
 Überlege dir zuerst, was die Rechnung im kleinen 1x1 gegeben hätte. $5 \cdot 9$
 Rechne nun für dich die Rechnung aus. $5 \cdot 9 = 45$ $5 \cdot 90 = 450$
 Bei 2 oder mehr Kindern könnt ihr schauen, wer die grösste Zahl würfelt.
 Das Kind mit der grössten Zahl bekommt einen blauen Punktstein.

Würfle mit einem weissen Würfel und mit einem braunen Würfel, der bis 20 geht. $5 \cdot 13 = 65$
 Rechne nun für dich die Rechnung aus. $5 \cdot 10 = 50$
 Bei 2 oder mehr Kindern könnt ihr schauen, wer die grösste Zahl würfelt. $5 \cdot 3 = 15$
 Das Kind mit der grössten Zahl bekommt einen blauen Punktstein.

Was würde denn jetzt passieren, wenn man nun einen gelben 100er-Würfel oder sogar einen blauen 1'000er Würfel nehmen würde? Du darfst dann auch 100er-Platten und 1'000er-Würfel verwenden.

Kontrolle der Aufgabe mithilfe des erstellten Kriterienrasters (vgl. Kapitel 4.1.1, Kriterienkatalog für die Lernlandschaft, Seite 24 – 26):

1) Die Lernlandschaft bietet verschiedene Bearbeitungsweisen wie sehen, hören, fühlen, experimentieren und schreiben.

Diese Aufgabe beinhaltet **sehen** (der Vergleich von der Rechnung zum Dienes-Material), **fühlen** (sowohl die Würfel wie auch das Dienes-Material sind „greifbare“ Materialien zur Darstellung der Multiplikation), **schreiben** (die Rechnungen können auf einem Notizblatt ausgerechnet werden) und **experimentieren** (anhand von 100er- und 1'000er-Würfel können neue Schlüsse gezogen werden). Das Würfeln gibt dieser Aufgabe eine spielerische Komponente.

2) Die Lernlandschaft enthält Aufgaben mit verschiedenen Sozialformen (Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit)

Diese Aufgabe kann in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit gelöst werden. Bei Partner- und Gruppenarbeit kommt eine Wettkampfkomponekte hinzu, wobei hier nicht die rechnerischen Fähigkeiten (wer rechnet richtig oder am schnellsten), sondern das Glück (wer würfelt die höchste Zahl) entscheiden. Dies soll gerade bei Leistungsgemischten Gruppen die Motivation erhöhen.

3) Die Lernlandschaft enthält ein grosses Angebot an Übungsaufgaben (Quantität)

Dieser Punkt kann nur im Zusammenhang mit der gesamten Lernlandschaft bewertet werden und findet sich auf dem Checklisten-Blatt für die Mal-Mauswerkstatt wieder (vgl. Anhang II, Seite 3).

4) Die Aufgaben beinhalten verschiedene Schwierigkeitsstufen

Es gibt drei verschiedene Schwierigkeitsstufen (mit Farben und Sternen gekennzeichnet). Grün mit einem Stern bedeutet Stufe 1. Hier soll anhand von Visualisierungen (Dienes-Material) der Zusammenhang zwischen dem kleinen und dem Zehner-Einmaleins erkennbar gemacht werden. Gelb mit zwei Sternen ist Stufe 2. Hier soll der Zusammenhang anhand der Rechnung hergestellt werden. Rot mit drei Sternen ist Stufe 3. Hier steht nun das grosse Einmaleins im Zentrum. Hier muss nun unter Verwendung des Distributivgesetzes eine Aufgabe in zwei leichtere Teilaufgaben zerlegt werden.

5) Die Aufgaben schaffen Diskussionsbedarf und laden zum Weiterdenken ein

Die letzte, blau umrahmte Aufgabe, lädt die Kinder zum Weiterdenken ein. Was passiert bei einem 100er- oder 1'000er-Würfel? Das Ziel dabei wäre, den Zusammenhang zu sehen und dass mehr Nullen, sprich eine grössere Zahl nicht automatisch eine schwierigere Rechnung bedeuten.

6) Die Aufgaben bieten die Möglichkeit zur Selbstkorrektur

Der Aufgabe liegen zwei Korrekturfächer bei (Zehner-Einmaleins und grosse Einmaleins). Dabei muss den SuS verständlich gemacht werden, dass diese nur zur Korrektur verwendet werden sollen und nicht dazu dienen sollen, dem Ausrechnen der Aufgaben auszuweichen. Dies klappt wahrscheinlich leichter bei Partner- und Gruppenarbeiten.

2.3.2 Domino mit der Mal-Maus

Titel: Domino mit der Mal-Maus

Idee: Dominos bieten hier eine spielerische Möglichkeit, das Zehner-Einmaleins, sowie das grosse Einmaleins zu üben. Dabei ist es hilfreich, dass die Kinder durch die Karten eine Auswahl an Resultaten zur Verfügung haben. Die Aufgabe zum Weiterdenken soll die Kinder dazu bringen, sich mit dem Rechenweg des grossen Einmaleins auseinanderzusetzen.

Ziele: die Aufgabe hat folgendes zum Ziel:

- Übungsmöglichkeit für das Zehner-Einmaleins
- Übungsmöglichkeit für das grosse Einmaleins
- Rechenstrategien für das grosse Einmaleins

Material: für diese Aufgabe wurden folgende Materialien verwendet:

- Möglichkeit von Notizblättern, um Rechenwege aufzuschreiben
- 9 Boxen mit Dominokarten (jeweils 3 Boxen pro Niveau)

Anleitung der Aufgabe:

--	--	--

Domino mit der Mal-Maus

120	3·2	60	7·30
-----	-----	----	------

114	4·17	68	3·12
-----	------	----	------

120	4·17	68	7·30
-----	------	----	------

Einzelarbeit

Partnerarbeit

Für diese Aufgabe darf man ein Notizblatt zum Ausrechnen nehmen.

Zur Kontrolle der Rechnungen dreht man das Domino am Schluss um. Es müssen immer zwei gleiche Zeichen nebeneinander sein.

- Nimm eine Schachtel mit grünen Auftragskarten.
- Bei den grünen Karten gibt es Aufgaben zum Zehner-Einmaleins.
- Lege immer das passende Resultat neben die Rechnung.
- Drehe das Domino am Schluss um. Es müssen immer die gleichen Symbole nebeneinander sein.
- Bei einer Partnerarbeit teilt ihr die Dominokarten auf.

120	3·2	60	7·30
-----	-----	----	------

- Nimm eine Schachtel mit gelben Auftragskarten.
- Bei den gelben Karten gibt es Aufgaben zum grossen Einmaleins.
- Lege immer das passende Resultat neben die Rechnung.
- Drehe das Domino am Schluss um. Es müssen immer die gleichen Symbole nebeneinander sein.
- Bei einer Partnerarbeit teilt ihr die Dominokarten auf.

114	4·17	68	3·12
-----	------	----	------

- Nimm eine Schachtel mit roten Auftragskarten.
- Bei den roten Karten gibt es Aufgaben zum Zehner-Einmaleins und zum grossen Einmaleins.
- Lege immer das passende Resultat neben die Rechnung.
- Drehe das Domino am Schluss um. Es müssen immer die gleichen Symbole nebeneinander sein.
- Bei einer Partnerarbeit teilt ihr die Dominokarten auf.

120	4·17	68	7·30
-----	------	----	------

Wie kann man den Rechenweg beim grossen Einmaleins erklären? (z.B. $3 \cdot 14$)

Schreibe deinen Rechenweg auf ein Blatt Papier auf.

Kontrolle der Aufgabe mithilfe des erstellten Kriterienrasters (vgl. Kapitel 4.1.1, Kriterienkatalog für die Lernlandschaft, Seite 24 – 26):

1) Die Lernlandschaft bietet verschiedene Bearbeitungsweisen wie sehen, hören, fühlen, experimentieren und schreiben.

Diese Aufgabe beinhaltet **sehen** (die Lösungen der Rechnungen sind auf den Dominokarten ersichtlich), **fühlen** (die Dominokarten müssen in die Hand genommen und richtig angeordnet werden) und **schreiben** (die Rechnungen können auf einem Notizblatt ausgerechnet werden. Die Erklärung des Rechenweges zum grossen Einmaleins soll ebenfalls schriftlich erfolgen). Das Legen der Karten und die Frage, ob es am Schluss auch aufgeht verleiht dieser Aufgabe eine spielerische Komponente.

2) Die Lernlandschaft enthält Aufgaben mit verschiedenen Sozialformen (Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit)

Diese Aufgabe kann in Einzel- oder Partnerarbeit gelöst werden. Bei der Partnerarbeit besteht die Möglichkeit, sich bei Schwierigkeiten zu unterstützen und sich gegenseitig Rechenstrategien zu erklären. Dabei muss darauf geachtet werden, dass nicht ein Kind alle Aufgaben macht und das andere Kind einfach nur zuschaut.

3) Die Lernlandschaft enthält ein grosses Angebot an Übungsaufgaben (Quantität)

Dieser Punkt kann nur im Zusammenhang mit der gesamten Lernlandschaft bewertet werden und findet sich auf dem Checklisten-Blatt für die Mal-Mauswerkstatt wieder (vgl. Anhang II, Seite 3).

4) Die Aufgaben beinhalten verschiedene Schwierigkeitsstufen

Es gibt drei verschiedene Schwierigkeitsstufen (mit Farben und Sternen gekennzeichnet). Grün mit einem Stern bedeutet Stufe 1. Hier hat es nur Aufgaben zum Zehner-Einmaleins. Gelb mit zwei Sternen ist Stufe 2. Bei dieser Stufe werden nur Rechnungen zum grossen Einmaleins gelöst. Die roten Aufgaben mit 3 Sternen sind Stufe 3. Nun kommen sowohl Aufgaben zum Zehner-Einmaleins als auch Aufgaben zum grossen Einmaleins.

5) Die Aufgaben schaffen Diskussionsbedarf und laden zum Weiterdenken ein

Die Aufgabe zum Weiterdenken (blau) fordert die Kinder dazu auf, sich mit dem Rechenweg des grossen Einmaleins auseinanderzusetzen. Dabei ist es interessant, ob die Kinder alle die gleiche Strategie verfolgen und ob sie diese auch verständlich zu Papier bringen können.

6) Die Aufgaben bieten die Möglichkeit zur Selbstkorrektur

Wenn das Domino fertig gelegt ist, können die Karten einfach umgedreht werden. Dabei müssen immer die gleichen zwei Symbole nebeneinander sein. Wenn dies nicht der Fall ist, können die entsprechenden Karten rausgenommen werden. Danach dreht man die Karten wieder um und versucht es erneut. Wichtig ist, dass die Kinder die Dominokarte erst drehen, wenn sie das Domino fertig gelegt haben.

2.3.3 Fliegenklatschen mit der Mal-Maus

Titel: Fliegenklatschen mit der Mal-Maus

Idee: Seit ich vor einigen Jahren bei einer anderen Lehrperson die Idee des Fliegenklatschen-Spiels gesehen habe, findet diese Spielform immer wieder Einzug in meinen Unterricht. Die Kinder haben jeweils grossen Spass daran. Ein Problem dabei ist, dass hauptsächlich Geschwindigkeit zählt, was manchmal zu wahllosem Zuschlagen führen kann. Hierbei

Anleitung der Aufgabe:

Fliegenklatschen mit der Mal-Maus

★

- Nehmt die grünen Fliegen. Das sind Rechnungen des kleinen Einmaleins.
- Ein Kind nimmt die grüne Rechenkarte. Die anderen Kinder nehmen Fliegenklatschen.
- Das Kind mit der Rechenkarte liest eine Rechnung vor (ohne die Lösung).
- Die anderen Kinder versuchen, die Fliege mit der richtigen Lösung zu klatschen.
- Wer die Fliege zuerst klatscht, darf sie behalten.
- Am Schluss zählt jedes Kind, wie viele Fliegen es hat.

3*7=21	5*8=40
7*6=42	9*4=36
4*5=20	2*9=18
1*0=10	6*2=12
8*3=24	7*7=49
6*5=30	4*4=16

★★

- Nehmt die gelben Fliegen. Das sind Rechnungen des Zehner-Einmaleins.
- Ein Kind nimmt die gelbe Rechenkarte. Die anderen Kinder nehmen Fliegenklatschen.
- Das Kind mit der Rechenkarte liest eine Rechnung vor (ohne die Lösung).
- Die anderen Kinder versuchen, die Fliege mit der richtigen Lösung zu klatschen.
- Wer die Fliege zuerst klatscht, darf sie behalten.
- Am Schluss zählt jedes Kind, wie viele Fliegen es hat.

3*70=210	5*80=400
7*60=420	9*40=360
4*50=200	2*90=180
1*00=100	6*20=120
8*30=240	7*70=490
6*50=300	4*40=160

★★★

- Nehmt die roten Fliegen. Das sind Rechnungen des grossen Einmaleins.
- Ein Kind nimmt die rote Rechenkarte. Die anderen Kinder nehmen Fliegenklatschen.
- Das Kind mit der Rechenkarte liest eine Rechnung vor (ohne die Lösung).
- Die anderen Kinder versuchen, die Fliege mit der richtigen Lösung zu klatschen.
- Wer die Fliege zuerst klatscht, darf sie behalten.
- Am Schluss zählt jedes Kind, wie viele Fliegen es hat.

2*17=34	3*11=33
5*10=50	4*12=48
3*15=45	3*18=54
2*18=36	5*13=65
6*1=6	1*7=7
4*15=60	7*14=98

Kann man die farbigen Fliegen auch mischen?

Wie geht das Spiel dann?

Versucht es mal.

Kontrolle der Aufgabe mithilfe des erstellten Kriterienrasters (vgl. Kapitel 4.1.1, Kriterienkatalog für die Lernlandschaft, Seite 24 – 26):

1) Die Lernlandschaft bietet verschiedene Bearbeitungsweisen wie sehen, hören, fühlen, experimentieren und schreiben.

Diese Aufgabe beinhaltet **sehen** (die Fliegen mit den jeweiligen Resultaten sind für die Kinder sichtbar), **fühlen** (die Fliegenklatsche in der Hand ist ein Instrument, welches für diese Aufgabe benötigt wird. Durch dieses Klatschen der Fliegen erhält das schnelle Ausrechnen einer Malrechnung eine spielerische Komponente), **hören** (die Malrechnungen werden von einem Kind vorgelesen) und **experimentieren** (die Kinder werden dazu aufgefordert, sich mit dem Spielprinzip auseinanderzusetzen und zu schauen, ob man auch verschiedene Fliegen mischen kann und wie dies funktionieren könnte).

2) Die Lernlandschaft enthält Aufgaben mit verschiedenen Sozialformen (Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit)

Diese Aufgabe kann in Partner- oder Gruppenarbeit gelöst werden. Durch das schnelle Klatschen der Fliegen entsteht eine Wettkampfkomponekte. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass dieses Spiel nicht von Leistungsunterschiedlichen Gruppen gespielt wird, da der schnellste Rechner in der Regel gewinnt. Bei zu grossen Leistungsunterschieden kann dies dazu führen, dass schwächere Kinder einfach wahllos auf Fliegen klatschen, ohne zu rechnen. Es kann dabei auch die Regel eingeführt werden, dass nur einmal auf eine Fliege geklatscht werden darf.

3) Die Lernlandschaft enthält ein grosses Angebot an Übungsaufgaben (Quantität)

Dieser Punkt kann nur im Zusammenhang mit der gesamten Lernlandschaft bewertet werden und findet sich auf dem Checklisten-Blatt für die Mal-Mauswerkstatt wieder (vgl. Anhang II, Seite 3).

4) Die Aufgaben beinhalten verschiedene Schwierigkeitsstufen

Es gibt drei verschiedene Schwierigkeitsstufen (mit Farben und Sternen gekennzeichnet). Grün mit einem Stern bedeutet Stufe 1. Die grünen Fliegen beinhalten Rechnungen zum kleinen Einmaleins. Gelb mit zwei Sternen ist Stufe 2. Die gelben Fliegen beinhalten Rechnungen zum Zehner-Einmaleins. Rot mit drei Sternen ist Stufe 3. Die roten Fliegen enthalten Rechnungen zum grossen Einmaleins.

5) Die Aufgaben schaffen Diskussionsbedarf und laden zum Weiterdenken ein

Die Kinder werden dazu aufgefordert, sich mit dem Spielprinzip auseinanderzusetzen und zu schauen, ob man auch verschiedene Fliegen mischen kann und wie dies funktionieren könnte. Anschliessend soll das Spiel probiert werden.

6) Die Aufgaben bieten die Möglichkeit zur Selbstkorrektur

Das Kind mit der Rechenkarte hat auch die Lösungen drauf. Es entscheidet, wer die Fliege zuerst geklatscht hat und ob das Resultat auf der Fliege stimmt.

2.3.4 Bingo mit der Mal-Maus

Titel: Bingo mit der Mal-Maus

Idee: Für meinen eigenen Unterricht habe ich immer wieder Bingos zu verschiedenen Themen eingesetzt. Es war jeweils eine kurzweile Art, um Lernstoff zu üben. Beim Stöbern im Internet fand ich das „Einmaleins Bingo – Multiplikation“ von Betzold. Basierend auf diesem Modell entwickelte ich diese Aufgabe.

Ziele: die Aufgabe hat folgendes zum Ziel:

- Veranschaulichung vom Weg des kleinen Einmaleins zum Zehner-Einmaleins
- Übungsmöglichkeit für das kleine Einmaleins
- Übungsmöglichkeit für das Zehner-Einmaleins

Material: für diese Aufgabe wurden folgende Materialien verwendet:

- Grüne, gelbe und rote Bingo-Karten
- 40 Bingo-Plättchen für die Karten
- Bingo-Drehscheibe (die hier verwendeten Drehscheibe stammen aus dem Mal-Spiel „Einmaleins Bingo - Multiplikation“, welches auf www.betzold.ch gefunden werden kann: https://www.betzold.ch/prod/E_760365/. Dabei würde es auch noch ein Bingo für die Division geben.)

Anleitung der Aufgabe:

Bingo mit der Mal-Maus

Partnerarbeit

Gruppenarbeit

63	6	32	70
40	54	81	15
24	10	35	27

630	60	320	700
400	540	810	150
240	100	350	270

630	60	320	700
400	540	810	150
240	100	350	270

63	6	32	70
40	54	81	15
24	10	35	27

Für diese Aufgabe darf man ein Notizblatt zum Ausrechnen nehmen.

Zur Kontrolle der Rechnungen darf man die Rechnungsfächer benutzen.

Es kann gleichzeitig mit grünen, gelben und roten Bingo-Karten gespielt werden.

- Die grünen Karten sind für Rechnungen zum kleinen Einmaleins.
- Nimm eine Karte und 10 Bingo-Plättchen.
- Dreh das Bingo-Rad.
- Jetzt erscheinen drei Zahlen. Daraus kannst du Malrechnungen machen. Wenn du zum Beispiel die Zahlen 8, 7 und 2 hast, kannst du $8 \cdot 7$, $7 \cdot 2$ und $2 \cdot 8$ rechnen.
- Wenn die Resultate dieser Rechnung auf deiner Karte sind, darfst du ein Plättchen darauflegen.
- Wenn du eine Reihe oder eine Spalte voll hast, rufst du Bingo. Dann hast du gewonnen.

63	6	32	70
40	54	81	15
24	10	35	27

- Die gelben Karten sind für Rechnungen zum kleinen Einmaleins und zum Zehner-Einmaleins.
- Nimm eine Karte und 10 Bingo-Plättchen.
- Dreh das Bingo-Rad.
- Jetzt erscheinen drei Zahlen. Daraus kannst du Malrechnungen machen.
- Rote Zahlen gelten als Einer und Zehnerzahl (eine rote 8 heisst also 8 und 80).
- Wenn du zum Beispiel die Zahlen 8, 7 und 2 hast, kannst du $8 \cdot 7$, $80 \cdot 7$, $7 \cdot 2$, $2 \cdot 8$ und $2 \cdot 80$ rechnen.
- Wenn die Resultate dieser Rechnung auf deiner Karte sind, darfst du ein Plättchen darauflegen.
- Wenn du eine Reihe oder eine Spalte voll hast, rufst du Bingo. Dann hast du gewonnen.

63	6	32	70
40	54	81	15
24	10	35	27

- Die roten Karten sind für Rechnungen zum Zehner-Einmaleins.
- Nimm eine Karte und 10 Bingo-Plättchen.
- Dreh das Bingo-Rad.
- Jetzt erscheinen drei Zahlen. Daraus kannst du Malrechnungen machen.
- Rote Zahlen gelten als Zehnerzahl (eine rote 8 heisst also 80).
- Wenn du zum Beispiel die Zahlen 8, 7 und 2 hast, kannst du $7 \cdot 80$ und $2 \cdot 80$ rechnen.
- Wenn die Resultate dieser Rechnung auf deiner Karte sind, darfst du ein Plättchen darauflegen.
- Wenn du eine Reihe oder eine Spalte voll hast, rufst du Bingo. Dann hast du gewonnen.

630	60	320	700
400	540	810	150
240	100	350	270

Kontrolle der Aufgabe mithilfe des erstellten Kriterienrasters (vgl. Kapitel 4.1.1, Kriterienkatalog für die Lernlandschaft, Seite 24 – 26):

1) Die Lernlandschaft bietet verschiedene Bearbeitungsweisen wie sehen, hören, fühlen, experimentieren und schreiben.

Diese Aufgabe beinhaltet **sehen** (die Zahlen, sowie die Lösungen auf den Bingo-Karten sind ersichtlich), **fühlen** (die Bingo-Scheibe muss gedreht werden, um Rechnungen zu erhalten. Auch müssen Bingo-Steine auf richtige Lösung gelegt werden. Dies gibt den Malrechnungen eine spielerische Komponente), **schreiben** (die Rechnungen können auf einem Notizblatt ausgerechnet werden) und **experimentieren** (mit den drei ersichtlichen Zahlen können verschiedene Rechnungen aufgestellt werden. Durch die roten Zahlen für 10-er Zahlen vergrössert sich die Anzahl an Lösungen noch).

2) Die Lernlandschaft enthält Aufgaben mit verschiedenen Sozialformen (Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit)

Diese Aufgabe kann in Gruppen- oder Partnerarbeit gelöst werden. Bei Partner- und Gruppenarbeit kommt eine Wettkampfkomponekte hinzu, wobei hier nicht die rechnerischen Fähigkeiten (wer rechnet richtig oder am schnellsten), sondern das Glück (erwische ich die Zahlen, die ich brauche?) entscheiden. Dies soll gerade bei Leistungsgemischten Gruppen die Motivation erhöhen. Das Spiel dadurch nämlich mit verschiedenen Bingo-Karten (grün, gelb und rot) gleichzeitig gespielt werden.

3) Die Lernlandschaft enthält ein grosses Angebot an Übungsaufgaben (Quantität)

Dieser Punkt kann nur im Zusammenhang mit der gesamten Lernlandschaft bewertet werden und findet sich auf dem Checklisten-Blatt für die Mal-Mauswerkstatt wieder (vgl. Anhang II, Seite 3).

4) Die Aufgaben beinhalten verschiedene Schwierigkeitsstufen

Es gibt drei verschiedene Schwierigkeitsstufen (mit Farben und Sternen gekennzeichnet). Grün mit einem Stern bedeutet Stufe 1. Diese Bingo-Karte enthält nur Aufgaben zum kleinen Einmaleins. Gelb mit zwei Sternen ist Stufe 2. Diese Bingo-Karten enthalten Aufgaben zum kleinen Einmaleins und gleichzeitig die passenden Aufgaben zum Zehner-Einmaleins. Rot mit drei Sternen ist Stufe 3. Diese Bingo-Karten enthalten nur noch Aufgaben zum Zehner-Einmaleins.

5) Die Aufgaben schaffen Diskussionsbedarf und laden zum Weiterdenken ein

Diese Aufgabe enthält keinen expliziten Auftrag zum Weiterdenken. Das Weiterdenken soll während des Spiels passieren. Die Kinder sollen erkennen, dass aus 3 Zahlen verschiedene Malrechnungen entstehen können. Dabei kommt auch das Kommutativ- oder Vertauschungsgesetz der Multiplikation zum Tragen ($7 \cdot 8 = 8 \cdot 7$).

6) Die Aufgaben bieten die Möglichkeit zur Selbstkorrektur

Für die Korrektur darf ein Zehner-Einmaleins-Fächer verwendet werden. Dabei muss den SuS verständlich gemacht werden, dass diese nur zur Korrektur verwendet werden sollen und nicht dazu dienen sollen, dem Ausrechnen der Aufgaben auszuweichen.

2.3.5 Mal-Maus und Hör-Hin-Hund

Titel: Mal-Maus und Hör-Hin-Hund

Idee: Diese Aufgabe ist inspiriert vom TipToi-Spiel „Das Geheimnis der Zahleninsel“. Dabei wird mit einem Spielbrett auf spielerische Weise das Zehner-Einmaleins und das grosse Einmaleins geübt. Dabei liegt der Fokus auf dem Hören. Das Spiel wird mit einem Tellimero-Stift gespielt. Sowohl Aufgaben als auch Resultate können nur gehört werden.

Ziele: die Aufgabe hat folgendes zum Ziel:

- Training der Hör- und Merkfähigkeit
- Übungsmöglichkeit für das Zehner-Einmaleins
- Übungsmöglichkeit für das grosse Einmaleins

Material: für diese Aufgabe wurden folgende Materialien verwendet:

- Tellimero-Stift (wurde für diese Arbeit auf www.betzold.ch gekauft: https://www.betzold.ch/prod/E_754698/ .
- Würfel, Spielfiguren, Spielfeld, Spielanleitung und Schatztruhenkarten (je 40 pro Stufe)
- Für die Aufgabe zum Weiterdenken werden ein Blanko-Spielbrett und Blanko-Schatztruhenkarten verwendet. Mit dem Tellimero-Stift können Aufgaben und Lösungen von den Kindern aufgenommen werden.

Anleitung der Aufgabe:

Mal-Maus und Hör-Hin-Hund

 Einzelarbeit
 Partnerarbeit
 Gruppenarbeit

Für diese Aufgabe darf man ein Notizblatt zum Ausrechnen nehmen.

Zur Kontrolle der Rechnungen darf man die Rechnungsfächer benutzen.

Es kann gleichzeitig mit allen Schatztruhen-Karten gespielt werden (★ ★★ und ★★★★★)

- Hol dir den blauen Tellimero-Stift, eine Spielfigur und einen Würfel.
- Nimm die Spielanleitung und lies sie durch.
- Nimm das Spielfeld und die Schatztruhen-Karten mit einem Stern.
- Das sind Aufgaben zum Zehner-Einmaleins.

- Hol dir den blauen Tellimero-Stift, eine Spielfigur und einen Würfel.
- Nimm die Spielanleitung und lies sie durch.
- Nimm das Spielfeld und die Schatztruhen-Karten mit zwei Sternen.
- Das sind Aufgaben zum grossen Einmaleins.

- Hol dir den blauen Tellimero-Stift, eine Spielfigur und einen Würfel.
- Nimm die Spielanleitung und lies sie durch.
- Nimm das Spielfeld und die Schatztruhen-Karten mit drei Sternen.
- Das sind Aufgaben zum Zehner-Einmaleins und zum grossen Einmaleins.

Versucht doch mal, euer eigenes Spiel zu machen!
 Denkt euch Fragen und die passenden Antworten aus.
 Nehmt dazu die Schatztruhen-Karten ohne Stern.
 Nehmt eure Fragen beim Spielfeld bei den - Zeichen auf.
 Auf den Karten mit den Schatztruhen nehmt ihre eure Antworten auf.
 Die richtige Antwort nehmt ihr auf der Karte mit dem Schatz hinten drauf auf.

Kontrolle der Aufgabe mithilfe des erstellten Kriterienrasters (vgl. Kapitel 4.1.1, Kriterienkatalog für die Lernlandschaft, Seite 24 – 26):

1) Die Lernlandschaft bietet verschiedene Bearbeitungsweisen wie sehen, hören, fühlen, experimentieren und schreiben.

Diese Aufgabe beinhaltet **hören** (Aufgaben und Lösungen werden vom Tellimero-Stift wiedergegeben), **fühlen** (es wird gewürfelt, Figuren verschoben und Schatztruhenkarten ausgesucht. Ausserdem wird der Tellimero-Stift als „Instrument“ in der Hand benutzt. Das Spielbrett und das Setting geben dem Malrechnen hier eine spielerische Komponente), **schreiben** (die Rechnungen können auf einem Notizblatt ausgerechnet werden) und **experimentieren** (es kann ein eigenes Spiel mit eigenen Aufgaben erstellt werden. Dieses kann geteilt und auch selbst benutzt werden).

2) Die Lernlandschaft enthält Aufgaben mit verschiedenen Sozialformen (Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit)

Diese Aufgabe kann in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit gelöst werden. Bei Partner- und Gruppenarbeit kommt eine Wettkampfkomponekte hinzu, wobei hier nicht Geschwindigkeit (wer rechnet am schnellsten), sondern die rechnerischen Fähigkeiten (wer errechnet das richtige Resultat) entscheiden. Dies soll gerade bei Leistungsgemischten Gruppen die Motivation erhöhen. Das Spiel kann ausserdem mit allen 3 Schwierigkeitsstufen gleichzeitig gespielt werden. Es muss nur jeweils die richtige Aufgabe mit dem Tellimero-Stift ausgewählt werden.

3) Die Lernlandschaft enthält ein grosses Angebot an Übungsaufgaben (Quantität)

Dieser Punkt kann nur im Zusammenhang mit der gesamten Lernlandschaft bewertet werden und findet sich auf dem Checklisten-Blatt für die Mal-Mauswerkstatt wieder (vgl. Anhang II, Seite 3).

4) Die Aufgaben beinhalten verschiedene Schwierigkeitsstufen

Es gibt drei verschiedene Schwierigkeitsstufen (mit Farben und Sternen gekennzeichnet). Grün mit einem Stern bedeutet Stufe 1. Hier hat es nur Aufgaben zum Zehner-Einmaleins. Gelb mit zwei Sternen ist Stufe 2. Bei dieser Stufe werden nur Rechnungen zum grossen Einmaleins gelöst. Die roten Aufgaben mit 3 Sternen sind Stufe 3. Nun kommen sowohl Aufgaben zum Zehner-Einmaleins als auch Aufgaben zum grossen Einmaleins.

5) Die Aufgaben schaffen Diskussionsbedarf und laden zum Weiterdenken ein

Bei der blauen Aufgabe zum Weiterdenken können die Kinder mit einem Blanko-Spielbrett und Blanko-Schatztruhenkarten ein eigenes Spiel entwerfen und Aufgaben und Lösungen mit dem Tellimero-Stift aufnehmen.

6) Die Aufgaben bieten die Möglichkeit zur Selbstkorrektur

Die Schatztruhenkarten mit den richtigen Lösungen haben einen Schatz auf der Rückseite abgebildet. Wenn kein Schatz auf der Rückseite ist, dann wurde das falsche Resultat ausgewählt und die Karte muss zurückgelegt werden.

2.3.6 Mal-Maus und Tablet-Tiger

Titel: Mal-Maus und Tablet-Tiger

Idee: Die in dieser Aufgabe verwendeten Apps wurden von mir in den letzten zwei Jahren immer wieder in verschiedenen Klassen getestet. Die Kinder hatten Spass daran und erzielten auch Lernfortschritte. Der Vorteil dieser Apps liegt in der Möglichkeit der Veranschaulichung von Malrechnungen. Ausserdem können die Aufgaben nicht nur gesehen, sondern auch gehört werden. Bereits vorhandene Schwierigkeitsstufen kommen darüber hinaus der Differenzierung zu Gute.

Ziele: die Aufgabe hat folgendes zum Ziel:

- Veranschaulichung vom Weg des kleinen Einmaleins zum Zehner-Einmaleins
- Veranschaulichung des Rechenweges des grossen Einmaleins
- Übungsmöglichkeit für das Zehner-Einmaleins
- Übungsmöglichkeit für das grosse Einmaleins
- Veranschaulichung des Zusammenhanges von „Geteilt-durch“-Rechnungen und Multiplikation

Material: für diese Aufgabe wurden folgende Materialien verwendet:

- iPad
- Apps: „Blitzrechnen 3“, „Richtig Rechnen 3“ und „Einmaleins-Trainer“
- Auftragskarten zu den verschiedenen Schwierigkeitsstufen

Anleitung der Aufgabe:

Mal-Maus und Tablet-Tiger

Einzelarbeit

- Hol dir ein iPad.
- Nimm dir eine rote 10-Minuten-Sanduhr.
- Öffne das App «Blitzrechnen 3». Es geht um das Zehner-Einmaleins.
- Nimm eine grüne Auftragskarte und arbeite mit der App.
- Drehe die Sanduhr um. Arbeite 10 Minuten mit der App.

- Hol dir ein iPad.
- Nimm dir eine rote 10-Minuten-Sanduhr.
- Öffne das App «Richtig Rechnen 3». Es geht um das grosse Einmaleins.
- Nimm eine gelbe Auftragskarte und arbeite mit der App.
- Drehe die Sanduhr um. Arbeite 10 Minuten mit der App.

- Hol dir ein iPad.
- Nimm dir eine rote 10-Minuten-Sanduhr.
- Öffne das App «Einmaleins-Trainer». Es geht um das grosse Einmaleins.
- Nimm eine rote Auftragskarte und arbeite mit der App.
- Drehe die Sanduhr um. Arbeite 10 Minuten mit der App.

Traust du dir auch schon ein paar «Geteilt durch»-Rechnungen zu?
Nimm dir eine blaue Auftragskarte und versuche die Aufgaben
In den beiden Apps «Blitzrechnen 3» und «Richtig Rechnen 3».

Kontrolle der Aufgabe mithilfe des erstellten Kriterienrasters (vgl. Kapitel 4.1.1, Kriterienkatalog für die Lernlandschaft, Seite 24 – 26):

1) Die Lernlandschaft bietet verschiedene Bearbeitungsweisen wie sehen, hören, fühlen, experimentieren und schreiben.

Diese Aufgabe beinhaltet **sehen** (die Rechnungen sind auf dem Bildschirm ersichtlich. Dies oft auch mit Veranschaulichungen zur Unterstützung), **hören** (die Aufgaben werden von der App auf Wunsch auch vorgelesen) und **experimentieren** (die Apps bieten verschiedene Differenzierungsmöglichkeiten und auch weiterführende Themen an).

2) Die Lernlandschaft enthält Aufgaben mit verschiedenen Sozialformen (Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit)

Diese Aufgabe wird als Einzelarbeit angeboten. Bisher wurde es als eher störend empfunden, wenn zwei Kinder gleichzeitig an einem iPad arbeiteten, da je nach Blickwinkel gewisse Sachen eher schlechter gesehen werden können. Durch die Befehlseingabe über den Touchscreen kommt es ausserdem zum gegenseitigen „Reinfunken“ in die Aufgabe. Es ist jedoch möglich, dass 2 Kinder mit 2 Tablets zur gleichen Zeit im gleichen App arbeiten und sich so bei Schwierigkeiten unterstützen können.

3) Die Lernlandschaft enthält ein grosses Angebot an Übungsaufgaben (Quantität)

Dieser Punkt kann nur im Zusammenhang mit der gesamten Lernlandschaft bewertet werden und findet sich auf dem Checklisten-Blatt für die Mal-Mauswerkstatt wieder (vgl. Anhang II, Seite 3).

4) Die Aufgaben beinhalten verschiedene Schwierigkeitsstufen

Es gibt drei verschiedene Schwierigkeitsstufen (mit Farben und Sternen gekennzeichnet). Grün mit einem Stern bedeutet Stufe 1. Hier kommt die App „Blitzrechnen 3“ mit dem Zehner-Einmaleins zum Einsatz. Gelb mit zwei Sternen ist Stufe 2. Hier wird mit der App „Richtig Rechnen 3“ das grosse Einmaleins inklusive Rechenweg angeschaut. Rot mit drei Sternen ist Stufe 3. Hier wird mit der App „Einmaleins-Trainer“ das grosse Einmaleins im Kopf trainiert.

5) Die Aufgaben schaffen Diskussionsbedarf und laden zum Weiterdenken ein

In der blauen Aufgabe zum Weiterdenken wird mit den Apps „Blitzrechnen 3“ und „Richtig Rechnen 3“ gearbeitet. Dabei wird auf das „Geteilt durch“-Rechnen eingegangen.

6) Die Aufgaben bieten die Möglichkeit zur Selbstkorrektur

Die Aufgaben werden von der App jeweils zeitgleich korrigiert. Die Resultate der Kinder werden ausserdem gespeichert. So kann eingesehen werden, wo noch Übungsbedarf besteht.

2.3.7 Mal-Maus und Hörwand-Hase

Titel: Mal-Maus und Hörwand-Hase

Idee: Der Mangel an Höraufgaben in Lernlandschaften veranlasste mich, auf die Suche nach passenden Materialien zu gehen. Neben dem TipToi-, und Tellimero-Stift stiess ich so auch auf die Hörwand (interaktiver Lerntainer). Gerade die Möglichkeit, das Hören, sowie die Merkfähigkeit mit solchen Aufgaben zu trainieren, empfand ich als sehr bereichernd für die Lernlandschaft.

Ziele: die Aufgabe hat folgendes zum Ziel:

- Training der Hör- und Merkfähigkeit
- Übungsmöglichkeit für das Zehner-Einmaleins
- Übungsmöglichkeit für das grosse Einmaleins
- Rechenstrategien für das Zehner-Einmaleins

Material: für diese Aufgabe wurden folgende Materialien verwendet:

- Hörwand (interaktiver Lerntainer. Wurde für diese Arbeit auf www.betzold.ch gekauft: <https://www.betzold.ch/prod/89820/>)
- 30 Aufgabenkarten (je 10 Karten pro Schwierigkeitsstufe)
- Farbiges Klebeband (grün, rot, gelb) für die Aufteilung in die Schwierigkeitsstufen

Anleitung der Aufgabe:

Mal-Maus und Hörwand-Hase

Für diese Aufgabe darf man ein Notizblatt zum Ausrechnen nehmen.

Zur Kontrolle der Rechnungen darf man die Lösungsblätter benutzen.

- Nimm die grünen Auftrags-Karten. Das sind Aufgaben zum Zehner-Einmaleins.
- Geh zu der Hörwand. Für diese Aufgabe brauchst du die grüne Reihe.
- Drücke auf die grünen «Play»-Knöpfe.
- Du hörst eine Rechnung. Lege die Karte mit der richtigen Lösung in das Feld.
- Korrigiere mit dem grünen Lösungsblatt.
- Bei Partnerarbeit wechselt ihr euch mit den Rechnungen ab.

- Nimm die gelben Auftrags-Karten. Das sind Aufgaben zum grossen Einmaleins.
- Geh zu der Hörwand. Für diese Aufgabe brauchst du die gelbe Reihe.
- Drücke auf die grünen «Play»-Knöpfe.
- Du hörst eine Rechnung. Lege die Karte mit der richtigen Lösung in das Feld.
- Korrigiere mit dem gelben Lösungsblatt.
- Bei Partnerarbeit wechselt ihr euch mit den Rechnungen ab.

- Nimm die roten Auftrags-Karten. Das sind gemischte Aufgaben.
- Geh zu der Hörwand. Für diese Aufgabe brauchst du die rote Reihe.
- Drücke auf die grünen «Play»-Knöpfe.
- Du hörst eine Rechnung. Lege die Karte mit der richtigen Lösung in das Feld.
- Korrigiere mit dem roten Lösungsblatt.
- Bei Partnerarbeit wechselt ihr euch mit den Rechnungen ab.

Wie kann man den Rechenweg beim Zehner-Einmaleins erklären? (z.B. $3 \cdot 50$)

Schreibe deinen Rechenweg auf ein Blatt Papier auf.

Kontrolle der Aufgabe mithilfe des erstellten Kriterienrasters (vgl. Kapitel 4.1.1, Kriterienkatalog für die Lernlandschaft, Seite 24 – 26):

1) Die Lernlandschaft bietet verschiedene Bearbeitungsweisen wie sehen, hören, fühlen, experimentieren und schreiben.

Diese Aufgabe beinhaltet **sehen** (die Resultate sind auf den Karten aufgedruckt), **hören** (die Malrechnungen werden von der Hörwand abgespielt), **schreiben** (bei der Aufgabe zum Weiterdenken soll eine Rechenstrategie für das Zehner-Einmaleins aufgeschrieben werden) und **experimentieren** (die Kinder sollen sich Gedanken zu Rechenstrategien für das Zehner-Einmaleins machen und wie man diese einfach erklären kann).

2) Die Lernlandschaft enthält Aufgaben mit verschiedenen Sozialformen (Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit)

Diese Aufgabe kann in Einzel- oder Partnerarbeit gelöst werden. Bei der Partnerarbeit besteht die Möglichkeit, sich bei Schwierigkeiten Tipps zu geben. Dabei muss beachtet werden, dass nicht einfach nur die Lösung gesagt werden soll, sondern Rechenstrategien erklärt werden.

3) Die Lernlandschaft enthält ein grosses Angebot an Übungsaufgaben (Quantität)

Dieser Punkt kann nur im Zusammenhang mit der gesamten Lernlandschaft bewertet werden und findet sich auf dem Checklisten-Blatt für die Mal-Mauswerkstatt wieder (vgl. Anhang II, Seite 3).

4) Die Aufgaben beinhalten verschiedene Schwierigkeitsstufen

Es gibt drei verschiedene Schwierigkeitsstufen (mit Farben und Sternen gekennzeichnet). Grün mit einem Stern bedeutet Stufe 1. Hier hat es Aufgaben zum Zehner-Einmaleins. Gelb mit zwei Sternen ist Stufe 2. Diese Aufgaben beinhalten das grosse Einmaleins. Rot mit drei Sternen ist Stufe 3. Hier werden Aufgaben zum Zehner-Einmaleins und zum grossen Einmaleins vermischt.

5) Die Aufgaben schaffen Diskussionsbedarf und laden zum Weiterdenken ein

Die Kinder sollen sich mit dem Rechenweg des Zehner-Einmaleins auseinandersetzen. Sie sollen sich Strategien überlegen diese so aufschreiben, dass andere Kinder sie verstehen und nutzen können.

6) Die Aufgaben bieten die Möglichkeit zur Selbstkorrektur

Der Aufgabe liegen Lösungsblätter bei. Diese sollen erst verwendet werden, wenn die Aufgabe fertig gelöst wurde.

2.3.8 Mal-Maus und Spannbrett-Spinne

Titel: Mal-Maus und Spannbrett-Spinne

Idee: Diese Aufgabe wurde von Montessori-Aufgaben mit dem Spannbrett inspiriert. Das Spannen der farbigen Gummibänder sowie die Auswahlmöglichkeit von Resultaten kam bei den Kindern gut an.

Ziele: die Aufgabe hat folgendes zum Ziel:

- Veranschaulichung vom Weg des kleinen Einmaleins zum Zehner-einmaleins
- Übungsmöglichkeit für das Zehner-Einmaleins
- Übungsmöglichkeit für das grosse Einmaleins
- Rechenstrategien für das Zehner-Einmaleins
- Rechenstrategien für das grosse Einmaleins

Material: für diese Aufgabe wurden folgende Materialien verwendet:

- Montessori-Spannbrett A4 (für diese Arbeit wurden die Spannbretter auf www.pruefl.com gekauft: <https://www.pruefl.com/de/artikel-der-schulbuchliste/344-gummispannbrett-sba-116314.html>)
- Farbige Gummibänder
- Rechenkarten für das Spannbrett (Pro Schwierigkeitsstufe ein Blatt)

Anleitung der Aufgabe:

Mal-Maus und Spannbrett-Spinne

 Einzelarbeit

 Partnerarbeit

Für diese Aufgabe darf man ein Notizblatt zum Ausrechnen nehmen.

Zur Kontrolle der Rechnungen das Blatt umgedreht in das Spannbrett legen.

- Hol dir ein Spannbrett
- Nimm dir ein Blatt aus dem grünen Mäppchen. Es sind Aufgaben zum Zehner-Einmaleins.
- Spanne einen Gummi zwischen Aufgabe und der richtigen Lösung.
- Wenn alle Gummis gespannt sind, drehst du das Blatt um.
- Die Gummis müssen nun so gespannt sein, wie die Striche auf dem Blatt.
- Bei Partnerarbeit korrigiert ihr euch die Aufgabe gegenseitig. Nehmt falsche Gummis weg.

- Hol dir ein Spannbrett
- Nimm dir ein Blatt aus dem gelben Mäppchen. Es sind Aufgaben zum Zehner-Einmaleins.
- Spanne einen Gummi zwischen Aufgabe und der richtigen Lösung.
- Wenn alle Gummis gespannt sind, drehst du das Blatt um.
- Die Gummis müssen nun so gespannt sein, wie die Striche auf dem Blatt.
- Bei Partnerarbeit korrigiert ihr euch die Aufgabe gegenseitig. Nehmt falsche Gummis weg.

- Hol dir ein Spannbrett
- Nimm dir ein Blatt aus dem roten Mäppchen. Es sind Aufgaben zum grossen-Einmaleins.
- Spanne einen Gummi zwischen Aufgabe und der richtigen Lösung.
- Wenn alle Gummis gespannt sind, drehst du das Blatt um.
- Die Gummis müssen nun so gespannt sein, wie die Striche auf dem Blatt.
- Bei Partnerarbeit korrigiert ihr euch die Aufgabe gegenseitig. Nehmt falsche Gummis weg.

Kannst du erklären wie du Aufgaben zum Zehner-Einmaleins (z.B. $3 \cdot 40$) und Aufgaben zum grossen Einmaleins (z.B. $4 \cdot 17$) rechnest?

Schreibe deine Erklärung auf ein Blatt Papier.

Kontrolle der Aufgabe mithilfe des erstellten Kriterienrasters (vgl. Kapitel 4.1.1, Kriterienkatalog für die Lernlandschaft, Seite 24 – 26):

1) Die Lernlandschaft bietet verschiedene Bearbeitungsweisen wie sehen, hören, fühlen, experimentieren und schreiben.

Diese Aufgabe beinhaltet **sehen** (sowohl Rechnungen, als auch Lösungen sind auf beiden Seiten des Aufgabenblattes ersichtlich), **fühlen** (das Spannen der Gummibänder zwischen Rechnung und Lösung), **schreiben** (die Rechnungen können auf einem Notizblatt ausgerechnet werden. Ausserdem sollen Rechenstrategien zum Zehner-Einmaleins und zum grossen Einmaleins in der Aufgabe zum Weiterdenken aufgeschrieben werden) und **experimentieren** (die Kinder sollen sich überlegen, mit welchen Strategien Malaufgaben im Zehner-Einmaleins und im grossen Einmaleins ausgerechnet werden können).

2) Die Lernlandschaft enthält Aufgaben mit verschiedenen Sozialformen (Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit)

Diese Aufgabe kann in Einzel- oder Partnerarbeit gelöst werden. Bei der Partnerarbeit kommt das gegenseitige Korrigieren mit der Hinterseite des Aufgabenblattes zum Einsatz. Das korrigierende Kind entfernt dabei einfach die falsch gesetzten Gummibänder. So sieht das Kind, welches die Aufgaben lösen soll nicht, was die eigentliche Lösung wäre.

3) Die Lernlandschaft enthält ein grosses Angebot an Übungsaufgaben (Quantität)

Dieser Punkt kann nur im Zusammenhang mit der gesamten Lernlandschaft bewertet werden und findet sich auf dem Checklisten-Blatt für die Mal-Mauswerkstatt wieder (vgl. Anhang II, Seite 3).

4) Die Aufgaben beinhalten verschiedene Schwierigkeitsstufen

Es gibt drei verschiedene Schwierigkeitsstufen (mit Farben und Sternen gekennzeichnet). Grün mit einem Stern bedeutet Stufe 1. Hier kommen Aufgaben zum Zehner-Einmaleins in Verbindung mit der Aufgabe aus dem kleinen Einmaleins vor. Gelb mit zwei Sternen ist Stufe 2. Hier kommen nun nur noch die Zehner-Einmaleins-Aufgaben vor. Rot mit drei Sternen ist Stufe 3. Hier gibt es Aufgaben zum grossen Einmaleins.

5) Die Aufgaben schaffen Diskussionsbedarf und laden zum Weiterdenken ein

Für die blaue Aufgabe zum Weiterdenken sollen sich die Kinder überlegen, welche Strategien man für das Zehner-Einmaleins und für grosse Einmaleins verwenden kann. Diese Strategien sollen auf ein Papier geschrieben werden, damit andere Kinder davon profitieren können.

6) Die Aufgaben bieten die Möglichkeit zur Selbstkorrektur

Für die Korrektur muss einfach das Aufgabenblatt umgekehrt und in das Spannbrett gelegt werden. Dabei sieht man, wie die Gummibänder gespannt sein müssen. Falsch gespannte Gummibänder können gelöst werden. Danach kann man das Aufgabenblatt wieder drehen und versuchen, die Aufgaben nun mit den richtigen Lösungen zu verbinden.

2.3.9 Mal-Maus und Paletti-Papagei

Titel: Mal-Maus und Paletti-Papagei

Idee: Die Paletti-Bretter konnte ich von meinem Vorgänger übernehmen. Mir gefiel das Prinzip dieser Aufgaben und die Möglichkeit zur Selbstkorrektur sehr gut. Nach einer Recherche im Internet konnte ich auch feststellen, dass die Lernscheiben nach wie vor zu verschiedenen Themen angeboten werden.

Ziele: die Aufgabe hat folgendes zum Ziel:

- Veranschaulichung vom Weg des kleinen Einmaleins zum Zehner-Einmaleins
- Übungsmöglichkeit für das Zehner-Einmaleins
- Übungsmöglichkeit für das grosse Einmaleins

Material: für diese Aufgabe wurden folgende Materialien verwendet:

- Paletti-Brett mit Steinen (diese können beispielsweise bei der Westermann-Gruppe erworben werden: <https://www.westermann.de/artikel/A900/PALETTI-Lernpalette>)
- Paletti Lernscheiben

Anleitung der Aufgabe:

Mal-Maus und Paletti-Papagei

Für diese Aufgabe darf man ein Notizblatt zum Ausrechnen nehmen.

Zur Kontrolle der Rechnungen dreht man die Paletti-Scheibe auf dem Brett.

Am Rand sieht man dann die richtige Farbe.

- Hol dir ein Paletti-Brett.
- Nimm dir eine Scheibe aus dem grünen Mäppchen.
- Lege die Scheibe auf das Brett. Achte auf die Löcher.
- Lege die farbigen Paletti-Steine an den richtigen Ort.
- Dreh die Scheibe auf dem Brett um und schau, ob du die Aufgaben richtig gelöst hast.
- Bei Partnerarbeit teilt ihr euch die farbigen Paletti-Steine auf.

- Hol dir ein Paletti-Brett.
- Nimm dir eine Scheibe aus dem gelben Mäppchen.
- Lege die Scheibe auf das Brett. Achte auf die Löcher.
- Lege die farbigen Paletti-Steine an den richtigen Ort.
- Dreh die Scheibe auf dem Brett um und schau, ob du die Aufgaben richtig gelöst hast.
- Bei Partnerarbeit teilt ihr euch die farbigen Paletti-Steine auf.

- Hol dir ein Paletti-Brett.
- Nimm dir eine Scheibe aus dem roten Mäppchen.
- Lege die Scheibe auf das Brett. Achte auf die Löcher.
- Lege die farbigen Paletti-Steine an den richtigen Ort.
- Dreh die Scheibe auf dem Brett um und schau, ob du die Aufgaben richtig gelöst hast.
- Bei Partnerarbeit teilt ihr euch die farbigen Paletti-Steine auf.

Hast du eine Idee, wie man «Geteilt-durch»-Rechnungen lösen könnte?

Im blauen Mäppchen findest du Aufgaben dazu.

Versuche es mal.

Kontrolle der Aufgabe mithilfe des erstellten Kriterienrasters (vgl. Kapitel 4.1.1, Kriterienkatalog für die Lernlandschaft, Seite 24 – 26):

1) Die Lernlandschaft bietet verschiedene Bearbeitungsweisen wie sehen, hören, fühlen, experimentieren und schreiben.

Diese Aufgabe beinhaltet **sehen** (die Rechnung sowie auch die Lösungen sind auf den Lernscheiben ersichtlich), **fühlen** (die Paletti-Steine müssen an die richtige Stelle im Paletti-Brett gelegt werden), **schreiben** (die Rechnungen können auf einem Notizblatt ausgerechnet werden) und **experimentieren** (es können Versuche für das „Geteilt-durch“-Rechnen gemacht werden).

2) Die Lernlandschaft enthält Aufgaben mit verschiedenen Sozialformen (Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit)

Diese Aufgabe kann in Einzel- oder Partnerarbeit gelöst werden. Bei der Partnerarbeit können die Steine aufgeteilt und die Aufgaben nacheinander gelöst werden. Eine andere Möglichkeit besteht auch darin, dass sich die beiden Kinder ihre Paletti-Scheiben gegenseitig zum Korrigieren geben.

3) Die Lernlandschaft enthält ein grosses Angebot an Übungsaufgaben (Quantität)

Dieser Punkt kann nur im Zusammenhang mit der gesamten Lernlandschaft bewertet werden und findet sich auf dem Checklisten-Blatt für die Mal-Mauswerkstatt wieder (vgl. Anhang II, Seite 3).

4) Die Aufgaben beinhalten verschiedene Schwierigkeitsstufen

Es gibt drei verschiedene Schwierigkeitsstufen (mit Farben und Sternen gekennzeichnet). Grün mit einem Stern bedeutet Stufe 1. Hier hat es Aufgaben zum kleinen Einmaleins in Verbindung mit dem Zehner-Einmaleins. Gelb mit zwei Sternen ist Stufe 2. Hier kommen Aufgaben zum Zehner-Einmaleins. Rot mit drei Sternen ist Stufe 3. Hier kommen Aufgaben zum grossen Einmaleins.

5) Die Aufgaben schaffen Diskussionsbedarf und laden zum Weiterdenken ein

Die blauen Aufgaben zum Weiterdenken beschäftigen sich mit dem Zusammenhang von Division und Multiplikation. Dabei wird auf die Division mit vielen verschiedenen Aufgaben eingegangen, um ein Verständnis dafür zu vermitteln.

6) Die Aufgaben bieten die Möglichkeit zur Selbstkorrektur

Wenn alle Paletti-Steine gelegt wurden, muss die Aufgabenscheibe umgedreht werden. Am Rand sieht man nun die richtige Farbe. Falsche Steine können dann herausgenommen werden. Wenn man die Scheibe dann wieder dreht, können die noch fehlenden Aufgaben gelöst werden.

2.3.10 Fächer-Bastelei mit der Mal-Maus

Titel: Fächer-Bastelei mit der Mal-Maus

Idee: Beim Erstellen der Aufgaben für diese Lernlandschaft kam bei mir früh die Frage auf, wie die Kinder allenfalls Aufgaben korrigieren können. Dabei erinnerte ich mich an Mal-Fächer, welche zum Üben für das kleine Einmaleins an die Kinder abgegeben wurden. Deshalb kam mir die Idee, Malfächer für das Zehner-Einmaleins und das grosse Einmaleins zu entwerfen. Die Idee zum Weiterdenken mit der Mal-Tafel ist von Hirt und Wälti (2019) inspiriert.

So empfehlen auch sie den Einsatz der Mal-Tafel, um Gesetzmässigkeiten zu entdecken und die Kinder erforschen zu lassen (S. 48-53).

Ziele: die Aufgabe hat folgendes zum Ziel:

- Möglichkeit zur Korrektur von Aufgaben des Zehner-Einmaleins und des grossen Einmaleins
- Übungsmöglichkeit für das Zehner-Einmaleins
- Übungsmöglichkeit für das grosse Einmaleins

Material: für diese Aufgabe wurden folgende Materialien verwendet:

- Fächervorlagen Zehner-Einmaleins und grosses Einmaleins
- Mustertütenklammern
- Schere und Prickelnadeln
- Allenfalls Laminierfolie, um die Fächer beständiger zu machen

Anleitung der Aufgabe:

Fächer-Bastelei mit der Mal-Maus

Einzelarbeit

★

- Nimm die Fächervorlage aus dem grünen Mäppchen.
- Hoppla, da fehlen ein paar Rechnungen beim Zehner-Einmaleins!
- Löse die fehlenden Rechnungen.
- Schneide die Fächer aus und mach jeweils oben ein Loch.
- Nimm eine Klammer und befestige die Fächer miteinander.
- Jetzt hast du zwei eigene Fächer zum Korrigieren von Aufgaben!

★★

- Nimm die Fächervorlage aus dem gelben Mäppchen.
- Hoppla, da fehlen ein paar Rechnungen beim grossen Einmaleins!
- Löse die fehlenden Rechnungen.
- Schneide die Fächer aus und mach jeweils oben ein Loch.
- Nimm eine Klammer und befestige die Fächer miteinander.
- Jetzt hast du zwei eigene Fächer zum Korrigieren von Aufgaben!

★★★

- Nimm die Fächervorlage aus dem roten Mäppchen.
- Hoppla, da fehlen ein paar Rechnungen beim Zehner-Einmaleins und beim grossen Einmaleins!
- Löse die fehlenden Rechnungen.
- Schneide die Fächer aus und mach jeweils oben ein Loch.
- Nimm eine Klammer und befestige die Fächer miteinander.
- Jetzt hast du zwei eigene Fächer zum Korrigieren von Aufgaben!

Hier siehst du eine Mal-Tafel. Darauf gibt es sehr interessante Muster. Im blauen Mäppchen findest du ein paar spannende Aufgaben dazu!

Kontrolle der Aufgabe mithilfe des erstellten Kriterienrasters (vgl. Kapitel 4.1.1, Kriterienkatalog für die Lernlandschaft, Seite 24 – 26):

1) Die Lernlandschaft bietet verschiedene Bearbeitungsweisen wie sehen, hören, fühlen, experimentieren und schreiben.

Diese Aufgabe beinhaltet **fühlen** (es muss mit Werkzeugen wie Schere und Prickelnadeln gearbeitet werden. Ausserdem werden die Fächer vom Kind selbst erstellt), **schreiben** (fehlende Rechnungen müssen auf die Fächer geschrieben werden) und **experimentieren** (die Arbeit mit der Mal-Tafel lädt zum Erkunden und erforschen verschiedener Malrechnungen und Gesetzmässigkeiten ein).

2) Die Lernlandschaft enthält Aufgaben mit verschiedenen Sozialformen (Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit)

Das Erstellen der Malfächer ist eine Einzelarbeit, da jedes Kind sein eigenes Produkt herstellt. Für die Aufgabe zum Weiterdenken kann aber auch in Partner- oder Gruppenarbeit weitergemacht werden.

3) Die Lernlandschaft enthält ein grosses Angebot an Übungsaufgaben (Quantität)

Dieser Punkt kann nur im Zusammenhang mit der gesamten Lernlandschaft bewertet werden und findet sich auf dem Checklisten-Blatt für die Mal-Mauswerkstatt wieder (vgl. Anhang II, Seite 3).

4) Die Aufgaben beinhalten verschiedene Schwierigkeitsstufen

Es gibt drei verschiedene Schwierigkeitsstufen (mit Farben und Sternen gekennzeichnet). Grün mit einem Stern bedeutet Stufe 1. Hier fehlen beim Zehner-Einmaleins-Fächer einige Aufgaben. Diese müssen ausgerechnet werden. Gelb mit zwei Sternen ist Stufe 2. Hier fehlen beim grossen Einmaleins-Fächer einige Resultate, die noch ausgerechnet werden müssen. Rot mit drei Sternen ist Stufe 3. Hier fehlen sowohl beim Zehner-Einmaleins-Fächer als auch beim grossen Einmaleins-Fächer Aufgaben, welche noch ausgerechnet werden müssen.

5) Die Aufgaben schaffen Diskussionsbedarf und laden zum Weiterdenken ein

Die blaue Aufgabe zum Weiterdenken beschäftigt sich mit der Mal-Tafel. Dabei sollen die Kinder Gesetzmässigkeiten von Produkten erforschen und ihre Erkenntnisse der Klasse mitteilen.

6) Die Aufgaben bieten die Möglichkeit zur Selbstkorrektur

Der Aufgabe liegen zwei Korrekturfächer bei (Zehner-Einmaleins und grosse Einmaleins). Dabei muss den SuS verständlich gemacht werden, dass diese nur zur Korrektur verwendet werden sollen und nicht dazu dienen sollen, dem Ausrechnen der Aufgaben auszuweichen.

3. Mathematik-Lernlandschaft mit dem Uhren-Uhu

3.1 Checkliste zur Lernlandschaft mit dem Uhren Uhu

1) Die Aufgaben der Lernlandschaft bieten verschiedene Bearbeitungsweisen wie sehen, hören, fühlen, experimentieren und schreiben.

Sehen kommt in dieser Lernlandschaft bei 9 Aufgaben vor. Hören bei 6 Aufgaben, fühlen bei 8 Aufgaben, experimentieren bei 9 Aufgaben und schreiben bei 8 Aufgaben. Der Differenzierung der Bearbeitungsweisen wurde damit Sorge getragen.

2) Die Lernlandschaft enthält Aufgaben mit verschiedenen Sozialformen (Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit)

In dieser Lernlandschaft besteht bei 9 Aufgaben die Möglichkeit zur Einzelarbeit, in 8 Aufgaben die Möglichkeit zur Partnerarbeit und in 4 Aufgaben die Möglichkeit zur Gruppenarbeit. Damit ist der Anspruch auf verschiedene Sozialformen angemessen abgedeckt.

3) Die Lernlandschaft enthält ein grosses Angebot an Übungsaufgaben (Quantität)

Die Lernlandschaft besteht aus 10 Aufgabenboxen, wobei neun dieser Boxen 3 verschiedene Schwierigkeitsstufen beinhaltet. Bei einer Aufgabenbox (Hör-Hin-Hund) gibt es nur 2 Schwierigkeitsstufen, sprich Stufe 2 und Stufe 3 sind dieselbe Aufgabe. Das Angebot an Übungsaufgaben scheint deshalb genügend gross zu sein.

4) Die Aufgaben beinhalten verschiedene Schwierigkeitsstufen

Jede Aufgabenbox in dieser Lernlandschaft beinhaltet drei Schwierigkeitsstufen. Diese sind jeweils durch Sterne und Farben gekennzeichnet (grün mit einem Stern = leicht, gelb mit zwei Sternen = mittel, rot mit 3 Sternen = schwer). Alle Aufgabenboxen beinhalten ausserdem eine Aufgabe zum Weiterdenken (blaue Aufgaben). Diese sind oft ein wenig schwerer und verlangen kreative Lösungsansätze.

5) Die Aufgaben schaffen Diskussionsbedarf und laden zum Weiterdenken ein

Alle zehn Aufgabenboxen enthalten eine blaue Aufgabe, welche zum Weiterdenken einlädt. Dabei kann es um Kreativität gehen (kreieren eigener Lernscheiben beim Paletti-Papagei) oder auch schon um künftige Themen (Sekunden und 1-Minuten-Schritte, Kalender, Jahr). Auch gibt es Vertiefungen in die Thematik (wie beispielsweise die Umrechnung von Wochen in Stunden usw.).

6) Die Aufgaben bieten die Möglichkeit zur Selbstkorrektur

Alle Aufgaben dieser Lernlandschaft bieten die Möglichkeit zur Selbstkorrektur durch aufgedruckte Lösungen auf der Rückseite von Aufgaben oder durch separate Lösungsblätter.

3.2 Arbeitsplan Uhren-Uhu

Arbeitsplan Uhren-Uhu

10:30

Zehn
nach 3

Name: _____

Datum: _____

Arbeitsplan Uhren-Uhu

Zehn nach 3

10:30

Uhrzeiten mit dem Uhren-Uhu

Uhren-Uhu und Hör-Hin-Hund

Domino mit dem Uhren-Uhu

Uhren-Uhu und Tablet-Tiger

Fliegenklatschen mit dem Uhren-Uhu

Arbeitsplan Uhren-Uhu

Uhren-Uhu und Hörwand-Hase

Uhren-Bastelei mit dem Uhren-Uhu

Uhren-uhu und Spannbrett-Spinne

Zeit dauern mit dem Uhren-Uhu

Uhren-Uhu und Paletti-Papagei

Welche Aufgabe hat dir am besten gefallen?

Was hat dir gefehlt?

Was ich sonst noch sagen möchte:

3.3 Aufgaben der Mathematiklernlandschaft mit dem Uhren-Uhu

3.3.1 Domino mit dem Uhren-Uhu

Titel: Domino mit dem Uhren-Uhu

Idee: Dominos bieten hier eine spielerische Möglichkeit, sowohl die verschiedenen Darstellungen von Uhrzeiten (analog, digital, Zeitangaben) als auch von Zeitspannen zu üben. Dabei ist es hilfreich, dass die Kinder durch die Karten eine Auswahl an Resultaten zur Verfügung haben. Die Aufgabe zum Weiterdenken ist von Hirt und Wälti (2016) inspiriert. So empfehlen sie das Erstellen von Listen in denen Zeitverläufe beschrieben und Zeiten berechnet werden, um dem Thema einen Alltagsbezug zu geben (S. 137-149).

Ziele: die Aufgabe hat folgendes zum Ziel:

- Übungsmöglichkeit zum Ablesen der Uhrzeit (analog, digital, Zeitangaben)
- Übungsmöglichkeit für das bestimmen von Zeitdauern (analog und digital)
- Bezug vom Thema Zeit zum Alltag der Kinder herstellen

Material: für diese Aufgabe wurden folgende Materialien verwendet:

- 9 Boxen mit Dominokarten (jeweils 3 Boxen pro Niveau)
- Möglichkeit, eine Lernuhr zur Hilfe zu nehmen
- Notizblätter für den Auftrag zum Weiterdenken (erstellen einer Liste)

Anleitung der Aufgabe:

Domino mit dem Uhren-Uhu

Für diese Aufgabe darf man eine gelbe Lernuhr zur Hilfe nehmen.

Zur Kontrolle dreht man das Domino am Schluss um. Es müssen immer zwei gleiche Zeichen nebeneinander sein.

- Nimm eine Schachtel mit grünen Auftragskarten.
- Es gibt Aufgaben zu Uhrzeiten und Zeitauern.
- Lege immer die passenden zwei Bilder zusammen.
- Drehe das Domino am Schluss um. Es müssen immer die gleichen Symbole nebeneinander sein.
- Bei einer Partnerarbeit teilt ihr die Dominokarten auf.

- Nimm eine Schachtel mit gelben Auftragskarten.
- Es gibt Aufgaben zu Uhrzeiten und Zeitauern.
- Lege immer die passenden zwei Bilder zusammen.
- Drehe das Domino am Schluss um. Es müssen immer die gleichen Symbole nebeneinander sein.
- Bei einer Partnerarbeit teilt ihr die Dominokarten auf.

- Nimm eine Schachtel mit roten Auftragskarten.
- Es gibt Aufgaben zu Uhrzeiten und Zeitauern.
- Lege immer die passenden zwei Bilder zusammen.
- Drehe das Domino am Schluss um. Es müssen immer die gleichen Symbole nebeneinander sein,
- Bei einer Partnerarbeit teilt ihr die Dominokarten auf.

Überlege dir, wie lange deine Lieblingssachen dauern. Wie lange dauert deine Lieblings-Sendung? Wie lange dauert ein Fussballspiel?

Nimm ein Blatt und mach eine Liste.

Kontrolle der Aufgabe mithilfe des erstellten Kriterienrasters (vgl. Kapitel 4.1.1, Kriterienkatalog für die Lernlandschaft, Seite 24 – 26):

1) Die Lernlandschaft bietet verschiedene Bearbeitungsweisen wie sehen, hören, fühlen, experimentieren und schreiben.

Diese Aufgabe beinhaltet **sehen** (die verschiedenen Uhrzeiten und Zeitdauern sind auf den Dominokarten ersichtlich), **fühlen** (die Dominokarten müssen in die Hand genommen und richtig angeordnet werden, auch die Lernuhr muss in die Hand genommen und die Zeiger manuell eingestellt werden) und **schreiben** (für den Auftrag zum Weiterdenken soll eine Liste erstellt werden). Das Legen der Karten und die Frage, ob es am Schluss auch aufgeht, verleiht dieser Aufgabe eine spielerische Komponente.

2) Die Lernlandschaft enthält Aufgaben mit verschiedenen Sozialformen (Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit)

Diese Aufgabe kann in Einzel- oder Partnerarbeit gelöst werden. Bei der Partnerarbeit besteht die Möglichkeit, sich bei Schwierigkeiten zu unterstützen und sich gegenseitig Rechenstrategien zu erklären. Dabei muss darauf geachtet werden, dass nicht ein Kind alle Aufgaben macht und das andere Kind einfach nur zuschaut.

3) Die Lernlandschaft enthält ein grosses Angebot an Übungsaufgaben (Quantität)

Dieser Punkt kann nur im Zusammenhang mit der gesamten Lernlandschaft bewertet werden und findet sich auf dem Checklisten-Blatt für die Mal-Mauswerkstatt wieder (vgl. Anhang II, Seite 38).

4) Die Aufgaben beinhalten verschiedene Schwierigkeitsstufen

Es gibt drei verschiedene Schwierigkeitsstufen (mit Farben und Sternen gekennzeichnet). Grün mit einem Stern bedeutet Stufe 1. Hier kommen nur 15-Minuten-Schritte vor. Gelb mit zwei Sternen ist Stufe 2. Bei dieser Stufe kommen nun 5-Minuten-Schritte vor. Die roten Aufgaben mit 3 Sternen sind Stufe 3. Hier haben die Analog-Uhren keine Ziffern mehr. Die Zeitspannen werden in Uhrzeiten ausgedrückt.

5) Die Aufgaben schaffen Diskussionsbedarf und laden zum Weiterdenken ein

In der blauen Aufgabe zum Weiterdenken sollen sich die Kinder Gedanken darüber machen, wie lange ihre Lieblingssachen dauern und eine Liste dazu machen. Sie sollen sich bewusstwerden, wie lange gewisse Dinge in ihrem Leben dauern, um ein Gefühl für Zeitspannen zu bekommen und um einen Alltagsbezug zum Thema Zeit herzustellen.

6) Die Aufgaben bieten die Möglichkeit zur Selbstkorrektur

Wenn das Domino fertig gelegt ist, können die Karten einfach umgedreht werden. Dabei müssen immer die gleichen zwei Symbole nebeneinander sein. Wenn dies nicht der Fall ist, können die entsprechenden Karten rausgenommen werden. Danach dreht man die Karten wieder um und versucht es erneut. Wichtig ist, dass die Kinder die Dominokarte erst drehen, wenn sie das Domino fertig gelegt haben.

3.3.2 Uhrzeiten mit dem Uhren-Uhu

Titel: Uhrzeiten mit dem Uhren-Uhu

Idee: In dieser Aufgabe sollen die Kinder ein Gespür für die Uhrzeiten bekommen (analog, digital, Zeitangaben). Ein grosser Wert wird dabei auf das richtige Einstellen der analogen Uhrzeit gelegt. Dabei wird die Schwierigkeit des Einstellens der analogen Uhrzeit durch verschiedene Materialien differenziert. Die Idee, diese Aufgabe mit Quartett-Karten zu machen, ist von Undorf (2009) inspiriert. Das Quartett wird dort

für das Einmaleins verwendet. Doch das Prinzip davon eignet sich auch für das Thema Zeit (S. 29-30).

Ziele: die Aufgabe hat folgendes zum Ziel:

- Übungsmöglichkeit zum Ablesen der Uhrzeit (analog, digital, Zeitangaben)
- Übungsmöglichkeit zum Einstellen der analogen Uhrzeit
- Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Uhrzeitangaben festigen (analog, digital, Zeitangaben)

Material: für diese Aufgabe wurden folgende Materialien verwendet:

- Lernuhren (gelbe Lernuhr, bei welcher sich der Stundenzeiger mit dem Minutenzeiger weiterdreht, grüne Lernuhr, bei welcher der Stundenzeiger nicht vom Minutenzeiger beeinflusst wird und Stempel mit Uhrenvorlage. Bei diesen müssen die Zeiger selbst eingezeichnet werden)
- 24 Auftragskarten (je 8 pro Schwierigkeitsstufe)
- Blaue Belohnungssteine für Partner- und Gruppenarbeit

Anleitung der Aufgabe:

10:30

Zehn
nach 3Uhrzeiten mit dem Uhren-Uhu

Einzelarbeit

Partnerarbeit

Gruppenarbeit

- Nimm eine gelbe Lernuhr und die grünen Auftragskarten.
- Wenn eine Zeit steht, dann stell diese Zeit auf der gelben Lernuhr ein.
- Wenn eine Uhr auf der Karte steht, sage die richtige Zeit.
- schau auf der Rückseite der Karte, ob deine Antwort stimmt.
- Bei einer Partner- oder Gruppenarbeit hat ein Kind die Auftragskarten. Die anderen Kinder geben die Antworten. Für eine richtige Antwort gibt es einen blauen Punkte-Stein.

- Nimm eine grüne Lernuhr und die gelben Auftragskarten.
- Wenn eine Zeit steht, dann stell diese Zeit auf der grünen Lernuhr ein.
- Wenn eine Uhr auf der Karte steht, sage die richtige Zeit.
- schau auf der Rückseite der Karte, ob deine Antwort stimmt.
- Bei einer Partner- oder Gruppenarbeit hat ein Kind die Auftragskarten. Die anderen Kinder geben die Antworten. Für eine richtige Antwort gibt es einen blauen Punkte-Stein.

- Nimm die Uhrenstempel, ein leeres Blatt und die roten Auftragskarten.
- Lies die Uhrzeit, die auf der Karte steht.
- Benutze den Stempel und zeichne den Minuten- und den Stundenzeiger ein.
- schau auf der Rückseite der Karte, ob deine Antwort stimmt.
- Bei einer Partner- oder Gruppenarbeit hat ein Kind die Auftragskarten. Die anderen Kinder zeichnen die Minuten- und Stundenzeiger ein. Für eine richtige Antwort gibt es einen blauen Punkte-Stein.

- Wie viele Sekunden hat eine Minute?
- Wie viele Minuten hat eine Stunde?
- Wie viele Stunden hat ein Tag?
- Wie viele Minuten hat ein Tag?
- Wie viele Stunden hat eine Woche?

Kontrolle der Aufgabe mithilfe des erstellten Kriterienrasters (vgl. Kapitel 4.1.1, Kriterienkatalog für die Lernlandschaft, Seite 24 – 26):

1) Die Lernlandschaft bietet verschiedene Bearbeitungsweisen wie sehen, hören, fühlen, experimentieren und schreiben.

Diese Aufgabe beinhaltet **sehen** (die Uhrzeit kann sowohl auf den Aufgabenkarten, wie auch auf den Lernuhren gesehen werden), **hören** (einige Zeitangaben werden von einem anderen Kind vorgelesen), **fühlen** (die Lernuhren werden in die Hand genommen und die Zeiger werden manuell verstellt), **schreiben** (bei der schwierigsten Stufe müssen Stunden- und Minutenzeiger selbstständig eingezeichnet werden) und **experimentieren** (die Aufgabe zum Weiterdenken fordert die Kinder dazu heraus, Lösungswege für das Herausfinden der Fragen zu finden).

2) Die Lernlandschaft enthält Aufgaben mit verschiedenen Sozialformen (Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit)

Diese Aufgabe kann in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit gelöst werden. Bei Partner- und Gruppenarbeit kommt eine Wettkampfkomponekte hinzu, da Punkte für richtige Antworten vergeben werden. Dabei geht es aber nicht um Geschwindigkeit, sondern nur um die korrekte Lösung. Dadurch kann auch in leistungsgemischten Gruppen gearbeitet werden.

3) Die Lernlandschaft enthält ein grosses Angebot an Übungsaufgaben (Quantität)

Dieser Punkt kann nur im Zusammenhang mit der gesamten Lernlandschaft bewertet werden und findet sich auf dem Checklisten-Blatt für die Mal-Mauswerkstatt wieder (vgl. Anhang II, Seite 38).

4) Die Aufgaben beinhalten verschiedene Schwierigkeitsstufen

Es gibt drei verschiedene Schwierigkeitsstufen (mit Farben und Sternen gekennzeichnet). Grün mit einem Stern bedeutet Stufe 1. Hier wird die gelbe Lernuhr verwendet, bei welcher sich der Stundenzeiger mit dem Minutenzeiger mit dreht. Gelb mit zwei Sternen ist Stufe 2. Hier wird die grüne Lernuhr verwendet, bei welcher der Stundenzeiger nicht vom Minutenzeiger beeinflusst wird. Rot mit drei Sternen ist Stufe 3. Hier werden mit Stempeln die Uhren selbst gemacht. Der Stunden- und Minutenzeiger müssen dann selbstständig an den richtigen Stellen eingezeichnet werden.

5) Die Aufgaben schaffen Diskussionsbedarf und laden zum Weiterdenken ein

Bei der blauen Aufgabe zum Weiterdenken sollen sich die Kinder Gedanken machen, wie man Zeitangaben von beispielsweise Wochen zu Stunden ausrechnen kann. Dabei müssen sie z.B. nachdenken, wie viele Minuten ein Tag hat usw.

6) Die Aufgaben bieten die Möglichkeit zur Selbstkorrektur

Die Lösungen der Aufgaben befinden sich jeweils auf der Rückseite der Aufgabenkarten. Auch die Lösungen der Aufgabe zum Weiterdenken sind auf der Hinterseite aufgedruckt. Dabei ist es wichtig, dass den Kindern gesagt wird, dass die Lösung erst am Schluss der Aufgabe angeschaut und die Aufgabe nicht abgekürzt werden soll.

3.3.3 Fliegenklatschen mit dem Uhren-Uhu

Titel: Fliegenklatschen mit dem Uhren-Uhu

Idee: Seit ich vor einigen Jahren bei einer anderen Lehrperson die Idee des Fliegenklatschen-Spiels gesehen habe, findet diese Spielform immer wieder Einzug in meinen Unterricht. Die Kinder haben jeweils grossen Spass daran. Bei der Variation mit den Uhren wurde der Geschwindigkeitsfaktor entschärft. Nun hat es zu einer Aufgabe jeweils drei Lösungen und Punkte auf der Hinterseite der Fliegen.

Ziele: die Aufgabe hat folgendes zum Ziel:

- Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Uhrzeitangaben festigen (analog, digital, Zeitangaben)
- Übungsmöglichkeit zum Ablesen der Uhrzeit (analog, digital, Zeitangaben)
- Training von Konzentration-, Merk- und Hörfähigkeit

Material: für diese Aufgabe wurden folgende Materialien verwendet:

- Grüne, gelbe und rote Fliegen mit Lösungen auf der Vorderseite und Punkten auf der Hinterseite
- Grüne, gelbe und rote Zeitkarten mit Aufgaben und Lösungen
- 4 Fliegenklatschen (die hier verwendeten Fliegenklatschen stammen aus dem Mal-Spiel „Das lustige Einmaleins Fliegenklatschen-Spiel“, welches auf www.betzold.ch gefunden werden kann: https://www.betzold.ch/prod/E_760376/.)

Anleitung der Aufgabe:

Fliegenklatschen mit dem Uhren-Uhu

★

- Nehmt die grünen Fliegen. Hier hat es volle, halbe und Viertelstunden.
- Ein Kind nimmt die grüne Zeitenkarte. Die anderen Kinder nehmen Fliegenklatschen.
- Das Kind mit der Zeitenkarte liest eine Uhrzeit vor.
- Die anderen Kinder versuchen, die Fliege mit der richtigen Lösung zu klatschen.
- Es gibt zu jeder Zeit drei Lösungen. Man darf nur eine davon klatschen.
- Am Schluss zählt ihr die Punkte auf der Hinterseite der Fliegen zusammen.

Flug 5 Uhr	05:00
Flug 6	06:30
Flug nach 1	07:15
Flug nach 2	07:45
Flug nach 3	08:15
Flug nach 4	08:45
Flug nach 5	09:15
Flug nach 6	09:45
Flug nach 7	10:15
Flug nach 8	10:45

★★

- Nehmt die gelben Fliegen. Hier hat es Uhrzeiten mit 5-Minuten-Schritten.
- Ein Kind nimmt die gelbe Zeitenkarte. Die anderen Kinder nehmen Fliegenklatschen.
- Das Kind mit der Zeitenkarte liest eine Uhrzeit vor.
- Die anderen Kinder versuchen, die Fliege mit der richtigen Lösung zu klatschen.
- Es gibt zu jeder Zeit drei Lösungen. Man darf nur eine davon klatschen.
- Am Schluss zählt ihr die Punkte auf der Hinterseite der Fliegen zusammen.

Flug nach 1	03:05
Flug nach 2	03:10
Flug nach 3	03:15
Flug nach 4	03:20
Flug nach 5	03:25
Flug nach 6	03:30
Flug nach 7	03:35
Flug nach 8	03:40
Flug nach 9	03:45
Flug nach 10	03:50

★★★

- Nehmt die roten Fliegen. Hier hat es Uhrzeiten am Abend mit 5-Minuten-Schritten.
- Ein Kind nimmt die rote Zeitenkarte. Die anderen Kinder nehmen Fliegenklatschen.
- Das Kind mit der Zeitenkarte liest eine Uhrzeit vor.
- Die anderen Kinder versuchen, die Fliege mit der richtigen Lösung zu klatschen.
- Es gibt zu jeder Zeit drei Lösungen. Man darf nur eine davon klatschen.
- Am Schluss zählt ihr die Punkte auf der Hinterseite der Fliegen zusammen.

Flug nach 1	15:30
Flug nach 2	15:35
Flug nach 3	15:40
Flug nach 4	15:45
Flug nach 5	15:50
Flug nach 6	15:55
Flug nach 7	16:00
Flug nach 8	16:05
Flug nach 9	16:10
Flug nach 10	16:15

Kann man die farbigen Fliegen auch mischen?
Wie geht das Spiel dann?
Versucht es mal.

Kontrolle der Aufgabe mithilfe des erstellten Kriterienrasters (vgl. Kapitel 4.1.1, Kriterienkatalog für die Lernlandschaft, Seite 24 – 26):

1) Die Lernlandschaft bietet verschiedene Bearbeitungsweisen wie sehen, hören, fühlen, experimentieren und schreiben.

Diese Aufgabe beinhaltet **sehen** (die Fliegen mit den jeweiligen Lösungen sind für die Kinder sichtbar), **fühlen** (die Fliegenklatsche in der Hand ist ein Instrument, welches für diese Aufgabe benötigt wird. Durch dieses Klatschen der Fliegen erhält das schnelle Umdenken von Zeitangaben eine spielerische Komponente), **hören** (die Zeitangaben werden von einem Kind vorgelesen) und **experimentieren** (die Kinder werden dazu aufgefordert, sich mit dem Spielprinzip auseinanderzusetzen und zu schauen, ob man auch verschiedene Fliegen mischen kann und wie dies funktionieren könnte).

2) Die Lernlandschaft enthält Aufgaben mit verschiedenen Sozialformen (Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit)

Diese Aufgabe kann in Partner- oder Gruppenarbeit gelöst werden. Durch das schnelle Klatschen der Fliegen entsteht eine Wettkampfkomponekte. Durch mehrere Lösungen pro Aufgabe und Punkten auf der Rückseite der Fliege wurde der Fokus von Geschwindigkeit auf Glück verlegt. Dadurch können jetzt auch Gruppen mit Leistungsunterschieden das Spiel gemeinsam spielen. Dabei gilt nun die Regel, dass man nur noch einmal auf eine Fliege klatschen darf.

3) Die Lernlandschaft enthält ein grosses Angebot an Übungsaufgaben (Quantität)

Dieser Punkt kann nur im Zusammenhang mit der gesamten Lernlandschaft bewertet werden und findet sich auf dem Checklisten-Blatt für die Mal-Mauswerkstatt wieder (vgl. Anhang II, Seite 38).

4) Die Aufgaben beinhalten verschiedene Schwierigkeitsstufen

Es gibt drei verschiedene Schwierigkeitsstufen (mit Farben und Sternen gekennzeichnet). Grün mit einem Stern bedeutet Stufe 1. Die grünen Fliegen beinhalten Zeitangaben mit 15-Minuten-Schritten. Gelb mit zwei Sternen ist Stufe 2. Die gelben Fliegen beinhalten Zeitangaben mit 5-Minuten-Schritten. Rot mit drei Sternen ist Stufe 3. Die roten Fliegen enthalten Zeitangaben mit 5-Minuten-Schritten und gehen bis 24h.

5) Die Aufgaben schaffen Diskussionsbedarf und laden zum Weiterdenken ein

Die Kinder werden dazu aufgefordert, sich mit dem Spielprinzip auseinanderzusetzen und zu schauen, ob man auch verschiedene Fliegen mischen kann und wie dies funktionieren könnte. Anschliessend soll das Spiel probiert werden.

6) Die Aufgaben bieten die Möglichkeit zur Selbstkorrektur

Das Kind mit der Zeitenkarte hat auch die Lösungen drauf. Es entscheidet, wer die Fliegen zuerst geklatscht hat und ob die Lösungen auf den Fliegen stimmen.

3.3.4 Zeitdauern mit dem Uhren-Uhu

Titel: Zeitdauern mit dem Uhren-Uhu

Idee: In dieser Aufgabe sollen die Kinder ein Gefühl für Zeitdauern entwickeln. Dabei sollen Instrumente wie Sand- und Stopp-Uhren einen stimmigen Zugang bieten. Ausserdem wird auch das Messen von Zeitdauern angeschaut. Die Aufgabe zum Weiterdenken wurde von der Sanduhraufgabe von Käpnick (2010) inspiriert. Für die Lösung muss von den Kindern ein kreativer Weg gefunden werden (S. 15).

Ziele: die Aufgabe hat folgendes zum Ziel:

- Ein Gefühl für Zeitdauern zu entwickeln
- Bezug vom Thema Zeit zum Alltag der Kinder herstellen
- Übungsmöglichkeit für das bestimmen von Zeitdauern (analog, digital und Zeitangabe)

Material: für diese Aufgabe wurden folgende Materialien verwendet:

- 3 Sanduhren (30 Sekunden, 1 Minute und 3 Minuten)
- 1 Stopp-Uhr
- 2 gelbe Lernuhren
- 3 gelbe Auftragskarten mit Aufgaben zum Zeitstoppen
- 24 rote Auftragskarten zu Zeitdauern

Anleitung der Aufgabe:

Zeitdauern mit dem Uhren-Uhu

★

- Nimm die 3 Sanduhren (30 Sekunden, 1 Minute und 3 Minuten).
- Dreh eine Sanduhr hinter deinem Rücken um. Zähle nun für dich.
- schau, ob du richtig geschätzt hast.
- Bei einer Partner- oder Gruppenarbeit hat ein Kind die Sanduhr. Die anderen Kinder versuchen 30 Sekunden, 1 Minute und 3 Minuten richtig zu zählen (Stopp sagen).

★★

- Nimm die Stoppuhr.
- Nimm den Zettel mit den Aufgaben und stoppe die Zeit, wie lange du dafür brauchst.
- überlege dir zwei eigene Beispiele.
- Bei einer Partner- oder Gruppenarbeit hat ein Kind die Stoppuhr. Die anderen Kinder führen aus.
- Man kann auch Wettbewerbe machen: Wer hält wie lange die Luft an? Erfindet Beispiele.

★★★

- Nimm die beiden gelben Lernuhren und die Aufgabenkarten.
- Stell die Uhren so ein wie auf der Aufgabenkarte
- Drehe nun die erste Uhr so weit, bis sie die gleiche Zeit wie die zweite Uhr hat. Zähle die Zeitdauer.
- Bei einer Partner- oder Gruppenarbeit hat ein Kind die Aufgabenkarten und die anderen Kinder die Lernuhren. Das Kind mit den Aufgabenkarten darf auch Tipps geben.

 Sanduhrrätsel:
Du hast 2 Sanduhren. Eine die in 4 Minuten und eine, die in 5 Minuten abläuft.
Wie kannst du mit diesen beiden Sanduhren genau 7 Minuten abmessen?

7 min.?

4 min.

5 min.

1) Die Lernlandschaft bietet verschiedene Bearbeitungsweisen wie sehen, hören, fühlen, experimentieren und schreiben.

Diese Aufgabe beinhaltet **sehen** (bei den Sanduhren und auf der Stoppuhr kann betrachtet werden, wie die Zeit vergeht. Auch die eingestellten Zeiten auf den Lernuhren sind für die Kinder sichtbar), **fühlen** (die Sand-, Stopp- und Lernuhren werden von Hand bedient), **hören** (bei Partner- und Gruppenarbeit werden die zu messenden Zeitdauern von den Kindern gesagt), **schreiben** (es wird notiert, wie lange gewisse Tätigkeiten dauern. Ausserdem sollen selbst Beispiele gefunden und aufgeschrieben werden) und **experimentieren** (die Kinder müssen einen Weg finden, mit einer 4min- und einer 5min-Sanduhr 7 Minuten abzumessen. Dafür müssen sie einen geeigneten Lösungsweg finden).

2) Die Lernlandschaft enthält Aufgaben mit verschiedenen Sozialformen (Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit)

Diese Aufgabe kann in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit gelöst werden. Bei Partner- und Gruppenarbeit kommt eine Wettkampfkomponekte hinzu. So können beispielsweise Luftanhalte-Wettbewerbe, bei denen die Zeitdauer gemessen wird, gemacht werden. Ansonsten kann ein Kind den Part des Aufgabenstellers übernehmen, während das andere Kind die Aufgabe löst. Dabei soll auch abgewechselt werden.

3) Die Lernlandschaft enthält ein grosses Angebot an Übungsaufgaben (Quantität)

Dieser Punkt kann nur im Zusammenhang mit der gesamten Lernlandschaft bewertet werden und findet sich auf dem Checklisten-Blatt für die Mal-Mauswerkstatt wieder (vgl. Anhang II, Seite 38).

4) Die Aufgaben beinhalten verschiedene Schwierigkeitsstufen

Es gibt drei verschiedene Schwierigkeitsstufen (mit Farben und Sternen gekennzeichnet). Grün mit einem Stern bedeutet Stufe 1. Hier sollen Zeitdauern von 30 Sekunden, einer Minute und drei Minuten abgeschätzt werden. Dafür stehen entsprechende Sanduhren zur Verfügung. Gelb mit zwei Sternen ist Stufe 2. Hier sollen verschiedene Tätigkeiten des Alltags ausgeführt und die Zeit, welche dafür benötigt wird, notiert werden. Dafür steht eine Stopp-Uhr zur Verfügung. Rot mit drei Sternen ist Stufe 3. Hier sollen Zeitdauern richtig abgelesen werden. Dafür stehen zwei analoge Lernuhren zur Verfügung.

5) Die Aufgaben schaffen Diskussionsbedarf und laden zum Weiterdenken ein

Bei der blauen Aufgabe zum Weiterdenken müssen die Kinder einen Weg finden, 7 Minuten mit einer 4min- und einer 5min-Sanduhr zu messen. Dabei müssen sie kreativ werden.

6) Die Aufgaben bieten die Möglichkeit zur Selbstkorrektur

Bei den Messungen gibt es verschiedene Lösungen. Bei den Aufgabenkarten befindet sich die Lösung jeweils auf der Rückseite.

3.3.5 Uhren-Uhu und Paletti-Papagei

Titel: Uhren-Uhu und Paletti-Papagei

Idee: Die Paletti-Bretter konnte ich von meinem Vorgänger übernehmen. Mir gefiel das Prinzip dieser Aufgaben und die Möglichkeit zur Selbstkorrektur sehr gut. Nach einer Recherche im Internet konnte ich auch feststellen, dass die Lernscheiben nach wie vor zu verschiedenen Themen angeboten werden. Leider fand ich dabei nichts passendes zum Thema Zeit. Ich habe deshalb eigene Lernscheiben für diese Aufgabe entwickelt.

Ziele: die Aufgabe hat folgendes zum Ziel:

- Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Uhrzeitangaben festigen (analog, digital, Zeitangaben)
- Übungsmöglichkeit für das Ergänzen von Zeiten
- Übungsmöglichkeit für das bestimmen von Zeitdauern (analog, digital und Zeitangabe)

Material: für diese Aufgabe wurden folgende Materialien verwendet:

- Paletti-Brett mit Steinen (diese können beispielsweise bei der Westermann-Gruppe erworben werden: <https://www.westermann.de/artikel/A900/PALETTI-Lernpalette>)
- Paletti Lernscheiben

Anleitung der Aufgabe:

Uhren-Uhu und Paletti-Papagei

Einzelarbeit

Partnerarbeit

Für diese Aufgabe darf man eine Lernuhr zur Hilfe nehmen.

Zur Kontrolle der Rechnungen dreht man die Paletti-Scheibe auf dem Brett.

Dann sieht man am Rand die richtige Farbe.

- Hol dir ein Paletti-Brett.
- Nimm dir eine Scheibe aus dem grünen Mäppchen. Das sind Aufgaben zur Uhrzeit.
- Lege die Scheibe auf das Brett. Achte auf die Löcher.
- Lege die farbigen Paletti-Steine an den richtigen Ort.
- Dreh die Scheibe auf dem Brett um und schau, ob du die Aufgaben richtig gelöst hast.
- Bei Partnerarbeit teilt ihr euch die farbigen Paletti-Steine auf.

- Hol dir ein Paletti-Brett.
- Nimm dir eine Scheibe aus dem gelben Mäppchen. Das sind Aufgaben zum Ergänzen.
- Lege die Scheibe auf das Brett. Achte auf die Löcher.
- Lege die farbigen Paletti-Steine an den richtigen Ort.
- Dreh die Scheibe auf dem Brett um und schau, ob du die Aufgaben richtig gelöst hast.
- Bei Partnerarbeit teilt ihr euch die farbigen Paletti-Steine auf.

- Hol dir ein Paletti-Brett.
- Nimm dir eine Scheibe aus dem roten Mäppchen. Das sind Aufgaben zur Zeitdauer.
- Lege die Scheibe auf das Brett. Achte auf die Löcher.
- Lege die farbigen Paletti-Steine an den richtigen Ort.
- Dreh die Scheibe auf dem Brett um und schau, ob du die Aufgaben richtig gelöst hast.
- Bei Partnerarbeit teilt ihr euch die farbigen Paletti-Steine auf.

Jetzt kannst du versuchen, eigene Aufgaben zu erfinden.
Nimm dir eine der Leeren Palettischeiben.
Schreibe vorn die Aufgaben und hinten die Lösungen.
Gib deine Scheibe einem anderen Kind zum Lösen.

Kontrolle der Aufgabe mithilfe des erstellten Kriterienrasters (vgl. Kapitel 4.1.1, Kriterienkatalog für die Lernlandschaft, Seite 24 – 26):

1) Die Lernlandschaft bietet verschiedene Bearbeitungsweisen wie sehen, hören, fühlen, experimentieren und schreiben.

Diese Aufgabe beinhaltet **sehen** (die Uhrzeiten und Zeitspannen sowie auch die Lösungen sind auf den Lernascheiben ersichtlich), **fühlen** (die Paletti-Steine müssen an die richtige Stelle im Paletti-Brett gelegt werden), **schreiben** (auf den Blankscheiben können eigene Aufgaben und Lösungen aufgeschrieben werden) und **experimentieren** (bei der Aufgabe zum Weiterdenken können eigene Aufgaben erfunden werden).

2) Die Lernlandschaft enthält Aufgaben mit verschiedenen Sozialformen (Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit)

Diese Aufgabe kann in Einzel- oder Partnerarbeit gelöst werden. Bei der Partnerarbeit können die Steine aufgeteilt und die Aufgaben nacheinander gelöst werden. Eine andere Möglichkeit besteht auch darin, dass sich die beiden Kinder ihre Paletti-Scheiben gegenseitig zum Korrigieren geben.

3) Die Lernlandschaft enthält ein grosses Angebot an Übungsaufgaben (Quantität)

Dieser Punkt kann nur im Zusammenhang mit der gesamten Lernlandschaft bewertet werden und findet sich auf dem Checklisten-Blatt für die Mal-Mauswerkstatt wieder (vgl. Anhang II, Seite 38).

4) Die Aufgaben beinhalten verschiedene Schwierigkeitsstufen

Es gibt drei verschiedene Schwierigkeitsstufen (mit Farben und Sternen gekennzeichnet). Grün mit einem Stern bedeutet Stufe 1. Hier müssen die zwei zusammenpassenden Zeitangaben gefunden werden. Gelb mit zwei Sternen ist Stufe 2. In dieser Aufgabe müssen Zeiten auf 30min bzw. auf 1h ergänzt werden. Rot mit drei Sternen ist Stufe 3. Hier müssen Zeitdauern auf analogen Uhren abgelesen werden.

5) Die Aufgaben schaffen Diskussionsbedarf und laden zum Weiterdenken ein

Bei der blauen Aufgabe zum Weiterdenken sollen selbst Aufgaben erfunden werden und auf die Blankscheiben geschrieben werden. Anschliessend können die so erstellten Aufgaben untereinander ausgetauscht werden.

6) Die Aufgaben bieten die Möglichkeit zur Selbstkorrektur

Wenn alle Paletti-Steine gelegt wurden, muss die Aufgabenscheibe umgedreht werden. Am Rand sieht man nun die richtige Farbe. Falsche Steine können dann herausgenommen werden. Wenn man die Scheibe dann wieder dreht, können die noch fehlenden Aufgaben gelöst werden.

3.3.6 Uhren-Uhu und Hör-Hin-Hund

Titel: Uhren-Uhu und Hör-Hin-Hund

Idee: Beim Recherchieren für Höraufgaben stiess ich schnell einmal auf den TipToi-Stift. Erfreulicherweise existiert ein Lern-Set zur Uhr. Dieses wurde für diese Aufgabe angeschafft, da die Thematik perfekt zur Lernlandschaft passte.

Ziele: die Aufgabe hat folgendes zum Ziel:

- Übungsmöglichkeit zum Ablesen der Uhrzeit (analog, und digital)
- Übungsmöglichkeit zum Einstellen der analogen und digitalen Uhrzeit
- Übungsmöglichkeit für das bestimmen von Zeitdauern (analog)
- Übungsmöglichkeiten rund um das Thema Uhr
- Übungsmöglichkeit zu Jahreszeiten und Kalender

Material: für diese Aufgabe wurden folgende Materialien verwendet:

- TipToi-Stift (kann im Fachhandel käuflich erworben werden)
- TipToi-Lern-Set „Wir lernen die Uhr“ (kann im Fachhandel käuflich erworben werden)

Anleitung der Aufgabe:

Uhren-Uhu und Hör-Hin-Hund

 Einzelarbeit

 Partnerarbeit

 Gruppenarbeit

Anleitung

- Hole den orangen TipToi-Stift
- Nimm das Material aus der Aufgabenbox: Ein Spielplan, eine analoge Uhr, eine digitale Uhr, 4 Karten und 4 Spielfiguren.
- Starte den Stift mit der -Taste.
- Nimm das Spielbrett und wähle eine Seite aus.
- Drücke mit dem TipToi-Stift auf das -Bild
- Wenn du mit dem TipToi-Stift auf das -Bild drückst, dann wird dir das Spiel erklärt.
- Das Spiel kann alleine oder mit bis zu drei anderen Kindern gespielt werden.
- Wer wird die neue Uhrenkönigin oder der neue Uhrenkönig?
- Viel Spass!

 -Wählt den grünen Stern für ein leichtes Spiel aus.

 -Wählt den roten Stern für ein schweres Spiel aus.

 -Wählt den roten Stern für ein schweres Spiel aus.

Hier siehst du eine spezielle Uhr, die man auch heute noch bei uns finden kann.

Weisst du, was diese Symbole bedeuten?

Schreibe auf ein Blatt Papier, was du dazu weisst.

Kontrolle der Aufgabe mithilfe des erstellten Kriterienrasters (vgl. Kapitel 4.1.1, Kriterienkatalog für die Lernlandschaft, Seite 24 – 26):

1) Die Lernlandschaft bietet verschiedene Bearbeitungsweisen wie sehen, hören, fühlen, experimentieren und schreiben.

Diese Aufgabe beinhaltet **sehen** (die Zeit und die verschiedenen Angaben können auf den Materialien wie den Uhren oder den Karten gesehen werden), **hören** (Aufgaben und Lösungen werden vom TipToi-Stift wiedergegeben), **fühlen** (es wird gewürfelt, Figuren werden verschoben, die Uhren werden eingestellt und die Aufgabenkarten werden berührt. Ausserdem wird der TipToi-Stift als „Instrument“ in der Hand benutzt. Das Spielbrett und das Setting geben dem Thema Uhr hier eine spielerische Komponente), **schreiben** (bei der Aufgabe zum Weiterdenken soll aufgeschrieben werden, was man zur Uhr mit den römischen Ziffern weiss) und **experimentieren** (die Kinder sollen sich mit der Uhr mit den römischen Ziffern auseinandersetzen und sich Gedanken darüber machen, was sie schon wissen).

2) Die Lernlandschaft enthält Aufgaben mit verschiedenen Sozialformen (Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit)

Diese Aufgabe kann in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit gelöst werden. Bei Partner- und Gruppenarbeit kommt eine Wettkampfkomponekte hinzu. Dabei muss vor dem Spiel der Schwierigkeitsgrad ausgewählt werden.

3) Die Lernlandschaft enthält ein grosses Angebot an Übungsaufgaben (Quantität)

Dieser Punkt kann nur im Zusammenhang mit der gesamten Lernlandschaft bewertet werden und findet sich auf dem Checklisten-Blatt für die Mal-Mauswerkstatt wieder (vgl. Anhang II, Seite 38).

4) Die Aufgaben beinhalten verschiedene Schwierigkeitsstufen

Es gibt zwei verschiedene Schwierigkeitsstufen (mit Farben und Sternen gekennzeichnet). Grün mit einem Stern bedeutet Stufe 1. Hier werden leichtere Aufgaben zur Uhr gestellt. Gelb mit zwei Sternen und rot mit 3 Sternen stehen hier beide für die schwereren Aufgaben.

5) Die Aufgaben schaffen Diskussionsbedarf und laden zum Weiterdenken ein

Bei der blauen Aufgabe zum Weiterdenken wird den Kindern eine Uhr mit römischen Ziffern gezeigt. Sie sollen sich Gedanken darüber machen, ob sie wissen, was diese Ziffern bedeuten. Sie sollen auf einem Blatt notieren, was ihnen zu dieser Uhr einfällt.

6) Die Aufgaben bieten die Möglichkeit zur Selbstkorrektur

Die Aufgaben werden gleich vom TipToi-Stift korrigiert. Bei korrekten Lösungen werden den Kindern Punkte gutgeschrieben.

3.3.7 Uhren-Uhu und Tablet-Tiger

Titel: Uhren-Uhu und Tablet-Tiger

Idee: Die in dieser Aufgabe verwendeten Apps wurden von mir in den letzten zwei Jahren immer wieder in verschiedenen Klassen getestet. Die Kinder hatten Spass daran und erzielten auch Lernfortschritte. Der Vorteil dieser Apps liegt in der Möglichkeit der Veranschaulichung von Zeitangaben und Zeitspannen. Ausserdem können die Aufgaben nicht nur gesehen, sondern auch gehört werden. Bereits

vorhandene Schwierigkeitsstufen kommen darüber hinaus der Differenzierung zu Gute.

Ziele: die Aufgabe hat folgendes zum Ziel:

- Übungsmöglichkeit zum Ablesen der Uhrzeit (analog, digital, Zeitangaben)
- Übungsmöglichkeit zum Einstellen der analogen und digitalen Uhrzeit
- Übungsmöglichkeit für das bestimmen von Zeitdauern (analog)
- Erste Versuche mit 1-Minuten-Schritte und Sekundenzeiger

Material: für diese Aufgabe wurden folgende Materialien verwendet:

- iPad
- Apps: „Dschungel-Zeit“, „Stell die Uhr“ und „Mathematik 4“
- Auftragskarten zu den verschiedenen Schwierigkeitsstufen

Anleitung der Aufgabe:

Uhren-Uhu und Tablet-Tiger

Einzelarbeit

- Hol dir ein iPad.
- Nimm dir eine rote 10-Minuten-Sanduhr.
- Öffne das App «Dschungel-Zeit». Es geht um Uhrzeiten.
- Nimm eine grüne Auftragskarte und arbeite mit der App.
- Drehe die Sanduhr um. Arbeite 10 Minuten mit der App.

- Hol dir ein iPad.
- Nimm dir eine rote 10-Minuten-Sanduhr.
- Öffne das App «Stell die Uhr». Es geht um Uhrzeiten und digitale Uhrzeit.
- Nimm eine gelbe Auftragskarte und arbeite mit der App.
- Drehe die Sanduhr um. Arbeite 10 Minuten mit der App.

- Hol dir ein iPad.
- Nimm dir eine rote 10-Minuten-Sanduhr.
- Öffne das App «Dschungel-Zeit». Es geht um Zeitdauern.
- Nimm eine rote Auftragskarte und arbeite mit der App.
- Drehe die Sanduhr um. Arbeite 10 Minuten mit der App.

Traust du dir auch schon 1-Minuten-Schritte und Sekundenzeiger zu?

Nimm dir eine blaue Auftragskarte und versuche die Aufgaben im App «Mathematik 4» zu lösen.

Kontrolle der Aufgabe mithilfe des erstellten Kriterienrasters (vgl. Kapitel 4.1.1, Kriterienkatalog für die Lernlandschaft, Seite 24 – 26):

1) Die Lernlandschaft bietet verschiedene Bearbeitungsweisen wie sehen, hören, fühlen, experimentieren und schreiben.

Diese Aufgabe beinhaltet **sehen** (die Uhrzeiten und Zeitspannen sind auf dem Bildschirm ersichtlich. Dies oft auch mit Veranschaulichungen zur Unterstützung), **hören** (die Aufgaben werden von der App auf Wunsch auch vorgelesen) und **experimentieren** (die Apps bieten verschiedene Differenzierungsmöglichkeiten und auch weiterführende Themen an).

2) Die Lernlandschaft enthält Aufgaben mit verschiedenen Sozialformen (Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit)

Diese Aufgabe wird als Einzelarbeit angeboten. Bisher wurde es als eher störend empfunden, wenn zwei Kinder gleichzeitig an einem iPad arbeiteten, da je nach Blickwinkel gewisse Sachen eher schlechter gesehen werden können. Durch die Befehlseingabe über den Touchscreen kommt es ausserdem zum gegenseitigen „Reinfunken“ in die Aufgabe. Es ist jedoch möglich, dass 2 Kinder mit 2 Tablets zur gleichen Zeit im gleichen App arbeiten und sich so bei Schwierigkeiten unterstützen können.

3) Die Lernlandschaft enthält ein grosses Angebot an Übungsaufgaben (Quantität)

Dieser Punkt kann nur im Zusammenhang mit der gesamten Lernlandschaft bewertet werden und findet sich auf dem Checklisten-Blatt für die Mal-Mauswerkstatt wieder (vgl. Anhang II, Seite 38).

4) Die Aufgaben beinhalten verschiedene Schwierigkeitsstufen

Es gibt drei verschiedene Schwierigkeitsstufen (mit Farben und Sternen gekennzeichnet). Grün mit einem Stern bedeutet Stufe 1. Hier kommt die App „Dschungel-Zeit“ zum Einsatz. Dabei müssen auf der analogen Uhr sowohl Uhrzeiten abgelesen als auch eingestellt werden. Gelb mit zwei Sternen ist Stufe 2. Hier wird mit der App „Stell die Uhr“ das Ablesen und Einstellen von analogen und digitalen Uhren geübt. Rot mit drei Sternen ist Stufe 3. Hier wird mit der App „Dschungel-Zeit“ das Einstellen und Ablesen von Zeitspannen auf analogen Uhren geübt.

5) Die Aufgaben schaffen Diskussionsbedarf und laden zum Weiterdenken ein

In der blauen Aufgabe zum Weiterdenken werden mit der App „Mathematik 4“ erste Versuche mit 1-Minuten-Schritten und mit dem Sekundenzeiger gemacht.

6) Die Aufgaben bieten die Möglichkeit zur Selbstkorrektur

Die Aufgaben werden von der App jeweils zeitgleich korrigiert. Die Resultate der Kinder werden ausserdem gespeichert. So kann eingesehen werden, wo noch Übungsbedarf besteht.

3.3.8 Uhren-Uhu und Hörwand-Hase

Titel: Uhren-Uhu und Hörwand-Hase

Idee: Der Mangel an Höraufgaben in Lernlandschaften veranlasste mich, auf die Suche nach passenden Materialien zu gehen. Neben dem TipToi-, und Telli-mero-Stift stiess ich so auch auf die Hörwand (interaktiver Lerntainer). Gerade die Möglichkeit, das Hören, sowie die Merkfähigkeit mit solchen Aufgaben zu trainieren, empfand ich als sehr bereichernd für die Lernlandschaft.

Ziele: die Aufgabe hat folgendes zum Ziel:

- Training der Hör- und Merkfähigkeit
- Übungsmöglichkeit um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie lange etwas dauert
- Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Uhrzeitangaben festigen (analog und Zeitangaben)
- Übungsmöglichkeit zum Umrechnen von Zeiteinheiten (Minuten und Sekunden)

Material: für diese Aufgabe wurden folgende Materialien verwendet:

- Hörwand (interaktiver Lerntainer. Wurde für diese Arbeit auf www.betzold.ch gekauft: <https://www.betzold.ch/prod/89820/>)
- 30 Aufgabenkarten (je 10 Karten pro Schwierigkeitsstufe)
- Farbiges Klebeband (grün, rot, gelb) für die Aufteilung in die Schwierigkeitsstufen

Anleitung der Aufgabe:

Uhren-Uhu und Hörwand-Hase

 Einzelarbeit

 Partnerarbeit

Für diese Aufgabe darf man eine Lernuhr zur Hilfe nehmen.

Zur Kontrolle Aufgaben darf man die Lösungsblätter benutzen.

- Nimm die grünen Auftrags-Karten. Wie lange dauert etwas?
- Geh zu der Hörwand. Für diese Aufgabe brauchst du die grüne Reihe.
- Drücke auf die grünen «Play»-Knöpfe.
- Du hörst eine Aufgabe. Lege die Karte mit der richtigen Lösung in das Feld.
- Korrigiere mit dem grünen Lösungsblatt.
- Bei Partnerarbeit wechselt ihr euch mit den Aufgaben ab.

- Nimm die gelben Auftrags-Karten. Das sind Aufgaben zur Uhrzeit.
- Geh zu der Hörwand. Für diese Aufgabe brauchst du die gelbe Reihe.
- Drücke auf die grünen «Play»-Knöpfe.
- Du hörst eine Aufgabe. Lege die Karte mit der richtigen Lösung in das Feld.
- Korrigiere mit dem gelben Lösungsblatt.
- Bei Partnerarbeit wechselt ihr euch mit den Aufgaben ab.

- Nimm die roten Auftrags-Karten. Hier musst du Masseinheiten umrechnen.
- Geh zu der Hörwand. Für diese Aufgabe brauchst du die rote Reihe.
- Drücke auf die grünen «Play»-Knöpfe.
- Du hörst eine Aufgabe. Lege die Karte mit der richtigen Lösung in das Feld.
- Korrigiere mit dem roten Lösungsblatt.
- Bei Partnerarbeit wechselt ihr euch mit den Aufgaben ab.

Wie findest du heraus, wie viele Stunden eine Woche hat?

Schreibe deinen Lösungsweg auf ein Blatt Papier auf.

Kontrolle der Aufgabe mithilfe des erstellten Kriterienrasters (vgl. Kapitel 4.1.1, Kriterienkatalog für die Lernlandschaft, Seite 24 – 26):

1) Die Lernlandschaft bietet verschiedene Bearbeitungsweisen wie sehen, hören, fühlen, experimentieren und schreiben.

Diese Aufgabe beinhaltet **sehen** (die Lösungen sind auf den Karten aufgedruckt), **hören** (die Aufgaben werden von der Hörwand abgespielt), **schreiben** (bei der Aufgabe zum Weiterdenken soll eine Strategie gefunden und aufgeschrieben werden, wie man von Wochen auf Stunden schliessen kann) und **experimentieren** (die Kinder sollen sich Gedanken dazu machen, wie man von Wochen auf Stunden kommt).

2) Die Lernlandschaft enthält Aufgaben mit verschiedenen Sozialformen (Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit)

Diese Aufgabe kann in Einzel- oder Partnerarbeit gelöst werden. Bei der Partnerarbeit besteht die Möglichkeit, sich bei Schwierigkeiten Tipps zu geben. Dabei muss beachtet werden, dass nicht einfach nur die Lösung gesagt werden soll, sondern Lösungsstrategien erklärt werden.

3) Die Lernlandschaft enthält ein grosses Angebot an Übungsaufgaben (Quantität)

Dieser Punkt kann nur im Zusammenhang mit der gesamten Lernlandschaft bewertet werden und findet sich auf dem Checklisten-Blatt für die Mal-Mauswerkstatt wieder (vgl. Anhang II, Seite 38).

4) Die Aufgaben beinhalten verschiedene Schwierigkeitsstufen

Es gibt drei verschiedene Schwierigkeitsstufen (mit Farben und Sternen gekennzeichnet). Grün mit einem Stern bedeutet Stufe 1. Hier muss herausgefunden werden, wie lange etwas dauert. Gelb mit zwei Sternen ist Stufe 2. Hier müssen Zeitangaben die passenden analogen Uhrenzeiten zugeordnet werden. Rot mit drei Sternen ist Stufe 3. Hier müssen Zeiteinheiten umgerechnet werden (240 Sekunden sind beispielsweise 6 Minuten).

5) Die Aufgaben schaffen Diskussionsbedarf und laden zum Weiterdenken ein

Bei der blauen Aufgabe zum Weiterdenken sollen sich die Kinder überlegen, wie viele Stunden eine Woche hat. Jetzt müssen sie eine Strategie finden, wie sie von Wochen auf Stunden schliessen können. Den Lösungsweg sollen sie auf einem Blatt notieren.

6) Die Aufgaben bieten die Möglichkeit zur Selbstkorrektur

Der Aufgabe liegen Lösungsblätter bei. Diese sollen erst verwendet werden, wenn die Aufgabe fertig gelöst wurde.

3.3.9 Uhren-Uhu und Spannbrett-Spinne

Titel: Uhren-Uhu und Spannbrett-Spinne

Idee: Diese Aufgabe wurde von Montessori-Aufgaben mit dem Spannbrett inspiriert. Das Spannen der farbigen Gummibänder sowie die Auswahlmöglichkeit von Resultaten kam bei den Kindern gut an.

Ziele: die Aufgabe hat folgendes zum Ziel:

- Übungsmöglichkeit Uhrzeit am Morgen – Uhrzeit am Abend
- Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Uhrzeitangaben festigen (analog und digital)
- Übungsmöglichkeit zum Ablesen von Zeitdauern auf analogen Uhren

Material: für diese Aufgabe wurden folgende Materialien verwendet:

- Montessori-Spannbrett A4 (für diese Arbeit wurden die Spannbretter auf www.pruefl.com gekauft: <https://www.pruefl.com/de/artikel-der-schulbuchliste/344-gummispannbrett-sba-116314.html>)
- Farbige Gummibänder
- Auftragskarten für das Spannbrett (Pro Schwierigkeitsstufe ein Blatt)

Anleitung der Aufgabe:

Uhren-Uhu und Spannbrett-Spinne

11:50

Einzelarbeit

Partnerarbeit

Für diese Aufgabe darf man eine gelbe Lernuhr zur Hilfe nehmen.

Zur Kontrolle der Rechnungen das Blatt umgedreht in das Spannbrett legen.

- Hol dir ein Spannbrett
- Nimm dir ein Blatt aus dem grünen Mäppchen. Wie heisst die Uhrzeit am Morgen und am Abend?
- Spanne einen Gummi zwischen Aufgabe und der richtigen Lösung.
- Wenn alle Gummis gespannt sind, drehst du das Blatt um.
- Die Gummis müssen nun so gespannt sein, wie die Striche auf dem Blatt.
- Bei Partnerarbeit korrigiert ihr euch die Aufgabe gegenseitig. Nehmt falsche Gummis weg.

- Hol dir ein Spannbrett
- Nimm dir ein Blatt aus dem gelben Mäppchen. Wie heisst die Uhrzeit?
- Spanne einen Gummi zwischen Aufgabe und der richtigen Lösung.
- Wenn alle Gummis gespannt sind, drehst du das Blatt um.
- Die Gummis müssen nun so gespannt sein, wie die Striche auf dem Blatt.
- Bei Partnerarbeit korrigiert ihr euch die Aufgabe gegenseitig. Nehmt falsche Gummis weg.

- Hol dir ein Spannbrett
- Nimm dir ein Blatt aus dem roten Mäppchen. Wie viel Zeit ist vergangen?
- Spanne einen Gummi zwischen Aufgabe und der richtigen Lösung.
- Wenn alle Gummis gespannt sind, drehst du das Blatt um.
- Die Gummis müssen nun so gespannt sein, wie die Striche auf dem Blatt.
- Bei Partnerarbeit korrigiert ihr euch die Aufgabe gegenseitig. Nehmt falsche Gummis weg.

Kennst du einen Trick, wie man sich gut merken kann, wie die Zeit am Nachmittag und am Abend heisst? (z.B. 3 Uhr und 15 Uhr)

Schreibe deine Idee auf ein Blatt Papier.

Kontrolle der Aufgabe mithilfe des erstellten Kriterienrasters (vgl. Kapitel 4.1.1, Kriterienkatalog für die Lernlandschaft, Seite 24 – 26):

1) Die Lernlandschaft bietet verschiedene Bearbeitungsweisen wie sehen, hören, fühlen, experimentieren und schreiben.

Diese Aufgabe beinhaltet **sehen** (sowohl Aufgaben, als auch Lösungen sind auf beiden Seiten des Aufgabenblattes ersichtlich), **fühlen** (das Spannen der Gummibänder zwischen Aufgabe und Lösung), **schreiben** (bei der Aufgabe zum Weiterdenken soll eine Strategie aufgeschrieben werden, wie man von der Uhrzeit am Morgen auf die Uhrzeit am Abend schliessen kann) und **experimentieren** (Die Kinder sollen sich überlegen, wie man von einer Uhrzeitangabe am Morgen auf die Uhrzeitangabe am Abend schliessen kann).

2) Die Lernlandschaft enthält Aufgaben mit verschiedenen Sozialformen (Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit)

Diese Aufgabe kann in Einzel- oder Partnerarbeit gelöst werden. Bei der Partnerarbeit kommt das gegenseitige Korrigieren mit der Hinterseite des Aufgabenblattes zum Einsatz. Das korrigierende Kind entfernt dabei einfach die falsch gesetzten Gummibänder. So sieht das Kind, welches die Aufgaben lösen soll nicht, was die eigentliche Lösung wäre.

3) Die Lernlandschaft enthält ein grosses Angebot an Übungsaufgaben (Quantität)

Dieser Punkt kann nur im Zusammenhang mit der gesamten Lernlandschaft bewertet werden und findet sich auf dem Checklisten-Blatt für die Mal-Mauswerkstatt wieder (vgl. Anhang II, Seite 38).

4) Die Aufgaben beinhalten verschiedene Schwierigkeitsstufen

Es gibt drei verschiedene Schwierigkeitsstufen (mit Farben und Sternen gekennzeichnet). Grün mit einem Stern bedeutet Stufe 1. Hier geht es um Uhrzeiten am Morgen und die passende Uhrzeit am Abend. Gelb mit zwei Sternen ist Stufe 2. Hier müssen analoge Uhrzeiten mit den passenden digitalen Uhrzeiten verbunden werden. Rot mit drei Sternen ist Stufe 3. In dieser Aufgabe müssen Zeitdauern auf analogen Uhren abgelesen werden.

5) Die Aufgaben schaffen Diskussionsbedarf und laden zum Weiterdenken ein

Die blaue Aufgabe zum Weiterdenken beschäftigt sich mit Uhrzeiten am Morgen und am Abend. Dabei sollen die Kinder überlegen, wie man von der Uhrzeit am Morgen auf die Uhrzeit am Abend schliessen kann und umgekehrt. Diese Strategie sollen sie schriftlich auf einem Blatt festhalten.

6) Die Aufgaben bieten die Möglichkeit zur Selbstkorrektur

Für die Korrektur muss einfach das Aufgabenblatt umgekehrt und in das Spannbrett gelegt werden. Dabei sieht man, wie die Gummibänder gespannt sein müssen. Falsch gespannte Gummibänder können gelöst werden. Danach kann man das Aufgabenblatt wieder drehen und versuchen, die Aufgaben nun mit den richtigen Lösungen zu verbinden.

3.3.10 Uhren-Bastelei mit dem Uhren-Uhu

Titel: Uhren-Bastelei mit dem Uhren-Uhu

Idee: Da für viele Aufgaben dieser Lernlandschaft eine Lernuhr eingesetzt werden darf, kam mir die Idee, dass die Kinder ihre eigene Lernuhr erstellen könnten. Dabei werden sie auch noch einmal mit den Stunden und Minuten auf der analogen Uhr konfrontiert.

Ziele: die Aufgabe hat folgendes zum Ziel:

- Erstellung einer eigenen Lernuhr, welche für verschiedene Aufgaben der Lernlandschaft verwendet werden kann
- Repetition von Stunden und Minuten auf der analogen Uhr
- Erste Lernstandeserfassung zum Thema Kalender und Jahr.

Material: für diese Aufgabe wurden folgende Materialien verwendet:

- Vorlage zu den Uhren
- Mustertütenklammern
- Schere und Prickelnadeln
- Blaue und rote Farbstifte
- Allenfalls Laminierfolie, um die Uhr beständiger zu machen

Anleitung der Aufgabe:

Uhren-Bastelei mit dem Uhren-Uhu

Einzelarbeit

- Nimm die Uhrenvorlage aus dem grünen Mäppchen.
- Male den kleinen Zeiger rot an. Male auch die Stundenzahlen rot an.
- Male den grossen Zeiger blau an. Male den Kreis aussen hellblau an.
- Schneide die Uhr und die Zeiger aus. Mach ein Loch in die Mitte der Uhr und in die Zeiger.
- Nimm eine Klammer und befestige die Zeiger auf der Uhr.
- Jetzt hast du eine eigene Lernuhr!

- Nimm die Uhrenvorlage aus dem gelben Mäppchen.
- Male den kleinen Zeiger rot an. Male den grossen Zeiger blau an.
- Hoppla. Da fehlen ja die Stunden und die Minuten!
- Schreibe alle Stunden auf die Uhr. Schreibe auch die Minuten in 5er Schritten hin.
- Schneide die Uhr und die Zeiger aus. Mach ein Loch in die Mitte der Uhr und in die Zeiger.
- Nimm eine Klammer und befestige die Zeiger auf der Uhr.
- Jetzt hast du eine eigene Lernuhr!

- Nimm die Uhrenvorlage aus dem roten Mäppchen.
- Male den kleinen Zeiger rot an. Male den grossen Zeiger blau an.
- Du hast jetzt einen Kreis vor dir. Schaffst du es, daraus eine Uhr zu machen? Versuch mal.
- Schneide die Uhr und die Zeiger aus. Mach ein Loch in die Mitte der Uhr und in die Zeiger.
- Nimm eine Klammer und befestige die Zeiger auf der Uhr.
- Jetzt hast du eine eigene Lernuhr!

- Kennst du neben der Uhr auch schon den Kalender?
- Wie viele Monate hat ein Jahr?
 - Wie viele Wochen hat ein Jahr?
 - Wie viele Tage hat ein Jahr?
 - Hat ein Jahr immer gleich viele Tage?

Kontrolle der Aufgabe mithilfe des erstellten Kriterienrasters (vgl. Kapitel 4.1.1, Kriterienkatalog für die Lernlandschaft, Seite 24 – 26):

1) Die Lernlandschaft bietet verschiedene Bearbeitungsweisen wie sehen, hören, fühlen, experimentieren und schreiben.

Diese Aufgabe beinhaltet **fühlen** (es muss mit Werkzeugen wie Schere und Prickelnadeln gearbeitet werden. Ausserdem werden die Lernuhren vom Kind selbst erstellt), **schreiben** (Ziffern und Minutenangaben müssen auf die Vorlagen geschrieben werden) und **experimentieren** (bei der dritten Schwierigkeitsstufe soll eine Lernuhr selbst entworfen werden. Die Aufgabe zum Weiterdenken prüft, welches Wissen schon zum Kalender und zum Jahr vorhanden ist).

2) Die Lernlandschaft enthält Aufgaben mit verschiedenen Sozialformen (Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit)

Das Erstellen der Lernuhren ist eine Einzelarbeit, da jedes Kind sein eigenes Produkt herstellt. Für die Aufgabe zum Weiterdenken kann aber auch in Partner- oder Gruppenarbeit weitergemacht werden.

3) Die Lernlandschaft enthält ein grosses Angebot an Übungsaufgaben (Quantität)

Dieser Punkt kann nur im Zusammenhang mit der gesamten Lernlandschaft bewertet werden und findet sich auf dem Checklisten-Blatt für die Mal-Mauswerkstatt wieder (vgl. Anhang II, Seite 38).

4) Die Aufgaben beinhalten verschiedene Schwierigkeitsstufen

Es gibt drei verschiedene Schwierigkeitsstufen (mit Farben und Sternen gekennzeichnet). Grün mit einem Stern bedeutet Stufe 1. Hier müssen Stundenzeiger und Stundenziffern rot und Minutenzeiger und Minutenkreis blau ausgemalt werden. Anschliessend muss die Uhr ausgeschnitten und zusammengesetzt werden. Gelb mit zwei Sternen ist Stufe 2. Hier müssen zuerst noch die fehlenden Stunden- und Minutenziffern ergänzt werden. Rot mit drei Sternen ist Stufe 3. In dieser Stufe muss die Lernuhr selbst entworfen werden. Es ist nur eine Kreisvorlage vorhanden.

5) Die Aufgaben schaffen Diskussionsbedarf und laden zum Weiterdenken ein

Bei der blauen Aufgabe zum Weiterdenken wird geschaut, welches Wissen zum Kalender und zum Jahr bereits vorhanden ist.

6) Die Aufgaben bieten die Möglichkeit zur Selbstkorrektur

Der Aufgabe liegt eine fertige Lernuhr bei. Anhand von dieser kann geschaut werden, ob das eigene Produkt korrekt erstellt wurde.